

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

VOL 4 N° 14
SEPTEMBRE 2025

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Norbert AGOINON**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome : Sociologie, Anthropologie, Philosophie,
Géographie / Sciences Humaines

VOL 4 N° 14 SEPTEMBRE 2025

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Norbert AGOINON, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Sociologie, Anthropologie, Philosophie,
Géographie/ Sciences Humaines**

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KELEBOU D. Honorine, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER

L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
 XXX
 XXX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ou- vrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Mai 2025**

Date limite de soumission d'articles : **10 Août 2025**

Retour des textes corrigés : **30 Août 2025**

Parution : **Septembre 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article,

Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

ADAPTATION DE L'ÉCHELLE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (WRQoL) D'EASTON ET VAN LAAR, VERSION FRANÇAISE DE 24 ITEMS, À L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL TOGOLAIS -----11

ATSOU Kossi Adebola & TCHASSAMA Ati-Mola, *Université de Lomé / Togo*

COMMUNICATION, SAVOIRS ENDOGENES ET STEREOTYPES SUR LA QUESTION DU LEADERSHIP FEMININ EN COTE D'IVOIRE ----- 36

Aya Carelle Prisca KOUAME-KONATE, *Université Alassane Ouattara / Côte d'ivoire*

L'ITINERAIRE D'EL HADJ AHMAD BARRO NDIEGUENE DU SALOUM A THIES POUR UNE DIFFUSION DE L'ENSEIGNEMENT ARABO-ISLAMIQUE ET DE LA TIJANIYYA ----- 58

Babacar NIANE, *Université Iba Der Thiam de Thiès / Sénégal*

CONTRIBUTION DU CREDIT AUX PERFORMANCES AGRICOLES EN MILIEU PAYSAN DANS LE DEPARTEMENT DE KORHOGO (COTE D'IVOIRE) : EFFETS ET PERCEPTIONS -----85

BALLE Ségbé Guy Romaric, *Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo / Côte d'Ivoire*

ÉVALUATION DE L'INTEGRATION DU GENRE DANS LE PROCESSUS DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ----- 111

FABILOU & NJIKI BIKOI Madeleine Chrystelle, *Université de Ngaoundéré & Université de Douala / Cameroun*

LA CONTRIBUTION DE L'UNIVERSITÉ À L'ACTIVATION DE L'AGIR ENTREPRENEURIAL DES JEUNES : LE CAS DE L'UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR. ----- 139

Ismaila SENE & David Mame Biram NGOM, *Université Assane Seck de Ziguinchor / Sénégal*

CONSTRUCTION POLITIQUE DE L'ALTERITE ET RECONFIGURATION DU LIEN SOCIAL A ABIDJAN -----159

Jean François Dally, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle / Côte d'ivoire*

RETOURS A OUAGADOUGOU DES « DIASPOS » ET EXPERIENCES DES ESPACES A RISQUE ----- 179

Jérémie POGOROWA, *Université Saint Thomas d'Aquin /Burkina Faso*

LA SIGNIFIANCE DU PARCOURS SÉMÉMIQUE DE L'ÉMERGENCE SOCIALE DANS *NÉGROÏDE* DE PAUL DAKUYO - -----

200

Jocelyne Tchenonday Gueye, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'ivoire*

TRAJECTOIRES DE SOIN ET PRATIQUES D'AUTOMÉDICATION DANS LE VÉCU DE LA DÉPRESSION À LOMÉ -----218

Kokou Dzodzi Mawulolo DOGBE, Batouani WAZAM & Roch Appolinaire HOUNGNIHIN, *Université d'Abomey Calavi / Benin*

PAUVRETE RURALE AU TOGO : EFFETS SOCIOECONOMIQUES DU PROGRAMME PORTE-MONNAIE ELECTRONIQUE DANS LA PREFECTURE DE DOUFELGOU ----- 246

Kouyadéga DJALNA, *Université de Kara / Togo*

CONFLITS D'HÉRITAGE ET MANIPULATION DES RÈGLES EN PAYS BÉTÉ (COTE D'IVOIRE) ----- 273

N'GUESSAN KODJO RODRIGUE, *Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle / Côte d'ivoire*

ÉTHIQUE ET RAPPORTS DE POUVOIR EN MILIEU DE TRAVAIL - ----- 295

OUEDRAOGO Paul & SAMANDOU LGOU W. Serge Denis, *UCAO-UUB, CNRST / Burkina Faso*

RELATIONS ENTRE PRESTATAIRES DE SOINS ET FEMMES ENCEINTES SUR LE NON ACHÈVEMENT DES CPN À SOKONE (SÉNÉGAL) ----- 311

Oumarou AROU & Paul Mamba DIÉDHIU, *Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako, Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar / Mali & Sénégal*

**JEUNESSE AFRICAINE ET DESOBEISSANCE CREATRICE : POUR
UNE PHILOSOPHIE DE L'ACTION TRANSFORMATRICE -----
327**

SAMAKE Thérèse, *UCAO-UUBa / Mali*

**CONTRAINTES ECONOMIQUES, OBLIGATIONS FAMILIALES ET
EMIGRATION IRREGULIERE DES JEUNES A DALOA ----- 353**
YOUL Félix, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'ivoire*

**LA MASCULINITE A L'ESSOR DES MARCHES DES PRODUITS
APHRODISIAQUES EN COTE D'IVOIRE ----- 368**
Zadi Serge ZADI, *Université Alassane Ouattara (Côte-d'Ivoire)*

**L'EFFICACITÉ DE LA DIGITALISATION DES SERVICES
ACADÉMIQUES ET SOCIAUX À L'UNIVERSITÉ : UNE ANALYSE
PAR LA PERCEPTION DES ÉTUDIANTS -----403**
ZAONGO Lucien, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*

**LES USAGES DIFFERENCIES DU SPORT COMME NORME DE
SANTE ET LEURS EFFETS PERVERS : UNE ETUDE DES
PRATIQUES CORPORELLES EXTREMES A L'ERE DU CULTE DE
LA PERFORMANCE ----- 426**
OSSIRI Yao Franck & Ablakpa Jacob AGOBE, *Institut National de la
Jeunesse et des Sports, Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*

ADAPTATION DE L'ÉCHELLE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (WRQoL) D'EASTON ET VAN LAAR, VERSION FRANÇAISE DE 24 ITEMS, À L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL TOGOLAIS

ATSOU Kossi Adebola 1,^{1*}
TCHASSAMA Ati-Mola 2,²

¹Département de Psychologie Appliquée
Université de Lomé, (Togo)
angelo.atsou@gmail.com
+228 90037918

Résumé

La présente étude a pour objet, l'adaptation d'un outil existant d'évaluation du bien-être au travail. En effet, le questionnaire « Qualité de Vie au Travail » existe en plusieurs versions. Cependant, celui qui s'apparente le mieux à notre environnement d'étude qui est le milieu de travail togolais est le WRQoLv22 version française traduite par Zenasni (2011). Bien que cette version nous paraisse plus appropriée, certains items nécessitent des reformulations afin de permettre à notre cible d'en avoir une bonne compréhension, vu qu'elle a été traduite et validée dans le contexte de travail français. Pour atteindre cet objectif, nous avons dans un premier temps passé en revue tous les 24 items du questionnaire WRQoLv22 en analysant leur degré de compréhension et en reformulant au besoin certains items en fonction de l'environnement de travail et du contexte togolais. Ainsi, 14 items sur les 24 ont été reformulés pour faciliter la compréhension aux répondants. Ensuite, après la pré-enquête nous avons collecté des données auprès de 580 travailleurs de la ville de Lomé à base des items reformulés. Le questionnaire revu comporte : les caractéristiques sociodémographiques des répondants et les 24 items. Les qualités psychométriques qui en découlent ont démontré la fiabilité de l'outil adapté avec une cohérence interne satisfaisante marquée par un coefficient alpha de Cronbach $\alpha=0,86$. L'Analyse en Composantes Principales (ACP) fait ressortir une structure en 4 composantes. L'ajustement du modèle révèle un bon indice d'ajustement comparatif (CFI) de 0,90 et une bonne précision des prédictions du modèle avec une approximation RMSE de 0,05. La valeur W de Shapiro-Wilk est de 0,98 ce qui montre que la distribution serait proche de la normale, cependant la valeur p de Shapiro-Wilk inférieure à 0,05 indiquerait que les données ne

suivent pas une distribution normale. En somme, l'adaptation du WRQoLv22 soumis au test psychométrique montre des résultats satisfaisants marquant l'utilisation adéquate de l'outil pour l'évaluation de la qualité de vie en milieu professionnel au Togo.

Mots-clés : contextualisation ; questionnaire ; qualité de vie au travail ;

Abstract

This study aims to adapt an existing tool for assessing well-being in the workplace. The Quality of Life at Work (WRQoL) questionnaire exists in several versions. The French version of WRQoL-22, translated by Zenasni (2011), best suits our study environment : the Togolese workplace. While we consider this version to be the most appropriate, some items must be reworded to ensure that our target audience can properly understand them, as they were translated and validated in a French work context. To achieve this goal, we first reviewed all 24 items in the WRQoL-22 questionnaire. We analyzed the comprehensibility of each item and reformulated certain items to reflect the Togolese work environment and context, as necessary. Fourteen of the 24 items were reformulated to improve comprehension. After the pre-survey, we collected data from 580 workers in Lomé based on the revised items. The revised questionnaire includes the sociodemographic characteristics of the respondents and the 24 items. The resulting psychometric properties demonstrated the adapted tool's reliability, marked by satisfactory internal consistency and a Cronbach's alpha coefficient of $\alpha=0.86$. Principal component analysis (PCA) revealed a four-component structure. Model fit revealed good comparative fit indices (CFI) of 0.90 and good model prediction accuracy with an RMSE approximation of 0.05. The Shapiro-Wilk W value is 0.98, indicating that the distribution is close to normal; however, the p-value of less than 0.05 from the same test shows that the data does not follow a normal distribution. In summary, psychometric testing of the adapted WRQoL-22 shows satisfactory results, indicating that the tool is suitable for assessing quality of life in the workplace in Togo. Keywords: contextualization; questionnaire; quality of life at work.

Introduction

L'exposition de l'être humain à divers facteurs de risques professionnels amène les acteurs en santé et sécurité au travail à s'intéresser de plus en plus à son bien-être. Le bien-être au travail, regroupe l'ensemble des conditions permettant au

travailleur de se sentir bien dans son environnement de travail, aussi bien physiquement que psychologiquement. Pour Voyer et Boyer (2001), le bonheur, la qualité de vie ou la satisfaction sont trois concepts généralement employés pour désigner le bien-être. En termes de qualité de vie au travail, Mendy, et al., (2020) distinguent deux approches : l'approche classique fondée sur la satisfaction des travailleurs et l'approche systémique basée sur les démarches d'innovation, d'apprentissage et d'interaction socio-économique (Mendy, et al., 2020). Selon Brillet et al., (2017), l'expression « amélioration des conditions de travail » est le plus souvent utilisée au détriment de la qualité de vie au travail. Les conditions de travail inadéquates et des facteurs néfastes dans l'environnement de travail favorisent chez le travailleur des affections physiques et psychologiques qui peuvent entraver la performance non seulement individuelle du travailleur mais aussi de toute l'organisation. D'où la nécessité de mesurer le bien-être chez les travailleurs afin de prendre des dispositions essentielles. Cette mesure du bien-être nécessite l'utilisation d'outils adéquats conformes à la cible pour être efficace.

Divers modèles abordent la notion de qualité de vie au travail. Walton (1973) a développé un modèle comportant 8 facteurs : une rémunération adaptée et juste ; un environnement de travail sain et sécurisant ; des perspectives de progression et de sécurité de l'emploi ; le développement des compétences individuelles ; un espace de vie global, capable de concilier vie professionnelle et vie privée ; une intégration sociale satisfaisante au sein de l'organisation de travail, sans préjugés, égalitaire et communautaire ; un environnement de travail constitutionnel, capable d'accueillir la libre expression, l'équité et la confidentialité ; une importance accordée aux rapports sociaux dans le cadre du travail. Sirgy, Efraty, Siegel & Lee (2001) ont mis en place un modèle de 16 items en matière de qualité de vie au travail portant sur : la satisfaction des besoins en fonction des

exigences du poste ; la satisfaction des besoins en fonction de l'environnement de travail ; la satisfaction des besoins en fonction du comportement des supérieurs hiérarchiques ; la satisfaction des besoins en fonction des programmes annexes ; l'engagement organisationnel. Le modèle d'Inventaire Systémique de la Qualité de Vie au Travail (ISQVT) de Dupuis (2006) par exemple regroupe huit (08) dimensions : la rémunération ; le cheminement professionnel ; les heures de travail ; le climat avec les collègues ; le climat avec les supérieurs ; les caractéristiques de l'environnement physique ; le soutien apporté à l'employé et enfin les facteurs qui influencent l'appréciation des tâches. Easton et Laar (2007), ont mis en place un modèle Work-Related Quality of Life Scale (WRQoL), regroupant les dimensions : Satisfaction professionnelle ; Bien-être général au travail ; Interface domicile-travail ; Stress au travail ; Conditions de travail ; Contrôle au travail. En 2010, Normala et al., ont travaillé sur la qualité de vie au travail à partir de 28 items, en abordant : la formation professionnelle et apprentissage, l'implication dans l'entreprise, l'environnement de travail (bruit, éclairage, propreté, etc.), la supervision, le revenu, les avantages sociaux, l'intégration sur le lieu de travail.

Martin-Lacroux et Juban en 2021, lors du 32^{ème} Congrès de l'Association francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH) ont présenté une étude menée en France sur la Qualité de vie au travail : une approche par l'analyse importance-performance. La collecte des données a été réalisée à partir de la version traduite et adaptée de la Work-Related Quality of Life (WRQoL) d'Easton & Laar. En plus des 6 facteurs habituels de la WRQoL, Martin-Lacroux et Juban ont ajouté un 7^{ème} facteur : la « rémunération » avec 2 items, extrait de l'échelle de Bien-être au travail de Bietry et Creusier (2013). L'étude a porté sur 402 sujets tous en activités dans le secteur privé. Les qualités

psychométriques de la WRQoL ainsi adaptée par Martin-Lacroux et Juban révèlent que :

- La sous-échelle « équilibre vie professionnelle/vie personnelle (HWI) » de 3 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,87 ;
- La sous-échelle « conditions de travail (WCS) » de 3 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,85 ;
- La sous-échelle « satisfaction en lien avec l'emploi et la carrière (JCS) » de 6 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,90 ;
- La sous-échelle « niveau d'autonomie (CAW) » de 3 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,89 ;
- La sous-échelle « stress au travail (SAW) » de 2 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,95 ;
- La sous-échelle « bien-être en général (GWB) » de 6 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,95 ;
- La sous-échelle introduite « rémunération (REM) » de 2 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,94.

Par ailleurs, l'analyse factorielle confirmatoire présente des indices d'ajustement suivantes ($\text{Chi}^2(231) = 475.37, p < .001$; CFI = 0.96 ; TLI = 0.96 ; RMSEA = 0.05, IC90%RMSEA [0.045,0.058], SRMR = 0.03).

Easton et Laar (2007 ; 2018), rapportent dans « le manuel d'utilisation de l'échelle WRQoL (Work-Related Quality of Life) : une mesure de la qualité de vie au travail. Université de Portsmouth », les qualités psychométriques de la WRQoL après une étude sur 953 sujets en Angleterre. Il en ressort que :

- La sous-échelle « Interface travail-domicile (HWI) » de 3 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,82 ;

- La sous-échelle « conditions de travail (WCS) » de 3 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,75 ;
- La sous-échelle « Satisfaction professionnelle et carrière (JCS) » de 6 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,86 ;
- La sous-échelle « Contrôle au travail (CAW) » de 3 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,81 ;
- La sous-échelle « stress au travail (SAW) » de 2 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,81 ;
- La sous-échelle « bien-être en général (GWB) » de 6 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,88 ;
- L'échelle Globale « WRQoL » de 23 items présente un coefficient alpha de Cronbach de 0,91.

L'analyse factorielle confirmatoire présente des indices d'ajustement comme suit : χ^2 (216, N = 953) = 866,46, $p < 0,01$, CFI = 0,94, GFI = 0,93, NFI = 0,92 et RMSEA = 0,05. De plus il est observé une forte corrélation entre les facteurs JCS et WCS (0,64), JCS et CAW (0,70) et WCS et CAW (0,63).

Dans le cadre de l'évaluation de la qualité de vie au travail chez les travailleurs en milieu professionnel togolais, nous avons opté pour l'utilisation de l'échelle WRQoL. Ce choix s'explique non seulement par le fait qu'elle est l'échelle fréquemment utilisée pour apprécier la qualité de vie au travail mais aussi parce qu'elle a fait l'objet d'études scientifiques de validation et d'adaptation. Dans la présente étude nous avons utilisé la WRQoLv22 traduite par Franck Zenasni après avoir reformulé certains items pour les rendre accessible à notre cible. Cependant, nous nous interrogeons sur les qualités psychométriques de l'outil que nous avons adapté pour la collecte. Autrement, nous voulons savoir si l'outil adapté présente une fiabilité, validité et sensibilité satisfaisantes.

1. Méthodologie

1.1. Population d'étude

Notre population est composée de l'ensemble des travailleurs en milieu professionnel au Togo. Il s'agit des travailleurs en activité aussi bien dans le secteur privé que public.

1.2. Echantillonnage

Pour avoir une analyse factorielle valide, il est recommandé d'avoir entre 5 et 10 répondants par item de l'inventaire, idéalement 10 ou plus (Hair et al., 1998).

A cet effet, pour le questionnaire WRQoL comptant 24 items, nous devons avoir au minimum un échantillon $n = \text{nombre d'items} \times 5$; $n = 120$ sujets. Cependant, nous avons collecté les données auprès de 580 sujets.

Les données ont été collectées à partir de l'échelle de qualité de vie liée au travail (WRQoL) version française de 24 items d'Easton et Laar traduite par Zenasni. Cette échelle comporte 6 dimensions : Bien-être général (GWB) de 6 items, Interface Domicile-Travail (HWI) de 3 items, Satisfaction professionnelle et de carrière (JCS) de 6 items, Contrôle au travail (CAW) de 3 items, Conditions de travail (WCS) de 3 items, Stress au travail (SAW) de 2 items. Selon les auteurs, l'item 24 « Je suis satisfait de la qualité globale de ma vie professionnelle » n'est pas utilisé dans le calcul des dimensions. Car il fournit juste une estimation globale de la qualité de vie au travail dans les cas où certaines conditions de travail n'ont pas été mentionnées dans l'échelle.

Sur cet aspect, nous avons un autre point de vue, car cet item à notre avis pourrait faire partie de la Satisfaction professionnelle et de carrière (JCS). Ce qui nous a amené à adopter deux façons d'apprécier les données collectées. Dans une première analyse des données, nous avons pris en compte les 6 dimensions selon les 23 items et les procédures prévues par les auteurs : fiabilité

selon la cohérence interne, et l'analyse factorielle confirmatoire. Ensuite, nous avons réalisé les analyses en reprenant les processus psychométriques à l'aide des données recueillies par les 24 items : fiabilité par la cohérence interne, la validité par l'analyse en composantes principales (ACP) et analyse factorielle confirmatoire (AFC), puis la sensibilité par le calcul de W de Shapiro-Wilk, les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement par rapport à une distribution normale. La collecte a été faite par auto administration (chaque répondant a rempli le questionnaire lui-même).

1.3. Traitement et analyse des données

Pour le traitement des données issues de la collecte, nous avons utilisé le logiciel Jamovi 2.3. 28 grâce auquel nous avons eu des figures et tableaux décrivant les différents éléments des qualités psychométriques de la WRQoL revue.

Dans le cadre de cette étude, la fiabilité de l'outil (la fiabilité d'une échelle basée sur le degré d'inter corrélation des items de l'échelle) est déterminée par la valeur de l'alpha de Cronbach pour apprécier la cohérence interne :

- $\alpha \geq 0,9$: Excellent ;
- $0,8 \leq \alpha < 0,9$: Bon ;
- $0,7 \leq \alpha < 0,8$: Acceptable ;
- $0,6 \leq \alpha < 0,7$: Questionnable ;
- $0,5 \leq \alpha < 0,6$: Faible ;
- $\alpha < 0,5$: Inacceptable (Nunnally (1978) ; Kline (2000)).

Quant à la validité de l'outil, elle est déterminée par l'analyse en composantes principales (ACP), et l'analyse factorielle confirmatoire (AFC). Pour réaliser l'ACP, nous avons déterminé d'abord l'indice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) pour évaluer la qualité de l'échantillon, et le test de Bartlett pour vérifier l'existence de corrélations significatives entre les variables. Une

valeur de KMO de 0,5 est acceptable. Ainsi qu'un résultat significatif ($p < 0,05$) au test de Bartlett indique que les variables sont suffisamment corrélées pour justifier une ACP. Ensuite, nous avons identifié les composantes principales de l'échelle WRQoL revue par rotation Oblimin.

L'AFC est réalisée en déterminant les indices d'ajustement CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index), SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) et RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation). Un bon ajustement indique que le modèle est une représentation adéquate des données. En ce qui concerne les indices CFI et TLI, les valeurs au-dessus du seuil de 0.90 indiquent un ajustement adéquat du modèle (Bentler, 1990) tandis que des valeurs au-dessus du seuil de 0.95 indiquent un bon ajustement du modèle (Hu & Bentler, 1999). Une valeur de RMSEA inférieure à 0,05 est considérée comme un bon ajustement (Hu & Bentler, 1999), tandis qu'une valeur entre 0,05 et 0,08 est acceptable (Byrne, 1998; Steiger, 1989). Une valeur de SRMR inférieure à 0.05 indique un bon ajustement du modèle (Hu & Bentler, 1999). Une valeur de SRMR entre 0,05 et 0,08 est considérée comme un ajustement acceptable.

2. Résultats

Ici nous allons présenter les données sociodémographiques des répondants, ensuite les données issues des qualités psychométriques de la WRQoL revue suivant les 6 dimensions proposées par les auteurs, puis les données issues des qualités psychométriques reprises de la WRQoL revue.

2.1. Les données sociodémographiques de l'échantillon

Tableau 1: répartition des enquêtés selon le sexe

Sexe	Quantités	% du Total	% cumulés
féminin	280	48.3 %	48.3 %
masculin	300	51.7 %	100.0 %

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

Ce tableau montre que notre échantillon est composé de 51,7% d'hommes et de 48,3% de femmes. Il y a une différence de 20 sujets entre les hommes et les femmes ayant répondu aux questions.

Tableau 2 : répartition des enquêtés selon l'âge

Age	Quantités	% du Total	% cumulés
18 – 25 ans	226	39.0 %	39.0 %
26 – 33 ans	183	31.6 %	70.5 %
34 – 41 ans	110	19.0 %	89.5 %
42 – 49 ans	34	5.9 %	95.3 %
50 ans et plus	27	4.7 %	100.0 %

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

Ce tableau présente les données relatives à l'âge de notre échantillon. Il en ressort que 39% ont un âge compris entre 18-25 ans, 31,6% compris entre 26-33 ans, 19% ont un âge compris entre 34-41 ans, 5,9% ont un âge entre 42-49 ans et 4,7% ont un âge minimum de 50 ans. Les répondants sont relativement de jeune âge.

Tableau 3 : répartition des enquêtés selon le niveau d'étude

Diplôme	Quantités	% du Total	% cumulés
BAC	221	38.1 %	38.1 %
BEPC	100	17.2 %	55.3 %
CEPD	29	5.0 %	60.3 %
Doctorat	5	0.9 %	61.2 %
Licence	151	26.0 %	87.2 %
Master	37	6.4 %	93.6 %
Maîtrise	37	6.4 %	100.0 %

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

Il ressort de ce tableau que 38,1% des répondants ont un niveau BAC, 26% ont un niveau Licence, 17,2% ont un niveau BEPC, 6,4% ont respectivement le niveau Maîtrise et Master, 5% ont un niveau CEPD et 0,9% ont un niveau Doctorat. Les répondants ont majoritairement un niveau BAC, Licence et BEPC.

Tableau 4 : répartition des enquêtés selon la situation matrimoniale

situation matrimoniale	Quantités	% du Total	% cumulés
célibataire	371	64.0 %	64.0 %
divorcé(e)	11	1.9 %	65.9 %
marié(e)	183	31.6 %	97.4 %
veuf(ve)	15	2.6 %	100.0 %

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

En ce qui concerne la situation matrimoniale, 64% des répondants sont célibataires, 31,6% sont mariés, 2,6% sont veufs

et 1,0% divorcés. La plupart des répondants sont des célibataires.

Tableau 5 : répartition des enquêtés selon l’ancienneté au service

ancienneté	Quantités	% du Total	% cumulés
0 à 5 ans	366	63.1 %	63.1 %
6 à 10 ans	165	28.4 %	91.6 %
plus de 10 ans	49	8.4 %	100.0 %

Source : nos données d’enquête de juillet 2025

De ce tableau, nous remarquons que 63,1% des répondants ont effectué entre 0 et 5 ans dans leur service actuel ; 28,4% ont effectué entre 6 et 10 ans ; puis 8,4% ont effectué plus de 10 ans dans leur service actuel.

2.2. Les qualités psychométriques de l’échelle WRQoL revue selon les 6 dimensions et les 23 items identifiés par les auteurs

Tableau 6 : consistance interne des dimensions de l’échelle WRQoL revue en maintenant les 6 dimensions et les 23 items

Dimension	Nombre d'items	Fiabilité (α)	Appréciation
Bien-être général (GWB)	06	0.73	Acceptable
Interface travail-domicile (HWI)	03	0.60	Questionnable
Satisfaction professionnelle et carrière (JCS)	06	0.70	Acceptable
Contrôle au travail (CAW)	03	0.55	Faible
Conditions de travail (WCS)	03	0.62	Questionnable
Stress au travail (SAW)	02	0.47	Inacceptable
WRQoL Global	23	0.87	Bon

Source : nos données d’enquête de juillet 2025

Les données de ce tableau montrent que la consistance interne de l’échelle globale est bonne. Cependant les dimensions Stress

au travail (SAW), Contrôle au travail (CAW), Interface travail-domicile (HWI), Conditions de travail (WCS) n'ont pas une consistance interne satisfaisante car leur valeur alpha de Cronbach est inférieure à 0,70 correspondant à la valeur minimale d'acceptabilité.

Tableau 7 : analyse factorielle confirmatoire sur la base de l'échelle WRQoL revue en maintenant les 6 dimensions et les 23 items

χ^2	ddl	p	CFI (indice d'ajustement comparatif)	TLI	SRMR	Approximation de RMSE	IC90% de la RMSEA	
							Borne inf	Supérieur
566	214	< .001	0.882	0.862	0.0493	0.0564	0.0511	0.0616

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

Il ressort de ce tableau que les valeurs de CFI et TLI sont inférieures à 0,90 indiquant un mauvais ajustement du modèle. Cependant les valeurs de RMSE et SRMR sont inférieures à 0,08 indiquant un ajustement acceptable du modèle. Globalement le modèle serait acceptable.

Tableau 8 : matrice de corrélation des dimensions de l'échelle WRQoL revue en maintenant les 6 dimensions et les 23 items

	JCS	CAW	GWB	HWI	SAW	WCS
JCS	—					
CAW	0.641 ***	—				
GWB	0.514 ***	0.450 ***	—			
HWI	0.571 ***	0.503 ***	0.511 ***	—		
SAW	0.020	-	0.070	-	—	
		0.020		0.025		
WCS	0.582 ***	0.519 ***	0.633 ***	0.583 ***	0.003	—

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

Il y a une forte corrélation positive entre la dimension Satisfaction professionnelle et carrière (JCS) et les dimensions : Contrôle au travail (CAW), Bien-être général (GWB), Interface travail-domicile (HWI), Conditions de travail (WCS). Il existe également une forte corrélation positive entre la dimension Contrôle au travail (CAW) et les dimensions : Bien-être général (GWB), Interface travail-domicile (HWI), Conditions de travail (WCS). La dimension Bien-être général (GWB) est fortement corrélée positivement aux dimensions Interface travail-domicile (HWI), Conditions de travail (WCS). La dimension Interface travail-domicile (HWI) est fortement corrélée positivement à la dimension Conditions de travail (WCS). Il n'y a pas de liens significatifs entre la dimension Stress au travail (SAW) et les autres dimensions de l'échelle WRQoL revue de 23 items.

2.3. Les qualités psychométriques de l'échelle WRQoL revue en prenant en compte les 24 items

Nous avons repris les qualités psychométriques de l'échelle WRQoL revue cette fois en prenant en compte les 24 items répondus par notre cible. La structure factorielle est réalisée pour vérifier si la WRQoL revue présenterait les 6 facteurs comme les présente la version originale des auteurs. A cet effet, nous avons repris les analyses : la consistance interne (fiabilité), l'ACP et AFC (la validité), l'indice W de Shapiro-Wilk, les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement (sensibilité) pour vérifier les qualités psychométriques.

- Validité : analyse en composantes principales (ACP) et analyse factorielle confirmatoire (AFC) de l'échelle WRQoL revue selon les 24 items

Tableau 9 : Le test KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) et le test de Bartlett

Test d'adéquation de l'échantillonnage de KMO		
	Analyse statistique des mesures (MSA)	
Général	0.919	
Test de sphéricité de Bartlett		
χ^2	ddl	p
3827	276	< .001

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

Il ressort de ce tableau une valeur excellente de l'indice KMO de 0,91 qui montre une adéquation de l'échantillon pour une analyse factorielle. Les items de l'échelle WRQoL revue sont bien corrélés entre elles et donc l'analyse en composantes principales est pertinente.

Le test de Bartlett indique un p inférieur à 0,05 ce qui montre que les variables sont suffisamment corrélées pour justifier l'analyse factorielle (la réalisation de l'ACP).

Tableau 10 : ACP de l'échelle WRQoL revue selon les 24 items

	Composante				Unicité
	1	2	3	4	
1 – Mes objectifs de travail sont clairement définis		0.724			0.450
2 - Je peux donner mon avis et influencer les changements dans mon travail.		0.576			0.585
3 – J'ai l'occasion de mettre en pratique mes compétences dans mon travail.		0.795			0.432
4 - Je me sens bien en ce moment		0.405			0.539

5 - Mon employeur me fournit un espace de travail adapté et une flexibilité adéquate pour que mon travail soit en harmonie avec ma vie de famille.		0.411	0.570
6 - Mes horaires de travail actuel sont adaptés à ma situation personnelle		0.517	0.640
7 - Je me sens souvent sous pression au travail		0.743	0.452
8 - Quand j'ai fait un bon travail, il est reconnu par mon supérieur hiérarchique		0.447	0.693
9 - Ces derniers temps, je me suis senti malheureux(se) et déprimé(e)		-	0.507
10 - Je suis satisfait(e) de ma vie	0.508		0.603
11 - Dans mon travail, on m'encourage à me former et à progresser		0.416	0.550
12 - On m'associe aux décisions qui me concernent dans mon propre domaine de travail		0.419	0.522
13 - Mon employeur me fournit ce dont j'ai besoin pour faire mon travail efficacement		0.485	0.534
14 - Mon supérieur hiérarchique encourage fortement les horaires flexibles de travail.		0.537	0.590
15 - Ma vie est presque comme je la veux	0.819		0.402
16 - Je travaille dans un environnement sécurisé/sûr	0.434		0.644
17 - Généralement, les choses se passent bien pour moi	0.804		0.431
18 - Je suis satisfait(e) des possibilités d'évolution disponibles dans mon travail.		0.399	0.571
19 - Je ressens souvent trop de stress au travail		0.815	0.349
20 - Je suis satisfait(e) du niveau de formation que j'ai reçu pour réaliser mon travail actuel		0.305	0.718
21 - Ces derniers temps, je me sens globalement heureux(se)	0.695		0.416

22 - Les conditions de travail sont satisfaisantes	0.645	0.460
23 - Je participe aux décisions qui touchent le public dans mon travail	0.446	0.675
24 - Je suis content de ma vie professionnelle	0.615	0.555
<i>Note. la rotation 'oblimin' a été utilisée</i>		

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

Tous les items présentent au moins un coefficient de 0,30 indiquant qu'ils sont tous retenus. Après rotation il ressort quatre composantes au lieu de six comme dans la version originale. Nous distinguons ainsi :

- Composante 1 : Satisfaction Générale de la Vie (SGV) comporte 07 items dont 10, 15, 16, 17, 21, 22, 24 ;
- Composante 2 : Autonomie de Planification Professionnelle (APP) comporte 06 items dont 1, 2, 3, 4, 11, 12 ;
- Composante 3 : Opportunité de Développement Professionnel et Personnel (ODPP) comporte 09 items dont 5, 6 8, 9, 13, 14, 18, 20, 23 ;
- Composante 4 : Stress au Travail (SAT) comporte 02 items dont 7 et 19.

Tableau 11 : AFC de l'échelle WRQoL revue selon les 24 items

χ^2	ddl	p	CFI (indice d'ajustement comparatif)	TLI	SRMR	Approximation de RMSE	IC90% de la RMSEA	
							Borne inf	Supérieur
623	246	<.001	0.90	0.89	0.0479	0.0514	0.0464	0.0564

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

Les indices d'ajustement CFI (0,90 ; bon), SRMR (0,0479 < 0,05 ; très bon) et RMSE (0,0514 < 0,08 ; bon) présentent des valeurs satisfaisantes. Ce qui indique que le modèle théorique s'ajuste bien aux données observées. Car un bon ajustement signifie que le modèle théorique est une représentation adéquate de la réalité empirique.

Tableau 12 : matrice de corrélation entre les dimensions de l'échelle WRQoL revue selon les 24 items

	SGV		APP		ODPP		SAT
SGV	—						
APP	0.560	***	—				
ODPP	0.587	***	0.604	***	—		
SAT	0.004		0.002		0.032	—	

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

La dimension Satisfaction Générale dans la Vie (SGV) est fortement corrélée positivement aux dimensions Autonomie dans la Planification Professionnelle (APP) et Opportunité de Développement Professionnel et Personnel (ODPP). La dimension Autonomie dans la Planification Professionnelle (APP) est fortement corrélée positivement à la dimension Opportunité de Développement Professionnel et Personnel (ODPP). Il n'y a pas de lien entre Stress au Travail (SAT) et les autres dimensions de l'échelle WRQoL revue selon les 24 items.

- Fiabilité des dimensions de l'échelle WRQoL revue selon les 24 items

Tableau 13 : consistance interne des dimensions de l'échelle WRQoL revue selon les 24 items

Dimension	Fiabilité (α)	Appréciation
Satisfaction Générale dans la Vie (SGV)	0.81	Bonne
Autonomie dans la Planification Professionnelle (APP)	0.76	Acceptable
Opportunité de Développement Professionnel et Personnel (ODPP)	0.72	Acceptable
Stress au Travail (SAT)	0.47	Inacceptable
WRQoL Globale revue avec les 24 items	0.87	Bonne

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

L'échelle globale WRQoL revue présente une bonne consistance interne, par conséquent les items la composant sont bien corrélés entre eux et mesurent le même concept. Les dimensions de l'échelle présentent une consistance interne satisfaisante sauf la dimension Stress au Travail (SAT).

- Sensibilité de l'échelle WRQoL revue selon les 24 items

Tableau 14 : indices de tendance centrale, de dispersion, de symétrie et d'aplatissement.de l'échelle WRQoL revue selon les 24 items

	Score_Global
N	580
Moyenne	81.8
Ecart-type	15.1
Coefficient d'asymétrie	-0.485
Kurtosis (coefficient d'aplatissement)	-0.0206
W de Shapiro-Wilk	0.982
Valeur p de Shapiro-Wilk	< .001

Source : nos données d'enquête de juillet 2025

La valeur W de Shapiro-Wilk 0,98 étant proche de 1, nous pouvons suggérer une bonne adéquation à une distribution

normale. Cependant, la valeur p de Shapiro-Wilk étant inférieure à 0,05 les données ne sont pas distribuées normalement. Par ailleurs, le coefficient d'asymétrie -0,485 indique une valeur négative, la distribution serait étalée un peu plus à gauche. Quant au coefficient d'aplatissement de -0,0206 de valeur négative, la distribution serait plus aplatie. La distribution des scores à l'échelle WRQoL revue selon les 24 items ne suivrait pas la loi normale de distribution. Par conséquent cette échelle n'est pas parfaitement sensible.

3. Discussion

Concernant l'outil (l'échelle WRQoL), la version originale en anglais, élaborée par Easton et Laar (2007), comporte 24 items cotés sur une échelle de Likert à 5 points, mais seuls 23 items sont pris en compte pour le calcul des scores. Le 24^{ème} est jugé trop général. Cette version a été traduite en français par Zenasni (2011). Par la suite, Martin-Lacroux et Juban (2021) l'ont utilisée en y intégrant 2 items supplémentaires issus de l'échelle de Bietry et Creuzier 2013 sur le bien-être au travail. Pour notre part, nous avons retenu la traduction française révisée afin de procéder à la collecte des données dans le cadre de la présente étude. En effet, nous avons reformulé 14 items dont la formulation initiale risquait d'induire des biais lors de la collecte des données dans le contexte de travail togolais. Toutes les catégories socioprofessionnelles étant prises en compte pour réaliser l'étude, il faudrait que tous aient une même compréhension des items.

Les qualités psychométriques révèlent une excellente cohérence interne de l'échelle WRQoL globale avec $\alpha = 0,91$ pour les 23 items Easton et Laar (2018), une bonne cohérence interne $\alpha = 0,87$ aussi bien pour l'échelle WRQoL globale de 23 et de 24 items que nous avons reformulés. Dans tous les cas les outils présentent globalement une consistance interne satisfaisante. Ce

qui montre que les items mesurent de manière fiable un même concept et dans le cas présent, la qualité de vie au travail. L’outil dont Martin-Lacroux et Juban (2021) ont fait usage n’a pas permis de comparer la consistance interne globale du fait de l’ajout d’autres items. Cependant, la consistance interne des 6 dimensions de l’échelle WRQoL sont identiques et comparables. Ainsi, la dimension Interface travail-domicile (HWI) présente une bonne consistance interne respectivement $\alpha = 0,82$ et $\alpha = 0,87$ respectivement pour la version d’Easton et Laar (2018) et de Martin-Lacroux et Juban (2021), pendant que la version revue présente $\alpha = 0,60$ (plus ou moins acceptable). Dans le même ordre, les valeurs de l’alpha de Cronbach de la dimension Conditions de travail (WCS) sont $\alpha = 0,75$; $\alpha = 0,85$ et $\alpha = 0,62$. Concernant la dimension Satisfaction professionnelle et carrière (JCS), elles sont $\alpha = 0,86$; $\alpha = 0,90$ et $\alpha = 0,70$. A propos de la dimension Contrôle au travail (CAW), elles sont $\alpha = 0,81$; $\alpha = 0,89$ et $\alpha = 0,55$. Pour la dimension Stress au travail (SAW), elles sont $\alpha = 0,81$; $\alpha = 0,95$ et $\alpha = 0,47$. Enfin en ce qui concerne la dimension Bien-être général (GWB) elles sont $\alpha = 0,88$; $\alpha = 0,95$ et $\alpha = 0,73$. D’une manière générale, les dimensions de l’échelle WRQoL revue présentent des valeurs mitigées d’alpha de Cronbach. Ce qui nous a amené à vérifier la structure des items par analyse factorielle. Il en ressort une structure à 4 facteurs au lieu de 6 facteurs. Il s’agit de : Satisfaction Générale dans la Vie (SGV), Autonomie dans la Planification Professionnelle (APP), Opportunité de Développement Professionnel et Personnel (ODPP), Stress au Travail (SAT). La consistance interne de ces 4 facteurs indique $\alpha = 0,81$ pour (SGV); $\alpha = 0,76$ pour (APP); $\alpha = 0,72$ pour (ODPP) et $\alpha = 0,47$ pour (SAT). Dans la nouvelle configuration de l’échelle, une dimension reste inchangée. Il s’agit de la dimension Stress au travail qui compte comme dans la version initiale les 2 items : les items 7 et 19.

L'analyse factorielle confirmatoire, de l'échelle WRQoL à 6 facteurs, montre un bon ajustement de la version d'Easton et Laar (2018) et de Martin-Lacroux et Juban (2021), avec les indices CFI et TLI supérieurs à 0,90 ; et les indices RMSEA et SRMR inférieurs ou égaux à 0,05. Cependant, en considérant ces 6 facteurs d'origine pour l'échelle WRQoL revue, seuls les indices RMSEA et SRMR sont inférieurs ou égaux à 0,05. Ce qui montre que la qualité d'ajustement de ce modèle est partiellement bonne. Cependant, avec la structure à 4 facteurs les valeurs des indices d'ajustement sont améliorées montrant que le modèle à 4 facteurs est le mieux adapté à notre cible (CFI ce 0,90 ; TLI de 0,89 ; RMSEA de 0,05 et SRMR de 0,04).

Conclusion

L'échelle WRQoL est reconnue pour évaluer la qualité de vie au travail en offrant une vision globale de la perception qu'en ont les travailleurs. Toutefois, afin d'assurer la pertinence des items et des modalités de réponses d'une part, et pour standardiser la passation du questionnaire en tenant compte des réalités du terrain vécue par la population cible, d'autre part, nous avons jugé utile d'adapter cette échelle avant son utilisation. C'est dans cette optique que les qualités psychométriques de l'échelle sont vérifiées après avoir reformulé 14 items.

Il en ressort que l'échelle WRQoL revue avec l'exploitation des 24 items présente une bonne consistance interne avec $\alpha = 0,87$. Suite à l'analyse en composantes principales (ACP) et l'analyse factorielle confirmatoire (AFC), l'outil présente une structure à 4 dimensions. Les 4 facteurs identifiés sont : Satisfaction Générale dans la Vie (SGV), Autonomie dans la Planification Professionnelle (APP), Opportunité de Développement Professionnel et Personnel (ODPP), Stress au Travail (SAT). Cette configuration de l'outil cadre mieux avec la population étudiée pour plus d'adéquation des données. Ceci est confirmé

par la corrélation positive forte qui existe entre les différentes dimensions de l'échelle : $r = 0,56$ entre Satisfaction Générale dans la Vie (SGV) et Autonomie dans la Planification Professionnelle (APP) ; $r = 0,58$ entre Satisfaction Générale dans la Vie (SGV) et Opportunité de Développement Professionnel et Personnel (ODPP) ; $r = 0,6$ entre Autonomie dans la Planification Professionnelle (APP) et Opportunité de Développement Professionnel et Personnel (ODPP).

Les données montrent globalement que l'échelle revue présente une bonne fiabilité, avec une validité satisfaisante et une sensibilité non négligeable.

Cette étude a pris en compte essentiellement les travailleurs de la ville de Lomé. De plus la collecte est réalisée seulement par auto administration de l'échelle. Des séances d'entretien avec les travailleurs pourraient offrir plus d'information.

Des études ultérieures pourraient s'élargir sur l'ensemble du territoire togolais pour apprécier à l'échelle nationale la qualité de vie au travail chez les travailleurs en milieu professionnel togolais.

Références bibliographiques

BENTLER Peter, 1990, « Comparative fit indexes in structural models », Psychological bulletin, N°2, Mars 1990, pp. 238-246

BIÉTRY Franck & CREUSIER Jordane, 2013, « Proposition d'une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET) », Revue de gestion des ressources humaines, N°1, Mars 2013, pp. 23-41

BRILLET Franck, SAUVIAT Isabelle, et SOUFFLET Emilie. 2017, *Risques psychosociaux et qualité de vie au travail: définitions, concepts, méthodes, Exemples d'organisations privées et publiques*. Dunod, Paris

BYRNE Barbara, 1998. *Structural Equation Modelling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS: Basic Concepts, Applications and Programming*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey

DUPUIS Gilles, 2006. *Inventaire Systémique de Qualité de Vie (ISQV) et Inventaire Systémique de Qualité de Vie au travail (ISQVT): Des outils pour changer le monde*. Montréal: Laboratoire d'Etudes en psychologie de la santé et qualité de vie (LEPSYQ), Montréal

EASTON Simon & VAN LAAR Darren, 2018. *User manual for the Work-Related Quality of Life (WRQoL) Scale: a measure of quality of working life*. University of Portsmouth

EASTON Simon & VAN LAAR Darren, 2013, « QoWL (Quality of Working Life): what, how, and why? », *Psychology Research*, N°10, Octobre 2013, pp. 596-605

HAIR Joseph, BLACK William, BABIN Barry, ANDERSON Rolph, & TATHAM Roland, 1998, « Multivariate data analysis », No. 3, pp. 207-219

HU Li-tze & BENTLER Peter, 1999, « Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives », *Structural equation modeling: a multidisciplinary journal*, N°1, pp.1-55

KLINE Rex, 2020. *Becoming a behavioral science researcher: A guide to producing research that matters (2e ed.)*. New York: Guilford Press.

MARTIN-LACROUX Christelle & JUBAN Jean-Yves, 2021. *Qualité de vie au travail : une approche par l'analyse importance-performance*. In 32ème Congrès de l'AGRH, Oct 2021, Paris

MENDY Melyan, BALDÉ Cheikh, & DÉME Samba, 2020. *L'influence de la qualité de vie au travail sur l'implication organisationnelle du personnel des universités publiques sénégalaises*. Cas de l'Université Assane Seck de Ziguinchor.

NORMALA Daud, 2010, « Investigating the relationship between quality of work life and organizational commitment amongst employees in Malaysian firms », *International journal of business and management*, N°10, Septembre 2010, pp.75-82

NUNNALLY Jum, 1978, *Psychometric Theory: 2d Ed.* McGraw-Hill, New York

SIRGY Joseph, EFRATY David, SIEGEL Phillip, & LEE Dong-Jin, 2001, « A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories », *Social indicators research*, N°3, Septembre 2001, pp.241-302

STEIGER James, 1989. *EzPATH: causal modeling: a supplementary module for SYSTAT and SYGRAPH: PC-MS-DOS*, Version 1.0. Systat, Illinois

VAN LAAR Darren, EDWARDS Julian, & EASTON Simon, 2007, « The Work-Related Quality of Life scale for healthcare workers », *Journal of advanced nursing*, N°3, Juin 2007, pp. 325-333

VOYER Philippe, & BOYER Richard, 2001, « Le bien-être psychologique et ses concepts cousins, une analyse conceptuelle comparative », *Santé mentale au Québec*, N°1, Janvier 2001, pp. 274-296

WALTON Richard, 1973, « Quality of working life: what is it? », *Sloan Management Review*, N°1, pp. 11-21.

COMMUNICATION, SAVOIRS ENDOGENES ET STEREOTYPES SUR LA QUESTION DU LEADERSHIP FEMININ EN COTE D'IVOIRE

Aya Carelle Prisca KOUAME-KONATE

Université Alassane Ouattara

carellepriscaayakouame@yahoo.fr

Résumé

Cet article interroge le regard et les perceptions que les femmes ivoiriennes ont sur elles-mêmes dans leur engagement de prise de décision et de diriger. Dans une multidisciplinarité d'approches, associant la communication, l'anthropologie et la sociologie, cette recherche analyse les stéréotypes qui influencent les femmes ivoiriennes dans leur hésitation à l'accès aux positions de leadership à travers les modes de communication et les savoirs endogènes. Des facteurs limitant révélés par les résultats se situent à différents niveaux. Les transmissions des messages relatifs aux valeurs culturelles et religieuses opposées aux réalités modernes influencent une couche considérable des femmes et les façonnent au contentement, bien qu'une minorité arrive à se hisser au plus haut sommet.

Mots clés : *Communication, savoirs endogènes, stéréotypes, leadership féminin*

Abstract

This article examines the views and perceptions that Ivorian women have of themselves in terms of their commitment to decision-making and leadership. Using a multidisciplinary approach combining communication, anthropology and sociology, this research analyses the stereotypes that influence Ivorian women's hesitation to access leadership positions through modes of communication and endogenous knowledge. The limiting factors revealed by the results are found at different levels. The transmission of messages relating to cultural and religious values that are opposed to modern realities influences a considerable number of women and shapes them to be content, although a minority manage to rise to the highest levels.

Keywords: *Communication, endogenous knowledge, stereotypes, female leadership*

Introduction

Le leadership définit la capacité d'une personne à inspirer et influencer les autres pour atteindre un objectif commun. Il incarne une vision et stimule l'engagement. Il bénéficie d'une légitimité incontestée au sein de son équipe. Être un leader, c'est tirer profit d'un ensemble de compétences personnelles incluant la communication, l'empathie et l'adaptabilité. (L. GRANGER, 2023). Le concept de leadership tout comme celui de la société civile relèvent de la culture anglo-saxonne. Ces deux notions, actuellement à la mode, sont passées dans la tradition francophone seulement ces dernières années, à la suite de l'émergence de la démocratie après la fin des empires coloniaux et de l'affrontement Est-Ouest. (J.O. IGUE, 2010, p. 119-138). En Afrique, le leadership s'inscrit dans le contexte institutionnel, spécifique, historique et culturel. (B. BOLA, 2025).

La question du leadership a commencé à se poser à ce continent dans les années 1990, début de la démocratisation de l'Etat et de la société. La qualité des leaders est devenue un enjeu majeur dans la réussite et l'enracinement du processus démocratique. (J.O. IGUE, 2010, p. 119-138). En regardant l'Afrique d'aujourd'hui, un phénomène qui fascine attire l'attention. Il s'agit de la montée figurante des femmes leaders qui redéfinissent les contours du leadership sur leur continent. Le leadership féminin émerge avec force sur le berceau de l'humanité (A. LABELLE, 2018), transformant progressivement la dynamique politique, économique et sociale. Les femmes africaines, en prenant la pose de leaders, incarnent non seulement l'espoir, mais aussi un changement nécessaire face aux défis persistants. Leur contribution s'avère essentielle dans la quête de l'égalité des genres et de l'émancipation.

En Côte d'Ivoire, depuis quelques années, le leadership féminin s'inscrit comme une pièce incontournable dans le mécanisme de

valorisation de l'égalité des genres. Le déploiement des femmes dans tous les secteurs d'activités et au niveau des prises de décisions est un serment pour les gouvernants ivoiriens. Cet engagement, s'observe à travers des créations de lois, institutions et campagnes de sensibilisation qui réussissent tant bien que mal la déconstruction des stéréotypes masculins en lien au leadership féminin. Aussi, bien qu'existant certaines femmes audacieuses portant le leadership féminin en plein essor, le constat est malheureusement de noter des résistances chez le plus grand nombre de femmes ivoiriennes, dans leurs actions à contribuer au développement du pays. En choisissant de mener ce travail, le questionnement de base est de savoir comment la Communication à travers les savoirs endogènes peut comprendre les stéréotypes que les femmes ont d'elles-mêmes sur le leadership féminin ? La question des stéréotypes en lien avec le leadership féminin en Côte d'Ivoire, ne peut être mieux appréhender, sans la prise en compte des réalités culturelles de ce pays qui compte plus de soixante langues. (Gifex.com, 2025). Chacun de ces groupes d'individu étant porteurs de ses propres codes et son fonctionnement du pouvoir de même que l'autorité, il y va de soi que cette démarche s'oriente sur la compréhension des savoirs endogènes.

1. Cadre théorique et méthodologique

1.1. Ancrage théorique et conceptuel

1.1.1. La théorie des représentations sociales

La théorie des représentations sociales est celle sur laquelle se fonde cette recherche. C'est un courant de pensée qui s'est amplifié à l'orée des années 1960 par Serge Moscovici. La théorie des représentations sociales est définie par Denise Jodelet comme « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social ».

(Paul, 2024). L'historien Roger CHARTIER explique que les formes découlent des oppositions de représentations et de « stratégies symboliques qui déterminent les positions et qui construisent, pour chaque groupe ou milieu d'individus d'être perçu en fonction de son identité ». (D. JODELET, 2015).

Les représentations sont les résultats de divers mécanismes psychologiques qui intègrent le réel. La vision est de comprendre comment les femmes ivoiriennes s'approprient l'idée du leadership. Les représentations sociales jouent donc « un rôle fondamental dans la dynamique des relations sociales et dans les pratiques ». (J-C. ABRIC, 1994). Les représentations sociales deviennent donc une démarche qui permet d'interpréter les réalités des femmes ivoiriennes pour mieux comprendre leur décision. Ce progrès trouve ses racines dans les échanges entre les femmes et leur cadre de vie, qu'il soit physique ou social.

Dans le contexte de cette recherche, les stéréotypes que les femmes ont d'elles-mêmes constituent des constructions sociales qui influencent leur choix en matière de prise de décision et de gestion. Alors, la théorie des représentations sociales facilite le recensement de toutes les formes de connaissances dont disposent les femmes ivoiriennes sur le leadership féminin. Aussi, elle favorise l'orientation sur le mode de transmission et d'élaboration des savoirs et des informations sur la base de leurs expériences. La théorie des représentations sociales facilitera la compréhension et l'orientation des comportements des femmes de Côte d'Ivoire. Elle se présente de ce fait, comme « un guide d'action » (L. STRAUSS, 1962).

1.1.2. La communication et les savoirs endogènes

La communication dans son sens général est « l'action de communiquer, d'échanger, de transmettre quelque chose, d'être en rapport avec autrui par le langage qu'il soit verbal ou gestuel ». (Larousse, 2025). Autrement dit, la communication est un « processus d'interaction sociale à travers des signes et

des systèmes de signes produits d'activités humaines. Les hommes dans le processus de communication expriment des convictions, des sentiments, etc. ». (F GONZALEZ. et al, 1999). Les auteurs (A. MARTINEZ et A. NONSNIK, 1998), révèlent que dans le processus de communication l'intention du destinataire est de modifier ou d'améliorer le comportement du récepteur. La communication dans le contexte de la transmission des savoirs endogènes se décline comme un processus d'interaction fondé sur les dynamiques culturelles. Bien au-delà de la transmission de messages ordinaires, elle renferme des rituels, des mœurs et des symboles considérés comme savoirs endogènes.

Les savoirs endogènes, appelés également des savoirs locaux, sont « un ensemble de connaissances intrinsèques enracinées dans la fibre historique et bioculturelles des peuples ». (S. Akaffou, 2024). La particularité de ces savoirs est qu'ils sont fondés sur la production de représentation sociales. Ils bâtissent aussi des comportements propres aux différents groupes d'individus. La communication en lien avec les savoirs endogènes devient un enjeu incontournable dans la réflexion sur le positionnement des femmes ivoiriennes au leadership. Les femmes naissent et évoluent dans des communautés dont chacune de leur croissance est liée aux expériences passées et vécues. Les habitudes et attitudes sont donc pour la plupart influencées par des transmissions éducatives des savoir-faire et savoir-être maîtrisés. Toutes fois, ces savoir-être et savoir-faire dans la faisabilité peuvent susciter des stéréotypes qui limitent les capacités de leadership des femmes en Côte d'Ivoire.

1.1.3. Les stéréotypes et le leadership féminin

Les stéréotypes ou images préconçues sont des caractéristiques que la société attribue à un groupe de personnes en vue d'une classification instinctive selon le sexe, la morphologie, l'âge, la religion... (Quebec.ca, 2023).

Longtemps utilisé en typographie, le stéréotype a été introduit dans les sciences sociales par Walter Lippman, un journaliste américain, dans l'un de ses ouvrages intitulés 'Public Opinion'. (Marcel Grandière, 2015).

La psychologie sociale définit le stéréotype comme une opinion générale considérée comme une croyance qu'une personne ou un groupe de personnes nourrit à propos d'un individu ou d'un ensemble d'individus. Les images préconçues sont souvent alimentées par des préjugés et des phobies qui maintiennent les communautés dans une évidence pas forcément fondée. (G. BECHTEL, 2006). Tout individu raisonné développe des stéréotypes dans la mesure où il s'agit de la méthode de sélection des informations par le cerveau. Les stéréotypes que les femmes ivoiriennes se font d'elles-mêmes, sont des idées qu'elles construisent et des symboles caricaturaux qui impactent négativement dans la plupart des cas de manière à se percevoir et d'échanger avec les autres. En clair, les images préconçues imposent des limites aux femmes ivoiriennes. Car, elles les enferment dans des rôles qui ne leur conviennent pas impérativement en les empêchant de s'engager dans les hautes sphères de prise de décisions.

1.2. Cadre méthodologique

Cette investigation repose sa démarche sur une enquête qualitative, mais aussi sur le quantitatif. Les informations collectées ont été réalisables sur la base des entretiens semi-directifs, de l'observation, de la recherche documentaire, des questionnaires et du récit de vie. Les échanges se sont menés en français, baoulé, senoufo, agni et bété de mars à juin, c'est-à-dire pendant trois mois. L'analyse et le traitement des données collectées se sont opérés par le biais du logiciel Excel et de l'analyse du discours.

Le champ géographique s'est étendu sur cinq communes de la Côte d'Ivoire et deux villages par zone rurale. Il s'agit de Ferké

pour le Nord, Dabou pour le Sud, Bouaké pour le centre, Aboisso pour l'Est et Man pour l'Ouest. Cette sélection permet d'appréhender les diverses perceptions du leadership féminin et les variétés des contextes socioculturels.

L'échantillon, adossé sur un échantillon non probabiliste, comprend 50 femmes réparties en nombre de 10 par localité. Chaque groupe de ces 10 femmes enregistre 2 leaders politiques ou associatives, 4 femmes lettrées ou non vivant en zone urbaine et 4 autres femmes résidentes en zone rurale lettrées ou non lettrées. Ces choix faciliteront la collecte de données et l'identification d'une kyrielle de perspectives qui favoriseront l'exploitation des résultats.

2. Présentation des résultats de l'enquête

Les résultats exploités prennent en compte différentes catégories de cible exclusivement constitué de femmes. Les classifications sont structurées à cinq niveau sur les graphiques comme suit : Femmes du Nord (FN), Femmes du Sud (FS), Femmes du Centre (FC), Femmes de l'Est (FE) et Femmes de l'Ouest.

2.1. Niveau de perception du leadership féminin chez les enquêtées

La question adressée à nos populations cibles était, « avez-vous déjà entendu parler du leadership féminin ? », les propositions de réponse au nombre de trois étaient : « oui j'y ai été formée », « oui, partiellement » et « non ». Ainsi comme le présente le graphique 1 ci-dessous, 11% des femmes du Nord a déjà été formé aux aptitudes du leadership féminin, 17% en a partiellement entendu parler, contre 72% qui ne sait pas de quoi il est question. Chez les sudistes, 23% y a été formé, 31% y est superficiellement informé et 46% ne sait rien du leadership féminin. Au centre, 28% des femmes est formé au leadership, 33% a déjà entendu parler du leadership et 39% n'en a aucune

information. 29% de celle de l'Est y est outillé, 27% a répondu par « oui, partiellement » et 35% « non ». Pour les femmes de l'Ouest, 13% est instruit en matière de leadership féminin, 27% connaît l'expression sans contenus et 60% ne sait rien du leadership féminin.

Source : Aya KOUAME-KONATE

2.2. Représentation du leadership féminin par les femmes

Cette phase consiste à vérifier les représentations que les femmes interrogées se font sur les femmes leaders.

Source : Aya KOUAME-KONATE

L'exercice consistait donc à vérifier comment les femmes qui dirigent sont perçues par nos enquêtées. Alors, 78% estime que les femmes leaders « commande tout le monde », 5% leur attribut la qualité d'encadrement. 7% les voit comme des femmes qui rassemblent et 10% comme celles qui aident les autres. Chez les femmes du Sud, 27% dit que ce sont des femmes qui dominent tout le monde, 21% reconnaît les capacités d'encadrement, pour 33% il s'agit de femmes qui rassemblent et 19% des femmes qui aident. Pour le centre, 21% répond par « femme qui commande tout le monde », 29% par « femme qui encadre », 23% par « femme qui rassemble » et 27% par « femme qui aide ». Celles de l'Est considèrent que le leadership féminin pousse les femmes à dominer tout le monde à 19%, qu'il s'agit de femmes qui encadrent à 28%, de femmes qui

rassemblent à 31% et de femmes qui aident à 33%. Pour l'Ouest, 41% pense que les leaders féminines piétinent les autres, 19% que ce sont des femmes qui encadrent, 17% des femmes qui rassemblent et 13% des femmes qui aident.

2.3. Niveau de préférence des femmes aux secteurs d'activité

Le troisième graphique ci-dessous affiche le niveau de préférence des activités des femmes en fonction de leur appartenance.

Source : Aya KOUAME-KONATE

Le premier groupe de femmes c'est-à-dire celles du Nord adhèrent à 42% aux activités commerciales. 29% préfère rester ménagère, 14% se contente des petits métiers, 6% s'intéresse à

la haute fonction publique, 4% à la politique et 1% aux responsabilités religieuses. Pour les femmes du Sud, 51% a opté de rester ménagère, 22% fait le choix de la haute fonction, 13% la politique, 9% le commerce, 4% la religion et 3% les petits métiers. Au Centre les femmes mettent l'accent sur la haute fonction à 23%, 21% pour le commerce, 18% la politique, 12% la religion, 9% les petits métiers et 7% opte pour rester ménagère. Les femmes de l'Est choisissent le commerce à 24%, la haute fonction à 22%, la politique à 16%, la religion à 13%, d'être ménagère à 12% et 2% pour les petits métiers. A l'Ouest, les femmes accordent l'intérêt à 28% à la religion, 23% à s'occuper de la maison, 19% à la politique, 11% à la haute fonction, 7% au commerce et 2% aux petits métiers.

2.4. Niveau d'engagement des femmes en matière de leadership

Le niveau d'engagement des femmes en matière de leadership est prouvé à travers le graphique 4 sous établi.

Source : Aya KOUAME-KONATE

D'après le graphique 4, les femmes du Nord répondent à 63% qu'elles ne sont pas intéressées par le leadership féminin, à 28% qu'elles sont engagées et à 9% qu'elles avaient déjà dirigées des personnes. Les sudistes ont expérimenté le leadership féminin à 47%, 31% s'y intéresse encore et 22% n'y accorde aucun intérêt. Au Centre, la tendance est de 43% pour les femmes leaders, 29% pour celles qui n'accorde aucune importance et 28% pour les anciennes leaders. Les enquêtées de l'Est sont à 41% des adeptes du leadership féminin, à 39% des anciennes leaders et à 20% des personnes qui préfèrent restées loin des projecteurs. A l'Ouest 40% n'est intéressé, 39% est actuellement engagé et 21% l'a été.

2.5. *Evaluation de l'acceptation de soi en matière de leadership*

L'un des points des investigations était de vérifier la capacité des femmes choisies pour les enquêtes à diriger des groupes de personnes. Les pourcentages étalés sur le cinquième graphique illustreront leur réponse.

Source : Aya KOUAME-KONATE

Ainsi, à la question de savoir « pensez-vous pouvoir diriger des personnes ? », les femmes du Nord ont répondu à 69% par la négation et à 31% pour l'affirmative. Les sudistes ont dit « non » à 54% « oui » et à 46%. Les enquêtées du Centre à hauteur de 77% ont dit « oui », contre 23% qui a dit « non ». 78% de celles de l'Est se sentent capables de diriger et 22% ne le sont pas. A l'Ouest 51% ont répondu « oui » et 49% « non ».

2.6. Facteurs limitants l'engagement des femmes à diriger

Plusieurs facteurs sont la cause du manque d'engagement des enquêtés.

C'est ce que démontre le graphique 6 à travers les réponses des interrogées. Ainsi au Nord, 48% affirme que c'est la culture qui les limite, 31% la religion, 13% les regards des autres et 8% est sans avis. 41% des femmes du Sud accuse la culture, 29% le regard des autres, 23% la religion et 4% est sans avis.

Source : Aya KOUAME-KONATE

Les femmes du Centre estiment à 53% que leur blocage est le regard des autres, 29% est sans avis, 11% indexe la culture et 7% la religion. Pour celles de l'Est, il s'agit du regard des autres à 58%, 26% sont sans avis, 9% la religion et 6% la culture. A

l'Ouest, 39% sont sans avis, 32% souligne le regard des autres, 21% la religion et 8% la culture.

2.7. Effet de l'influence des coutumes sur les interrogées
 « Votre coutumes autorise-t-elle des femmes à diriger ? », telle est la question adressée aux populations cibles pour cette avant dernière étape. En réponse, les femmes du Nord ont répondu « non » à 78%, « sans avis » à 16% et 6% « oui ». Pour le Sud, « non » pour 67%, « oui » à 21% et 12% pour « sans avis ». Celles du Centre répondent « oui » à 73%, « non » à 17% et 11% est sans avis. Les femmes de l'Est répondent « non » à 47%, « oui » à 23% et 22% est sans avis. Dans l'Ouest, les enquêtées affirment « non » à 59%, 28% est sans avis et 13% déclare « oui ».

Source : Aya KOUAME-KONATE

2.8. Mode de transmission de savoirs culturels

A la question de savoir « Comment la culture vous est transmise dans votre région ? », les femmes du Nord répondent à 78% par « des cérémonies », à 11% par « les pratiques familiales », 9% est sans information et 2% par les « contes ».

Source : Aya KOUAME-KONATE

Au Sud, 88% des femmes reçoivent le savoir par des cérémonies, 7% par les pratiques familiales, 4% est sans information et 1% les contes. 58% des interrogées du Centre répond « pratiques familiales », 25% « conte », 21% « cérémonies » et 8% « sans information ». A l’Est, les femmes à 69% répondent « cérémonie », à 16% « contes », à 12% « pratiques familiales » et à 3% « sans information ». Celles de

l'Ouest reçoivent les savoirs à travers des cérémonies pour 41%, des contes pour 36%, 21% n'a aucune information et 2% par des pratiques familiales.

3. Discussion

Les résultats présentés font naître une kyrielle de conception sur le questionnement de la communication et les savoirs endogènes en lien avec le leadership féminin en Côte d'Ivoire. Les perceptions des femmes sur le leadership varient d'une localité à une autre. En effet, les femmes du Nord dans leur grande majorité ne sont pas renseignées sur le leadership. Il arrivait pour certaines d'avoir entendu l'expression pour la toute première fois. Le petit groupe ayant des informations partielles ou s'étant fait former est exclusivement constitué de femmes lettrées et diplômées. Malheureusement, même les responsables de certaines coopératives ou associations n'avaient aucune idée de leur capacité en qualité de leader.

Quant à celles du Sud les données sont élevées à plus de la moitié pour leur compétence minimum sur le leadership féminin. Le constat est similaire pour les femmes du Centre et de l'Est. Tristement, le niveau d'ignorance des interrogées de l'Ouest est non négligeable car bien au-delà de la moitié. Les chiffres sont probants et ils donnent de déduire que le leadership est moins connu des femmes ivoiriennes. Cela pourrait se justifier par les propos de Khalid Rguibi et Asma Atid, 2021 qui affirment que « le leadership est un phénomène récent, principalement parce qu'historiquement il s'est intéressé à la politique avec les grands hommes » (klenke, 1996). Cette méconnaissance explique aussi les représentations qu'elles ont des femmes leaders. Les femmes du Nord et celles de l'Ouest interprètent l'image des femmes leaders comme des personnes qui piétinent et dominent les autres. Les enquêtées du Sud, du Centre et de l'Est ont une vision plus moderniste du leadership féminin. Est-ce à dire que cela est

dû au fait que le leadership « a été généralement associé aux hommes et aux styles de comportements masculins et l'image mentale d'un leader détenue par la plupart des gens est masculine » (K Klenke, 1996).

Les représentations mal appréciées que certaines femmes ivoiriennes se font sur la capacité des femmes à diriger influence leur choix dans l'exercice de leur activité.

En effet, plus de 55% des dames interrogées préfèrent se contenter d'être des commerçantes, des ménagères et faire des petits métiers. Celles qui ont le courage d'intégrer la haute sphère de la fonction publique ou la politique sont en nombre réduit. En grande majorité les femmes des régions ont confié qu'elles préfèrent les métiers qui leur permettent de gérer leur temps dans l'intérêt d'être mieux consacrer à prendre soin de leur époux et leurs génitures. Pourtant, si nous nous tenons à la conception de Jean-Jacques LAMBIN, « l'évolution rapide du rôle de la femme dans la société influence la modification du rôle des époux ». Dans ce sens, la pression de l'organisation familiale devrait être supportée à la fois par l'homme et la femme. Car jusque-là, même si nous assistons à l'éclosion de cette « force silencieuse » qui est l'union de certaines femmes africaines comme Mesdames Euphrasie KOUASSI YAO, Elisabeth MORENO et Priscillia Avenel DELPHA qui ont décidé de rassembler leur vision pour bâtir conjointement avec les hommes, (Elle, 2025), un grand nombre des femmes peinent à faire le choix de diriger. Près de 48,5% de notre cible s'est montré sans intérêt face à la proposition d'être à la tête d'un groupe et prendre des décisions. Leur réponse a soulevé une mauvaise perception d'elles engendrée par plusieurs facteurs comme les normes culturelles, les lois religieuses et le regard des autres. Les règles coutumières en sont les plus grandes responsables en observant les réactions de plus de trois tiers des femmes du Nord, plus du double des sudistes et celles de l'Ouest. Les valeurs inculquées aux femmes africaines sont

rattachées à l'image de celles qui éduquent les enfants, prennent soin de la maison, des malades et des personnes âgées. (Adelard Kananira, 2024). Les formes de transmission de ces valeurs en Côte d'Ivoire se font par initiation soldée de cérémonie de réjouissance, chez nos citoyenne du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Au Centre, elles ont signifié l'inexistence de période fixe de renforcement groupé, car il revient à chaque cellule familiale de transmettre sa vision et ses normes à ses filles. Les contenus sont adaptés en fonction de l'âge.

De ce qui précède, le leadership féminin est considéré comme peu connu des femmes ivoiriennes. Plusieurs facteurs en sont la cause, mais les investigations ont relevé des plus pertinents qui sont les limitations des femmes et leur sous-estimation engendrées par les influences religieuses et culturelles.

Conclusion

Cette recherche portée sur la communication, les savoirs endogènes et le leadership féminin en Côte d'Ivoire, révèle un caractère complexe entre les effets de la transmission de ces savoirs et l'engagement des femmes ivoiriennes. Parti d'un choix théorique et conceptuel reposé sur la théorie des représentation sociales, ainsi que la clarification des concepts, tels que communication, savoirs endogènes et leadership féminin, le cadre méthodologique s'est appuyé sur un échantillon de 50 femmes réparties dans chacun des points cardinaux de la Côte d'Ivoire.

Le constat établi après l'analyse des données est que les femmes en Côte d'Ivoire subissent encore de façon maladroite les répercussions des stéréotypes et inégalités en matière de genre. Elles évoluent pour la plupart dans un environnement qui dicte des règles restrictives dans leur action. Les sociétés ivoiriennes évoluent et perpétuent dans leur culture des modes de savoirs et de comportements, qu'elles préservent et transmettent au fil des

années. L'étude à montrer qu'en Côte d'Ivoire, les femmes de l'Est, du Centre et du Sud se sentent plus aptes à diriger et perçoivent mieux la notions de leadership. Contrairement à celles de l'Ouest et du Nord qui pour la plupart ne voient pas l'intérêt pour une femme de porter un groupe de personnes comprenant aussi bien les hommes, que les femmes. Rajoutons que les modes de transmission des savoirs locaux varient d'un groupe à un autre. Ce qui leur confère des comportements propres à eux et pas forcément compréhensif pour les autres. En observant cet écart inadéquat au défis contemporains lié à l'inclusion et l'égalité des genres, la nécessité de promouvoir et d'encourager le leadership féminin s'avère indéniable. De plus, en observant la participation active au développement économique, social, politique, militaire et culturel national de cette fine couche des femmes engagées, une lueur d'optimisme se conçoit pour les générations futures, sans minimiser les intérêts de celle d'aujourd'hui. La réorientation des modes de transmission des savoirs chez les peuples à travers la scolarisation, l'accompagnement des femmes pour une autonomie financière et la contextualisation du leadership au réalité ivoirienne, peuvent contribuer à la construction d'un leadership féminin plus fort, plus étendu et durable en Côte d'Ivoire.

Référence bibliographique

AKAFFOU Yao Saturnin Davy, 2023. « Savoirs endogènes africains et modalités adaptatives aux systèmes éducatifs d'émergence de compétences », in sciences ouvertes, n°007, P.22-33

ARBIC Jean-Claude, 1994. « L'organisation interne des représentations sociales : système central et système périphérique », Christian Guimeli, Structures et transformation

des représentations sociales, Paris, Delachaux et Niestlé, P. 73-84

BECHTEL Guy , 2006. *Délires racistes et savants fous*, éditions Pocket, coll. Agora

BOLA Bakary, 2025. « Fondamentaux du Leadership en Afrique : Théories, Pratiques et Enjeux Contemporains », <https://www.linkedin.com/pulse/fondamentaux-du-leadership-en-afrique-th%C3%A9ories-et-bola-mba-lssgb-nltfe/>

CARTE linguistique de la Côte d'Ivoire, 2025, <https://gifex.com/fr/fichier/carte-linguistique-de-la-cote-d-ivoire/>

Elle, 2025. « Leadership féminin afrodescendant : voix croisées de femmes d'impact », <https://www.ellecotedivoire.com/leadership-feminin-afrodescendant-voix-croisees-de-femmes-dimpact/>

GONZALEZ Fernando et al, 1999. « La personnalité. Votre éducation et votre développement », La Havane, Cuba : Pueblo éditorial et éducation

GRANDIERE, 2015. *Le stéréotype, outil de régulations sociales*, Presses universitaires de Rennes, p. 9

IGUE John o, 2010. « Une nouvelle génération de leaders en Afrique : quels enjeux ? », revue internationale de politique de développement, p. 119-138,

JODELET Denise, 2015. « Représentations sociales et mondes de vie », Paris, Editions des archives contemporaines, coll. Psychologie du social

KANANIRA Adélarde , 2024. « Le rôle de de la femme dans le développement en Afrique : Un pilier essentiel pour la société : un pilier essentiel pour la société », [https://togetherforanewafrika.org/le-role-de-la-femme-dans-le-developpement-en-afrique-un-pilier-essentiel-pour-la-societe/#:~:text=Les%20femmes%](https://togetherforanewafrika.org/le-role-de-la-femme-dans-le-developpement-en-afrique-un-pilier-essentiel-pour-la-societe/#:~:text=Les%20femmes%20)

KLENKE, Karin, 1996. « Les femmes et le leadership. Une perspective contextuelle », New York: Springer Publishing Company

LAYENS Jacques-Philippe, 2006. « Sommes-nous tous des psychologues : approche psychosociale des théories implicites de la personnalité », Sprimont, Mardaga

MARTINEZ Alberto et al, 1998. « Communication organisationnelle pratique. Manuel de gestion », Mexico, Mexique : Editorial Trillas

MOSCOVICI Serge, 2003. « Des représentations collectives aux représentations sociales : éléments pour une histoire : », Sociologie d'aujourd'hui, Presses universitaires de France, p. 79–103

PLACKTOR Patrick K, 2020. « Le Leadership des Femmes en Afrique », https://africsearch.com/index/document/Le_Leadership_des_femmes_africaines.pdf,

PAUL, 2024. « Les représentations sociales », <https://www.psychologie-sociale.com/les-representations-sociales/>

RGUIBI Khalid, 2021. « Femmes et Leadership », in Revue Internationale des Sciences de Gestion

L'ITINERAIRE D'EL HADJ AḤMAD BARRO NDIEGUENE DU SALOUM A THIÈS POUR UNE DIFFUSION DE L'ENSEIGNEMENT ARABO- ISLAMIQUE ET DE LA TIJANIYYA

Babacar NIANE

Université Iba Der Thiam de Thiès / Sénégal

babacar.niane@univ-thies.sn

Résumé

Dans un contexte où l'enseignement arabo-islamique était la chose la mieux partagée dans les centres traditionnels religieux du Sénégal, il suffit de comprendre que cette tâche a été le propre de certains maîtres appelés sërîñ daara en wolof. Le sujet a pour objectif d'examiner cet apprentissage à travers une figure de proue en la personne d'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene. Ce dernier, un natif du Saloum a subi une formation intellectuelle solide en sciences islamiques et profanes à Rufisque (Cap-Vert) avant d'élire domicile à Thiès appelé à l'époque Diankhène. La problématique de ce sujet s'articule autour de la question : quel est le rôle de cet éducateur pour la promotion de l'Islam et de la Tijâniyya à Thiès (Cayor) ? Afin de comprendre le rôle joué par ce maître enseignant, nous avons opté pour une revue de littérature basée sur des enquêtes et complétée par des documents de recherches et de publications scientifiques.

Le présent texte se propose, par une approche descriptive et analytique, d'étudier le rôle d'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene dans la promotion de la religion musulmane et de la Tijâniyya à Thiès. Ce guide spirituel (cheikh) se consacra, sa vie durant, à l'enseignement et à l'éducation, clé de voûte de tout aspirant. Ainsi, cette étude permettra de cerner avec précisions les fondements islamiques à la lumière des enseignements de l'un des foyers les plus populaires de la confrérie tidiane au Sénégal. Les ceddo et les colons constituaient deux défis majeurs à la promotion de cette nouvelle école religieuse.

***Mots-clés** : enseignement, éducation, soufisme, Tijjâniyya, disciple*

Summary

In a context where Arab-Islamic teaching was the most widely shared thing in Senegal's traditional religious centers, it's enough to understand that

this task was the preserve of certain teachers called sēriñ daara in wolof. The subject aims to examine this learning through a leading figure in the person of El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene. The latter, a native of the Saloum region, had gone through a solid intellectual training in Islamic and secular sciences in Rufisque (Cape Verde) before taking up residence in Thiès, then known as Diankhène. The problematic of this subject revolves around the following question: what role did this educator play in promoting Islam and the Tijâniyya in Thiès (Cayor)? In order to understand the role played by this teacher, we have opted for a literature review based on surveys and supplemented by research documents and scientific publications.

Using a descriptive and analytical approach, the present text sets out to study the role of El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene in promoting the Muslim religion and the Tijâniyya in Thiès. This spiritual guide (sheikh) devoted his life to teaching and education, the keystone of every aspiring person. As such, this study will provide a precise understanding of the islamic foundations of the dynamics of one of the most popular centers of the tidiane community in Senegal. The challenges were many, but there were two major obstacles are the ceddos and the colonists.

Keywords: *teaching, education, sufism, Tijaniyya, follower*

Introduction

Depuis des siècles, de grands érudits sénégalais ont fait de l'enseignement arabo-islamique un sacerdoce qui leur permet de diffuser et d'asseoir les préceptes de la religion musulmane, gage de paix, de solidarité, d'amour et de stabilité politique. Cette religion née en Arabie depuis le VIIe siècle et révélée au Prophète Muhammad (PSL) par l'entremise de l'ange Gabriel traversa l'Afrique subsaharienne avant de parvenir successivement aux royaumes du Ghana, du Mali du Songhaï et enfin du Tekrour qui devint le Fouta Toro avant de traverser les frontières du Djolof pour parvenir au Centre du pays.

Même si les Almoravides à l'instar de Abdallah ibn Yasin ont joué un rôle prépondérant à la conversion des autochtones, ces derniers ont embrassé cette nouvelle religion soit de manière persuasive soit de façon coercitive. Si certains historiens pensent que la pénétration a débuté avec les Almoravides, d'autres ont avancé le contraire affirmant qu'elle a débuté avec la conquête

de l’Égypte par Amr El As, en l’an 640 (Diallo, 2000 : 197). L’auteur de cette thèse prouve dans ce même article que l’Islam était très présent au Ghana, en 1068 alors que les Almoravides ne sont intervenus qu’en 1076. Il dit : « Par conséquent, il paraît fort probable que l’Islam et la langue arabe furent introduits en Afrique sub-saharienne (Ghana), par les commerçants, bien avant les Almoravides » (Diallo, 2000 : 198).

Par ailleurs, l’école de Pire Saniokhor dirigée par Khaly Amar Fall, au XVIIe siècle, fut le soubassement de l’enseignement arabo-islamique au Cayor. D’autres foyers religieux ont, par la suite, essaimé à l’intérieur de cette localité dans l’optique de véhiculer les préceptes de la religion musulmane. Les cours ont été suivis aussi bien par les habitants que par d’autres Sénégalais venus d’horizons divers. On peut en citer l’école de Tivaouane dirigée par El Hadj Malick Sy qui a joué un rôle non négligeable dans la diffusion de l’Islam. Il fut un pôle incontestable de la *Tariqa tijjân* au Cayor et un défenseur du soufisme dans sa globalité en formant plusieurs générations de talibés qui, à leur tour, ont participé massivement à la vulgarisation de la culture arabo-islamique dans le pays. Ce grand maître incontesté du soufisme fut devancé dans cette contrée géographique, historique et religieuse du Cayor par un autre chantre de la *Tijâniyya* qui avait déjà balisé le terrain. Il s’agit d’El Hadj (Muḥammad) Mbacké Tandjan.¹ Sa famille, installée aujourd’hui à Diourbel, assure la relève.

Alors, on peut dire sans risque de nous tromper que l’école de *Maam Alaaji*² Ndjéguène de Thiès est antérieure également à celle d’El Hadj Malick Sy dans cette zone. Lieu de propension du soufisme et de la *Tijâniyya* en particulier, *Kër Maam Alaaji* (La Cité du grand-père El Hadj) a été un temple du savoir islamique. L’enseignement arabo-musulman, diffusé depuis des siècles au Cayor, ne cesse d’y suivre son petit bonhomme de

¹ Entretien avec Birahim Tandjan à Dakar, le 11/08/2024. C’est un arrière-petit-fils

² C’est un terme wolof qui signifie grand-père El Hadj

chemin au début du XIXe siècle à Thiès. Beaucoup de générations furent formées dans ce centre traditionnel d'enseignement islamique. La relève est assurée par les descendants qui participent considérablement à la diffusion de la religion musulmane ainsi que de la *tarîqa* tidiane.

Notre travail se veut une étude descriptive. C'est en ce sens que nous avons privilégié l'approche qualitative parce qu'il cherche à analyser l'approche éducative et mystique d'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene à travers ses enseignements. Dans l'optique de réaliser cette étude, nous avons procédé à la collecte et à l'analyse des données avant d'entreprendre la recherche documentaire. Nous avons, par la suite, consulté les références généralisées et spécialisées. Vu la rareté des sources qui traitent de manière directe ou indirecte l'hagiographie de ce guide religieux, nous avons jugé utile de mener des enquêtes afin de mieux appréhender le sujet. Ce travail vise à montrer qu'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene fut un maître pour une ascension spirituelle.

Donc, des interrogations peuvent être posées : quels enseignements peut-on tirer du rôle joué par El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene à Thiès sur les plans pédagogique et éducationnel ? Quel est son rôle sur le plan social ? Quel est son statut pour le développement de la pensée mystique au Cayor ?

Pour répondre à ces questionnements, nous allons d'abord rappeler l'historique de la famille Ndiéguene au Saloum avant de parler du parcours atypique d'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene. Ensuite, nous traiterons de son installation à Thiès et du rôle qu'il a joué.

1. Saloum, un lieu de rencontre et d'osmose de la famille d'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene

Cet ancien royaume du Sénégal fut à partir du XVIIIe siècle un bastion de l'enseignement islamique grâce aux foyers

religieux traditionnels qui essaieraient cette contrée géographique. Le plus distingué fut celui d'Eli Bana Sall venu du Nord du pays afin d'échapper au régime tyrannique et despotique des Déniankobés. Au Saloum oriental, il fut suivi, plus tard, par l'ancêtre de la famille Ndiéguene.

1.1. L'histoire du Saloum et du Ndoucoumane avant l'arrivée de la famille d'El Hadj Ahmad Barro Ndiéguene

Cette zone géographique dite Saloum fut un espace politiquement structuré et contrôlé par un pouvoir sociopolitique sous les auspices du Roi Mbégane Ndour à la fin du XV^e siècle qui a régné de 1493 à 1513. Le Saloum est un ancien royaume précolonial sérére où cinquante-deux (52) rois se sont succédé. Il fut connu sous le nom de Mbey. Plusieurs interprétations sont faites sur le nom mais la plus célèbre est celle qui consiste à dire qu'il a été rebaptisé Saloum par Mbégane Ndour en l'honneur à son marabout Saloum Souwaré. C'est dans ce contexte qu'on peut lire : « Il aurait grandi et consolidé le royaume à l'aide d'un grand chef religieux Soninké du nom de Saloum Souwaré. Avec l'aide de ce marabout, il rebaptisa l'ancien nom sérére du pays « Mbey » pour celui de « Saloum » » (Touré, A. L. et al, 2023 : 8).

Pour Rokhaya Fall Sokhna, quatre noms désignent les espaces spécifiques qui parlent du Saloum : le Mbey, le Jonik, le Sini et le Kaymor/Mandax. S'agissant du premier, elle déclare :

« Le Mbey s'étendait de part et d'autre des rives nord et sud du moyen saloum. Nous verrons par la suite que c'est là qu'à commencer la structuration du territoire du Saalum. Ainsi, à la centralité du Saalum en Sénégal atlantique et subatlantique, s'ajoute, dans le Saalum, celle de Mbey, par sa position sur le cours moyen du saloum » (Fall, R, 2018 : 47).

Nous pouvons également dire que le Saloum tire son nom traditionnel, Mbey, du nom de la princesse Gelwar Kino Mbey qui vint du pays Gabou avec son frère Maysa Wali et sa sœur Kulaaro Meo.

Grenier d'abondance, terre fertile de culture et de pâturage de ses ressources naturelles, lieu de paix conformément au nom arabe *salâm*, Saloum, étant un *Eldorado*, a connu la visite de plusieurs personnalités religieuses. C'est en ce sens que Mbaye Gueye avance « [...] le mouvement migratoire wolof conduisit vers le Saloum, des groupes qui s'y sentaient plus en sécurité ou qui pour aérer la pression démographique, prirent la direction des immenses espaces encore incultes du Saloum oriental. » (Gueye. M, 1981 : 177).

En retraçant l'itinéraire de la famille Ndiéguene du Golfe persique au Saloum, Assane Ndieguene remonte l'histoire à leur ancêtre Cherif Souleymane missionnaire almoravide d'origine hachémite en écrivant :

« Cherif Souleymane missionnaire almoravide d'origine hachémite, serait entré en compagnie d'autres cherifs (descendants du prophète Mouhammad (PSL) en Afrique à travers l'Ethiopie par la ville de Yudum. Ensuite, de génération en génération, la famille Ndieguene se serait installée dans les différents grands empires et royaumes du Tekrou, du Ghana, du Mali, Songhaï et puis dans l'empire toucouleur d'El Hadji Omar Tall » (Ndieguene. A, 2019 : 47).

L'auteur de ces lignes continue en disant que l'un des petits-fils de Cherif Souleymane, Cheikh Ma Fatim Ndieguene, ainsi qu'une partie de la famille se seraient déplacés et installés vers

le XIII^e siècle à Guidimakha, au sud de la Mauritanie avant qu'une autre partie de cette famille élise domicile, plus tard, dans le Saloum oriental toujours dans la logique d'expansion de l'Islam.

Même si certains villages étaient fondés par les ascendants d'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene entre Tambacounda et Bakel, il faut comprendre que cette partie englobe une zone appelée Boundou. L'étape du Boundou est importante dans cette migration puisqu'elle a été retenue par la mémoire collective qui l'a associée à un évènement tout aussi important dans l'histoire de la région : il s'agit de la révolution menée par le marabout Malick Si à la fin du XVII^e siècle (Ka. T, 89). L'expression wolof « *Bundu Kumba Ndaw, Bana bu Malik*³ » qui définit l'identité du Bundu montre que dans la structuration de l'espace bundunké, les Ndaw ont joué un certain rôle. C'est à partir du Bundu que les Ndaw auraient essaimé dans les régions environnantes comme le Wuli et le Ferlo. À partir de là, par des dynamiques et processus complexes, ils ont fini par s'emparer du pouvoir au Namandiru et avant de relever de l'autorité du Buurba Jolof. (Fall. R, 2018 : 163). Ils s'installèrent enfin au Saloum oriental plus précisément dans le Ndoucoumane où ils furent, plus tard, rejoints par la famille Ndiéguene en tant que belle-famille. Même si c'est à titre laudatif, *kunda* est collé au patronyme *Ndaw*, ce terme signifie en socé, soninké, ou manding : chez la famille *Ndaw*.

Le Saloum oriental riche en patrimoine, et composé de plusieurs aires géographiques parmi lesquelles on peut citer le Ndoucoumane qui fut le théâtre de plusieurs évènements historiques et religieux. Il fut la zone de prédilection de la famille Ndiéguene et le lieu de naissance d'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene.

³ Pour cette expression, si la terre du Boundou est considérée comme un puits, c'est Kumba Ndaw que la tradition considère comme la descendante de Waly Mberi Mbacké Ndaw qui l'a creusé et Malick Sy 1^{er} construisit la margelle et a fait de la région une contrée islamique

1.2. Naissance et formation d'El hadj Aḥmad Barro Ndiéguene au Saloum

Issu d'une famille maraboutique très imprégnée dans la culture et l'enseignement arabo-islamiques au Sénégal, El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene naquit à Kassas vers 1825 même si d'autres versions ont été avancées sur sa date de naissance. C'est dans cette perspective qu'Assane Ndieguene écrit : « De l'union entre Médoune Ndieguene et la princesse Sokhna Fatoumata Ndao naquit au Ndoucoumane vers 1825 Tafsir Ahmadou Barro Ndieguene » (Ndieguene. A, 2019 : 61). Il importe de rappeler que ses ancêtres ont participé à l'expansion de l'Islam au Saloum dès le XVIIIe siècle. Les plus connus sont Cheikh Ma Fatim et Cheikh Malick qui avaient pour père Cheikh Almamy Ndieguene. Toutefois, nous allons nous focaliser sur la lignée de Cheikh Ma Fatim, fondateur du village de Ndamboul situé dans le Boulel, commune de Gniby dans l'actuelle région de Kaffrine. A en croire Assane Ndieguene, c'est dans la communauté rurale de Boulel que naquit vers le début du XVIIIe siècle, le fils aîné de Cheikh Ma Fatim Ndieguene, Cheikh Ma Atta (Maad) Amina Ndieguene, qui est le père Médoune Ndieguene, qui serait né vers le milieu du XVIIIe siècle. (Ndieguene. A, 2019 : 48-49)

Famille réputée en matière d'enseignement islamique d'une génération à une autre, l'arrière-grand-père, Cheikh Ma Hatta Amina fut un maître incontesté sur le plan des sciences exotériques (jurisprudence islamique ou *fiqh*, littérature, grammaire, morphologie, rhétorique, logique, ...) et ésotériques (soufisme et sciences occultes) dans cette partie du Saloum oriental. Il était frère germain de Moussa Amina spécialisé dans d'autres domaines tel que la mystique musulmane. Il quitta, plus tard, Boulel après la mort de son père afin s'installer dans un autre lieu, Bélé pour mieux se consacrer à son métier d'enseignant et d'éducateur. Ce village, situé à quelques encablures de Kassas, fut le lieu de naissance d'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene qui fait objet de notre réflexion. Hormis

l'enseignement, les principales activités menées furent l'agriculture et l'élevage.

Fils de Médoune et de Fatimata Ndao, Amady Ndieguene plus connu sous le nom de Aḥmad Barro Ndieguene serait né vers 1825 à Kassas où il fit ses humanités coraniques auprès de son père avant de les compléter quelques années après auprès de ses grands frères qui lui assurèrent la formation.⁴ Selon toujours notre informateur, El Hadj Aḥmad Barro a vécu 111 ans et est décédé le 30 Septembre 1936. Il était le fils cadet de son père qui avait, entre autres fils, Hamath Marame, Samba Marame et Ibra Marame et deux filles, Fatou Marame et Sokhna Marame. C'est une famille dont les origines remontent au Golfe persique (Arabie) et plus précisément de la lignée des Hachémites à laquelle appartient le Prophète Muḥammad (PSL), d'après Asse Ndiéguene⁵. Il convient de signaler que cette descendance réclamée par certaines familles religieuses est une vieille tradition au Sénégal. Dès lors, en relatant l'itinéraire de la famille Ndieguene du Golfe persique au Saloum, Assane Ndieguene déclare : « D'ailleurs, l'ancêtre le plus éloigné connu de la famille Ndieguene (nom dérivé de Diagana, voire Diagâne), serait originaire de la ville de Komar, située à côté de la Mecque (Arabie Saoudite) » (Ndieguene. A, 2019 : 45). Ensuite, d'une génération à une autre les Dieguene Dieguene suivirent leur bonhomme de chemin du nord du pays (Fouta Toro appelé autre le Tekroul) avant d'arriver au Saloum.

Toutefois, il importe de rappeler que le Saloum oriental fut visité par des familles religieuses parmi lesquelles on peut citer Eli Bana Sall qui fut un contemporain de Mbégane Ndour. Pour Paul Péliissier, *Dabali*, un des villages du Saloum aurait été un des états vassaux, et aurait été fondé par des lieutenants d'Eli Bana, le premier *bour* Saloum d'origine toucouleur (Péliissier. P,

⁴ Entretien avec Abdou Razakh Ndieguene à Thiès, le 25/04/2024

⁵ Entretien avec Asse Ndieguene à Thiès, le 25/04/2024

1966). D'après Imam Mouhamed Bamba Sall⁶, l'action d'Eli Bana au Saloum était plutôt spirituelle que temporelle. Son enseignement est relaté par Jean Boulègue lorsqu'il rapporte qu'un *seriñ* toucouleur originaire de la vallée du Sénégal (Takrûr) du nom de Eli Bana s'étaient installés à Kahone avec ses talibés (Boulègue. J, 1968 : 163).

Par contre, pour Abdou Bouri Ba, l'islamisation du Saloum oriental était plutôt l'œuvre d'Aly Eli Bana. En ce sens, il dit :

« À Kahone, régnait alors un chef toucouleur musulman, Ali Eli Bana Sall, originaire de Guédé. Sous le commandement de celui-ci, s'est constituée la communauté des dyami- Kahone. À l'heure de la prière, Ali Eli Bana demandait aux sérères de venir adorer le Dieu unique, mais ceux-ci répondaient : laisse-nous adorer notre arbre-idole, « Kahone », dont nous sommes les serviteurs, dyami » (Ba, A. B,1976 : 830).

Cet ancien village historique sérère garde les plus belles pages de l'histoire du Saloum. Celui-ci avait pour ancienne capitale, Kahone où quarante-neuf (49) rois se sont succédé et détient des figures historiques et des sites patrimoniaux peu connus du grand public. Nous pouvons donner en guise d'illustration : Guy Njulli⁷.

Par ailleurs, Saloum fut le lieu de refuge de plusieurs personnes venues d'horizons différents. A cause d'une instabilité politique au nord du Sénégal, beaucoup de familles ont quitté leur région natale pour se diriger vers cette contrée, centre du pays afin de constituer des micro États théocratiques islamiques comme ce fut le cas de la famille Ndieguene. C'est qui fait dire

⁶ Entretien avec Imam Mouhamed Bamba Sall à Dakar, le 25/072024. Homonyme de son arrière-grand-père, il est le porte de la famille Sall. Il habite à Dakar et plus exactement à Yoff Tonghor

⁷ Un baobab géant qui servait de refuge aux circoncis de la zone. C'est un patrimoine historique qui est conservé minutieusement

à A. S. Diop : « Cette autorité n'a d'ailleurs été effective que sur la rive droite du fleuve Saalum et à l'est du futur royaume du Saalum, dans ce qui sera le Ndukumaa » (Diop. A. S, 1978 : 691). L'objectif des Ndieguene ainsi que des autres maîtres enseignants de la religion islamique a été signalé par Rokhaya Fall lorsqu'elle écrit : « Les parties septentrionale et orientale semblent avoir été, avant l'émergence du royaume du Saalum, une zone de prédilection des *Pël* à la recherche de pâturage et des familles musulmanes, en quête de lieu d'exercice de leur culte. » (Fall. R, 59). Ainsi, après la formation du Saloum, un État vassal fut créé sous la direction de la famille Ndaw, ce fut le Ndoucoumane auquel appartient la mère El Hadj Aḥmad Barro. Ce fief historique et traditionnel dont les origines remontent au Djolof, et plus précisément à Namandirou, fut d'habitude sous les commandements d'un chef nommé *Bëlëp*.

Comme la plupart des talibés de sa génération, après les humanités coraniques au niveau du giron familial, El Hadj Aḥmad Barro, animé d'une curiosité intellectuelle sans faille et d'une détermination en bandoulière, entreprit un voyage d'études en dehors de son Saloum natal. Dès lors, il traversa l'ancien royaume du Sine avant d'arriver au Cap-Vert, plus précisément à Rufisque.

1.3. Sa formation à Rufisque

Après avoir terminé ses études coraniques, pour certains ou mémorisé le Saint Coran pour d'autres au Saloum, il entreprit un long périple pour satisfaire sa curiosité intellectuelle. La destination était Rufisque où il devait rejoindre son oncle Tafsir Birane Cissé dans le but de parachever ses études en sciences arabo-islamiques. Ce voyage d'étude, communément appelé *laxas* en milieu wolof, est de vigueur jusqu'à nos jours. Il était d'habitudes réservé aux talibés avancés en âge afin de découvrir d'autres talents ou d'autres spécialités. C'est dans ce sillage que Christian Coulon écrit : « En outre, l'étudiant avancé s'initie aux

sciences juridiques (*fiqh*), si important dans la vie de la communauté islamique » (Coulon. C, 1981 : 92). L'avantage de cet enseignement est souligné également par cet auteur en ces termes : « En diffusant les valeurs de base de l'Islam, l'enseignement musulman est donc un agent de socialisation par excellence dans un système social qui se réclame de la religion du Prophète » (Coulon. C, 1981 : 92).

La jurisprudence ainsi que la théologie sont encore enseignées dans les centres d'études appelés *majâlis*⁸ au Sénégal et *mahâzir* en Mauritanie. Ce vocable est le nom de lieu du verbe *jalasa* qui veut dire s'asseoir. Le maître ainsi que les talibés s'asseyaient et s'assoient encore à même le sol. Comme nous l'avons déjà souligné, cet enseignement supérieur était réservé à un groupe de talibés, c'est-à-dire ceux qui ont terminé les études coraniques. (Niane. B, Mbaye. M. A, 2022 : 456). Discipline très importante aux yeux du musulman, la jurisprudence islamique permet aux pratiquants de la religion islamique de se conformer aux exigences des pratiques culturelles. D'après Mamadou Ndiaye, cette matière qui occupait une place primordiale au sein de l'école coranique, rapprochait, plus que toutes les autres, les populations de cette école, car elle traite des questions qui touchent directement à la vie pratique des musulmans : la prière, les partages successoraux, les ventes, les dispositions testamentaires, le jeûne, la *zakât*, la pureté légale, etc... (Ndiaye. M, 1985 : 58).

Selon Abdou Razakh Ndiéguene de Thiès, après Saloum, toute sa formation en sciences exotériques ou ésotériques a été assurée par son maître et oncle Tafsir Birane Cissé. Ce dernier lui a transmis le *wird* de la *Tijâniyya* qu'il avait prise de Cheikh Abdallah Samb qui l'avait pris de Thierno Ndongo qui a été initié par Cheikh Oumar Fouti à cette voie mystique. Après avoir passé vingt ans à Rufisque pour l'approfondissement de ses

⁸ *Majâlis* est le pluriel de *majlis* qui signifie un centre d'études arabo-islamique traditionnel au Saloum voire au Sénégal

connaissances en sciences arabo-islamiques et au service de son maître, il se déplaça ailleurs dans un endroit appelé Thiès Thiankhine dans le but de promouvoir le savoir islamique.

En abordant le passage d'El Hadj Abdoulaye Cissé dit *Borom Diamal* au Cayor, Djim Dramé donne autre version en disant :

« Ses talibés et lui continuèrent leur chemin en direction du Cayor. Arrivés à Kahone, près de Kaolack, un ses talibés qui l'accompagnaient, en l'occurrence Al-Housseynou Khodia Guèye, resta pour y passer l'hivernage. Un autre, Elimane Cissé s'arrêta à Kaolack, il informa son marabout de sa décision d'aller plutôt chercher de l'argent. Il alla sur l'orientation d'El-Hadji Abdoulaye Cissé, s'installer en Casamance, dans un lieu appelé Mâm Balago, où il put jouer un rôle important dans la diffusion de la religion islamique dans cette zone. Ayant commencé par le commerce, il termina en devenant un grand marabout qui convertit beaucoup de monde à l'Islam. Il resta trois personnes : Tafsir Abdou Cissé, Elimane Sakho et Birane Hava Ndey Cissé, qui ont continué leur chemin avec le marabout jusqu'à Thiès. Arrivés dans cette ville, Birane Hava Ndey y resta. D'ailleurs, c'est lui qui initia au *wird tidjaniyya* la famille Ndiéguene de Thiès » (Dramé. D, 2024 : 45).

La version la plus plausible est celle avancée par les membres de la famille et selon laquelle, après une longue pérégrination à la recherche du savoir islamique, il déposa ses baluchons à Rufisque auprès du grand maître de l'époque, Tafsir Birane Cissé avec qui, il entretenait des relations d'ordre familial. Ils étaient tous deux originaires du Saloum. Ce fut sur recommandation de son oncle Ndongo Ndiaye qu'il se rendit difficilement à Rufisque. A son arrivée, il fut testé dans

différentes disciplines telles que le Saint Coran par le maître du lieu qui fut convaincu de son bon niveau et de sa détermination. Il faut rappeler qu'à l'époque ce maître (Tafsir Birane Cissé), imbu de savoir inhérent aux sciences arabo-musulmanes et mystiques, était d'une grande réputation.

En fait, ayant reçu l'acceptation de Tafsir Birane Cissé, ce dernier lui confia un groupe d'apprenants. Ainsi devint-il un répétiteur qui assura dignement la tâche qui lui fut assignée. À en croire Cheikh Mounir, l'actuel calife de la famille, il y resta vingt ans pendant lesquels il traversa tous les niveaux d'étude du secondaire au supérieur. Son passage et son objectif à Rufisque sont décrits par Assane Ndieguene de la sorte :

« L'un des plus grands représentants de Cheikh Ahmed Tidjane, Tafsir Birane, était une référence dans le domaine du savoir à son époque. Sa prestigieuse et renommée école coranique connue de tous les Rufisquois était la réputée dans tout le Cap-vert. Ahmadou Barro et ses compagnons trouvèrent leur chemin sans trop de difficultés et se présentèrent devant Tafsir Birane Cissé en déclinant leur identité, leur origine et le but de leur voyage » (Ndieguene, A, 2019 : 71).

Phénomène qui date de longtemps au Sénégal et appelé *laxas* en milieu wolof, il permettait aux talibés de se déplacer d'un endroit à un autre pour fréquenter des savants aguerris selon la spécialité de chaque érudit. Cette fréquentation était et est pour une initiation ou un perfectionnement à une discipline bien donnée. Même si le *Daara* de Bargny n'est nullement mentionné par les chercheurs, il n'est pas exclu qu'il fréquentât cette célèbre école de Thierno Yoro Ndiaye très populaire pour l'enseignement des matières jurisprudentielles (Ka, 2009 : 49). Alors, Ahmadou Barro perfectionna son niveau dans le Cap-Vert

et dans d'autres zones à l'instar de Taïba Nianguène⁹, situé près de Tivaouane, auprès du maître, Abdou Faty Niang.

A la suite d'une formation intellectuelle et spirituelle très solide dans le Cap-Vert (Rufisque) auprès d'un maître de renom, El Hadj Aḥmad Barro, symbole de l'étendard du savoir islamique, s'orienta vers Thiès où il s'installa définitivement jusqu'à la mort.

2. L'installation de Tafsir Ahmadou Barro Ndieguene à Thiès

Une des entités géographiques de l'ancien royaume du Cayor, Thiès fut un fief où la religion traditionnelle africaine battit son plein. Animé par des pratiques païennes pendant des siècles, les activités ancestrales diminuèrent drastiquement avec l'installation d'El Hadj Aḥmad Barro Ndieguene qui incarna une nouvelle foi grâce à ses bons offices. Son idéologie fut épousée par les adeptes de cette religion africaine appelés *ceddo* en milieu wolof. Ainsi, il propagea les enseignements de l'Islam et de la *Tijaniyya*.

2.1. *El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene et l'enseignement arabo-islamique à Thiès*

Enseignant de formation en sciences islamiques et profanes, El Hadj Aḥmad Barro Ndieguene acheva ses études dans le Cap vert et plus précisément à Rufisque et environnants avant de devenir un maître incontesté du savoir arabo-islamique. À l'instar de certains pensionnaires de *Daara*, Tafsir Birane Cissé recommanda à son talibé de rejoindre Thiès afin de créer son école coranique et de se mettre au service de l'Islam et de la *Tijaniyya* après des études très poussées. Si, pour certains, son passage à Rufisque a duré 20 ans, pour d'autres, c'est plus de 20

⁹ A la différence de ce village situé dans le Cayor, il y a un autre situé dans le Saloum et plus précisément dans l'actuelle commune de Ndiédieng. Celui-ci est fondé par Cheikh Ahmad Boucar Niang, un des maîtres d'El Hadj Abdoulaye Niasse, père de Cheikh Ibrahima Niasse dit Baye Niasse

ans. Son déplacement est relaté par Assane Ndieguene en ces termes : « Sentant sa formation parachevée, Tafsir Birane Cissé appela Ahmadou Barro pour l'initier et l'élever au grade de maître dans la voie de la Tijânia. Tafsir Birane Cissé avait été initié par Cheikh Abdallah Samb, qui lui, fut initié par Cheikh Ndongo, qui fut initié par El Hadji Omar Tall à la litanie Tîdjâne. » (Ndieguene. A, 2019 : 73-74).

Selon toujours notre informateur, Abdou Razakh Ndiéguene, ce fut en 1885-1886 qu'il fonda *Kër (Keur) Maam Alaaji* devenu, aujourd'hui, un quartier de Thiès appelé, à l'époque, *Diankhine* ou *Thiès Diankhine* qui fut un fief de sérères animistes. L'emplacement de sa première demeure lui servait également de *Daara* (école coranique) afin de perpétuer son souhait le plus ardent qui consistait à participer à la diffusion de la religion musulmane et au rayonnement de l'œuvre de sa descendance et de son maître Tafsir Birane Cissé décédé, par la suite, à la Mecque conformément à son souhait et ses prières.

Au Sénégal, d'habitude, les talibés, une fois retournés au bercail, ou une fois les études terminées, pensent automatiquement à fonder un nouveau local, d'où les nombreux toponymes tels que *kër* (maison) ou *sañc* (nouvelle demeure), en milieu wolof. L'objectif est de se mettre au service de l'Islam et de la société. Dès lors, El Hadj Aḥmad Barro Ndieguene n'a pas été en reste, ce qui le poussa d'ailleurs à fonder son propre site qui sera, plus tard, porté sur les fonts baptismaux de *Kër Maam Alaaji* où une école coranique et une mosquée ont été érigées afin d'y implémenter l'enseignement et la culture arabo-islamiques à Thiès où le paganisme battait son plein avec des pratiques malveillantes érigées en règle jeu : le pillage, le libertinage, l'alcool, le jeu aux hasards, etc. Appuyés par ses disciples et des bonnes volontés de la localité, il construisit la première Mosquée de Thiès transformée en une grande mosquée. On l'appelle la grande mosquée du quartier Moussanté.

En tant que prédicateur et maître d'école coranique de son état à Thiès, il convertit beaucoup de personnes à la religion musulmane avec sagesse et persuasion conformément au verset coranique qui stipule : « Appelle à la Voie de ton Seigneur avec sagesse et par de persuasives exhortations. Sois modéré dans ta discussion avec eux... » (Coran, Les Abeilles (An-Nahl), verset 125). Ainsi, El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene fut flexible avec les nouveaux adeptes de la religion. Pour mener sa mission à bon escient, deux obstacles majeurs se dressaient devant lui. Il s'agit des *ceddo*¹⁰ (païens) et des toubabs (colons). C'est dans ce sillage qu'Assane déclare : « Malgré les contraintes coloniales et une population principalement animiste, il sut transformer pacifiquement les gens de cette localité en leur inculquant les nobles valeurs de la religion musulmane » (Ndieguene. A, 2019, : 77).

Alors, la diplomatie en bandoulière, le lieu de débauche des mécréants de sa localité fut transformé en lieu de culte afin de passer à une islamisation avec une vitesse de croisière après avoir obtenu un lieu idéal afin de faire valoir ses idées, son métier d'enseignant et d'éducateur mais également d'agriculteur pour subvenir aux besoins de sa famille biologique et adoptive dans son nouveau fief. Ce peuple s'adonnait à des pratiques folkloriques où les chants, les danses le pillage étaient mêlés. C'est en sens qu'Amar Samb écrit : « Tantôt le désir ludique en commande la manifestation, ... » (Samb, 1975 : 819)

A l'instar de tous les maîtres d'enseignement islamique de sa trempe, El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene fut à la fois enseignant, éducateur, prêcheur, imam, cultivateur, médiateur ou régulateur social, maître de cérémonie sur le plan religieux et social. Quelques temps après, la cité devint un lieu de

¹⁰ Le terme désigne généralement un guerrier wolof, un homme de parole et un soldat proche du pouvoir politique des anciens royaumes du Sénégal. Il est adepte de la religion traditionnelle et réfractaire aux religions importées (Islam et Christianisme). Pour les Peuls, il désigne l'homme de teint noir parlant une autre langue que le *pulaar* comme le wolof, c'est-à-dire un wolof de race pure en référence à la noirceur d'ébène de sa peau. Son pluriel est *sebbe*. Il est orthographié différemment : *tièdo, cedo, ceddo, tièdo, tyedo*.

convergence des férus du savoir islamique grâce à son érudition, sa bravoure, sa sagesse et ses dons divins. Ainsi, il pensa à la construction d'un lieu de culte conformément aux recommandations du Prophète Muḥammad qui dit : « Celui qui construit une mosquée si petite qu'elle soit, Allah lui construira maison au paradis. ». C'est dans ce sillage que Assane Ndiéguene écrit : « Une fois bien installé dans la cité, il édifia vers 1887 l'une des premières mosquées, bâtie avec l'argile extraite dans la forêt de Kagne, située dans la commune de Pout (Thiès). L'extraction et le transport de l'argile furent facilités par l'intervention du chef de province, Kouke Sène » (Ndieguene. A, 2019 : 77).

Ancien terroir sérère, Thiès ou Diankhine, avait comme point de repère la forêt dénommée *allu Kaañ*, c'est-à-dire la forêt où habite Kagne. Ce dernier fut un brigand qui a toujours semé la zizanie en coupant la route aux passagers, aux commerçants et caravaniers en commettant des crimes qui ne disent pas leurs noms. Alors, pour protéger la route qui reliait le Baol et le comptoir commercial de Rufisque, un fort, c'est-à-dire un poste de police dont la construction a débuté le 28 avril 1864 et a pris fin le 15 mai 1864 a été érigé. (Ly. K, 2024 : 2). Selon toujours l'auteure de ces lignes, les Sérères du Diobass, les premiers résidents de Thiès menaient régulièrement des attaques, ce qui avait poussé les colons à construire également à Pout un poste de police attaquée par les Sérères. Le poste de sécurité créé à Thiès en mai 1864 fut fortifié en 1879 dans le quartier 10^e RIAOM (Régiment d'infanterie d'Afrique et d'outre-mer) ex camp militaire. Aujourd'hui, la région de Thiès s'étend sur 6601 km² avec une population estimée à 1.176.654 habitants et constitué de trois départements dont celui de Thiès, de Tivaouane et de Mbour. La ville de Thiès, un carrefour routier et ferroviaire regorge plusieurs centres d'enseignement islamique. Sa position stratégique en fait d'elle le second centre économique du pays après Dakar.

2.2. *El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene, un pôle de la Tijâniyya à Thiès*

Féru du savoir et déterminé pour la cause d'Allah, El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene, une fois installé à Thiès, s'est consacré à l'ascétisme pour la diffusion du soufisme et particulièrement de la *Tijâniyya*. Il y joua un rôle incontournable avant même l'arrivée d'El Hadj Malick Sy au Cayor et plus précisément à Tivaouane. D'après notre informateur, il a pris le *wird* tidiane de son maître Tafsir Birane Cissé à Rufisque où il a vécu 20 ans avant de se rendre à Thiès. Il incombe de rappeler que la *Tijâniyya* est pratiquée par cette famille depuis les années 1830 parce qu'El Hadj Oumar Fouti Tall de retour de la Mecque est passé par le Saloum où il rencontra des dignitaires religieux à qui, il donne le *wird* tidiane. En traitant du rôle joué par les lieutenants de celui-ci au Saloum où le Rip fut un Etat vassal, Mbaye Gueye déclare : « En 1860 Maba Diakhou avait créé la théocratie du Rip (Gueye, 1995 : 42).

En fait, Mame Médoune, fils aîné de Ma Hatta Hamina Ndieguene était parti à la rencontre de Cheikh Oumar Fouti Tall accompagné de son émissaire à Kassas. Arrivés sur place et durant les premiers entretiens, il reconnaît le haut niveau d'érudition du fils, digne représentant de son père. À la suite de cette entrevue, il lui donna le *wird* et l'éleva au grade de *Muqaddam* ou vicaire pour la diffusion de la *Tijâniyya*. Avant de se séparer, ce grand marabout toucouleur du Fouta lui conseilla de se déplacer pour s'installer, plus tard, dans cette localité afin de bonifier leur rencontre. La bénédiction appelée *barke* ou *barkelu* en wolof est une chose importante et très sollicitée par les adeptes du soufisme. De retour au village natal, Bélé, son père déjà âgé et ne pouvant se déplacer prit le *wird* le premier de son fils revenu avec un nouveau statut.

Conformément aux recommandations de Cheikh Oumar Fouti et celles de son père, Médoune déplaça le grand centre

religieux, à la mort de ce dernier, sur les lieux où la rencontre a eu lieu avec ses talibés et toute sa famille. Ayant vécu des conditions désastreuses et difficiles, il quitta cette localité dénommée Kassas Aynou Madi (*ʿayn Mâdî*) pour élire domicile à Kassas Ndiéguene. Sa notoriété, sur les plans religieux et social, était sans conteste dans le Saloum oriental et plus précisément dans le Ndoucoumane où il s'est marié avec Fatouma Ndao ou Fatoumata Bouya Ndao, une fille de *Bëlëp*.

Bëlëp est un titre porté par le chef du Ndoucoumane qui avait un privilège incontestable sur les décisions prises au sein de la royauté du Saloum. Les arrières grands-pères seraient venus dans cette région vers le XVI^e siècle et le roi de l'époque, Lat Mengué Diélé Diagne accorda la résidence à deux frères que sont Diagaone Waly Ndao et Tagouthie Ndao qui créèrent le Ndoucoumane dont la capitale était Mbelbouk. Ce terroir composé de plusieurs localités devint une province incontournable dans le Saloum. Il y a eu quarante-six (46) successions entre le premier *Bëlëp* Tagouthie Waly Ndao vers le milieu du XVI^e siècle, et le dernier *Bëlëp*, Kimitang ou Ibrahima Ndao, dont le début de règne remonte à l'année 1902 comme le souligne Assane Ndieguene.

Eu égard à son grand-père, Médoune qui a participé à la diffusion de l'Islam à travers les enseignements de la religion musulmane et ceux de la *Tijâniyya*, El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene joua sa partition en suivant ses traces depuis Rufisque jusqu'à Thiès. Cette voie mystique est une doctrine dont les enseignements sont basés sur le Coran et la Sunna comme l'affirme Cheikh Ibrahima Niasse dans son opuscule intitulé *Rûh al-Adab* lorsqu'il déclare :

Voici un conseil à vous donner très chers frères.
Pratiquez la *Ṭarîqa* tidiane

Cet ordre mystique est d'une grande pureté et pleine de grâce. Il est exclusivement fondé sur la Sunna¹¹ et le Coran (Niasse, s.l : 1).

Donc, l'on conviendrait que cette famille a très tôt pratiqué cette voie soufie dont le précurseur au Sénégal fut Cheikh Oumar Fouti Tall (1797-1864). Ce dernier, en se rendant en Mauritanie (à Tagan, à Tijigja, à Walata, ...) pour rendre visite aux dignitaires de la *Qâdriyya*, rencontra, en route, Cheikh Abdoul Karim ibn Aḥmad Naqîl qui l'initia d'abord à la *Tijâniyya*. Celui-ci fut initié par le grand savant mauritanien, Cheikh Mawloud Fall qui fut initié par Cheikh Muḥammad al-Hâfîz, disciple direct de Cheikh Ahmed Tidiane, fondateur de cette obédience confrérique. Plus tard, pour se rendre à la Mecque afin d'accomplir le pèlerinage, Cheikh Oumar Fouti perdit son maître et compagnon Cheikh Abdoul Karim qui décéda en cours de route. Ce grand de la foi en Dieu, toujours décidé avec une conviction inébranlable, continue son chemin avec son frère Aliou Tall et sa femme Aïcha. À la Mecque, il rencontra Cheikh Sidi Muḥammad al-Ġâlî, un fidèle compagnon de Cheikh Ahmed Tidiane qui le nomma Khalife de la *Tijâniyya* en Afrique occidentale (Soudan) après une formation mystique de près de trois mois (Robinson. R, 1998 : 97).

Alors, de retour de l'Arabie, Cheikh Oumar Fouti participa à la propagation de l'Islam et de la *Tijâniyya* en Afrique et particulièrement au Sénégal. Au Saloum, trois grosses pointures ont été citées : il s'agit de Muḥammad Sall, plus connu sous le nom de Modou Bamba Sall, fondateur du fameux village historique et religieux de Bamba Modou (Niane, 2010 :140) et l'homonyme de Cheikh Ahmed Bamba Mbacké, de Maba Diakhou Ba, l'Almamy du Rip au Nioro du Rip (Ka, 2002 : 162) et Médoune (Mouhamad) Ndieguene à Kassas (Ndieguene, 2017 : 51). À ces premiers dignitaires de l'Ordre *tidiane*,

¹¹ Les enseignements du Prophète Muḥammad PSL

s'ajoute Cheikh Muḥammad Ibrahima Diallo, originaire du Fouta Djallon qui donna le *wird* à El Hadj Abdoulaye Niasse, père d'El Hadj Muḥammad Khalifa et de Cheikh Ibrahima Niasse, Alpha Mayoro Wélé, oncle d'El Hadj Malick Sy, fils de Ousmane.

Maître incontesté de la *Tijâniyya*, El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene avait érigé une *zâwiya*, un lieu de culte et de propension des enseignements islamiques et de la doctrine tidiane à l'image de tous les grands maîtres de sa trempe et du fondateur de cette voie mystique. C'est dans cette perspective qu'Ahmed Khalifa Niasse en parlant du retour de son grand-père, El Hadj Abdoulaye Niasse de Fez écrit :

« Il séjourna pendant quelques mois chez le cadî de la cité kaolackoise, El Hadji Hamidou Kane, qui l'aida à édifier un nouveau domaine à Léona : il bâtit sa célèbre Zawiya dimensionnée sur celle de Fez grâce à un rouleau de cordes logées dans un gros sac. Ce cordage avait été utilisé pour la première fois pendant son transit à Thiès chez El Hadji Amadou Barro Ndjéguène pour sa zawiya, ensuite à Tivaouane où il servit pour les contours de la zawiya d'El Hadji Malick Sy » (Niasse. A. K, 2021 : 14).

Donc, ce fut l'opportunité de prouver qu'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene entretenait de bonnes relations avec beaucoup de chefs religieux sénégalais de son époque. C'est la raison pour laquelle Assane Ndieguene déclare :

« Aidé par des amis, disciples et certains dignitaires musulmans de la région de Thiès, il réussit à fonder avec humilité et sagesse un foyer religieux repoussant les limites de l'ignorance. Il deviendra le premier

imam de la célèbre mosquée de *Moussanté* de Thiès devenant par la même occasion une personne de référence en matière de sciences religieuses dans la ville de Thiès mais également au Sénégal. Il s'était lié d'amitié avec d'illustres chefs religieux du Sénégal comme les descendants d'El Hadji Omar Tall, El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, El Hadji Abdoulaye Niasse, Seydina Limamou Laye, Amary Ndack Seck, etc) » (Ndieguene. A, 2019 : 64 - 65)

En fait, c'est à Thiès qu'El Hadj Malick Sy était venu pour s'approvisionner en habillements qu'il a fait la connaissance d'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene lorsqu'il a demandé à rencontrer un dignitaire religieux de la ville. Ainsi, on le mit en rapport avec celui-ci. Ils partirent ensemble au marché pour faire leur emplette. De retour à la maison, ils se sont rendus compte qu'il y avait un surplus du tissu appelé *ndimo* en wolof. Par honnêteté, ils retournèrent sur leurs pas pour le remettre au commerçant. A ce dernier de rétorquer : je l'ai fait en guise de cadeau à l'honneur de mon marabout Tafsir Aḥmad Barro d'après notre informateur Abdou Razakh.

Conclusion

Même si la migration est un phénomène naturel, celle relative aux études islamiques appelée *laxas* en milieu wolof a poussé beaucoup de talibés à quitter leur village natal vers d'autres horizons ou à se déplacer d'un lieu à un autre. Ce fut dans ce contexte précis qu'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene appelé affectueusement Tafsir Amadou Barro a quitté son Saloum natal armé d'une volonté infaillible et d'une curiosité intellectuelle sans commune mesure pour se rendre à Rufisque chez le grand érudit aux vertus cardinales, Tafsir Birane Cissé

lui-même, originaire du Saloum. Il entretenait avec lui des relations parentales.

Lieu d'accueil d'El Hadj Aḥmad Barro Ndiéguene où il passa une vingtaine d'années, Rufisque ainsi que Bargny furent des foyers d'enseignement arabo-islamique de grande envergure dans le Cap Vert. Il y paracheva ses études coraniques avant d'entreprendre différentes spécialités parmi lesquelles nous pouvons énumérer : la jurisprudence (*fiqh*), la grammaire (*nahw*), la littérature (*'adab*), la morphologie (*sarf*), l'exégèse coranique (*tafsîr*), la biographie du Prophète Muḥammad (*sîra*), la rhétorique (*balâġa*), le soufisme (*taṣawwuf*), pour ne citer ceux-là. À la suite d'une formation complète en sciences exotériques et ésotériques sanctionnée par des certifications (*ijâza*) aussi bien en sciences islamiques qu'en *Tijâniyya*, il décida, sur orientation de Cherif Sidy Muḥammad, l'un de ses maîtres à Rufisque, de s'installer à Thiès comme endroit idéal pour se mettre au service de la religion musulmane et perpétuer l'œuvre de ses ascendants.

À son arrivée à Thiès appelé Diankhène et surnommé en wolof, plus tard, *benn dëkk ñaar i gaar* (une ville à deux gares), zone principalement habitée par des Sérères animistes, il s'installa, enfin, définitivement malgré les contraintes locales et coloniales. Si les *ceddo* ou la frange de la population non musulmane et réfractaire à l'Islam constituaient le blocage majeur pour la promotion de cet enseignement arabo-islamique au Sénégal, il faut également signaler qu'avant l'indépendance, l'autorité coloniale a usé de toute sa force afin de contraindre les chefs religieux en essayant autant que possible d'étouffer leur conviction doctrinale. Dès lors, des écoles coraniques sont dissoutes, des marabouts assassinés ou exilés. C'est ce que Mamadou Youry Sall appelle : stratégie d'entrave au développement de l'institution scolaire arabo-islamique (Sall. M.Y, 2017 : 37).

Force est de constater qu'El Hadj Ahmad Barro Ndiéguene a joué un rôle non négligeable à la diffusion des enseignements de la religion musulmane et ceux de la *Tijaniyya* en faisant face aux autorités coloniales et locales qui constituaient des obstacles majeurs. En perspective, quel est l'engagement du fondateur de *Kër Maam Alaaji* de Thiès pour un développement du soufisme authentique au fait de rompre les attaches avec tout ce qui est de nature à entacher la pureté du cœur ? Cette mystique musulmane qui est un réceptacle de la lumière divine ne constitue-t-elle pas un élément important pour un développement sur les plans religieux, social et économique ?

Bibliographie

BA Abdou Bouri, 1976. Essai sur l'histoire du Saloum et du Rip, In : Bulletin. IFAN, tome 38, Série, B, n° 4

BOULEGUE Jean, 1988. *La Sénégambie du XIIIe au XVIe siècle*, L'Harmattan, Paris

COULON Christian, 1983. *Les Musulmans et le Pouvoir en Afrique Noire*, Karthala, Paris

DIALLO Ahmed Tidiany, 2000. Langues africaines face aux emprunts arabes, In : Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pp.197-207, UCAD, Dakar

DIALLO Ahmed Tidiany, 2000. Langues africaines face aux emprunts arabes, In : Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pp.197-207, UCAD, Dakar

DIOP A. S., 1978. « L'impact de la civilisation manding au Sénégal, la genèse de la royauté gelwar au Siin et au Saalum », B. IFAN, série B, T. 40, n° 4.

DRAME Djim, 2024. Enseignement et Culture arabo-islamique, Ecole de Diamal, Presses Universitaires de Dakar (PUD)

FALL Rokhaya, 2018. Le Saalum (XVI-XIXe siècle) un espace de rencontre, Presses Universitaires de Dakar

GUEYE Mbaye, 1995. Les exils de Cheikh Bamba au Gabon et en Mauritanie (1895-1907), In Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, n° 25, pp 41-57

KA Thierno, 2002. Ecole de Pir Saniokhor : Histoire, Enseignement et culture arabo-islamique au Sénégal du XVIIe au XXe siècle, GIA, Dakar

KA Thierno, 2009, Ecole de Ndiaye-Ndiaye wolof : Histoire, enseignement et culture arabo-islamiques au Sénégal (1890-1990), IFAN, UCAD, Dakar

LY Khadidiatou, 2023. Musée régional de Thiès, Projet de Fin de Cycle (PFC), Filière Lettres, Arts et Civilisations, Université Iba Der Thiam de Thiès

NDIEGUENE Assane, 2019. Tafsir Ahmadou Barro Ndieguene Parcours atypique d'un missionnaire de la religion musulmane, L'Harmattan, Dakar

PELISSIER Paul, 1966. *Les paysans du Sénégal*, Saint Yrex, Paris

NIANE Babacar & MBAYE, Mame Alé, 2022. « Barham Diop, un trait d'union entre le Sénégal et le Maroc pour une diffusion de l'enseignement et de la civilisation arabo-islamique », *Akofena, Revue Scientifique, du Langage, Lettres, Langues et Communication*, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire, pp 453-464

NIANE Babacar, 2010. L'école de Bamba Modou et son influence sur l'enseignement arabo-islamique au Sénégal et en Gambie du XIXe au XXe siècle, Doctorat unique, Université Gaston Berger de Saint-Louis

NIASSE Cheikh Ibrahima, s.d, *Rûh al-Adab* (L'Esprit de la politesse), s.l

NIASSE Ahmed Khalifa, 2021. *Le marabout et les politiques*, L'harmattan, Dakar

ROBINSON David, 1998. La guerre sainte d'Al-Hajj Umar, le Soudan occidental au milieu du XIXe siècle, Karthala, Paris

SAMB Amar, 1975. Le folklore wolof du Sénégal, In Bulletin de l'IFAN, T. 37, S.B, n°4, Université de Dakar, pp 817-848

SALL Mamadou Youry, 2017. *Mesure de l'arabophonie du Sénégal*, Presse universitaire de Dakar, Baajoordoo Centre de Recherche, Dakar

TOURE, Amie Lucie Bichette et al., 2023. « Le site patrimonial de « *Guy Njulli de Kahone* », Projet de Fin de Cycle, Filière Lettres, Arts et Civilisations, Université Iba Der Thiam de Thiès

CONTRIBUTION DU CREDIT AUX PERFORMANCES AGRICOLES EN MILIEU PAYSAN DANS LE DEPARTEMENT DE KORHOGO (COTE D'IVOIRE) : EFFETS ET PERCEPTIONS

BALLE Ségbé Guy Romaric

Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant,

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo / Côte d'Ivoire

(+225) 07 08 78 43 75

balleromarc@yahoo.fr

Résumé

Le maïs est un produit stratégique dans la sécurité alimentaire des populations rurales. Cependant, de nombreuses contraintes se posent à sa production. Un mécanisme de crédit-intrant a été déployé dans le département de Korhogo en vue de soutenir l'activité des producteurs de maïs. Cette étude évalue les effets du crédit sur les performances agricoles et tente de capter les éléments de perception en lien avec ce type d'investissement. Elle s'appuie sur une approche mixte, quantitative et qualitative. L'enquête s'est déroulée dans 17 villages du département de Korhogo auprès de 130 producteurs. Trois focus groupes de 5 personnes chacun ont été conduits pour comprendre les rapports des bénéficiaires à la culture du maïs et au crédit agricole. Chez les bénéficiaires, la productivité a connu une nette amélioration de 2019 à 2020, soit de 1427,6 \pm 883,7 Kg/ha à 3007,5 \pm 5218 Kg/ha, et une chute de 2020 à 2021, respectivement de 3007,5 \pm 5218 Kg/ha à 1976,8 \pm 1606 Kg/ha. Il existe une différence hautement significative entre les productivités des exploitations selon que les producteurs soient bénéficiaires ou non de crédit intrant. Globalement, le projet de crédit intrant n'est pas rentable en cultures manuelle et attelée. Malgré ces déficits importants, l'attachement à la culture du maïs s'explique par le fait que cette spéculatation est cultivée principalement dans le but de répondre aux besoins d'autoconsommation et non comme une culture de rente. Sociologiquement, le maïs représente une garantie de sécurité alimentaire des ménages ruraux et une caution d'intégration lors d'évènements communautaires.

Mots clés : *Crédit agricole, Maïs, Productivité, Perception, Korhogo*

Abstract

Maize is a strategic product in the food security of rural populations. However, numerous constraints exist in its production. An input credit mechanism was deployed in the Korhogo department to support the activity of maize producers. This study evaluates the effects of credit on agricultural performance and attempts to capture the perceptions related to this type of investment. It is based on a mixed quantitative and qualitative approach. The survey was conducted in 17 villages in the Korhogo department with 130 producers. Three focus groups of 5 people each were conducted to understand the beneficiaries' relationships with maize cultivation and agricultural credit. Among the beneficiaries, productivity showed a significant improvement from 2019 to 2020, from 1427.6 \pm 883.7 Kg/ha to 3007.5 \pm 5218 Kg/ha, and a drop from 2020 to 2021, respectively from 3007.5 \pm 5218 Kg/ha to 1976.8 \pm 1606 Kg/ha. There is a highly significant difference in farm productivity depending on whether producers receive input credit or not. Overall, the input credit project is not profitable for manual and animal-drawn crops. Despite these significant deficits, the attachment to maize cultivation is explained by the fact that this crop is grown primarily to meet self-consumption needs and not as a cash crop. Sociologically, maize represents a guarantee of food security for rural households and a guarantee of integration into community events.

Keywords: *Agricultural Credit, Maize, Productivity, Perception, Korhogo*

Introduction

L'agriculture demeure le pilier central du développement de la Côte d'Ivoire et génère 40% des recettes d'exportation. Elle est très diversifiée et emploie près de 60 % de la population active en termes d'emplois directs et indirects (FAO, 2015, p.12 ; MINADER, 2018, p. 10). Ce niveau de représentativité sur le marché du travail fait de ce secteur, un levier important dans la lutte contre la pauvreté, surtout en milieu rural. En effet, le monde paysan est réputé pour être fortement impacté par les conjonctures économiques et pour sa sensibilité aux prix sur les marchés des produits agricoles (K. P. A. Kouakou, 2019, p. 104).

De façon générale, un développement économique et social équilibré et durable s'appuie, dans ses premières étapes, sur une agriculture solide. Cela implique l'injection de capitaux très importants, impliquant une montée en puissance du crédit agricole. Plusieurs formes d'appui financier sous forme de crédit existent en milieu rural. Parmi elles, le micro-crédit, qui a fait l'objet de multitudes de communications, entre 1990 à nos jours, est présenté comme un instrument parmi les plus efficaces pour éradiquer la pauvreté ou pour assurer le développement local (M.-G Kamala, 2007, p. 276 ; H. Laroussi, 2009, p. 502). Bien qu'il y ait eu de nombreuses tentatives, plusieurs études montrent que l'inadéquation entre l'offre et la demande de crédit agricole est l'une des raisons de la faiblesse de la productivité agricole dans les pays en développement, particulièrement en Afrique (B. F. Audrey et *al.*, 2016, p. 36).

Au-delà de la capacité du crédit à relever le niveau d'accès aux facteurs de production dans l'exploitation agricole, la problématique de sa perception et de son utilisation dans le contexte rural s'est toujours posée avec acuité (K. K. Djato, 2001, p. 92). En effet, les structures sociales et mentales les plus communément répandues dans le milieu agricole des pays africains se prêtent mal à la mise en œuvre du crédit, parce que la garantie hypothécaire, qui est la plus courante en matière de crédit, ne peut pas intervenir dans la plupart des cas (R. Badouin, 1973, p. 59). Pour pallier ce handicap au crédit classique, certains programmes d'appui à la production agricole ont initié le mécanisme consistant à mettre à la disposition des paysans des intrants à crédit, couramment appelé crédit-intrant. Ce système se fonde sur l'engagement du producteur à livrer de façon exclusive sa récolte à la structure contractante. Cette dernière, après avoir défalqué de la valeur de la production reçue la valeur des intrants prêtés, reverse le différentiel monétaire au producteur.

Au regard de l'importance du maïs dans la sécurité alimentaire et sa demande grandissante dans l'alimentation animale (RONGEAD, 2016, p. 3), l'Union Faîtière des sociétés Coopératives de Côte d'Ivoire (UFACOCI COOP CA) a mis en place, dans le cadre de la diversification de ses activités, un projet de production et de vulgarisation du maïs dans le grand Nord de la Côte d'Ivoire. Cette action, qui s'appuie sur un mécanisme de crédit-intrant au bénéfice des producteurs de coton affiliés, a pour but d'intensifier la culture du maïs à travers la vulgarisation de semences à haut rendement. La présente étude s'intéresse au département de Korhogo. L'hypothèse de base étant que l'accès au crédit-intrant améliore les performances technique et économique des producteurs et instaure une bonne perception de l'investissement étranger dans la production vivrière traditionnelle.

1. Méthodologie

1.1. Outils

Le matériel biologique concerné par la présente étude est le maïs (*Zea mays*), plus précisément les variétés « Komsaya » et « Kabamonoj F1 » promues par le programme de crédit-intrant et réputées pour leur forte productivité pouvant atteindre 10 T/ha (CALLIVOIRE, 2019, p. 2). La population cible est constituée des producteurs de maïs du département de Korhogo. Elle se scinde en deux catégories : les producteurs de maïs bénéficiaires dudit programme et les producteurs de maïs qui n'en sont pas bénéficiaires. Ces derniers utilisent des intrants tout-venant. Comme matériel technique, un questionnaire et un guide d'entretien adressés aux producteurs de maïs ont été utilisés. Le questionnaire a permis de collecter des informations sur le profil sociodémographique des acteurs, les caractéristiques des exploitations et les coûts des facteurs de production. Le guide d'entretien a permis de relever les logiques et les idées

préconçues en lien avec la production de maïs et le programme de crédit-intrant. Il est élaboré pour cerner les objectifs de la production de maïs, les attentes d'un programme de crédit, l'idéal de vie familiale et professionnelle, le retour d'expérience par rapport à l'appui reçu et les perspectives de l'activité de production.

1.2. Méthodes

1.2.1 Choix de la zone d'étude

Le critère de choix de la zone d'étude est l'existence du programme crédit-intrant de l'UFACOICI. Le département de Korhogo a été retenu sur cette base. Au total, 17 villages correspondant à l'ensemble des localités concernées par le programme dans le département de Korhogo ont été visités dans le cadre de l'opération d'enquête (Tableau I).

Figure 1: Présentation de la zone d'étude dans le département de Korhogo

Source : A. Sako, 2022

1.2.2. Collecte des données

Dans son répertoire, la faitière enregistre 105 producteurs bénéficiaires du programme crédit-intrant dans le département de Korhogo. A défaut de faire un recensement de cette

population, la taille minimale de l'échantillon a été déterminée selon la formule de A. Pires (1997) cité par A. H. Kane (2019, p. 36). Pour un intervalle de confiance de 90% et une marge d'erreur d'échantillonnage de 10%, la taille minimale est fixée à 42 producteurs. Dans la pratique, ce sont 65 producteurs sur les 105 qui ont été visités dans le cadre de l'enquête, soit un taux de sondage de 62%. Dans une approche comparative, l'échantillon comprend un nombre identique de producteurs bénéficiaires et de non bénéficiaires du programme crédit-intrant ($n = n_1 + n_2$; $n_1 = n_2$). Cela correspond à un total de 130 producteurs. Pour le choix des producteurs à interroger, un échantillonnage aléatoire simple par tirage au sort a été appliqué dans chacune des localités en affectant au moins le taux de sondage minimal (40%) à l'effectif des bénéficiaires vivant dans la localité. Les non bénéficiaires ont été choisis par la méthode boule de neige (L. Johnston et K. Sabin, 2010, p. 39), ce qui veut dire que le producteur qui finit son entretien, conduit l'enquêteur vers un autre qui intègre automatiquement l'échantillon. La collecte des données sur les exploitations s'est appuyée sur le plan de travail des conseillers agricoles chargés de l'encadrement des producteurs, du 25 mai au 20 septembre 2022. Sur la base des premiers résultats d'analyse quantitative obtenus, 3 focus groupes de 5 producteurs bénéficiaires du programme ont été organisés dans les localités de Sindia, Sientérikaha et Séguébé en vue d'appréhender les logiques et les perceptions relatives au concept de crédit.

Villages	Producteurs bénéficiaires	Producteurs non bénéficiaires
Karakoro	3	3
Tahouara	3	3
Sohouo	1	1
Nitionboloba	2	2
Nanagou	2	2
Nongonwélékaha	2	2

Olléokaha	2	2
Lopin	5	5
Sirasso	2	2
Séguébé	7	7
Sindia	22	22
Mehflèvogo	2	2
Madoukaha	1	1
Nafoungnargba 1	4	4
Sientérikaha	5	5
Dagba	2	2
Total par catégorie	n₁ = 65	n₂ = 65
Total général	n = 130	

Tableau I : Répartition des producteurs enquêtés par localité

1.2.3 Analyse des données

L'analyse des données a nécessité la catégorisation des superficies entretenues par les producteurs enquêtés en petite (PE), moyenne (ME) et grande (GE) exploitation de maïs. Cette classification s'est basée sur la méthode des quartiles appliquée aux superficies notées dans les registres pour les campagnes agricoles 2019, 2020 et 2021 (C. Delhumeau, 2002, p. 50 ; Insee, 2016). Le premier quartile des superficies correspond à la catégorie des petites exploitations (PE). Le 2^{ème} et le 3^{ème} quartile des superficies ont été fusionnés pour constituer les moyennes exploitations (ME) et le quatrième quartile des superficies représente les grandes exploitations (GE). Compte tenu de la variabilité des superficies entretenues d'une année à une autre, les bornes des quartiles diffèrent selon les campagnes de production. Les classes formées sont présentées dans le tableau II.

Tableau II : Catégorisation des exploitations dans le département de Korhogo

	2019	2020 et 2021
Petite exploitation (PE)	Superficie <1ha	Superficie < 1ha
Moyenne exploitation (ME)	1ha ≤ Superficie ≤ 3ha	1ha ≤ Superficie ≤ 2ha
Grande exploitation (GE)	Superficie >3ha	Superficie > 2ha

L'analyse des données a consisté à comparer les variables relatives à la production de maïs à partir d'une statistique descriptive et une analyse des variances (ANOVA II). L'ANOVA a permis de comparer les variations temporelles des rendements de maïs selon que le producteur soit bénéficiaire du crédit-intrant ou non. Le test de comparaison multiple des moyennes Student-Newman-Keuls (SNK) a été appliqué en vue d'identifier les paramètres ayant des variances homogènes (M. Studer et *al.*, 2009, p. 3 ; L. Laurencelle, 2017, p. 99).

L'indicateur de performance retenu pour évaluer la rentabilité est le résultat net d'exploitation (RNE). Il s'obtient à partir d'un compte d'exploitation structuré en deux parties que sont les charges et les produits d'exploitation (F. Rocci, 2022). Les coûts réels et les coûts estimés ont été considérés pour certains facteurs tels que la main d'œuvre familiale et le capital foncier. Le prix critique de rentabilité, c'est-à-dire ;le prix qui annule de résultat d'exploitation, a également été déterminé (H. Levrel et *al.*, 2012, p. 17 ; S. G. R. Ballé et *al.*, 2017, p. 215).

L'analyse de la perception s'est basée sur les cinq principes de la théorie de la diffusion de l'innovation selon E. M. Rogers (1995, p.14-15) et G. Moore & I. Benbasat (1991, p. 192). Ces principes sont (i) l'avantage relatif de l'innovation, (ii) sa compatibilité avec les valeurs existantes, les expériences passées et les pratiques et normes sociales du milieu de vie, (iii) la

complexité de sa compréhension et de son usage, (iv) la testabilité de l'innovation et (v) son observabilité que l'on assimile à la clarté des résultats de l'innovation.

2. Résultats

2.1 Performances techniques des bénéficiaires et non bénéficiaires de crédit-intrant

Le tableau III affiche les caractéristiques agronomiques des exploitations selon que le producteur soit bénéficiaire ou non de crédit intrant. Ici, la superficie de maïs entretenue et le rendement sont utilisées comme paramètres d'évaluation des performances techniques des producteurs.

Dans l'ensemble, les superficies de maïs chez les non bénéficiaires ont connu une réduction d'environ 0,3 ha entre 2019 et 2021. Le coefficient de variation supérieur à 100% révèle une très forte variabilité des surfaces cultivées. Concernant les bénéficiaires, ils ont d'abord enregistré une baisse des superficies entretenues de 2019 à 2020 d'environ 0,8 ha, puis une hausse moyenne de 0,5 ha de 2020 à 2021 avec, par ailleurs, moins de producteurs engagés dans le projet. Chez les bénéficiaires, la variabilité des superficies est importante mais moins élevée que chez les non bénéficiaires. Rappelons que le projet s'est déroulé en 2020 et 2021.

Concernant le rendement, l'on observe une baisse du rendement moyen chez les non bénéficiaires du crédit intrant entre 2019 et 2021, respectivement de $1427,6 \pm 883,7$ Kg/ha à $1137,3 \pm 693,0$ Kg/ha. Le coefficient de variation moyen de 0,53 indique une relative faible variabilité des rendements dans cette catégorie de producteurs. Chez les bénéficiaires, la productivité a connu une nette amélioration de 2019 à 2020, soit de $1427,6 \pm 883,7$ Kg/ha à $3007,5 \pm 5218$ Kg/ha, et une chute de 2020 à 2021, respectivement de $3007,5 \pm 5218$ Kg/ha à $1976,8 \pm 1606$ Kg/ha.

La variabilité du rendement est très élevée au sein des bénéficiaires du crédit intrant, environ 1 en 2020 et 1,4 en 2021.

Tableau III : Statistiques descriptives des exploitations avec et sans le projet de 2019 à 2021

Catégories	Campagnes	Superficie Moy. (ha)	Coefficient de Variation (CV)	Rendement Moy. (Kg/ha)	Coefficient de Variation (CV)
Non Bénéficiaires	2019 (n=130)	3,1 ±3,1	1,00	1427,6 ±883,7	0,40
	2020 (n=65)	2,8 ±3,2	1,14	1319,5 ±865,1	0,62
	2021 (n=58)	2,8 ± 2,8	1,00	1137,3 ±693,0	0,60
	Total (n=253)	2,9 ±3,0	1,03	1297,9 ±821,1	0,53
Bénéficiaires	2020 (n=65)	2,3 ±1,6	0,70	3007,5 ±5218	1,43
	2021 (n=41)	2,8 ±2,0	0,71	1976,8 ±1606	0,98
	Total (n=106)	2,6 ±1,8	0,69	2878,7 ±4918	1,20

2.2 Effets du facteur projet et du facteur année sur la productivité des exploitations

Le tableau IV présente les résultats de l'analyse de variance appliquée au rendement du maïs. Ils révèlent une différence hautement significative entre les productivité des exploitations selon que les producteurs soient bénéficiaires ou non de crédit intrant (F=6,93 ; P-value=0,00). Dans l'ensemble, il n'apparaît aucune différence significative entre les rendements des années 2019, 2020 et 2021 (F=1,08 ; P-value=0,34). Aussi, les productivités moyennes des exploitations sont statistiquement égales sous l'influence combinée du crédit intrant et du temps (F=0,78 ; P-value=0,38).

Tableau IV : Résultats de l'ANOVA II du rendement selon les facteurs projet et année

Source	Somme des carrés			F	Signification
	de type III	ddl	Carré moyen		
Modèle corrigé	152691453 ^a	4	38172863	6,51	0,00
Constante	438690780	1	438690780	74,88	(HS) 0,00
Projet	40630620	1	40630620	6,93	(HS) 0,00
Année	12630500	2	6315250	1,08	0,34
Projet * Année	4579786	1	4579786	0,78	(S) 0,38
Erreur	1874574428	320	5858045		
Total	2910101836	325			
Total corrigé	2027265882	324			

a.R-deux = 0,45 (R-deux ajusté = 0,64)

La comparaison multiple des rendements moyens selon l'année a montré que la campagne agricole 2020 affiche une productivité nettement supérieure à celles des saisons agricoles 2019 et 2021. Un sous-groupe homogène est formé par les années agricoles 2019 et 2021 avec des productivités moyennes respectivement égales à 1427,6 Kg/ha et 1210,7 Kg/ha (Tableau V).

Tableau V : Résultats de la comparaison multiple du rendement selon l'année (SNK)

Années	N	Sous-ensembles	
		1	2
2021	99	1210,7	
2019	130	1427,6	
2020	130		2252,4
Signification		0,51	1,00

2.3 Performances économiques des exploitations de maïs bénéficiaires et non bénéficiaires de crédit intrant en culture manuelle et culture attelée en 2020

Les paramètres des comptes d'exploitation élaborés selon la taille des exploitations et les catégories de producteurs sont

consignés dans les tableaux VI et VII. Les comptes d'exploitation sont conçus en considérant le mode de culture du maïs c'est-à-dire la culture manuelle et la culture attelée. Il apparaît qu'après la prise en compte d'une part des coûts réels de production et d'autre part, le cumul des coûts réels et des coûts estimés, les comptes d'exploitation sont toujours déficitaires. Les soldes sont respectivement de -55 592 F CFA/ha et -161 967 F CFA/ha pour les non bénéficiaires de crédit intrant en culture manuelle. Dans ce cas de figure, les prix critiques (P*), c'est-à-dire ceux qui permettent d'annuler les résultats nets en les mettant à la limite de la rentabilité sont respectivement de 145 FCFA/Kg et 230 F CFA/Kg.

Concernant les bénéficiaires du crédit intrant, les déficits des comptes d'exploitation selon que l'on considère les coûts réels ou les coûts réels et estimés s'élèvent respectivement à -164 756 F CFA/ha et -291 881 F CFA/ha avec des prix critiques de 199 FCFA/Kg et 282 F CFA/Kg, en culture manuelle.

Ces tendances sont les mêmes pour les exploitations de tailles moyennes ou grandes en culture attelée, seulement chez les non bénéficiaires de crédit intrant. Les bénéficiaires du projet affichent des résultats nets positifs quelle que soit la taille de l'exploitation lorsque l'on considère exclusivement les coûts réels supportés par l'exploitant, soit 49 617 F CFA/ha (ME) et 22 157 F CFA/ha (GE). En prenant en compte les coûts réels et estimés, les déficits sont respectivement de -367 633 F CFA/ha (ME) et -261 968 F CFA/ha (GE) avec des prix critiques (P*) évalués à 196 F CFA/Kg (ME) et 188 F CFA/Kg (GE).

Globalement, le projet de crédit intrant est faiblement rentable en culture attelée pour les moyennes et grandes exploitations à coûts réels. L'intégration des coûts estimés de facteurs de production ne faisant pas l'objet de décaissement rend toutes les exploitations économiquement déficitaires. Les prix critiques sont, par ailleurs, moins élevés chez les bénéficiaires du crédit intrant.

Tableau VI : Compte d'exploitation des producteurs en culture manuelle en 2020

		Capital d'Exploitation (FCFA/ha)			Capital Travail (F CFA/ha)			Capital Foncier (F CFA/ha)		Total (FCFA/ha)		Rendement moyen (Kg/ha)	Prix moy. (F/kg)	RESULTAT NET D'EXPLOITATION (F CFA/ha)	
			Coût réel	Coût estimé		Coût réel	Coût estimé	Coût réel	Coût estimé	Coût réel	Coût estimé			Coût réel	Coûts réel et estimé
Superficie Moyenne (1ha<Sf≤ 2ha)	Hors Projet n=23	Intrants	81 175	2 000	Main d'œuvre	24 750	34 375	20 000	70 000	180 592	106 375	1 250 ±591	100	-55 592 P*=-145F	-161 967 P* = 230F
		Amortissement	54 667	0											
	Projet n=11	Intrants	174 525	0	Main d'œuvre	56 375	37 125	20 000	90 000	301 797	127 125	1522,7 ±1427	90	-164 756 P* = 199F	-291 881 P* = 282F
		Amortissement	50 897	0											

P = prix critique est le prix qui annule le résultat d'exploitation*

Tableau VII : Compte d'exploitation des producteurs en culture attelée en 2020

		Capital d'Exploitation (F CFA/ha)			Capital Travail (F CFA/ha)			Capital Foncier (F CFA/ha)		Total (FCFA/ha)		Rendement moyen (Kg/ha)	Prix moy. (F/Kg)	RESULTAT NET D'EXPLOITATION (F CFA/ha)	
			Coût réel	Coût estimé		Coût réel	Coût estimé	Coût réel	Coût estimé	Coût réel	Coût estimé			Coût réel	Coûts réel et estimé
Superficie Moyenne (1ha<Sf≤ 2ha)	Hors Projet n=20	Intrants	95 150	2 000	Main d'œuvre	20 625	34 375	20 000	180 000	165 477	251 375	1 437 ±1099	100	-21 752 P*=-116F	-273 127 P* = 291F
		Amortissement	29 702	35 000											
	Projet n=35	Coût intrants	175 100	0	Main d'œuvre	34 375	52 250	20 000	330 000	262 712	417 250	3470,33 ±6897	90	49 617 P* = 76F	-367 633 P* = 196F
		Amortissement	33 237	35 000											
Grande superficie (Sf> 2ha)	Hors Projet n=22	Intrants	101 950	2 000	Main d'œuvre	37 125	34 375	0	220 000	149 840	291 375	1 241 ±730	100	-25 743 P*=-121F	-317 118 P* = 356F
		Amortissement	10 765	35000											
	Projet n=19	Intrants	179 100	0	Main d'œuvre	31 625	59 125	0	190 000	220 687	284 125	2698,3 ±1387	90	22 157 P* = 82F	-261 968 P* = 188F
		Amortissement	9 962	35 000											

P = prix critique est le prix qui annule le résultat d'exploitation*

2.4. Éléments de perception du projet d'appui à la production de maïs par le crédit intrant

2.4.1. Fondement de la production de maïs au Nord de la Côte d'Ivoire

Différentes raisons ont poussé les paysans à pratiquer l'agriculture. L'une des raisons majeures est que plusieurs ont hérité des terres de leur père. Ils se doivent alors de continuer à les valoriser. La deuxième raison apparue lors des entretiens est que, n'étant pas vraiment de bons élèves, certains ont préféré retourner au travail de la terre que de rester à vagabonder dans le village. Tous ont un objectif commun en s'adonnant à l'agriculture : subvenir aux besoins de la famille et avoir une meilleure condition de vie. Ils répétaient généralement ce propos en disant : « *nous on n'est pas fonctionnaires comme les autres. Si on ne cultive pas la terre, comment on va se nourrir et s'occuper de notre famille ?* ». L'agriculture est donc considérée comme une profession héritée.

2.4.2. Vision stratégique du promoteur et logique des producteurs de maïs

La vision et la mission du promoteur est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres à travers l'approvisionnement en intrants et autres facteurs de production nécessaires à la réalisation de leurs activités. L'objectif visé par ledit promoteur est d'accroître les productions de maïs et de conquérir les marchés internationaux et d'arriver un jour à la transformation locale du maïs. Pour appuyer cette vision, un responsable, L. Ouattara (54 ans), affirme ceci :

« la Côte d'Ivoire ne doit pas se limiter seulement dans la production brute des produits agricoles. Elle doit songer à les transformer pour créer plus de valeur ajoutée. Pourquoi ne pas en faire autant pour le maïs qui est beaucoup utilisé dans les produits alimentaires ? ».

Il est revenu dans les entretiens que l'objectif principal de la culture du maïs, pour les producteurs, est la consommation familiale. Les producteurs affirment que le maïs est la nourriture principale du Nord, raison pour laquelle ils le cultivent depuis des années. Une partie du maïs stocké est vendu en cas de besoin urgent d'argent, chose qui ne peut se faire s'il s'agissait du coton ou de la noix de cajou. Le maïs est donc fondamentalement une culture de subsistance.

2.4.3. Confrontation des perceptions du promoteur et des bénéficiaires du crédit intrant

De ces deux visions, convergentes en bien de points, il apparaît que la divergence fondamentale est l'orientation stratégique de l'exploitation. En effet, d'un système multiséculaire basé sur une agriculture de subsistance, particulièrement pour le maïs, le projet de l'UFACOCI vient réorienter la stratégie de l'exploitation vers le marché. Une offre d'intrants à crédit pour intensifier la production est un environnement nouveau qui ne cadre pas avec la vision héritée par les producteurs bénéficiaires du projet. Autrement, si le but d'atteindre un bien-être est partagé par les deux parties, la voie et les moyens pour le réaliser, chez les producteurs bénéficiaires du projet intrant sont empruntés. Les motivations qui animent le promoteur ne sont pas ancrées dans la conscience culturelle des producteurs.

3. Discussion

Les rendements de maïs avec les semences traditionnelles sont faibles. Ils sont de l'ordre de 1,1 tonne à 1,4 tonnes à Korhogo. Cela pourrait être imputé à la mauvaise qualité des semences utilisées et l'altération de leur potentiel agronomique au fil des campagnes. J.-L. Fusillier (1994, p. 18) a relevé le vieillissement des semences traditionnelles qui sont reconduites chaque année, réduisant ainsi le potentiel de rendement. En plus de ces facteurs,

s'ajoutent les mauvaises pratiques culturales, l'épuisement des sols cultivables et le changement climatique (D. Noufé, 2015, p. 242 ; A. C. Koffi et K. A. N'Dri, 2020, p. 170). Ces résultats corroborent ceux de RONGEAD (2014, p 15) qui énumère les principales contraintes à la productivité du maïs et situe la moyenne nationale des rendements à 1,27 tonnes/ha. Cependant, les résultats de l'étude montrent que la productivité des exploitations utilisant les variétés hybrides introduites par le promoteur du crédit intrant est significativement supérieure à celle des exploitations hors projet dont les semences sont généralement des variétés locales. Ces résultats sont en conformité avec ceux du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles qui a démontré que le rendement et la durée du cycle de production confèrent une compétitivité agronomique rassurante aux variétés hybrides comme celles utilisées par le promoteur du crédit intrant. En outre, de bonnes pratiques culturales et une fertilisation adéquate sont nécessaires pour exprimer leur potentiel (CORAF/WECARD, 2018, p. 18). De ce point de vue, les résultats de l'analyse de variance ont révélé des effets positifs significatifs et discriminants pour les exploitants bénéficiaires du crédit intrant, particulièrement pour la campagne agricole 2020.

L'analyse statistique des données montre que l'année 2020 a été une année exceptionnelle en termes de performance technique et 2021, la moins bonne. Le caractère changeant des résultats de production pourrait être dû au phénomène du changement climatique qui s'accroît au fil des années (D. Noufé et al., 2015, p. 14-15). Une année pourrait avoir une bonne répartition des pluies et à la prochaine, un arrêt précoce des pluies. Cela pourrait influencer la période critique de besoin en eau du maïs qui se situe entre la mi-juin et août. Les résultats des performances de l'année 2020 sont justifiés par les données de

la SODEXAM. En effet, la SODEXAM prévoyait déjà, en 2020, une hausse des pluies par rapport à la normale dans le Nord de la Côte d'Ivoire, allant du mois d'avril à juin et une situation pluviométrique régulière en août 2020 à Korhogo (Sodexam, 2024, p. 10). Par contre, l'auteur présentait, dans son bulletin pluviométrique, une situation moins favorable pour l'année 2021. Selon cette structure, l'on devait s'attendre à un déficit de -15% de mm d'eau par rapport à la moyenne. A cela, il convient d'ajouter les mauvaises pratiques agricoles soutenues parfois par le détournement des intrants prévus pour le maïs vers d'autres cultures, notamment les productions maraichères.

En outre, les résultats économiques montrent qu'en réalité, les producteurs produisent le maïs à perte. En effet, en prenant en compte toutes les charges réelles et estimées qui entrent en ligne de compte dans la production du maïs, l'on observe que les producteurs réalisent des déficits plutôt que des bénéfices. Cela est même valable pour les bénéficiaires du projet. Cette situation pourrait être causée par les coûts de production trop élevés, dus à la cherté des intrants et aux rendements encore trop faibles. Ces résultats sont étayés par RONGEAD (2014, p. 28) qui soutient que les méthodes de culture traditionnelle font du maïs une culture non rentable. Selon lui, pour qu'elle soit rentable, il faudrait augmenter les rendements et améliorer les prix de marché. Par ailleurs, les résultats obtenus contredisent la position d'R. K. Akanvou (1995, p. 2) qui dénonçait le manque de subvention pour les céréales occasionnant notamment le détournement d'une partie des intrants destinés au coton vers le maïs. Avec subtilité, l'intrant destiné au maïs est aussi affecté à d'autres fins, en l'occurrence les cultures maraichères. Fondamentalement, la solution ne réside pas dans l'intensification, mais certainement dans l'amélioration de la chaîne de valeur du maïs pour engranger de la plus-value au niveau du producteur.

En outre, la culture du maïs semble ne pas être économiquement bénéfique aux producteurs mais ils continuent toujours de la pratiquer depuis des années, au lieu de l'abandonner. Cet attachement à la culture du maïs pourrait s'expliquer par le fait que le maïs est cultivé principalement dans le but de répondre aux besoins d'autoconsommation et non comme une culture de rente. Ce qui donne l'impression qu'ils ne ressentent pas le poids des déficits enregistrés. Ce constat est soutenu par RONGEAD (2014, p. 21) qui stipule dans son rapport annuel que la majorité du maïs produit en Côte d'Ivoire reste cultivée sur de petites superficies ($PE < 2ha$) et orientée vers l'autoconsommation. Cette situation serait aussi due au fait que les producteurs n'allouent pas véritablement à la culture du maïs, tout ce qui a été déclaré lors de l'enquête. Ils auraient simplement affirmé ce qui leur a été octroyé mais qu'ils n'utilisent pas effectivement. C'est probablement la raison pour laquelle ils sont confrontés à des coûts de production élevés et des faibles récoltes.

Conclusion

Il ressort de cette étude que le crédit agricole en culture de maïs dans le département de Korhogo, octroyé à des producteurs majoritairement non scolarisés dont l'âge est compris entre 36 et 45 ans, a été utilisé pour la mise en valeur d'une superficie moyenne de 2,5 ha avec un coefficient de variation proche de 70%. L'on observe une baisse du rendement moyen chez les non bénéficiaires du crédit intrant entre 2019 et 2021, respectivement de $1427,6 \pm 883,7$ Kg/ha à $1137,3 \pm 693,0$ Kg/ha. Le coefficient de variation moyen est de 53%. Chez les bénéficiaires, la productivité a connu une nette amélioration de 2019 à 2020, soit de $1427,6 \pm 883,7$ Kg/ha à $3007,5 \pm 5218$ Kg/ha, et une chute de 2020 à 2021, respectivement de $3007,5 \pm 5218$ Kg/ha à $1976,8 \pm 1606$ Kg/ha. La variabilité du rendement

est très élevée au sein des bénéficiaires du crédit intrant. Il existe une différence hautement significative entre les productivité des exploitations selon que les producteurs soient bénéficiaires ou non de crédit intrant. La campagne agricole 2020 est la plus productive avec un rendement moyen de 2252,4 Kg/ha. Globalement, le projet de crédit intrant est faiblement rentable en culture attelée pour les moyennes et grandes exploitations à coûts réels. L'intégration des coûts estimés de facteurs de production ne faisant pas l'objet de décaissement rend toutes les exploitations économiquement déficitaires. Les prix critiques de rentabilité valent généralement 2,5 à 4 fois le prix proposé au paysans. Ces prix critiques sont, par ailleurs, moins élevés chez les bénéficiaires du crédit intrant. Malgré ces déficits importants, l'attachement à la culture du maïs s'explique par le fait que cette spéculation est cultivée principalement dans le but de répondre aux besoins d'autoconsommation et non comme une culture de rente. Sociologiquement, le maïs représente une garantie de sécurité alimentaire des ménages ruraux et une caution d'intégration lors d'évènements communautaires.

Références bibliographiques

AKANVOU René Kodjo, 1995. *Les systèmes de culture du maïs dans le Nord de la Côte d'Ivoire*, Colloque CIRAD « *Maïs Prospère* », 25-28 janvier 1994, Cotonou, Benin, 5 pages.

<https://agris.fao.org/search/en/providers/123819/records/6473604e53aa8c89630a987b>

AUDREY Brulé-Françoise, FAIVRE-DUPAIGRE Benoît, FOUQUET Bernard, TAFFOREAU Marie-José Neveu, ROZIERES Caroline, TORRE Claude, 2016. « Le crédit à l'agriculture, un outil-clé du développement agricole », CAIRN.INFO, SHS 3, N°124, 35-52.

<https://shs.cairn.info/revue-techniques-financieres-et-developpement-2016-3-page-35?lang=fr&tab=texte-integral>

BADOUIN Robert, 1973. *Économie rurale*, Armand Colin, Paris, 598 p.

https://www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1973_num_52_1_1920_t1_0160_0000_4

BALLE Ségbé Guy Romaric, OUATTARA Allassane, VANGA Adja Ferdinand, GOURENE Germain, 2017. « Performances économiques comparées des unités de pêche en lagune et des alternatives agricoles et aquacoles à Grand-Lahou (Côte d'Ivoire) », *European Scientific Journal* 13(13) : 211-228.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/9330/8848&ved=2ahUKEwiz4Dr1fSOAxUEVUEAHV7fMGkQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw0_Zz4RjQwBXx8KG_7jxLkh

CALLIVOIRE, 2019. *Fiche technique KabamonoJ F1, maïs hybride*, Callivoire, 2 pages

https://ci.uplcorp.com/download_links/X471KNSmbTVjmfaOULctWLky3tAemTYXTcaj8otw.pdf

CORAF/WECARD, 2018. *Impact de l'adoption des variétés améliorées de maïs sur le bien-être des maïsiculteurs au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali*. Rapport régional, CORAF, Dakar, 59 pages.

<https://www.coraf.org/resources/content/7x94WkrmE1rmnY0L7yWc.pdf>

DELHUMEAU Cécile, 2002. *Contribution à la modélisation des durées de séjour du CHU de Grenoble*, Thèse de doctorat en Génie Biologique et Médical, Université Joseph Fourier, France 247 pages.

<https://theses.hal.science/tel-00004392/document>

DJATO Kouakou Kra, 2001. « Crédit agricole et efficacité de la production agricole en Côte d'Ivoire », *Économie rurale, Programme National Persée*, 263 (1), pp 92-104

https://ideas.repec.org/a/prs/recoru/ecoru_0013-0559_2001_num_263_1_5245.html

FAO, 2015. *Cadre de Programmation Pays 2012-2015, Côte d'Ivoire*, FAO, Rome, 29 pages

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://openknowledge.fao.org/bitstreams/273e5343-0d3f-4eac-9c43-50ba98266009/download&ved=2ahUKEwjav6v73PSOAxVsVaQEhUU4CwcQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw3C84n3j1J8B1EJUF5hkXig>

FUSILLIER Jean-Louis, 1994. *La diffusion de la culture du maïs en Afrique de l'Ouest*, Document de travail en économie des filières N°16, CIRAD, Montpellier, 39 pages.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://agritrop.cirad.fr/311903/1/ID311903.pdf&ved=2ahUKEwjdzczyuPKOAxUHRUEAHa0nHHYQFn0ECCcQAQ&usg=AOvVaw1BUjQRTEQCRLPpg00rmhIU>

INSEE, 2016. *Définitions, méthodes et qualité : Quartiles*.

<https://www.insee.fr/fr/metadnnees/definition/c1844>, consulté le 04/06/2024

JOHNSTON Lisa & SABIN Keith, 2010. « Échantillonnage déterminé selon les répondants pour les populations difficiles à joindre », *Methodological Innovations Online* 5(2): 38-48.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.4256/mio.2010.0017a&ved=2ahUKEwjQhV7G4PSOAxWxUaQEHb6sCcYQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1y-iTZiIYptGTI5JSokARw>

KAMALA Marius-Gnanou, 2007. « SERVET Jean_Michel, Banquiers aux pieds nus : la microfinance, une mise au point éclairante sur le microcrédit », *Les cahiers d'Outre-Mer*, 2(238) :275-287

<https://shs.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-mer-2007-2-page-275?lang=fr>

KANE Amadou Hamidine, 2019. *Analyse du rôle de l'assurance dans la résilience des populations vulnérables aux chocs climatiques et à l'insécurité alimentaire : cas de la Région de Fatick au Sénégal*, Mémoire de Master, spécialité : Gestion des risques et des catastrophes, LIEGE Université, Liège, 81 pages

<http://hdl.handle.net/2268.2/8238>

KOFFI Affoué Cécile & N'DRI Kouamé Abou, 2020. « Obstacles socio-économiques et environnementaux à la production du maïs dans la localité de Napiédougou (Côte d'Ivoire) », *International Journal of advanced Academic Studies*, 2 (3) : 169-173

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.allstudyjournal.com/article/144/2-3-9-554.pdf&ved=2ahUKEwjdzczyuPKOAxUHRUEAHa0nHHYQFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw3_w6OzjFM2fi0FcX9MJT87

KOUAKOU Kouakou Paul Alfred, 2019. « Déterminants économiques et impact social du secteur maraîcher dans la commune de Boundiali », *Agronomie Africaine*, N° Spécial (8)-AGRIEDAYS, 11 p.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/192421/181531&ved=2ahUKEwjOx7HAKvWIAxUfVfEDHWLTI-wQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw3zpE4ur-q6XCj-2a1II7IR>

LAROUSSI Houda, 2009. « Femme et microcrédit en Tunisie : le micro crédit, outil de valorisation de la femme au sein de la famille ? » *Revue Tiers Monde*, 3(199) : 501-516

<https://shs.cairn.info/revue-tiers-monde-2009-3-page-501?lang=fr>

LEVREL Harold, HAY Julien, BAS Adeline, GASTINEAU Pascal & PIOCH Sylvain, 2012. « Coût

d'opportunité versus, coût du maintien des potentialités écologiques : deux indicateurs économiques pour mesurer les coûts d'érosion de la biodiversité », *Nature Sciences Société*, 20 : 16-29.

<https://stm.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2012-1-page-16?lang=fr>

LAURENCELLE Louis, 2017. «The unweighted “harmonic mean” solution for unbalanced ANOVA designs: A detailed argument », *The Quantitative Methods for Psychology*, 13(1): 95-104.

<https://www.tqmp.org/RegularArticles/vol13-1/p095/p095.pdf>

MINADER, 2018. *Résultats des bilans alimentaires de la Côte d'Ivoire 2014-2017*, MINADER, Abidjan, 65 pages.

<https://www.afdb.org/fr/documents/cote-divoire-resultats-des-bilans-alimentaires-2014-2017>

MOORE Gary & BENBASAT Izak, 1991. « Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation », *Information Systems Research*, 2:192-222.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.scirp.org/reference/referencespapers%3Freferenceid%3D1691926&ved=2ahUKEwjijpGF7PSOAxVvWkEAHXg8H58QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2VrYtcL_s1tUT9GDowNXUx

NOUFE Dabissi, 2015. « Impact de la variabilité climatique sur la production du maïs et de l'igname en Zones Centre et Nord de la Côte d'Ivoire », *Agronomie Africaine*, 27(3):241-255

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.researchgate.net/publication/295813879_Impact_de_la_variabilite_climatique_sur_la_production_du_maïs_et_de_l%27igname_en_Zones_Centre_et_Nord_de_la_Cote_d%27Ivoire&ved=2ahUKEwjdzcyuPKOAxUHRU

EAHa0nHHYQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw0Vt27rCYtb_h
ODjQ3sqUJa

NOUFÉ Dabissi, MAHÉ Gil, KAMAGATÉ Bamory,
SERVAT Eric, GOULA Bi Tié et SAVANÉ Issiaka, 2015.
« Climate change impact on agricultural production : the case of
Comoe River basin in Côte d'Ivoire », Hydrologie. Sciences
Journal , 60 (11),1972-1983.

[https://www.researchgate.net/profile/Gil-
Mahe/publication/277575611_Climate_change_impact_on_agricultural_production_the_case_of_Comoe_River_basin_in_Cote_d'Ivoire/links/579f43ca08ae5d5e1e17d95c/Climate-change-impact-on-agricultural-production-the-case-of-Comoe-River-basin-in-Cote-d'Ivoire.pdf?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19](https://www.researchgate.net/profile/Gil-Mahe/publication/277575611_Climate_change_impact_on_agricultural_production_the_case_of_Comoe_River_basin_in_Cote_d'Ivoire/links/579f43ca08ae5d5e1e17d95c/Climate-change-impact-on-agricultural-production-the-case-of-Comoe-River-basin-in-Cote-d'Ivoire.pdf?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19)

PIRES Alvaro, 1997. *Échantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique*, Université d'Ottawa, Ottawa, 88 p.

<https://medecine-generale.sorbonne-universite.fr/wp-content/uploads/2020/09/Echantillonnage-et-recherche-qualitative-essai-theorique-et-methodologique.pdf>

ROGERS Everett Mitchell, 1995. *Diffusion of innovation*, Free Press, New York, 4th edition, 447p.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://teddykw2.files.wordpress.com/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf&ved=2ahUKEwijnL07vSOAxVtQkEAHRPYOdIQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3NYB0CAj1BlGacLxjbfccf>

RONGEAD, 2014. *Diagnostic de la filière maïs en Côte d'Ivoire*, RONGEAD, Paris, 58 pages.

https://www.nitidae.org/files/cfd69c6f/diagnostic_de_la_filiere_maïs_en_cote_d_ivoire_rongead_2014.pdf

RONGEAD, 2016. *Rapport-Bilan annuel d'activités 2016*, RONGEAD, Paris, 35 pages.

https://www.nitidae.org/files/4c02839c/rapport_annuel_rongead_2016.pdf

ROCCI Frédéric, 2022. « Le résultat d'exploitation : comment le calculer et l'interpréter? »

<https://www.compta-online.com/le-resultat-exploitation-le-calculer-et-interpreter-ao2283>, consulté le 09/06/2024.

SODEXAM, 2024. *Bulletin de veille climatique en Côte d'Ivoire*, SODEXAM, Abidjan, 18 pages

<https://sodexam.com/wp-content/uploads/2024/11/Bulletin-climatique-octobre-2024.pdf>

STUDER Matthias, RITSCHARD Gilbert, GABADINHO Alexis, MÜLLER Nicolas, 2009. *Analyse des dissimilarités par arbre d'induction*, Actes de colloques, Extraction et Gestion des Connaissances, Strasbourg 27-30 janvier 2009

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.researchgate.net/publication/220787013_Analyse_de_dissimilarites_par_arbre_d%27induction&ved=2ahUKEwiIvuHq9vSOAxWWcaQEHQBqOJ0QFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw18UOzpxvXxmVT8_t_RIG52

Remerciements : Nos sincères remerciements aux responsables de l'Union Faîtière des sociétés Coopératives de Côte d'Ivoire (UFACOCI COOP CA) et des producteurs affiliés pour avoir créé les conditions de réalisation de la présente étude.

ÉVALUATION DE L'INTEGRATION DU GENRE DANS LE PROCESSUS DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

FABILOU

Enseignant chercheur / Chargé de cours

FSJP de l'Université de Ngaoundéré

fabilou1@gmail.com

NJIKI BIKOI Madeleine Chrystelle

Enseignante-chercheure

FSJP de l'Université de Douala

Résumé

Depuis la mise en œuvre des réformes de décentralisation au Cameroun, notamment à travers la loi de 2004 et le Code général des collectivités territoriales de 2019, l'ambition d'une gouvernance locale inclusive reste confrontée à d'importants défis, notamment en matière d'égalité de genre. Cette étude évalue l'intégration effective de la dimension genre dans les processus de décentralisation et de développement local. Elle mobilise une approche mixte (quantitative et qualitative), avec des enquêtes, des entretiens et l'analyse de documents stratégiques dans les régions de l'Extrême-Nord, du Centre et de l'Ouest. Les résultats révèlent une marginalisation persistante des femmes dans les instances décisionnelles locales, malgré leur forte implication à la base. L'étude propose des leviers politiques et institutionnels pour une gouvernance locale plus sensible au genre, en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable.

Mots-clés : *Genre, Décentralisation, Gouvernance locale, Participation politique, Développement local, Cameroun*

Abstract

Since the implementation of decentralization reforms in Cameroon, particularly the 2004 law and the 2019 General Code of Decentralized Local Authorities, the goal of inclusive local governance continues to face major challenges, especially in terms of gender equality. This study assesses the actual integration of gender in decentralization and local development processes. Using a mixed-methods approach (quantitative and qualitative), the research includes surveys, interviews, and document analysis across the

Far North, Central, and West regions. The findings highlight the persistent underrepresentation of women in local decision-making bodies, despite their strong involvement at the grassroots level. The study offers political and institutional recommendations to foster gender-sensitive local governance aligned with the Sustainable Development Goals.

Keywords: *Gender, Decentralization, Local Governance, Political Participation, Local Development, Cameroon*

Introduction

Depuis les années 2000, le Cameroun a engagé un vaste processus de décentralisation, considéré comme un outil de modernisation de l'action publique et de promotion du développement local. Ce processus a été institutionnalisé par la loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation, puis consolidé par l'adoption du Code général des collectivités territoriales décentralisées (CGCTD) en décembre 2019, qui regroupe et actualise les dispositifs juridiques existants. Ces réformes visent à rapprocher l'administration des citoyens, à améliorer la qualité des services publics locaux, et à promouvoir une gouvernance locale inclusive et participative (Nzoyem, Tchikaya & Ndengue, 2021).

Cependant, malgré ces avancées normatives, l'intégration effective de la dimension genre dans les politiques locales demeure marginale. Les femmes, qui constituent une part essentielle du capital humain et social local, continuent d'être sous-représentées dans les organes de décision municipaux et régionaux. Selon Wanda, Tamo et Yembe (2022), moins de 15 % des maires et conseillers municipaux sont des femmes, et les dynamiques de leadership féminin sont souvent freinées par des pesanteurs socioculturelles et politiques.

Cette sous-représentation féminine n'est pas sans conséquences sur la prise en compte des besoins différenciés des populations dans les politiques locales. La planification et la budgétisation locales ne sont que rarement genrées, malgré les

directives de certains bailleurs et partenaires techniques (Banque mondiale, 2022 ; ONU Femmes, 2023). En outre, les Plans Communaux de Développement (PCD) – instruments stratégiques de planification locale – manquent souvent d’une analyse genrée, tant dans le diagnostic que dans les actions prévues (Ngounou & Ewane, 2021).

Dans ce contexte, l’évaluation de l’intégration du genre dans le processus de décentralisation apparaît comme un impératif stratégique, tant sur le plan de la justice sociale que de l’efficacité des politiques publiques. Elle vise à identifier les obstacles structurels et institutionnels à l’égalité de genre dans la gouvernance locale, tout en mettant en lumière les initiatives prometteuses susceptibles d’être renforcées ou reproduites.

Ce besoin est d’autant plus pressant que le Cameroun s’est engagé à respecter les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment :

- l’ODD 5, qui promeut l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles ;
- l’ODD 11, qui vise à rendre les villes et communautés inclusives, sûres, résilientes et durables.

À l’échelle continentale, le Protocole de Maputo et la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation appellent également les États à intégrer le genre dans toutes les dimensions de la gouvernance locale.

Par conséquent, cette recherche s’inscrit dans une double logique :

- Une logique critique, qui consiste à analyser les écarts entre discours normatif et pratiques effectives ;

- Une logique prospective, orientée vers l'élaboration de recommandations pour une meilleure prise en compte du genre dans la gouvernance locale au Cameroun.

L'évaluation de l'intégration du genre dans la décentralisation et le développement local ne peut se faire sans un ancrage théorique solide permettant de saisir la complexité des rapports de pouvoir à l'échelle locale. Pour cette étude, nous mobilisons principalement deux courants théoriques complémentaires : l'approche intersectionnelle et les théories critiques du genre en politiques publiques.

L'approche intersectionnelle : une lecture systémique de l'exclusion

L'approche intersectionnelle, développée par Crenshaw (1989) dans le contexte du droit et du féminisme afro-américain, met en lumière l'interconnexion des rapports de domination (sexe, race, classe, etc.) dans les mécanismes d'exclusion sociale. Appliquée au contexte de la gouvernance locale au Cameroun, cette grille d'analyse permet de comprendre que l'exclusion des femmes – notamment rurales, peu instruites ou issues de minorités – ne résulte pas uniquement du genre, mais d'un croisement d'oppressions structurelles, incluant le patriarcat local, la centralisation étatique, la précarité économique, et parfois des dynamiques ethniques et religieuses (Collins & Bilge, 2020 ; Tchouaket & Ngatcha-Ribert, 2023).

L'intersectionnalité révèle ainsi que les politiques de décentralisation, bien que pensées pour rapprocher les institutions des populations, peuvent reproduire des formes d'exclusion si elles ne prennent pas en compte les réalités sociales différenciées des femmes et des groupes marginalisés (UN Women, 2023). Elle invite à questionner la neutralité apparente des politiques locales.

Les théories critiques du genre en politiques publiques : déconstruire les évidences

La seconde orientation théorique est empruntée aux travaux de Bacchi & Eveline (2010) sur les politiques publiques genrées. Selon ces autrices, il ne suffit pas d'ajouter des femmes aux dispositifs existants pour atteindre l'égalité ; il faut questionner la manière dont les problèmes sont construits, les catégories utilisées (citoyen.ne, bénéficiaire, acteur local) et les pratiques institutionnelles normalisées.

Leur approche dite du “What’s the Problem Represented to Be?” (WPR) montre que les politiques sont des constructions discursives qui peuvent invisibiliser ou minorer certaines expériences, en particulier celles des femmes. Par exemple, les Plans Communaux de Développement (PCD) peuvent intégrer des actions en faveur des femmes tout en perpétuant une vision stéréotypée de leur rôle (productrices agricoles, mères, gardiennes de traditions), sans remettre en cause les inégalités structurelles (Wanda et al., 2022 ; Ngounou & Ewane, 2021).

Cette perspective critique permet donc d'interroger la performance symbolique de l'intégration du genre, en distinguant les effets de façade (inclusion rhétorique) des transformations réelles dans la redistribution du pouvoir local.

Complémentarité des approches pour une analyse holistique

Ces deux cadres – intersectionnalité et critique du genre en politiques publiques – sont complémentaires. Tandis que l'intersectionnalité éclaire les logiques d'exclusion multi-niveaux dans les territoires, les théories critiques de Bacchi & Eveline donnent des outils pour analyser le langage, les normes et les dispositifs institutionnels produits par la décentralisation.

En les combinant, il devient possible de :

- Comprendre pourquoi certaines femmes sont

systématiquement absentes des sphères décisionnelles locales,

- Identifier comment les politiques locales participent à la reproduction ou à la contestation des rapports sociaux inégalitaires,
- Proposer des outils d'analyse et d'action orientés vers une transformation structurelle des pratiques de gouvernance locale.

La clarification des concepts clés est indispensable pour circonscrire le champ d'analyse de cette recherche. Elle permet d'éviter les confusions sémantiques et de poser les fondements d'une grille d'analyse cohérente.

Genre

Le concept de genre désigne une construction sociale et culturelle des différences entre les sexes, produisant des rapports hiérarchisés entre les femmes et les hommes. Contrairement au sexe, qui renvoie à des caractéristiques biologiques, le genre s'intéresse aux rôles, aux normes et aux représentations qui façonnent les identités et les comportements dans une société donnée (Scott, 1986).

Au Cameroun, ces constructions sociales s'incarnent dans des rôles sexués très marqués, notamment au niveau local, où les femmes sont souvent cantonnées à des fonctions dites "domestiques" ou "subalternes", tandis que les hommes occupent les fonctions de pouvoir (Tchouaket & Ngatcha-Ribert, 2023). Dans le cadre de cette recherche, le genre est donc abordé comme un rapport social structurant les inégalités d'accès aux ressources, aux fonctions et aux prises de décision.

Décentralisation

La décentralisation est définie comme le transfert de compétences, de ressources et de responsabilités de l'État central vers des entités territoriales disposant d'une certaine

autonomie administrative et financière (Cheka, 2007 ; Nzoyem et al., 2021). Elle peut être politique, administrative ou fiscale, et repose sur une logique de proximité entre les institutions publiques et les citoyens.

Dans le contexte camerounais, la décentralisation s'est institutionnalisée à partir de 2004 et s'est renforcée avec le Code général des collectivités territoriales décentralisées (2019). Elle est supposée favoriser une gouvernance plus participative et inclusive, mais les rapports de genre y sont rarement problématisés dans leur dimension structurelle (Wanda et al., 2022). D'où la nécessité d'en interroger les fondements et les effets sous l'angle de l'égalité femmes-hommes.

Développement local

Le développement local se définit comme un processus endogène et durable d'amélioration des conditions de vie des populations à l'échelle territoriale, mobilisant les ressources locales et les dynamiques communautaires (Nzoyem, Tchikaya & Ndengue, 2021). Il suppose la participation active des acteurs locaux (élus, société civile, secteur privé) dans l'identification des besoins et la mise en œuvre des projets.

Mais cette participation est souvent différenciée selon le genre. Les femmes, en particulier, rencontrent des obstacles institutionnels, culturels et économiques à leur pleine implication dans le développement local, ce qui limite la portée inclusive des stratégies territoriales (UN Women, 2023 ; Ngounou & Ewane, 2021).

Intégration du genre

L'intégration du genre, ou *gender mainstreaming*, désigne une stratégie visant à prendre systématiquement en compte les inégalités entre les sexes dans toutes les politiques publiques, à tous les niveaux (élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation). Cette approche a été promue à l'échelle internationale depuis la Conférence de Beijing (1995) et

réaffirmée par les Objectifs de Développement Durable (notamment l'ODD 5).

Au niveau local, intégrer le genre signifie que les politiques communales et régionales doivent :

- Être fondées sur une analyse différenciée des besoins selon le genre ;
- Allouer des budgets sensibles au genre ;
- Assurer une représentation équitable des femmes dans les instances de décision ;
- Produire des indicateurs genrés pour le suivi et l'évaluation (Bacchi & Eveline, 2010 ; ONU Femmes, 2023).

L'intégration du genre n'est donc pas une action ponctuelle ou additionnelle, mais un principe transversal structurant la gouvernance locale.

La littérature scientifique et institutionnelle récente révèle une tension persistante entre les principes affichés d'inclusion dans les textes de loi et les réalités de terrain, caractérisées par des pratiques souvent excluantes envers les femmes. Plusieurs axes critiques émergent de cette production.

Des textes inclusifs, mais des dispositifs peu contraignants

De nombreux travaux soulignent que les politiques de décentralisation au Cameroun, bien que porteuses de discours favorables à l'équité, n'intègrent pas de mécanismes institutionnels robustes pour garantir l'égalité de genre. Nkou (2020) montre que les cadres juridiques camerounais relatifs à la décentralisation (loi de 2004, Code général de 2019) mentionnent l'équité sociale de manière générale, sans prévoir de quotas ou de dispositifs contraignants en matière de parité dans les instances locales.

Cette faiblesse normative contribue à la sous-représentation des femmes dans les conseils municipaux et les comités de développement local (Ngounou & Ewane, 2021), d'autant que les partis politiques eux-mêmes n'intègrent pas toujours la parité comme critère de désignation des candidats (Wanda et al., 2022).

Une forte implication des femmes à la base, mais une faible participation stratégique

Plusieurs études révèlent une forte participation des femmes dans les dynamiques communautaires locales, notamment à travers les associations féminines, les groupes d'épargne ou les comités de santé (UN Women, 2023 ; Nzoyem et al., 2021). Toutefois, cette participation reste instrumentale et rarement reconnue comme une capacité politique légitime. Elle se limite souvent à des actions périphériques ou bénévoles, sans réel pouvoir décisionnel.

Cette situation traduit ce que Cornwall (2003) appelle une "invitation à participer sans pouvoir transformer", soulignant les limites de la participation formelle dans les contextes patriarcaux. La gouvernance locale camerounaise, bien que décentralisée, reste dominée par une culture masculine du pouvoir, où les femmes doivent souvent négocier leur présence dans un espace qui ne leur est pas acquis (Tchouaket & Ngatcha-Ribert, 2023).

Des inégalités persistantes d'accès aux ressources et aux opportunités

Un autre point récurrent dans la littérature concerne les disparités économiques entre hommes et femmes dans les collectivités locales. La Banque mondiale (2022) alerte sur le faible niveau d'inclusion financière des femmes rurales, qui, malgré leur contribution majeure à l'économie locale

(agriculture, commerce, artisanat), accèdent difficilement aux financements, à la formation ou à la commande publique.

De plus, les outils de planification locale (tels que les Plans Communaux de Développement – PCD) ne reposent pas toujours sur des diagnostics sexués, ce qui empêche une répartition équitable des ressources et un ciblage pertinent des besoins différenciés (Ngassam et al., 2020).

Des initiatives émergentes et des perspectives d'innovation

Malgré ces constats, des initiatives locales prometteuses se multiplient. Certaines communes expérimentent l'approche genre dans l'élaboration de leurs budgets ou impliquent des organisations féminines dans la planification participative (Wanda et al., 2022). Les partenaires techniques et financiers (ONU Femmes, GIZ, Banque mondiale) encouragent également le renforcement des capacités des élues locales et la production d'indicateurs genrés pour le suivi des politiques publiques.

Ces initiatives montrent que l'intégration du genre n'est pas un idéal lointain mais un processus dynamique, qui nécessite une volonté politique, des outils techniques, et une transformation culturelle à long terme.

La présente étude s'interroge sur : Dans quelle mesure la dimension genre est-elle effectivement intégrée dans le processus de décentralisation et de développement local au Cameroun ? Cette question centrale vise à évaluer à la fois les niveaux d'institutionnalisation de l'égalité de genre dans les structures décentralisées et les effets pratiques de cette intégration sur la qualité du développement local.

À partir de la littérature existante et des constats empiriques préliminaires, l'étude repose sur les hypothèses suivantes :

- L'intégration du genre dans le processus de

décentralisation au Cameroun reste marginale en raison de l'absence de dispositifs institutionnels efficaces (Nkou, 2020 ; UN Women, 2023).

- Dans les collectivités territoriales où sont mis en œuvre des mécanismes participatifs sensibles au genre, les résultats en matière de développement local sont plus inclusifs (Ngassam et al., 2020 ; Wanda et al., 2022).
- Les représentations sociales et culturelles des rôles genrés constituent un frein majeur à l'engagement des femmes dans la gouvernance locale (Tchouaket & Ngatcha-Ribert, 2023 ; Cornwall, 2003).

Ces hypothèses permettent de croiser des variables institutionnelles, culturelles et politiques pour mieux cerner les logiques d'inclusion ou d'exclusion à l'œuvre.

L'étude adopte une approche mixte, combinant les méthodes qualitatives et quantitatives pour produire une analyse à la fois descriptive, compréhensive et explicative des dynamiques genrées de la gouvernance locale (Creswell & Plano Clark, 2017).

L'enquête se concentre sur trois régions contrastées :

- L'Extrême-Nord, caractérisée par des enjeux liés au genre et au développement dans un contexte de fragilité sécuritaire et de traditions conservatrices ;
- L'Ouest, région relativement plus urbanisée avec un fort tissu associatif féminin ;
- Le Centre, où se trouvent de nombreuses institutions étatiques et ONG internationales influentes dans la promotion du genre.

Cette diversité géographique permet de tester les hypothèses dans des contextes sociopolitiques variés.

I. Cadres conceptuels et diagnostics de l'intégration du genre dans la décentralisation

Depuis les réformes législatives amorcées en 2004 et consolidées par le Code général des collectivités territoriales décentralisées de 2019, la décentralisation au Cameroun est censée constituer un levier de participation démocratique et de développement équitable. Dans ce processus, la prise en compte de la dimension genre est de plus en plus invoquée dans les discours officiels, notamment en lien avec les engagements internationaux du pays tels que les Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l'ODD 5 sur l'égalité entre les sexes.

Cependant, une tension persiste entre les normes formelles de promotion du genre et les pratiques effectives observées au sein des collectivités territoriales décentralisées. En dépit de leur rôle central dans la dynamique communautaire, les femmes demeurent globalement sous-représentées dans les instances décisionnelles locales et accèdent difficilement aux ressources et aux dispositifs de gouvernance. Ce décalage interroge la capacité du système décentralisé camerounais à intégrer véritablement les rapports sociaux de sexe dans ses mécanismes de fonctionnement et de pilotage du développement local.

La présente partie se propose ainsi de poser les bases théoriques et analytiques nécessaires à la compréhension de cette problématique. Elle s'articulera d'une part autour des concepts clés structurant le débat sur genre et gouvernance locale, et d'autre part autour d'un état des lieux critique des pratiques d'intégration du genre dans les politiques locales, à la lumière de diagnostics institutionnels, empiriques et sociaux.

A. Cadres normatifs et théoriques de l'intégration du genre dans les politiques locales

L'intégration du genre dans les politiques locales ne saurait se comprendre sans un double ancrage : d'une part dans les approches théoriques qui expliquent la fabrique des inégalités et les logiques institutionnelles qui les reproduisent, et d'autre part dans les cadres normatifs – nationaux et internationaux – qui organisent la gouvernance territoriale et les engagements en matière d'égalité de genre.

1. Approches théoriques du genre et des politiques publiques

L'analyse de l'intégration du genre dans les politiques locales se nourrit d'abord de l'approche intersectionnelle (Crenshaw, 1989), qui montre que les formes de marginalisation vécues par les femmes dans les espaces de gouvernance ne peuvent être saisies uniquement sous l'angle du sexe, mais doivent être mises en relation avec d'autres rapports de domination : classe, territoire, ethnicité, etc. Dans les contextes décentralisés, cette perspective permet d'expliquer pourquoi certaines catégories de femmes (rurales, jeunes, analphabètes) sont davantage exclues des processus décisionnels (Cornwall, 2003 ; Tchouaket & Ngatcha-Ribert, 2023).

Les théories du genre dans les politiques publiques apportent également un éclairage précieux. Bacchi & Eveline (2010) proposent d'analyser non seulement les politiques mises en œuvre, mais aussi les *problématisations* implicites qui orientent les choix des acteurs publics. Elles insistent sur la nécessité de déconstruire les présupposés genrés dans les textes et les pratiques administratives. Appliquée au Cameroun, cette approche invite à interroger la manière dont les dispositifs

locaux (budgets, PCD, recrutements) perpétuent ou corrigent les inégalités structurelles entre les sexes (Ngassam et al., 2020).

Enfin, la notion de *mainstreaming* du genre – largement promue par les institutions internationales – constitue un référentiel opérationnel qui vise à intégrer systématiquement la perspective de genre dans toutes les politiques publiques, y compris au niveau local. Mais dans la pratique, cette démarche est souvent réduite à une logique déclarative ou à des actions symboliques sans réelle portée transformative (UN Women, 2023).

2. Cadres juridiques nationaux et internationaux (CEDEF, ODD, Code des CTD)

Au niveau international, plusieurs textes fondent juridiquement l'obligation d'intégrer le genre dans les politiques locales. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), ratifiée par le Cameroun en 1994, impose aux États de prendre des mesures appropriées pour assurer la participation pleine et entière des femmes à la vie publique et politique. De même, les Objectifs de Développement Durable (ODD) – notamment l'ODD 5 sur l'égalité des sexes et l'ODD 11 sur les villes durables – engagent les collectivités locales à promouvoir des villes inclusives et des institutions équitables (ONU Femmes, 2023 ; PNUD, 2022).

Sur le plan national, la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation, ainsi que le Code général des collectivités territoriales décentralisées de décembre 2019, reconnaissent aux collectivités locales un rôle moteur dans la promotion du développement participatif. Cependant, aucun de ces textes ne contient de dispositions contraignantes spécifiques à la promotion du genre (Nkou, 2020). L'article 5 du Code des CTD évoque la participation de tous les citoyens sans

discrimination, mais sans mécanismes de suivi ou d'évaluation genrés.

Dans les faits, ce flou juridique se traduit par une marge d'interprétation laissée aux autorités locales, avec pour conséquence des pratiques très inégales d'un territoire à l'autre. La mise en œuvre de dispositifs comme le budget sensible au genre reste marginale, en dépit des recommandations des partenaires techniques et financiers (Banque mondiale, 2022).

Ainsi, malgré l'existence de normes juridiques ambitieuses, leur opérationnalisation au niveau local reste problématique, faute d'obligations explicites, de formation des acteurs territoriaux et de mécanismes incitatifs ou contraignants.

B. État des lieux de la participation des femmes dans la décentralisation au Cameroun

L'institutionnalisation de la décentralisation au Cameroun, consolidée par les réformes de 2004 et 2019, visait à promouvoir une gouvernance de proximité inclusive. Toutefois, la participation effective des femmes à ce processus reste largement en deçà des attentes normatives. Ce chapitre propose une analyse du niveau réel d'implication des femmes dans les instances locales à partir des données disponibles, d'études de cas locales, et d'une lecture critique des obstacles persistants.

1. Données statistiques sur la représentation féminine

Les statistiques disponibles révèlent une représentation féminine très limitée dans les conseils municipaux, les exécutifs communaux et régionaux. Selon les données de l'Élections Cameroon (ELECAM, 2020), les femmes ne représentaient que 8,9 % des maires et 25 % des conseillers municipaux élus lors des élections locales de février 2020. Au niveau régional, la proportion est encore plus faible : seulement 6 femmes sur 90

conseillers régionaux élus cette même année, soit 6,7 % (MINAT, 2021).

Le Conseil National du Genre (2022) alerte sur la persistance d'un plafond de verre politique, surtout dans les zones rurales, où la sélection des candidatures reste fortement influencée par les partis politiques dominants, eux-mêmes peu sensibles à la parité. Cette faible présence féminine se répercute dans les Plans Communaux de Développement (PCD), souvent peu sensibles aux priorités spécifiques des femmes (Ngounou & Ewane, 2021).

2. Études de cas de collectivités territoriales

Des études de terrain dans certaines communes et régions permettent d'affiner ce diagnostic. Dans la région de l'Ouest, par exemple, la commune de Bafoussam 1er s'est distinguée en instaurant un comité genre chargé de veiller à l'équité dans les projets locaux. Ce mécanisme a permis de faire émerger des initiatives économiques portées par des femmes, mais sa portée reste limitée à des actions ponctuelles faute de cadre institutionnel renforcé (Nzoyem et al., 2022).

À l'inverse, dans certaines collectivités de l'Extrême-Nord, les programmes de développement local financés par la coopération internationale (notamment le FEICOM et la coopération allemande – GIZ) ont favorisé une approche plus participative incluant des femmes leaders dans les comités de pilotage des projets. Toutefois, leur voix reste marginale dans les prises de décision stratégiques, souvent accaparées par les chefs traditionnels et les élites masculines (GIZ & FEICOM, 2023).

Ces exemples contrastés montrent que l'intégration du genre dépend largement de la volonté politique locale, de l'accompagnement institutionnel et des dynamiques communautaires spécifiques.

3. Obstacles institutionnels, socio-culturels et économiques

Les facteurs expliquant cette sous-représentation féminine sont multiples :

- **Institutionnels** : L'absence de quotas obligatoires de genre dans les textes de loi (Code des CTD) empêche l'instauration d'une parité effective. De plus, la formation des élites locales n'intègre pas systématiquement la dimension genre, ce qui limite leur capacité à concevoir des politiques inclusives (Nkou, 2020).
- **Socio-culturels** : Les normes patriarcales restent dominantes dans plusieurs régions, où la femme est encore perçue comme peu légitime pour exercer un pouvoir politique. Cette perception freine leur engagement électoral et leur acceptabilité sociale comme leaders (Tchouaket & Ngatcha-Ribert, 2023).
- **Économiques** : L'accès limité des femmes au capital économique et foncier entrave leur capacité à financer leurs campagnes ou à peser dans les décisions d'investissement local. La Banque mondiale (2022) note que plus de 70 % des femmes rurales au Cameroun sont exclues des circuits formels de crédit, ce qui limite leur pouvoir de négociation dans l'arène locale.

Ainsi, l'analyse montre que la participation féminine à la décentralisation reste entravée par un ensemble de freins systémiques qui nécessitent des réponses intégrées : réforme juridique, sensibilisation, autonomisation économique et renforcement des capacités.

II. Évaluation critique et propositions pour une décentralisation sensible au genre

L'intégration du genre dans le processus de décentralisation au Cameroun demeure un enjeu crucial pour la réalisation d'une gouvernance locale équitable et inclusive. Malgré les avancées normatives et les initiatives sporadiques observées, les analyses montrent que la mise en œuvre reste incomplète, marquée par des lacunes institutionnelles, des résistances socio-culturelles et des insuffisances dans l'accompagnement technique et financier. Cette deuxième partie s'attache à évaluer de manière critique les dispositifs existants, les pratiques locales, ainsi que les mécanismes d'inclusion des femmes dans la gouvernance territoriale. Elle propose également des recommandations stratégiques visant à renforcer l'intégration effective de la dimension genre dans la décentralisation et le développement local. Cette démarche s'inscrit dans une perspective holistique, combinant réforme institutionnelle, sensibilisation, formation et autonomisation économique des femmes, pour dépasser les barrières structurelles et favoriser une gouvernance locale véritablement transformative.

A. Mécanismes d'intégration du genre dans les politiques de développement local

L'intégration du genre dans les politiques locales passe par des mécanismes concrets, visibles à travers les documents stratégiques des collectivités, les pratiques de budgétisation, et la qualité de la participation communautaire. Ce chapitre examine trois leviers essentiels : les Plans Communaux de Développement (PCD), la budgétisation sensible au genre, et le leadership féminin dans les dynamiques communautaires.

1. Analyse des Plans Communaux de Développement (PCD)

Les Plans Communaux de Développement (PCD), en tant qu'instruments de planification stratégique à l'échelle locale, devraient intégrer systématiquement la dimension genre. Cependant, plusieurs évaluations indiquent une faible prise en compte des priorités spécifiques des femmes dans leur élaboration. Selon Nzoyem et al. (2022), moins de 20 % des PCD dans les régions de l'Ouest et du Centre comportent une analyse genrée des besoins locaux.

Un rapport conjoint FEICOM–GIZ (2023) souligne que, dans la majorité des cas, les diagnostics communautaires à la base des PCD ne différencient pas les besoins selon le sexe, et les indicateurs de suivi restent globalement neutres au genre. Ce manque de différenciation empêche de formuler des actions ciblées pour les femmes, en particulier en matière de santé, d'éducation et d'accès aux ressources économiques.

Certaines communes pionnières, telles que Tibati dans l'Adamaoua ou Fokoué dans l'Ouest, ont intégré une perspective genre dans leurs PCD, grâce à l'appui de partenaires au développement (ONU Femmes, 2023). Ces expériences montrent qu'une volonté politique locale et un accompagnement technique adéquat peuvent faire évoluer les pratiques.

2. Budgétisation sensible au genre

La budgétisation sensible au genre (BSG) est un instrument clé pour opérationnaliser l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques locales. Toutefois, cette approche reste encore marginale au Cameroun. Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF, 2022) indique que moins de 10 % des collectivités ont initié une démarche de BSG.

Des initiatives pilotes menées dans les communes de Bertoua 1er et Nkongsamba 3e montrent que la BSG permet de réorienter les allocations budgétaires vers des secteurs prioritaires pour les femmes, comme la santé maternelle, la formation professionnelle ou l'entrepreneuriat féminin (UN Women, 2023).

Cependant, la généralisation de cette pratique est freinée par :

- l'absence de cadre normatif spécifique,
- la faible formation des élus et techniciens locaux à l'analyse budgétaire genrée (Ngatcha-Ribert, 2023),
- et la perception erronée selon laquelle le genre relève du social et non d'une priorité transversale de gouvernance.

Une institutionnalisation progressive de la BSG au sein du Code des CTD pourrait offrir un levier important pour corriger les déséquilibres structurels dans l'allocation des ressources.

3. Participation communautaire et leadership féminin

La participation communautaire est un pilier de la décentralisation, mais le leadership féminin y reste fragile. Si les femmes sont souvent mobilisées dans les associations de base et les comités de développement, leur accès aux postes décisionnels reste limité (Ngounou & Ewane, 2021). Ce phénomène reflète une division sexuée du pouvoir au niveau local, où les hommes dominent les sphères formelles de gouvernance.

Des études de terrain menées dans les régions de l'Extrême-Nord et de l'Ouest montrent que le leadership féminin est plus visible dans les secteurs de la santé communautaire, de l'éducation et du commerce local, mais que ces femmes-leaders

manquent de reconnaissance institutionnelle (Tchouaket & Ngatcha-Ribert, 2023).

Plusieurs programmes d'ONG et d'agences onusiennes (Plan International, ONU Femmes) ont contribué à l'émergence d'une génération de jeunes femmes engagées dans la gouvernance locale. Le projet « *Femmes et leadership communal* » mené par ONU Femmes en 2023 dans 10 communes camerounaises a permis de former plus de 200 femmes candidates aux élections locales, dont une trentaine ont été élues.

Toutefois, pour pérenniser ces acquis, il faut renforcer les capacités politiques, juridiques et communicationnelles des femmes, tout en menant un travail de transformation des normes sociales discriminatoires.

B. Vers une gouvernance locale inclusive : leviers et perspectives

La construction d'une gouvernance locale sensible au genre implique la mise en place de mécanismes de suivi, l'adoption de politiques publiques inclusives, et une synergie renforcée entre acteurs institutionnels, communautaires et partenaires techniques. Ce chapitre explore les instruments de mesure de l'intégration du genre, formule des propositions concrètes en matière de politiques locales inclusives, et insiste sur l'importance de la coordination entre les différents niveaux d'acteurs.

1. Outils de mesure de l'intégration du genre dans les collectivités locales

L'efficacité des politiques de genre dépend largement de la capacité à les mesurer. Au Cameroun, les outils de suivi et d'évaluation de l'intégration du genre dans les collectivités

territoriales décentralisées (CTD) sont encore embryonnaires. La majorité des communes ne disposent pas de cadres de résultats avec indicateurs genrés (MINPROFF, 2022).

Les outils pertinents incluent :

- des indicateurs sexospécifiques intégrés dans les Plans Communaux de Développement (PCD) ;
- des cadres logiques sensibles au genre ;
- des tableaux de bord communautaires participatifs (Ngatcha-Ribert, 2023) ;
- des audits de genre (ONU Femmes, 2023), qui évaluent les structures et processus institutionnels des CTD selon leur sensibilité au genre.

L'adoption de ces outils permettrait d'assurer une redevabilité accrue, de mieux cibler les besoins différenciés, et de guider l'allocation des ressources.

2. Propositions de politiques publiques locales inclusives

Pour construire une gouvernance locale inclusive, les politiques publiques doivent dépasser la rhétorique et intégrer concrètement la dimension genre dans leurs objectifs, moyens et résultats. Plusieurs axes d'action peuvent être proposés :

- Institutionnaliser le genre dans les CTD : création de cellules genre au sein des mairies, nomination de points focaux genre, intégration du genre dans les organigrammes communaux (FEICOM & GIZ, 2023).
- Réserver un quota de 30 à 40 % de représentation féminine dans les organes décisionnels communaux (conseils, comités de pilotage, commissions).

- Renforcer les capacités techniques des élus locaux sur la planification et la budgétisation sensible au genre (Nzoyem et al., 2022).
- Faciliter l'accès des femmes aux marchés publics communaux et à la commande locale, souvent accaparés par des réseaux masculins (Banque mondiale, 2022).
- Développer des programmes de mentorat et d'accompagnement des femmes en politique locale (UN Women, 2023).

Ces politiques doivent être co-construites avec les bénéficiaires et adaptées aux contextes socioculturels locaux, pour éviter un rejet ou une instrumentalisation du genre.

3. Synergies entre État, CTD, OSC et partenaires techniques

L'intégration du genre dans la décentralisation nécessite une coordination stratégique entre les différents acteurs impliqués. Le rôle de l'État est de fournir un cadre normatif et incitatif, tandis que les CTD assurent la mise en œuvre locale. Les organisations de la société civile (OSC) agissent comme des catalyseurs du changement social, et les partenaires techniques et financiers offrent expertise et financement.

Des plateformes multiacteurs, telles que les Comités de suivi des politiques locales sensibles au genre expérimentés à Maroua et à Bafoussam (Plan International, 2023), ont démontré leur efficacité pour :

- Assurer un dialogue structuré,
- Mutualiser les ressources,
- Et renforcer la transparence.

Par ailleurs, des initiatives telles que le Programme d'appui à la décentralisation (PADDL II) ont facilité l'intégration du genre dans les formations des secrétaires généraux de mairie, mais ces efforts gagneraient à être systématisés à l'échelle nationale (MINDDEVEL, 2023).

La consolidation de ces synergies passe par :

- Des conventions de partenariat formelles,
- Des formations croisées entre CTD, OSC et administration déconcentrée,
- Et l'élaboration d'une stratégie nationale de gouvernance locale inclusive, coordonnée par un organe transversal.

Conclusion générale

L'intégration du genre dans le processus de décentralisation et de développement local au Cameroun, bien que consacrée dans les textes normatifs nationaux et internationaux, reste largement en deçà des attentes en termes de mise en œuvre effective et d'impacts transformationnels. Cette étude a permis de démontrer que les collectivités territoriales décentralisées (CTD) fonctionnent encore selon des schémas institutionnels, socio-culturels et économiques peu favorables à une gouvernance véritablement inclusive.

Les diagnostics menés révèlent une faible représentation des femmes dans les instances locales, une accessibilité inégale aux ressources et un déficit de dispositifs institutionnels de promotion du genre. Si certaines initiatives locales – telles que l'insertion de points focaux genre dans les municipalités ou l'adoption de plans de développement local sensibles au genre – marquent des avancées, elles demeurent ponctuelles, peu systématisées et largement dépendantes de l'engagement individuel des acteurs ou de l'appui des partenaires techniques.

Les freins sont multiples : représentations sociales discriminantes, résistances institutionnelles, manque de formation des décideurs locaux, absence de données désagrégées par sexe pour guider les politiques locales. À cela s'ajoute l'invisibilisation des formes de leadership féminin communautaire qui restent peu valorisées dans les sphères de gouvernance formelle.

Toutefois, les perspectives d'une gouvernance locale sensible au genre ne sont pas illusoires. Cette recherche propose une série de leviers structurants, notamment :

- l'instauration de quotas de genre dans les conseils municipaux ;
- la systématisation de la budgétisation sensible au genre ;
- la création de mécanismes de redevabilité et de suivi des politiques publiques locales à travers des indicateurs genrés ;
- la synergie accrue entre l'État, les CTD, la société civile et les partenaires techniques pour co-construire une gouvernance locale plus équitable.

Dans le contexte des engagements du Cameroun vis-à-vis de l'Agenda 2030, en particulier l'ODD 5 (égalité entre les sexes) et l'ODD 11 (villes et communautés durables), il devient urgent de repenser la décentralisation comme un espace d'expérimentation de l'équité de genre. Intégrer le genre ne signifie pas seulement ajouter des femmes dans les structures existantes, mais transformer en profondeur les rapports de pouvoir, les normes sociales et les pratiques de gouvernance.

Enfin, l'appropriation locale des politiques publiques inclusives nécessite un changement de paradigme : passer de l'intégration du genre comme exigence bureaucratique à une lecture critique des rapports sociaux de sexe dans chaque

décision, chaque programme, chaque budget. C'est à ce prix que la décentralisation pourra devenir un véritable levier de justice sociale et de développement local durable.

Références

BACCHI Carol, EVELINE Joan, BINNS Jennifer, 2010, *Mainstreaming Politics: Gendering Practices and Feminist Theory*. University of Adelaide Press, <http://www.jstor.org/stable/10.20851/j.ctt1t30564>; consulté le 28 Juillet 2025

BANQUE MONDIALE, 2022, *Empowering Women in Local Governance: Challenges and Perspectives in Cameroon*. Washington, D.C.

BANQUE MONDIALE, 2022, *Gender and Local Development in Sub-Saharan Africa*. Washington DC.

BANQUE MONDIALE, 2022, *L'égalité de genre et développement local en Afrique francophone : rapport pays Cameroun*.

BANQUE MONDIALE, 2022, *Promouvoir l'inclusion économique des femmes rurales au Cameroun*. Washington D.C. : World Bank Group.

BANQUE MONDIALE, 2022, *Rapport genre et inclusion financière au Cameroun*. Yaoundé : Bureau national.

CEDEF – Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Nations Unies, 1979.

CHEKA Cosmas, 2007, The State of the Process of Decentralisation in Cameroon. *Africa Development*, CODESRIA, vol 32, n°2, 181–196.

COLLINS Patricia Hill, & BILGE Sirma, 2020, *Intersectionality* (2nd ed.). Polity Press, Cambridge.

CONSEIL NATIONAL DU GENRE, 2022, *Rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes dans les politiques locales*. MINPROFF.

CORNWALL Andrea, 2003, *Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development*, *World Development*, 31(8), 1325–1342.

CRENSHAW Kimberlé, 1989, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167, <http://www.chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/>

CRESWELL John, & PLANO CLARK Vicki, 2017, *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE publications

ELECAM, 2020, *Rapport sur les élections municipales et régionales*. Yaoundé.

FEICOM & GIZ, 2023, *Genre et planification locale au Cameroun : État des lieux et bonnes pratiques*. Yaoundé.

GIZ & FEICOM, 2023, *Intégration du genre dans la gouvernance locale : état des lieux dans les communes partenaires du FEICOM*. Yaoundé.

MINAT, 2021, *Bilan de la mise en œuvre du processus de décentralisation au Cameroun*. Rapport de suivi, Yaoundé.

MINDDEVEL, 2023, *Rapport d'évaluation du PADDL II : Décentralisation et genre*. Yaoundé.

MINPROFF, 2023, *Rapport national sur l'intégration du genre dans la planification locale au Cameroun*.

MINPROFF, 2022, *Intégration du genre dans les collectivités territoriales : cadre de suivi et évaluation*. Yaoundé.

MINPROFF, 2022, *Rapport national sur la mise en œuvre des politiques genre dans les CTD*. Yaoundé.

Objectifs de Développement Durable (ODD). Nations Unies, Agenda 2030.

ONU Femmes, 2023, *État de la participation politique des femmes au Cameroun : défis et perspectives*.

ONU Femmes, 2023, *Guide pour une gouvernance locale inclusive au Cameroun*. Yaoundé.

ONU Femmes, 2023, *L'intégration du genre dans les processus de gouvernance locale en Afrique francophone : défis et perspectives*. Dakar : ONU Femmes Afrique de l'Ouest et du Centre.

ONU Femmes, 2023, *Leadership féminin et gouvernance locale : résultats du programme Femmes et pouvoir communal*. Yaoundé.

Paillé Pierre & Mucchielli Alex, 2016, *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (4e éd.). Paris : Armand Colin.

PLAN INTERNATIONAL, 2023, *Bâtir une gouvernance locale sensible au genre : expériences pilotes au Cameroun*. Douala.

PNUD, 2021, *Budgétisation sensible au genre en Afrique francophone : Guide pour les collectivités territoriales*.

PNUD, 2022, *Rapport annuel sur les ODD au Cameroun*. Yaoundé.

LA CONTRIBUTION DE L'UNIVERSITÉ À L'ACTIVATION DE L'AGIR ENTREPRENEURIAL DES JEUNES : LE CAS DE L'UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR.

Ismaila SENE

*Laboratoire de Recherche en Sciences Economiques
et Sociales - LARSES*

Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal

i.s74@univ-zig.sn

David Mame Biram NGOM

*Laboratoire de Recherche en Sciences
Economiques et Sociales - LARSES*

Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal

d.ngom20160762@zig.univ.sn

Résumé :

A l'heure où les universités semblent de plus en plus ouvertes aux enjeux d'insertion professionnelle et au service à la communauté, il s'avère nécessaire de réfléchir sur les mécanismes d'opérationnalisation de ces missions ainsi que sur les effets induits. C'est ce défi que tente d'adresser le présent article.

En effet, en partant de l'exemple de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), l'article documente la contribution de l'université à la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. L'analyse repose sur une recherche qualitative menée auprès d'acteurs universitaires engagés dans l'accompagnement entrepreneurial, d'étudiants et porteurs de projets bénéficiaires ainsi que des partenaires institutionnels impliqués dans ce processus. Les résultats obtenus mettent en lumière les effets positifs du dispositif d'accompagnement mis en place par l'UASZ (l'incubateur Innov'Zig) ainsi que des services parallèles d'incitation à l'entrepreneuriat sur l'agir entrepreneurial des jeunes et sur le dynamisme de l'écosystème des startups en Casamance.

Mots-clé: *Université, Entrepreneuriat, Incubation, Agir entrepreneurial.*

Abstract :

At a time when universities seem increasingly open to the challenges of professional integration and community service, it is necessary to reflect on

the mechanisms for operationalizing these missions and their effects. This article attempts to address this challenge. Using the example of Assane Seck University in Ziguinchor (UASZ), the article documents the university's contribution to promoting entrepreneurship among young people. The analysis is based on qualitative research conducted with university stakeholders involved in entrepreneurial support, students and project leaders who have benefited from this support, and institutional partners involved in the process. The results highlight the positive effects of the support system set up by UASZ (the Innov'Zig incubator) and parallel services encouraging entrepreneurship on the entrepreneurial activity of young people and the dynamism of the startup ecosystem in Casamance.

Keywords: *University, Entrepreneurship, Incubation, Entrepreneurial action.*

Introduction

L'entrepreneuriat se présente, de nos jours, comme une réponse crédible à la problématique du chômage et ses conséquences sur le développement. C'est pour cette raison qu'il s'inscrit au centre des préoccupations économiques des pays dits en développement. L'option d'endiguer le chômage via le développement de l'entrepreneuriat accorde nécessairement une place de choix à l'éducation entrepreneuriale. Dans cet ordre d'idées, l'enseignement supérieur est renommé pour son rôle fondamental dans le soutien et le développement des start-ups. Cette réputation trouve principalement son origine dans l'expérience des grandes universités américaines, pionnières en la matière (Mira-Bonnardel et Géniaux, 2021).

De nos jours, dans les universités africaines notamment, les défis résident dans la valorisation du statut étudiant-entrepreneur et l'adoption de programmes de soutien aux étudiants-entrepreneurs en leur offrant non seulement du mentorat pour renforcer leurs capacités entrepreneuriales (St-Jean et Mitrano-Méda, 2014) mais également des subventions et des services de mise en réseau pour faciliter le démarrage et l'accélération de projets. De plus en plus, des qualités et des valeurs sont associées à l'esprit entrepreneurial, axé sur la construction de

connaissances et le développement d'un centre d'intérêt (Samson & Morin, 2014). En effet, le pouvoir d'entreprendre dépasse la simple initiative, il est souvent perçu comme celui de l'agency, de la capacité à être acteur pour mener ses actions et à se réaliser en tant que personne (Bandura, 2009).

Sous ce rapport, les initiatives universitaires de promotion de l'entrepreneuriat s'inscrivent notamment dans l'approche de l'apprentissage entrepreneurial laquelle suggère qu'être entrepreneur exige l'acquisition de compétences qui confèrent à l'individu l'esprit d'entreprendre et le succès entrepreneurial (Chell, 1985). Ces compétences vont des aptitudes émotionnelles aux compétences stratégiques en passant par la capacité à percevoir les occasions d'affaires, les habiletés en gestion entrepreneuriale ou en développement de projet (Omrane, Fayolle et Zeribi Benslimane, 2011).

Dans le contexte d'une éducation qui valorise l'entrepreneuriat et la créativité, il s'avère indispensable de favoriser cette démarche par des actions concrètes au sein des institutions académiques, en l'occurrence les universités. Ces actions tournent notamment autour de la sensibilisation, la formation et l'accompagnement d'entrepreneurs afin de développer l'esprit entrepreneurial des étudiants et leur permettre de matérialiser leurs intentions entrepreneuriales (Tounes, 2003).

Au Sénégal, les initiatives de promotion de l'entrepreneuriat accordent une importante place à la sensibilisation et à la capacitation des jeunes afin de stimuler l'entrepreneuriat (Sène, 2020). Dans l'espace universitaire des incubateurs sont installés pour accompagner l'entrepreneuriat étudiant à travers un processus d'apprentissage dynamique et évolutif afin de déclencher la décision d'entreprendre (Emin, 2004) chez les étudiants et supporter le développement des startups durant leurs diverses phases de vie : le déclenchement, l'engagement et la survie-développement (Chell, 1985). Bien évidemment, une telle perspective exige de dépasser le conservatisme académique

(Dia, 2012), de créer des passerelles avec les dispositifs étatiques et non étatiques et de consacrer des efforts dans la mobilisation d'une expertise réelle et diversifiée en matière d'accompagnement entrepreneurial.

Dès lors, après plusieurs années d'engagement en faveur de l'entrepreneuriat, il s'avère nécessaire de s'interroger sur la contribution réelle de l'université à la promotion de l'entrepreneuriat et le développement des start-ups. Cela d'autant que malgré le foisonnement de travaux scientifiques, la recherche portant sur les performances de l'université africaine ne fait pas la part belle à l'analyse des rendements externes. A cela, il faut ajouter la nécessité de documenter l'impact de l'éducation à l'entrepreneuriat dans un contexte marqué par la promotion tous azimuts de services de conseils et d'encadrement d'entrepreneurs et de startups.

Dès lors, le présent article se propose d'analyser, à partir de l'exemple de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), la contribution de l'université à la promotion de l'entrepreneuriat et au développement des start-ups. Il expose ainsi, les enjeux de l'accompagnement entrepreneurial tout en proposant une grille d'analyse des interactions entre l'université, en tant qu'organisation, et son écosystème, à l'heure où la valorisation de la mission de service à la communauté devient un levier stratégique.

1. Méthodologie

La présente contribution s'est nourrie de données qualitatives collectées par entretiens semi-directifs auprès d'étudiants-entrepreneurs, de responsables de startups, d'acteurs universitaires impliqués dans l'accompagnement entrepreneurial (personnel de l'incubateur de l'UASZ, enseignants, mentors, etc.) ainsi que des partenaires de l'UASZ. Au total quatorze personnes ont été enquêtées. Cette

diversification nous a permis de recueillir des informations pertinentes sur les initiatives et les actions d'appui aux porteurs de projets ainsi que les impacts perçus. Le choix des personnes enquêtées s'est basé sur la technique d'échantillonnage par choix raisonné. Celle-ci consiste à sélectionner délibérément des individus en fonction de leur connaissance du sujet d'étude et qui sont particulièrement pertinents pour répondre aux objectifs de l'enquête. En parallèle, des observations directes ont été effectuées à l'occasion de sessions de formation en entrepreneuriat et lors d'évènements de réseautage.

2. Résultats

La recherche effectuée a produit une diversité d'informations mettant en évidence le dispositif universitaire d'appui à l'entrepreneuriat ainsi que ses effets sur l'agir entrepreneurial des jeunes, et par ricochet, sur le dynamisme de l'écosystème entrepreneurial.

2.1. Le dispositif d'appui à l'entrepreneuriat à l'UASZ

Au regard de ses ambitions, l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) se positionne en acteur majeur pour promouvoir l'entrepreneuriat par la stimulation de l'esprit entrepreneurial chez les étudiants et les jeunes de la communauté de Casamance. Cette démarche s'inscrit dans sa volonté de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés mais aussi dans sa mission de service à la communauté, laquelle est de plus en plus assumée du fait de sa position stratégique en tant que levier de performance externe.

Au plan stratégique, l'UASZ, dès les premières années de sa création, a mis en place une direction de l'insertion et des stages ayant la charge de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie de l'établissement en matière d'insertion professionnelle des étudiants. Plus tard, cette direction a été remplacée par la

direction de la coopération, de l'insertion et des relations avec le monde professionnel. Ce changement a permis d'asseoir une stratégie d'insertion professionnelle arrimée à la dynamique partenariale avec le monde professionnel.

Au sein de cette direction, sera créé un incubateur (dénommé Incubateur Innov'Zig) à qui on confie la mission d'accompagner l'insertion professionnelle des étudiants et des diplômés via notamment des services de promotion de l'entrepreneuriat, de renforcement des compétences entrepreneuriales et d'encadrement des initiatives entrepreneuriales. De nos jours, de telles actions sont élargies aux jeunes de la communauté de Casamance. L'incubateur assure également une mission d'interface entre l'université et le monde professionnel en assurant notamment le partenariat entre l'université et l'écosystème. En élargissant sa portée sur les jeunes de la communauté, l'université va renforcer son influence sur l'écosystème à travers une diversité de services qu'assure son incubateur. C'est l'avis du coordonnateur de l'incubateur Innov'Zig de l'UASZ :

Au-delà de sa mission d'enseignement et de recherche, l'université a une mission d'appui à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés. Elle a aussi une mission de service à la communauté qui concerne toutes les initiatives entreprises en destination des communautés voisines. L'incubateur, en tant que dispositif d'appui à l'insertion, contribue pour le compte de l'UASZ, à la mise en œuvre de ces missions. C'est pourquoi ses activités ciblent à la fois les étudiants et diplômés mais aussi les jeunes de la communauté.

Les services offerts par l'incubateur Innov'Zig se caractérisent par leur variété. En effet, parallèlement à la mise en œuvre de

programmes d'incubation qui recrutent en moyenne deux cohortes (de 25 voire 30 porteurs de projets), l'incubateur offre des formations à la carte sur des thématiques diverses en lien avec l'entrepreneuriat et sur les soft skills nécessaires à la personnalité entrepreneuriale.

Dans le cadre des programmes d'incubation, les porteurs de projets bénéficient d'un parcours de pré-incubation et d'incubation ainsi que des services d'appui pour amorcer l'accélération : post-incubation. En phase de pré-incubation, l'incubateur cherche à développer l'esprit entrepreneurial et la culture d'entreprise. Il travaille également à faire acquérir aux jeunes des compétences entrepreneuriales à même de favoriser le développement de concepts d'entreprise avec comme livrable attendu un business model canevas (BMC) et parfois des prototypes. La phase de mise à l'épreuve des concepts survient avec la consolidation des compétences entrepreneuriales et la formalisation des projets à travers un business plan et la création juridique des entreprises. Il faut aussi préciser que le programme d'incubation accueille également des jeunes entrepreneurs en activité et qui ont besoin d'un accompagnement pour mieux structurer leurs activités et réussir leur passage à l'échelle. Ces derniers, compte tenu de leur expérience et du niveau de développement de leurs startups, peuvent être admis dans la phase d'incubation sans passer par la pré-incubation.

Dans la pratique, l'accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets porte sur un ensemble de services de soutien tels que la formation sur l'esprit d'entreprise et les compétences entrepreneuriales, le coaching, le mentorat, la mise en réseau, l'appui technique, le référencement, l'aide à la formalisation et au financement. Néanmoins, les types de services peuvent varier selon le profil de la cible, ses besoins et le niveau de

développement du projet. A ce sujet, M.B. coach-formateur à l'incubateur, précise :

Nous accueillons des porteurs de projets diversifiés. Les niveaux de développement sont différents de même que les besoins. Les services offerts sont donc variables et sont consécutifs à un diagnostic que nous réalisons dans la phase de découverte ou d'accueil.

A la fin du programme d'incubation, une phase de post-accélération est entreprise. Celle-ci intègre notamment des activités de référencement, de mise en réseau et d'orientation pour la recherche de marché et/ou de financement. En outre, compte tenu de l'approche personnalisée de l'accompagnement, des services additionnels d'encadrement et de mise en réseau sont offerts pour combler certains besoins spécifiques. Selon A.L., responsable d'une organisation partenaire de l'incubateur :

Les actions de l'incubateur positionnent l'université au cœur de l'écosystème local. Déjà les projets incubés, qu'ils soient portés par les étudiants ou diplômés ou qu'ils soient l'œuvre des jeunes de la communauté, sont localisés dans la région de Casamance. Le dynamisme de ces entreprises renforce ainsi l'impact de l'UASZ sur cette communauté car à travers ces projets c'est l'image de l'UASZ qui est vulgarisée.

En parallèle, des événements de réseautage et des compétitions entrepreneuriales, à l'image des concours et des hackathons, sont régulièrement organisés pour valoriser l'innovation, renforcer la visibilité des entrepreneurs et les connecter à l'écosystème. Pour les entrepreneurs et les PME, ces

événements sont des occasions de levée de fonds et des opportunités de partenariat et de marché. Le paquage comprend également des services de mentorat, lesquels se déploient via un soutien pratique et des conseils stratégiques adaptés aux besoins spécifiques de chaque entrepreneur. Ces services sont souvent assurés par des entrepreneurs de l'écosystème local et par des professionnels expérimentés sollicités pour encadrer les porteurs de projets et les micro-entrepreneurs.

Par ailleurs, l'analyse des contenus de formation académique met en évidence plusieurs enseignements à portée incitative en faveur de l'entrepreneuriat. En effet, dans plusieurs départements, des modules de formation, en cycle licence et de master, portent sur des problématiques entrepreneuriales telles que la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, la gestion de projet, etc. Souvent déroulés par des professionnels, ces modules préparent les étudiants à envisager l'entrepreneuriat comme une option de carrière en les dotant de compétences pertinentes pour la création et la gestion d'entreprise. On note également des formations professionnalisantes dans le domaine de l'entrepreneuriat notamment une licence professionnelle en entrepreneuriat et gestion de projet.

Tout cela renforce le paquet de services qu'offre l'UASZ pour contribuer à l'activation de l'agir entrepreneurial, lequel fait référence à une démarche créative basée sur l'innovation et la prise de risque pour transformer une idée en projet concret (Schmitt, 2015).

2.2. Effets perçus sur l'agir entrepreneurial des jeunes

Grâce aux diverses initiatives qu'elle entreprend dans la promotion de l'entrepreneuriat, l'UASZ se positionne en tant que point d'ancrage du dynamisme entrepreneurial local. Une telle position repose notamment dans l'effet des services de formation et d'encadrement, décrits *supra*, dans le processus d'activation de l'agir entrepreneurial des jeunes mais aussi dans

le développement des startups locales. En effet, l'encadrement offert par l'UASZ agit en tant que catalyseur de l'engagement entrepreneurial chez les jeunes. C'est ce qui ressort des propos de l'étudiant S.B. dont le parcours entrepreneurial a été déclenché à la suite d'une formation en entrepreneuriat.

Personnellement, j'ai bénéficié d'une formation qui m'a beaucoup servi pour entreprendre. Cela a renforcé mon envie d'entreprendre. J'avais déjà une idée mais je n'étais pas sûr que c'était la bonne. La formation m'a permis de comprendre qu'il fallait démarrer pour en être sûr. Le déclic est parti de là.

Chez ce porteur de projet, l'idée d'entreprendre est antérieure à la formation reçue mais la mise à l'épreuve intervient à la suite d'activités de formation. Ces activités ont donc été décisives pour l'amorce du projet. Toutefois, il reste évident qu'avec une idée de projet claire, il s'avère plus facile pour les services d'accompagnement d'influencer l'agir entrepreneurial des jeunes. Néanmoins, des cas de jeunes que l'accompagnement entrepreneurial a poussé à développer l'idée jusqu'à sa concrétisation ont été rencontrés. C'est l'exemple de D.G. qui témoigne en ces termes :

J'ai participé à une session de formation sur l'idéation. C'était une session très pratique. Je peux dire que c'est grâce à ça que j'ai pu trouver l'inspiration, mon idée de projet. C'était dans le cadre d'un programme d'incubation initié par Innov'Zig. Ce programme m'a permis d'apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et de me lancer ensuite.

Le programme d'incubation en question porte sur un paquetage de services d'accompagnement entrepreneurial associant, entre autres, formation, coaching et mentorat. Il permet de renforcer les capacités de compréhension et d'exploitation des opportunités d'affaires et de soutenir la motivation des jeunes à entreprendre. Les outils d'idéation proposés mobilisés contribuent notamment à stimuler la créativité et les initiatives innovantes en réponse aux défis locaux. De même, les modèles de succès présentés, de part et d'autre, s'avèrent inspirants pour les jeunes notamment du fait de la proximité identitaire avec les modèles vulgarisés. L'appropriation de connaissances sur l'esprit entrepreneurial participe à développer l'état d'esprit entrepreneurial chez les étudiants et les jeunes de la communauté sans oublier les compétences en gestion d'entreprise, en marketing ou en éducation financière.

En définitive, l'accompagnement renferme une fonction transformatrice de l'idée en action.

Cependant, les services d'accompagnement ne font pas tout. L'effet constaté est parfois facilité par l'initiative personnelle. En effet, même si l'université fournit les outils nécessaires pour stimuler l'esprit entrepreneurial, l'engagement des jeunes accompagnés s'avère décisif dans le déclenchement de l'agir entrepreneurial. C'est ce qui ressort des propos du coordonnateur de l'incubateur:

L'accompagnement est un intrant parmi tant d'autres. Peut-être même que c'est le plus important. Il est évident que son impact dans le démarrage et la réussite d'un projet est incontestable mais l'engagement individuel est un facteur clé. Parfois, la différence se situe à ce niveau. Ceux qui sont les plus engagés ont plus de chance de démarrer ou de réussir un projet.

L'amorce du projet et le passage à l'échelle sont donc le résultat de plusieurs facteurs combinés tels que l'accompagnement et l'engagement individuel. Les facteurs environnementaux sont aussi déterminants dans le processus d'activation de l'agir entrepreneurial et la réussite des projets entrepreneuriaux. Les mécanismes d'incitation externes à l'image des services parallèles de soutien, les dispositifs d'encadrement ainsi que les solutions de financement sont aussi des facteurs contributifs. Chez certains bénéficiaires, l'amorce du projet est parfois consécutive à l'obtention de financement par le biais des stratégies mises en l'œuvre par l'UASZ, via son incubateur, pour connecter les jeunes avec des solutions de financement. En effet, nombreux sont les jeunes qui ont été primés à l'occasion d'événements organisés par l'UASZ tels que les Hackathons et les concours d'entrepreneuriat. De plus, certains porteurs de projets parviennent, à la suite de l'accompagnement, à se distinguer et à remporter des prix lors de concours nationaux ou internationaux sur l'entrepreneuriat. Pour beaucoup, les récompenses reçues sont des subventions. A.N., bénéficiaire d'une subvention à la suite d'un hackathon organisé par l'UASZ, en est un exemple :

Nous avons reçu une subvention à la suite du concours. Le montant a été utilisé pour finaliser notre prototype et lancer les premiers produits ensuite. Certes nous avons tout planifié mais il nous manquait des fonds pour démarrer. Cette subvention a donc été décisive pour le démarrage de notre projet. C'était pour nous une sorte de fonds d'amorçage.

Pour d'autres porteurs de projets les financements reçus soutiennent le passage à l'échelle. Le cas de K.N., lauréate d'un

concours d'entrepreneuriat organisé par l'UASZ, est illustratif de cela :

J'étais déjà en activité mais le financement m'a permis de me développer car je peinais à satisfaire la demande, faute de moyens. Mais avec cet appui, j'ai pu faire des acquisitions importantes. J'ai pu aussi constituer un fonds de roulement qui a permis de supporter les charges. Tout cela m'a permis de changer de cap. J'ai amélioré mon chiffre d'affaires et je suis passée de 2 à 5 salariés en moins d'un an.

Il ressort de tout ce qui précède que l'UASZ se positionne comme un acteur clé du dynamisme entrepreneurial local. A travers les divers services d'éducation et d'accompagnement offerts, elle contribue à renforcer la culture entrepreneuriale et les compétences entrepreneuriales des étudiants et des jeunes de la communauté. Ce qui, au regard des données présentées plus haut, a contribué à l'amorce de projet et au développement de startups locales.

3. Discussion

A la lecture des résultats, il ressort que l'UASZ assure une fonction d'accompagnement vers l'insertion professionnelle parallèlement à ses missions classiques d'enseignement et de recherche. Cette fonction s'aligne ainsi dans la mission de service à la communauté dès lors que les activités de promotion de l'entrepreneuriat et d'appui au développement de startups s'élargissent aux jeunes de la communauté de Casamance.

Cette nouvelle orientation reflète la tendance actuelle dans l'enseignement supérieur dans le monde avec l'émergence de nouvelles formes d'universités dites « engagées » qui s'impliquent de plus en plus dans le développement de leur

territoire et la production urbaine (Dang Vu, 2014). Les initiatives de valorisation de l'agir entrepreneurial s'inscrivent notamment dans une démarche d'éducation à l'entrepreneuriat et donc dans la promotion d'un environnement entrepreneurial porteur d'innovation grâce à des démarches pédagogiques tournées vers la modélisation et la structuration de projets (Guay & Gagnon, 2023).

L'exemple de l'UASZ illustre les arguments qui défendent l'efficacité externe des universités à partir de leur contribution au renforcement de l'esprit d'entreprendre et des compétences entrepreneuriales des jeunes (Chambard, 2014) en leur offrant notamment des perspectives d'insertion économique durable (Lefeuvre et al., 2018). En outre, les effets perçus sur l'agir entrepreneurial des jeunes confirment l'idée de Sène (2020) pour qui l'éducation à l'entrepreneuriat constitue un important levier pour la réussite entrepreneuriale des jeunes. Ils confirment ainsi l'argument selon lequel l'éducation à l'entrepreneuriat constitue l'un des investissements les plus rentables face à un contexte de crise économique et un taux élevé de chômage parmi les jeunes (Minichiello, 2016). Dès lors, l'accompagnement concourt à aider les jeunes porteurs de projet à valoriser leur potentiel, à stimuler leur esprit d'entreprise et à développer leurs capacités d'action en vue de la réalisation d'un projet économique. Il leur permet, en effet, de développer des compétences plurielles pour mieux maîtriser l'écosystème entrepreneurial et faire face aux difficultés d'ordre technique, social et même environnemental afin de penser et agir convenablement (Simen et al, 2015 ; Champy-Remoussenard, 2018) et relever le défi de la création d'entreprise (Sène, 2022).

Néanmoins, comme le montre le présent article, l'impact des initiatives d'accompagnement, quelles soient universitaires ou non, ne peut être analysé indépendamment des dynamiques individuelles (Sahut et al., 2019). La volonté individuelle, en particulier, apparaît comme un levier essentiel pour surmonter

les différentes étapes qui jalonnent la création d'entreprise. Ce constat rejoint les réflexions théoriques qui mettent en avant l'importance du facteur humain et du comportement dans tout parcours entrepreneurial (Fayolle, 2017). Il confirme également la position de Ciobanu-Gout (2022) pour qui l'initiative personnelle est aussi importante dans le parcours entrepreneurial. Par ailleurs, l'accent mis sur les facteurs environnementaux complète les positions de Sahut et al. (2019) à la différence que ces derniers insistent également sur la culture en tant que facteur structurant de l'intention entrepreneuriale et du parcours de l'entrepreneur.

Conclusion

Exploiter une opportunité d'affaires à des fins de création de valeur, constitue l'épilogue du processus entrepreneurial. Un tel acquis réside sur une série d'initiatives et de compétences mobilisables dont l'acquisition repose sur un processus d'apprentissage formel ou informel. L'UASZ, via son incubateur et à travers son offre de formation entrepreneuriale, contribue à cette dynamique. En effet, engagée dans une volonté d'accompagner l'insertion professionnelle de ses diplômés, tout en remplissant sa mission de service à la communauté, l'UASZ s'est dotée d'un dispositif d'appui à l'entrepreneuriat dont les actions combinent, entre autres, la sensibilisation, la formation, le coaching, le mentorat, le réseautage et l'aide au financement. Ciblant à la fois les étudiants, les diplômés ainsi que les jeunes de la communauté de Casamance, ces actions ont impulsé l'agir entrepreneurial des jeunes contribuant ainsi à la concrétisation et au développement de projets d'entreprise. Un tel apport s'est avéré important dans la perception de l'université en tant qu'acteur moteur du dynamisme des startups locales. Il a également permis d'instaurer une logique d'efficacité et de

rendement externes tout en renforçant l’ancrage territorial de l’UASZ et par ricochet son impact dans l’écosystème.

Néanmoins, nombreux sont les défis qui restent à être adressés pour renforcer la contribution de l’UASZ à la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. En effet, le chevauchement des activités académiques avec les sessions d’incubation oblige souvent les étudiants-entrepreneurs à faire le choix entre ces sessions et les cours classiques. Cela résulte bien évidemment d’un défaut d’harmonisation qui semble imputable à une faible appropriation institutionnelle des enjeux de l’entrepreneuriat sans oublier la non valorisation des activités entrepreneuriales dans le parcours de l’étudiant. Cette situation découle également de la difficulté à maîtriser l’agenda universitaire du fait de nombreuses perturbations sans oublier le fait que la gestion des emplois du temps par les départements obéit à des logiques complexes qui ne facilitent pas l’équilibre entre formation académique et parcours d’incubation : disponibilité des enseignants, urgences académiques, disponibilité des salles de cours, etc. Par contre, la situation s’avère moins compliquée pour les jeunes de la communauté, qui pour l’essentiel, disposent d’un agenda plus flexible. De plus, ces jeunes semblent plus motivés et plus ancrés dans la volonté d’entreprendre contrairement aux étudiants qui, le plus souvent, considèrent l’entrepreneuriat comme une option parmi d’autres.

Par ailleurs, l’insuffisance des ressources (humaines, financières et matérielles) limite les capacités d’action de l’incubateur, bras technique de l’UASZ en matière de promotion de l’entrepreneuriat. Les actions de suivi des startups sont parfois limitées, faute de personnel et de ressources matérielles. C’est aussi le cas des services de mentorat, lesquels reposent sur le bénévolat des mentors sollicités.

De tels constats mettent en évidence la nécessité pour l’UASZ de redéfinir sa stratégie d’accompagnement à l’entrepreneuriat malgré les nombreux acquis enregistrés. Dans ce sens, il apparaît

crucial de valoriser davantage le temps d'incubation, de renforcer les ressources humaines, financières et matérielles et de consolider les partenariats avec l'écosystème. La création de passerelles plus étroites entre la recherche académique et l'entrepreneuriat ainsi qu'une meilleure coordination des agendas internes (emplois du temps et programmes internes) constituent également des leviers essentiels. Ces orientations ouvrent la voie à une stratégie intégrée où l'université, en mobilisant ses ressources et en s'ancrant durablement dans son environnement, pourrait devenir un acteur central de l'innovation et du développement socio-économique régional. Au demeurant, il convient de souligner que la situation de l'UASZ illustre bien les défis structurels auxquels sont confrontées de nombreuses universités sénégalaises, marqués par des ressources limitées, une harmonisation insuffisante des agendas internes et une prise en charge institutionnelle encore faible des enjeux de l'éducation à l'entrepreneuriat.

Références bibliographiques

BANDURA Albert, 2009, « La théorie sociale cognitive : Une perspective agentique », in P. Carré et F. Fenouillet (dir.), *Traité de psychologie de la motivation*. Dunod, pp. 113-127.

BENREDJEM Rédha et SAHUT Jean-Michel, 2017, « Impacts de l'environnement et des situations professionnelles sur les profils entrepreneuriaux », *Revue Management et Prospectives*, vol 34, pp.71-96.

CHAMBARD Olivia, 2014, « L'éducation des étudiants à l'esprit d'entreprendre : Entre promotion d'une idéologie de l'entreprise et ouverture de perspectives émancipatrices », *Formation emploi*, n°127, pp. 7-26.

CHAMPY-REMOUSSENARD Patricia, 2012, « L'éducation à l'entrepreneuriat : enjeux, statut, perspectives », *Revue de recherches en éducation*, n° 50, pp. 39-51.

CHELL Elizabeth, 1985, «The Entrepreneurial Personality: a few Ghost laid to Rest? », *International Small Business Journal*, vol. 3, pp. 11-20.

CIOBANU-GOUT Varvara, 2022, « Accompagner l'initiative entrepreneuriale par le récit biographique: proposition d'une méthode », *Projectics / Proyética / Projectique*, n°32(2), pp.133-150.

DANG VU Helène, 2014, « Les grandes universités face aux enjeux de la production urbaine, Espaces et sociétés », n° 159(4), pp. 17-35.

DIA Abdoul Alpha, 2012, « L'Université sénégalaise face à la problématique de l'entrepreneuriat », *Revue de l'Entrepreneuriat*, vol. 10 (1), pp. 9-32.

EMIN Sandrine, 2004, « Les facteurs déterminant la création d'entreprise par les chercheurs publics : Application des modèles d'intention », *Revue de l'Entrepreneuriat*, vol. 3(1), pp. 1-20.

FAYOLLE Alain (2017). *Entrepreneuriat : Théories et pratiques, applications pour apprendre à entreprendre* (3e éd), Dunod.

GUAY Marie-Helène et GAGNON Brigitte, 2023, «Accompagner les leaders dans la modélisation de leur leadership en contexte de recherche-action et de formation universitaire», *Questions vives recherches en éducation*, n° 39, pp.111-129.

LEFEUVRE Isaure et al., 2018, « Insertion des jeunes sur le marché du travail en Côte d'Ivoire. La bombe à retardement est-elle dégoupillée ? », *Afrique contemporaine*, n° 263-264(3), pp. 233-237.

MINICHELLO Federica, 2016, « Favoriser l'entrepreneuriat par l'éducation : une priorité internationale », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, n°72, pp. 12-14.

MIRA-BONNARDEL Sylvie et GENIAUX Isabelle, 2021, « Les établissements publics d'enseignement supérieur dans la dynamique des écosystèmes entrepreneuriaux territoriaux », *Management & Avenir*, n° 122(2), pp.39-62.

OMRANE Amina et al., 2011, « Les compétences entrepreneuriales et le processus entrepreneurial: une approche dynamique », *La Revue des Sciences de Gestion*, 5 (n°251), pp. 91-100.

SAHUT Jean Michel et al., 2019, « Les start-up et PME à forte ou hyper croissance: Comprendre les enjeux et les raisons de leur performance », *Revue de l'Entrepreneuriat*, vol. 18 (2), pp. 7-19.

SCHMITT Christophe, 2015. *Entrepreneuriat : Théories et pratiques*, Eds Vuibert.

SAMSON Ghislain et MORIN Denis, 2014. *Les retombées de l'entrepreneuriat éducatif : Du primaire à l'université*, Presses de l'Université du Québec.

SENE Ismaila, 2020, « L'éducation à l'entrepreneuriat : enjeux dans la réussite des projets entrepreneuriaux des jeunes au Sénégal », in B. Boudarbat et A.A. Mbaye (dir.), *Développement économique et emploi en Afrique francophone. L'entrepreneuriat comme moyen de réalisation*. Presses de l'Université de Montréal, pp. 204-224.

SENE Ismaila, 2022, « L'accompagnement entrepreneurial au Sénégal : Pratiques, enjeux et limites », *La revue des Sciences Sociales « Kafoual »*, n°10, pp. 91-112.

SIMEN Serge et al., 2015. *Entrepreneuriat au Sénégal : caractéristiques, motivations, perceptions et qualité de l'écosystème*, Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

ST-JEAN Éric et MITRANO-MEDA Stéphanie, 2014, « Former les mentors pour entrepreneurs

pour aller au-delà de la transmission d'expérience », *Revue de l'Entrepreneuriat*, vol. 12(1), pp.

121-140.

TOUNES Azzedine, 2003. *L'intention entrepreneuriale: une recherche comparative entre des étudiants suivant des formations en entrepreneuriat (bac+5) et des étudiants en DESS CAAE*, Thèse pour le doctorat en Sciences de Gestion, Université de Rouen.

CONSTRUCTION POLITIQUE DE L'ALTERITE ET RECONFIGURATION DU LIEN SOCIAL A ABIDJAN

Jean François Dally

Institut National Supérieur des Arts et

de l'Action Culturelle (INSAAC)

Jeanfrancoisdally88@gmail.com

Résumé

Notre étude interroge les enjeux de la radicalisation politique des positions sociales entre les communautés à Abidjan. Elle s'appuie sur des données empiriques qui découlent d'une enquête qualitative. A cet effet, les entretiens (semi-directifs) nous ont permis de cerner les croyances et les structures idéologiques qui activent les marqueurs de différenciations dans les rapports de cohabitation à Abidjan. L'analyse des données empiriques montre que l'appartenance (politique, ethnique et religieuse) des populations s'apparente à la fois comme marqueur de différenciation et de rassemblement. Différenciation dans le processus de conceptualisation de la citoyenneté en tentant de répondre à la question "qui est considéré comme membre appartenant à la communauté et qui ne l'est pas ?". Mais également marqueur de rassemblement dans la mesure de se positionner comme contre-pouvoir face aux autres acteurs en compétition. Cette vision qui participe à construire politiquement l'altérité implique une forme de catégorisation culturelle qui consacre l'intervention de stéréotypes et préjugés tendant à marqué une différenciation entre un nous et un eux, expression du délitement du lien social à Abidjan.

Mots-clés : *Altérité, lien social, appartenance, différenciation*

Abstract

Our study examines the issues surrounding the political radicalization of social positions between communities in Abidjan. It is based on empirical data derived from a qualitative survey. To this end, the (semi-directive) interviews allowed us to identify the beliefs and ideological structures that activate the markers of differentiation in cohabitation relationships in Abidjan. The analysis of the empirical data shows that the affiliation (political, ethnic, and religious) of populations appears to be both a marker of differentiation and a marker of unity. Differentiation in the process of conceptualizing citizenship by attempting to answer the question "who is

considered a member of the community and who is not?" But also a marker of unity in the sense of positioning oneself as a counter-power to other competing actors. This vision, which contributes to the political construction of otherness, implies a form of cultural categorization which consecrates the intervention of stereotypes and prejudices tending to mark a differentiation between an us and a them, an expression of the disintegration of the social bond in Abidjan.

Keywords: *Otherness, social bond, belonging, differentiation*

Introduction

La problématique de l'altérité met indubitablement en exergue la question de l'identité culturelle entre membres de groupe opposés par une perception nuancée de la citoyenneté. Elle intervient à partir du moment où ces membres activent des marqueurs de différenciations dans leur rapport de cohabitation. L'altérité renvoie à la construction de l'autre comme différent de nous. Mais également, elle est vue sous une autre perception, celle de l'opposition du sujet (je, moi) à un autre sujet, à un autre je mais qui se différencie du moi (C. Benoit, 2008, p.2). A cet effet, cette différence se construit dans une perception bifurquée de l'identité des membres du groupe. De plus, C. Benoit (2008, p.5) soutient que l'altérité est le caractère de ce qui est autre. Elle est liée à la conscience de la relation aux autres considérés dans leur différence. Ainsi, l'autre s'oppose à l'identité, caractère de ce qui est dans l'ordre du même. Et de là va découler selon l'auteur, les oppositions s'inscrivant dans la dualité. C'est-à-dire entre différence et similitude, entre diversité de condition et égalité de condition. Mais également, entre diversité de langue et communauté de langue, entre diversité culturelle et communauté culturelle etc.

Toutefois, la constitution de l'identité se trouve au milieu d'une dialectique de l'un et du multiple. Ainsi, comme l'exprime l'auteur, la construction du soi se fait souvent par rapport à l'autre, dans une relation d'opposition du je à l'autre et dans une relation d'appartenance du je au groupe du même. L'identité,

considérée ainsi comme un système de relations et de représentations trouve dans l'altérité un facteur dynamique de sa transformation ; de la même manière que l'autre change dans le temps et dans l'espace, l'identité elle aussi se transforme, suivant le nouveau visage que prend l'autre dans chaque époque. Cependant, la représentation de l'altérité c'est une dynamique communicationnelle, car l'autre se produit dans l'acte de communication (E. Patzioglou, 2012, p.12). En effet, parler d'autrui implique l'existence d'un type de relation qui fait intervenir un individu autre qui s'oppose au moi. Ce qui suppose que l'autre n'est pas moi, mais est plutôt différent de moi selon certains traits caractériels. Mais pour qu'il y ait communication entre l'autre et le moi comme soutien E. Patzioglou (2012, p.13), il doit y avoir quelque chose de commun qui garantisse cette communication.

Ainsi, dans le cadre de notre étude, l'élément communicationnel entre les membres du groupe de référence se formalise dans l'appartenance (politique, ethnique et religieuse). Ceux-ci se constituent à la fois comme marqueur de différenciation et de rassemblement à Abidjan. Différenciation dans le processus de conceptualisation de la citoyenneté en répondant aux questions suivantes : qui est citoyen et qui ne l'est pas ? Qui est considéré comme membre appartenant aux groupes et qui ne l'est pas ? Mais également un marqueur de rassemblement dans la mesure de se positionner comme contre-pouvoir face aux autres acteurs en compétition. L'objectif de cette étude est de montrer comment la construction de l'altérité implique une forme de catégorisation culturelle et fait intervenir certains stéréotypes et préjugés. Aussi, l'impact de cette réalité dans la légitimation et la constitution des bastions politiques à travers les différentes communes du District d'Abidjan.

1. Méthodologie

Cette partie de notre travail permettra de présenter les éléments de notre cadre méthodologique à savoir : cadre de recherche, participants, instrument de collecte de données, déroulement de l'étude, mode de traitement des données.

1.1. Cadre de recherche

Notre étude s'est déroulée à Abidjan, la plus grande des villes de la Côte d'Ivoire. Elle compte en son sein près de dix (10) communes. La sociohistoire du peuplement du pays montre que la ville d'Abidjan a bénéficié, par le biais de la politique de valorisation de la Côte d'Ivoire, des flux migratoires qui ont participé à la formation d'une population composite. L'instrumentalisation politique de ces populations a participé à reconfigurer le lien social.

1.2. Participants

La question de la reconfiguration idéologique du lien social repose sur un ensemble de croyances, de systèmes de représentations et d'idéologies qui ont nécessité la prise en compte dans notre échantillonnage d'une certaines catégories d'acteurs susceptibles d'apporter des informations nécessaires à la compréhension du phénomène. Ainsi, nous avons administré 52 entretiens à 08 différentes catégories d'acteurs qui sont :

- autorités coutumières (06 entretiens)
- autorités administratives (07 entretiens)
- élues locaux (03 entretiens)
- membres de groupements politiques (14 entretiens)
- leaders de jeunes (07 entretiens)
- responsables d'associations de femmes (03 entretiens)
- leaders religieux (05 entretiens)

- communautés allochtones et allogènes (07 entretiens)

1.3. Instrument de collecte de données

Nous avons élaboré un guide d'entretien pour collecter les données. Cet instrument a permis de comprendre comment les mutations politiques ont participé à construire de nouvelles formes de cohabitation.

1.4. Déroulement de l'étude

Pour faire passer notre guide d'entretien, nous nous sommes rapprochés des personnes cibles au niveau de chaque catégorie d'acteurs interrogés. Ces personnes nous ont facilité l'accès aux différents interviewés. La sensibilité et la complexité de notre sujet d'étude nous a conduit à procéder à des entretiens individuels, afin d'éviter qu'un enquêté ne soit influencé dans sa réponse par la présence des autres.

1.5. Mode de traitement des données

Le traitement des données, dans le cadre de l'approche qualitative que nous avons choisi s'est fait de façon manuelle. Nous avons procédé à la catégorisation thématique des données. Ensuite des croisements entre les données ont été réalisés. Cette démarche a permis d'appréhender les perceptions des différentes thématiques selon les différentes catégories d'acteurs interrogés.

2. Résultats

A Abidjan, les successions de crises politiques ont fortement cristallisées les positions au point où se sont formalisées dans les manières de faire et d'agir, des actions tendant à légitimer une sorte de différenciation entre les populations. Ainsi, entre appartenance politique, religieuse et ethnique, l'altérité se construit comme une norme sociale qui favorise la mise en place des marqueurs de différenciation entre les populations

abidjanaises. L'opposition au niveau macro entre population de la zone forestière et celle de la zone septentrionale dépeint sur la nomenclature de la population abidjanaise. Elle se positionne comme cadre opérationnel de la dérégulation sociale mais également comme moyen de délitement du lien social. Ainsi, en opposant un nous aux eux à Abidjan, l'on constate dans les rapports de cohabitation, la transformation de la solidarité organique chère aux communautés moderne (marqué par une certaine hétérogénéité de leur population) à une forme mécanique de la solidarité qui légitime une homogénéité de la population.

2.1. Logique de catégorisation de la population comme forme de construction sociale et politique de l'altérité à Abidjan

Le processus de catégorisation de la population sur le territoire africain connaît une ascendance depuis l'époque coloniale (J-P. Chauveau et J-P. Dozon, 1985, p.72). Avant la création formelle des états africains, la construction du lien social, s'est apparentée à la construction d'un nous, opérant une démarcation entre le colonisé et le colonisateur. Il s'agissait de mettre en avant un agir ensemble facteur de création d'une identité nouvelle, fédératrice des communautés africaines. Cependant, au lendemain des indépendances, naît un caractère ambigu de la question de la citoyenneté. En effet, la diversité linguistique, religieuse et culturelle qui se constate sur le territoire africain ressemblait à un exercice. Cet exercice, d'une part, participe à la refondation de liens entre l'appareil étatique légué par la colonisation et une nation artificielle constituée de peuplades disparates aux traits culturels (mœurs et coutumes) différents. Mais également, consiste au développement chez ces différentes peuplades d'un sentiment d'appartenance à une entité nouvelle autour d'un projet politique commun avec des moyens adéquats.

En Côte d'Ivoire, la question de la catégorisation de la population se construit au lendemain des indépendances et à l'orée de l'avènement du multipartisme. Ce processus, depuis son introduction au niveau macro (par l'opposition entre populations des zones forestières et celles des zones septentrionales) dépeint au niveau micro par des formes de différenciation dans les rapports de cohabitation. Ces formes de différenciation on ne peut le nier sont encadrées par des logiques de resocialisation et de stigmatisation légitimées par le jeu politique. En effet, la bipolarisation du jeu politique dans son opposition entre population du Grand Nord et population du Sud Forestier construit une sorte d'altérité qui se conçoit dans les concepts de nous et eux à Abidjan.

Dans l'imaginaire des populations ivoiriennes et relativement à la sociohistoire des processus migratoire, le "nous" représente les populations considérées comme les anciens arrivants, tandis que le "eux" s'apparente aux nouveaux venus. Mais au-delà, elle s'exprime comme une forme de démarcation entre les populations qui se perçoivent d'appartenance religieuse et ethnique différente dans le jeu politique. Ainsi, les concepts de nous et eux se positionnent comme des marqueurs idéologiques d'exclusion et d'inclusion des individus au groupe de référence. C'est dire que l'on reconnaît l'individu A comme appartenant au groupe de référence X à partir du moment où celui-ci mobilise certains critères d'inclusion reconnus et acceptés par l'ensemble des membres du groupe X. ces critères se construisent soit dans l'appartenance ethnique soit religieuse, puisque celles-ci définissent si l'individu appartient au même groupement politique que les membres du groupe X. Mieux, dans un milieu quelconque de la ville d'Abidjan l'acteur A et l'acteur B se reconnaissant d'une ethnie ou d'une religion quelconque se considère du coup comme étant du même bord politique. Ainsi, nous et eux se construisent dans les critères d'inclusion et

d'exclusion. Ceux-ci reposent sur l'appartenance ethnique des acteurs et sont encadrés par les enjeux du jeu politique.

La sociogenèse de la structuration de l'espace démontre dans l'imaginaire populaire une distinction bifurquée et conflictuelle entre les communes de Yopougon et d'Abobo dans la catégorisation de leurs populations. Le constat qui ressort de notre travail de recherche exprime le fait que ces deux communes représentent à Abidjan les blocs radicaux de contestation identitaire et politique. Elles représentent idéologiquement le bloc des anciens arrivants (Yopougon) et celui des nouveaux venus (Abobo).

Cependant, il apparaît paradoxale de concevoir la commune d'Abobo comme une zone de nouveaux venus, puisque la sociohistoire renvoie cette commune à une zone appartenant au peuple Tchaman (Ebrié). Toutefois, pour mieux cerner ce paradoxe, il faut faire fi du cadre de dénomination mais plutôt porter un regard sur l'appartenance ethnique et religieuse de la majorité des populations qui composent cette dénomination. C'est dire que l'appartenance politique des populations d'un espace X ou Y est définie à partir de l'appartenance religieuse et ethnique qui prévaut au sein des populations de ces espaces. C'est à cela que M.L.K un enquêté affirmait en ces termes que :

« ça été déplorable pour nous d'assister en période de crise à une nouvelle cartographie de la ville d'Abidjan. Les communes se sont constituées en bastion des hommes politiques. Elles ne se définissaient pas conventionnellement mais à partir de la majorité de population qui se reconnaissent à un homme politique quelconque. Et cette manière de concevoir les choses a contribué à catégoriser les communes de la ville d'Abidjan. On avait d'un côté les quartiers à majorité musulmane où étaient mal vu les acteurs d'obédience chrétienne à cause de leur supposé appartenance

politique. De l'autre côté les quartiers mixtes avec une majorité de chrétiens dans lesquels certains jeunes "patriotes" dressaient les barricades empêchant du coup les populations en "boubous" d'y pénétrer sous prétexte que ceux-ci convoaient les "rebelles" (...) »

La construction des concepts de nous et eux dans la catégorisation des acteurs est sous-tendue par des motifs sociaux et politiques. Au niveau social, l'assurance d'une vie socialement réussie, selon nos enquêtes, passe par l'accession d'un proche à des hautes fonctions de l'Etat. Il faut dès lors, y contribuer par ses votes à base ethno-religieuse.

En effet, la contribution de ces groupes sociaux se construit comme un investissement probable et social afin de leurs permettre des retombés plus ou moins plausibles. Cette perception de la réalité se traduit sur le plan langagier ou discursif avec les métaphores tel que : « *c'est nous qui sommes là maintenant* » ; « *au temps de...* » ; « *c'est à notre tour de manger* ». Toutefois, cette pratique apparaît comme un facteur de fragilisation et d'instabilité sociale, un état « d'anomie sociale », elle est de même une indication probable de la détérioration des valeurs démocratique du jeu politique qui font que certains rôles et fonctions sociales sont radicalement transformés par le biais de la manipulation politique des appartenances religieuses et ethniques. Cette action qui participe à déliter les couches sociales répond à un besoin de conquête de pouvoir d'Etat.

Cependant, au plan politique, la construction idéologique des "eux" et "nous" s'effectue sur la base des revendications d'appartenance et de conflits d'identité ethno-religieuse sponsorisée par la manipulation politique de la religion et des conceptions culturelles. C'est à cela que S. K. pouvait se prononcer en ces termes :

« Les gens ont tellement politisé la religion et même les préceptes religieux que lorsque vous rendez visite à un

Imam ou un pasteur il préfère vous parlez de ses choix politiques au lieu de vous enseigner ce que Dieu veut que vous fassiez en temps de crise. Quand on sait que ces personnes représentent une multitude de fidèles ou d'adeptes. Le politique préfère les utiliser pour faire passer son message puisque ceux-ci sont des leaders et le peuple copie à la lettre ce qu'ils enseignent : la parole d'un Imam ou d'un pasteur, c'est la parole de Dieu ! Alors celui dont le pasteur ou l'imam légitime le choix devient du coup le choix de Dieu »

A l'analyse des propos de notre enquête, il ressort que le politique par son action, opère une distorsion de la réalité politique de sorte que le jeu démocratique lui soit favorable. Le but ultime est d'emmener les acteurs à "croire" en une idéologie politique, afin que dans le processus de socialisation et d'intériorisation, l'individu légitime son action par des productions idéologiques. Toutefois, à Abidjan le processus de démarcation entre acteurs politiquement opposés contribue à la transformation de la conception des formes de société exprimée par E. Durkheim (1893).

Il s'agit à ce niveau d'une absconse formalisation du lien social et de l'intégration qui fait passer dans le milieu urbain la solidarité organique (caractérisée par une forte hétérogénéité de la population) à une solidarité mécanique qui légitime une certaine homogénéité de la population abidjanaise. Ainsi, de l'hétérogénéité à l'homogénéité, l'altérité radicalise les positions de sorte à construire une resocialisation. Qui elle, légitime l'insertion des populations dans des groupes de pairs, encadrés par l'appartenance religieuse, ethnique donc politique de ceux-ci.

2.2. De la solidarité organique à la solidarité mécanique dans le processus de construction de l'altérité à Abidjan

Dans son ouvrage *De la division du travail social*, E. Durkheim (1983) soutient la thèse qu'il existe dans toutes les sociétés humaines une fonction morale qui lie les individus entre eux. Ce lien exprime l'existence d'une conscience collective qui se construit dans la solidarité mécanique et une conscience à caractère individuelle marqué par une forte division des tâches (solidarité organique). E. Durkheim (1983) distingue ainsi, dans la conscience de chacun une part qui lui est propre et celle qu'il partage avec la société entre conscience individuelle et collective. Toutefois, il soutient également que la conscience individuelle est fortement réduite dans les sociétés traditionnelles. Puisque dans celles-ci existent une faible division du travail. L'intégration d'un individu quelconque au sein de ces sociétés, obéit à un certain nombre de critères reposant sur des croyances et sentiments légitimés par l'ensemble de la communauté. Ceci implique pour l'individu de strictement se conformer aux différentes normes et valeurs sans quoi celui-ci est considéré comme déviant. Cette forme de solidarité à conscience collective est dite mécanique et s'oppose aux sociétés caractérisées par une division du travail. Par ailleurs, E. Durkheim (1983) qualifie d'organique toute société caractérisée par une forte densité de la population dans un milieu donné. Cette densité implique donc une transformation des fonctions sociales. Ainsi, en se développant, la conscience individuelle confère à l'individu de gagner en autonomie par rapport au collectif. Cette forme de société dites modernes repose sur des liens de complémentarité. Toutefois, le passage d'une société traditionnelle à celle moderne fait intervenir selon l'auteur la présence de trois différents éléments. Ces éléments se matérialisent en premier lieu au travers de la taille de la société (s'agissant du nombre d'individus présent dans la société). En

second, la densité matérielle et en fin de compte dans la densité morale (soit l'intensité des formes de relations et d'interrelations entre les individus). Nous retenons que chez Durkheim, deux différents idéaux-types permettent de décrire l'évolution des sociétés. Également, l'auteur pose le questionnement sur le maintien de la cohésion sociale dans une société qui légitime la montée de l'individualisme et le recul de la conscience collective. Les idéaux-types de description de l'évolution des sociétés émises par Durkheim marquent un processus qui part de la solidarité mécanique à celle organique. C'est-à-dire de la conscience collective à la conscience individuelle.

Dans le cadre de notre étude, nous analysons le processus de construction politique de l'altérité à Abidjan en démontrant qu'il existe une ascendance de la conscience collective sur celle individuelle. Mais cette perception paraît paradoxale puisque nous nous situons dans un cadre (la ville d'Abidjan) à forte division sociale du travail. Ce qui implique chez les individus une diversification des rôles, statuts et une moindre similarité entre eux.

Nous exprimons dans notre analyse que certes les changements démographiques et économiques de ce cadre (la ville d'Abidjan) ont conduits à une mutation de la solidarité mais pas à une disparition du lien social. C'est dire que tout en étant dans un cadre légitimant une solidarité à caractère organique et une différenciation entre les individus, les enjeux du jeu politique implique une réactualisation du lien social dans les rapports de cohabitation entre acteurs.

Cependant, la conscience collective s'exprime au prisme des discours idéologiques et favorise la stigmatisation politique des populations abidjanaise au travers de leur appartenance ethnique et religieuse. Ainsi, les appartenances ethniques et religieuses s'expriment comme cadre définitionnel de l'appartenance politique des populations dans la ville d'Abidjan. Le politique par le biais de la distorsion du jeu politique en Côte d'Ivoire

contribue à renforcer la stigmatisation, la marginalité et par conséquent l'anormalité à travers les communes du District d'Abidjan. Cependant, ce concept de stigmatisation contribue à une désocialisation croissante des populations abidjanaise.

La désocialisation est ici perçue comme un ensemble de comportements et de mécanismes sociaux par lesquels l'individu se détourne de la réalité sociale pour chercher un soulagement dans ce que nous appelons la construction du sentiment de famille.

Le processus aboutissant à la construction du sentiment de famille est tributaire de l'action rétroactive du champ politique (élite politiques, groupements politiques) sur le champ social (groupes sociaux) et vice versa dans la formalisation de la privatisation politique de l'espace abidjanais. Toutefois, le télescopage de ces deux différents champs va entraîner leur dislocation en plusieurs sous champs ou sous-groupes. Les sous-groupes ainsi formés (au travers des productions idéologiques) vont migrer en se télescopant dans l'espace social (la ville d'Abidjan). Ce télescopage va aboutir à la formation de sous-ensembles qui se constitueront idéologiquement en ce que nous appelons la famille politique.

La construction de ce sentiment de famille constitue un indicateur important et reste explicatif puisqu'elle stimule idéologiquement les pratiques sociales des groupes sociaux en présence dans la ville d'Abidjan.

Cette notion, de construction du sentiment de famille à travers les variables ethniques et religieuses met en avant la notion de cohésion sociale, puisqu'elle sous-tend une forme de solidarité mécanique au sein du groupe c'est à dire des croyances et des valeurs communes à tous. Toutefois, la notion de construction du sentiment de famille s'éloigne de la définition étymologique de la famille (faisant abstraction d'une certaine filiation du groupe), elle se conçoit idéologiquement. Elle se présente dans l'imaginaire social comme un processus de resocialisation.

Ainsi, les acteurs se sentant exclu du groupe de référence à partir de la manipulation politique des appartenances religieuses et ethniques, s'insèrent dans des milieux recomposés par des groupes d'individus avec lesquels ils partagent en commun certaines normes et valeurs. La construction de ce sentiment de famille donne lieu à la naissance de micro groupe dans lesquels les individus se positionnent comme contre-pouvoir face aux autres acteurs en compétition dans la ville d'Abidjan.

Toutefois, cette forme de stigmatisation de l'individu qui conduit à la construction du sentiment de famille s'exprime comme une forme de désocialisation de l'acteur. Par ailleurs, au bout de la désocialisation, naît un processus de « resocialisation ». Les individus stigmatisés, se retirant de la société de référence, s'insèrent dans un autre espace en créant leur propre milieu composé par des groupes d'individus avec lesquels ils partagent en commun certaines normes et valeurs.

La construction de cet espace donne naissance à de micro société où les individus peuvent s'épanouir et exprimer la singularité de leur nature. Nous démontrons que la stigmatisation et par son prisme la désocialisation contribue à la création des différents blocs idéologiques dans le District d'Abidjan. Cela s'effectue, dans le sens de la détérioration de la notion de cohésion sociale et marque un frein dans l'expression des relations entre acteurs dans l'ensemble des dix communes urbaines d'Abidjan. D'où la notion de bastionnisation politique de la ville d'Abidjan, qui elle-même, s'appuie sur la construction du sentiment de famille politique mais repose sur des marquages toponymiques des sites habités par les populations abidjanaises.

3. Discussion

3.1. Altérité et rapport à l'espace comme forme de catégorisation de la population

Pour bon nombre d'auteur (H. Lefebvre, 1970 ; M. Crozier et E.

Friedberg, 1977) ; P. Bourdieu, 1984) l'espace constitue un enjeu social donnant lieu à des rapports de forces. Ces rapports impliquent donc l'existence de systèmes de relation qui encadrent l'action des individus dans l'espace mais que ceux-ci sont susceptibles de contourner selon certains intérêts (soient individuels ou communs) mobilisés. Toutefois, H. Lefebvre cité par G. Busquet (2012, p.6) présente l'espace comme une notion à la fois produit social et enjeu politique. L'espace est un produit social puisqu'il résulte de stratégies, et même des formes d'appropriations et de pratiques se déroulant selon des modèles socioculturels, des intérêts propres à chaque groupe et des positions sociales (de classe). Il ressort donc que l'espace est loin d'être un réceptacle vide, il est un enjeu et un support de stratégies et de représentations sociales contradictoires c'est-à-dire un support actif produit, approprié et transformé en fonction d'intérêts, de valeurs et d'idées antagonistes.

Cette conception de l'espace renvoie chez P. Bourdieu (1984) à concevoir l'espace comme un champ d'action dans lequel évoluent deux (2) types d'acteurs l'un reconnu dominants et l'autre dominés, tous deux caractérisés par la répartition de certains types de capitaux (économique, social, culturel et symbolique).

Mais dans la distribution de ces capitaux M. Crozier et E. Friedberg (1977) estiment que L'acteur ne peut se substituer au système. Puisque celui-ci définit la liberté qui est sienne et la rationalité qu'il peut utiliser dans son action. Mais par contre pour ces auteurs, le système n'existe que par l'acteur qui seul peut le porter et lui donner vie, et qui seul peut le changer. Cet état de fait place l'acteur au-dessus de la chaîne sociale et présente l'action de celui-ci comme un construit social. Cela entraîne donc une contrariété entre l'action de l'individu et celui de la collectivité. Puisque toute action collective nécessite l'existence d'une sorte d'intégration d'acteurs divers. Cette logique d'intégration peut exiger des fois l'application de pratique

contraignante, une sorte de manipulation, mais aussi, peut être règlementé par un certain contrat social qui traduit une certaine incertitude. Toutefois, le contrôle de cette forme d'incertitude transmet du pouvoir à l'acteur. Mais peu importe le degré de contrôle qu'implique le système social, l'acteur détient une certaine marge de liberté dans ses différentes relations.

Cet état de fait nous confronte aux logiques d'action légitimant les rapports de forces (entre acteurs) dans le milieu social selon C. Partoune (2009). Pour cette auteure, cet aspect s'exprime à travers deux types de logiques : une logique exprimée et une logique interprétée. La logique exprimée est « une logique verbalisée » qui laisse transparaître la volonté qui sous-tend l'action de l'individu. La logique interprétée, quant à elle, s'inscrit aux antipodes de la première logique. Elle traduit selon elle « l'enjeu réel de l'acteur qui motive son action, mais qu'il ne souhaite pas exprimer » (Partoune, 2009, p. 83).

Ainsi, tout long de notre étude nous avons fait le rapprochement empirique entre la problématique de l'altérité et le rapport à l'espace. Ce rapprochement participe à construire une forme de différenciation entre les populations dans un espace donné. Cette réalité est soutenue par S. Fainzang (1988, p.105) à partir de l'exemple d'une commune péri-urbaine de la région parisienne à caractère polyethnique et pluriculturel. Cette étude permet de dégager une série de constantes dans les relations entre les diverses catégories socio-culturelles en présence et dans les représentations qui les étayent. On s'aperçoit à travers cette étude, que la figure de l'Autre culturel ne coïncide pas exclusivement avec celle de l'étranger ethnique, même si elle se pare de traits ressortissant à la même logique. Ainsi, pour l'auteure, la construction sociale de l'Autre s'édifie d'abord et avant tout, dans cette commune, sur le rapport à l'espace et à la résidence, qu'il soit ou non exemplifié par un mode de vie divergent.

C'est ce que relate D. C. Durante (1997, p.11) lorsqu'il soutient que l'Autre n'est Autre que par rapport au Même. C'est dire que l'émergence de l'Autre dans un lieu assignable en tant que topos d'un discours (celui du Même) est le produit d'une sommation. Ainsi, pour l'auteur, Sommé par le discours qui a le pouvoir de le représenter, le sujet venu d'ailleurs voit son identité escamotée au profit d'une logique discursive qui relève du stéréotype. Cet aspect nous renvoie à une dialectique de reconnaissance partielle comme souligne l'auteur: le sujet n'est pas reconnu à partir de son lieu d'origine, mais en fonction de son acquiescement, ou soumission, à une sommation stéréotypale. Dans la mesure où il ne peut que s'y plier, le sujet va reproduire lui-même le cliché qui fait de lui un étranger. Cette dialectique partielle de reconnaissance de l'Autre mène à une certaine aliénation du sujet.

C. Audebert et al. (2013) à travers leur étude portant sur des regards croisés sur la situation des populations noires entre l'Europe et les Amériques, ajoutent que la mise en dialogue de divers contextes stato-nationaux dans l'espace met en lumière la diversité des logiques d'altérisation des populations afrodescendantes. Les processus d'ethnisation des espaces locaux ne sont pas étrangers au renouveau de ces catégories et le territoire est aujourd'hui à nouveau convoqué par les sociétés et leurs institutions, mais selon de nouvelles modalités et à d'autres fins. La fluidité des identités globalisées, les passerelles observées localement entre les logiques culturelles et politiques qui les dynamisent et l'instrumentalisation du territoire par le politique à des fins de racialisation ou d'ethnisation des populations nous rappellent que les identités et les territoires restent avant tout des productions sociales, que l'on ne saurait donc considérer comme essentielles.

3.2. Altérité et reconfiguration du lien social

Dans le processus de radicalisation politique des positions

sociales, notre étude a mis en avant la subtile relation entre l'altérité et la logique de reconfiguration du lien social. Une forme de construction dichotomique des entités au travers de relents politico identitaire à Abidjan. En effet, cette réalité étudiée fait partie d'un ensemble de travaux portant sur la question de l'altérité. Pour M. Hovanessian et al. (1998), ces dernières années les notions désignant l'altérité : communauté, minorité ethnique, diaspora, étranger, immigré ont fait l'objet d'une réflexion critique de la part de nombreux chercheurs en sciences sociales et tout particulièrement des anthropologues. Ces recherches ont abondamment montré qu'il s'agissait de constructions sociales, de catégories qui ordonnent visions et divisions de la réalité et par conséquent exigent du chercheur une certaine vigilance quant à leur utilisation. Cette réalité dichotomique que met en avant l'altérité participe à produire des préjugés et stéréotypes. C'est ce que souligne A. W. Somparé (2009), dans son article sur la différenciation ethnique et la construction de l'altérité dans les entreprises minières en Guinée. Dans son travail, l'auteur montre comment les regards et les discours des membres d'une ethnie sur ceux d'une autre ethnie sont alimentés par des préjugés et clichés qui influencent largement les rapports interethniques dans les Pays africains, notamment en Guinée. Ainsi, à la lumière des différents discours présentés, l'auteur souligne que la définition identitaire ou les jugements de valeur d'une communauté ethnique sur une autre ne sont pas toujours indépendants de la nature du rapport que l'énonciateur entretient avec les membres de celle-ci et de leurs contextes et circonstances d'énonciation.

Conclusion

Notre étude à travers la conceptualisation de la construction politique de l'altérité interroge la question de la cohésion sociale qui demeure problématique depuis plusieurs décennies en Côte

d'Ivoire. La volonté d'accession au pouvoir des acteurs politiques ivoiriens a participé à l'émergence de dissensions au sein de la population ivoirienne. Cette réalité délétère du champ politique en Côte d'Ivoire a contribué des années durant à reconfigurer l'espace abidjanais mais également à dénaturer le tissu social. Cet aspect s'exprime par la restructuration idéologique de la ville d'Abidjan à partir de l'appartenance ethnique, religieuse et politique des populations.

Ce travail de recherche met en exergue l'une des causes des différentes crises politiques en Côte d'Ivoire. En effet, le délitement du lien social par l'instrumentalisation des populations puise sa source dans la construction politique de l'altérité. Cet aspect conduit à une forme de bastionnisation politique des différentes communes de la ville d'Abidjan.

Références bibliographiques

AUDEBERT Cedric, CUNIN Elisabeth, HOFFMANN Odile et POIRET Christian, 2013. Altérité et rapports à l'espace des populations "noires" : regards croisés entre l'Europe et les Amériques, In : Friedman S. (coord.) Jardins. Diasporas, (21), 173-192. ISBN 978-2-8107-0240-4

BENOIT Claude, 2008. « Quand "je" est un autre: A propos d'une belle matinée de Marguerite Yourcenar », Revue-Relief, pp. 1-15.

BOURDIEU Pierre, 1984. *La Distinction: Critique sociale du jugement*, Les Editions de Minuit, Paris, 632 p.

BUSQUET Gregory, 2012. « L'espace politique chez Henri Lefebvre: L'idéologie et l'utopie », Justice spatiale, 5, pp. 1-10.

CHAUVEAU Jean-Pierre et DOZON Jean-Pierre, 1985. « Colonisation, économie de plantation et société civile en Côte d'Ivoire », Cahiers ORSTOM: Sciences humaines, volume 21, pp. 63-80.

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977. *L'acteur et le système*, Editions du Seuil, Paris

DURANTE Daniel Castillo, 1997. « Les enjeux de l'altérité et la littérature », Québec, Les Presses de l'Université Laval, 3-17.

DURKHEIM Emile, 1986. *De la division du travail social*, Paris: PUF.

FAINZANG Sylvie, 1988. « Espace et altérité. Les relations interculturelles dans une commune péri-urbaine de la région parisienne » (note de recherche), *Revue Anthropologie et Sociétés*, Volume 12, numéro 1, p. 103–113

HOVANESSIAN Martine, MARZOUK Yasmine et QUIMINAL Catherine, 1998. « La construction des catégories de l'altérité », *Journal des anthropologues*, 72-73, 7-9.

LEFEBVRE Henri, 1970. *La révolution urbaine*, Gallimard, Paris

PARSONS Talcoltt, 1937. *The structure of social action*, Mc Graw Hill, New York

PARTOUNE Christine, 2009 « Comprendre la logique des acteurs », in tableau de bord "Participation et espaces publics, pour un développement et une gestion concertée des espaces publics, recherche Topozym pour la politique scientifique fédérale, partenariat Ulg (UGES), KUL (USEG) », Institut d'Eco-Pédagogie (IEP) Vorming plus Antwerpen, 1-13.

PATZIOGLOU Elissavet, 2012. *La représentation de l'altérité et les discours de la différenciation dans la presse écrite française et grecque: vers la construction d'une identité européenne*, Thèse de doctorat, Université Renne 2, Renne

SOMPARE Abdoulaye Wotem, 2009. « La différenciation ethnique et la construction de l'altérité dans les entreprises minières en Guinée », *Discours d'Afrique*, edited by Alpha Ousmane Barry, Presses universitaires de Franche-Comté, <https://doi.org/10.4000/books.pufc.24997>. p. 111-125

RETOURS A OUAGADOUGOU DES « DIASPOS » ET EXPERIENCES DES ESPACES A RISQUE

Jérémie POGOROWA

Faculté des Langues, Lettres, Art, Sciences Humaines et Sociales (FLASHS)

Département de Philosophie

Université Saint Thomas d'Aquin (USTA)

Ouagadougou/Burkina Faso

pogorowa.jp@gmail.com

Résumé

Cette étude analyse les trajectoires de jeunes descendants de migrants burkinabè, majoritairement nés en Côte d'Ivoire, ayant fréquenté avant leur retour à Ouagadougou des espaces stigmatisés comme la rue ou la gare. À partir d'une enquête ethnographique (2016-2019) combinant 99 entretiens dont un suivi longitudinal de douze jeunes hommes, l'approche croise anthropologie de l'espace et sociologie de la déviance. Les résultats montrent que la fréquentation d'espaces à risque ne mène pas nécessairement à l'exclusion : elle peut aussi devenir une ressource d'autonomisation et de recomposition identitaire, permettant aux jeunes de se repositionner dans le tissu social urbain.

Mots-clés : *Retour à Ouagadougou, espaces à risque, construction identitaire, Burkina Faso, Côte d'Ivoire.*

Abstract

This study examines the trajectories of young descendants of Burkinabè migrants, mostly born in Côte d'Ivoire, who frequented stigmatized spaces such as the street or the bus station before returning to Ouagadougou. Based on an ethnographic study conducted between 2016 and 2019, combining 99 interviews, including a longitudinal follow-up of twelve young men, the approach combines the anthropology of space and the sociology of deviance. The findings show that frequenting risky spaces does not necessarily lead to social exclusion: it can also serve as a resource for empowerment and identity reconstruction, enabling young people to reposition themselves within the urban social fabric.

Keywords: Return to Ouagadougou, risky spaces, identity construction, Burkina Faso, Côte d'Ivoire.

Introduction

Les mobilités intra-africaines, longtemps marginalisées dans les études migratoires, révèlent des dynamiques complexes de circulation, de rupture et de recomposition identitaire. Au Burkina Faso, le retour de jeunes Burkinabè nés en Côte d'Ivoire — communément appelés « diaspos » — constitue un phénomène social significatif, marqué par des tensions entre héritage migratoire, quête d'appartenance et confrontation à des espaces urbains perçus comme à risque. Ces jeunes, souvent socialisés dans des contextes ivoiriens, doivent négocier leur réinscription dans un environnement qui leur est en partie nouveau (J. Mazzocchi, 2009, 2014 ; F. Boyer et E. Lanoue, 2009 ; M. Zongo, 2010 ; F. Boyer, 2016 ; J. Pogorowa, 2020).

L'analyse des trajectoires de ces « diaspos » permet de mieux comprendre les logiques de réinsertion sociale dans un contexte post-migratoire africain. Elle interroge également la manière dont certains lieux — la rue, la gare, les bandes de dealers — deviennent des espaces ambivalents, à la fois stigmatisés et porteurs de ressources identitaires. En mettant en lumière les stratégies développées par ces jeunes pour se repositionner dans le tissu social urbain ouagalais, cette étude contribue à renouveler les approches sur les usages sociaux de l'espace et les processus de construction identitaire.

Cette recherche s'appuie sur deux cadres conceptuels complémentaires. D'une part, l'anthropologie de l'espace comme construction sociale permet de montrer que l'espace n'est pas seulement un lieu physique (M. Segaud, 2012 ; F. Guérin-Pace, 2006 ; R. de Villanova, 2007) ; il est produit et investi par des pratiques, des symboles et des interactions sociales. Cette perspective éclaire la manière dont les jeunes réinterprètent des lieux stigmatisés (rue, gare, bandes de dealers)

comme espaces d'apprentissage, de sociabilité ou d'émancipation, et comment ils se les réapproprient après leur retour à Ouagadougou. D'autre part, la sociologie de la déviance montre que les pratiques déviantes ou à risque ne constituent pas uniquement des ruptures sociales (H. S. Becker, 1985 ; C. L. Maxson *et al.*, 1998 ; S. Hamel *et al.*, 1998 ; E. de Latour, 2001, 2003) ; elles peuvent aussi représenter des étapes formatrices, réorganisant les réseaux de soutien et façonnant la perception de soi.

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser comment ces jeunes mobilisent leurs expériences dans des espaces à risque pour se redéfinir et se réinscrire socialement à Ouagadougou. Deux hypothèses structurent l'analyse : la première suppose que les espaces à risque ne sont pas seulement des lieux de marginalité, mais peuvent devenir des vecteurs de résilience et d'émancipation ; la seconde postule que le retour à Ouagadougou, bien qu'imposé ou contraint, peut être réinvesti comme une opportunité de recomposition identitaire et sociale.

Méthodologie

Cette étude s'inscrit dans une enquête ethnographique plus vaste, menée entre 2016 et 2019 dans le cadre d'une thèse de doctorat consacrée aux stratégies de réinscription sociale des descendants de migrants burkinabè revenus de Côte d'Ivoire. Le choix d'une approche ethnographique s'est imposé afin de saisir, au plus près des acteurs, les dynamiques de sens, les pratiques quotidiennes et les trajectoires de vie de jeunes ayant connu des situations de marginalité dans des espaces perçus comme à risque. L'ethnographie permet non seulement de recueillir des données fines sur leurs représentations et leurs logiques d'action, mais aussi d'observer les interactions et les contextes sociaux dans lesquels ces logiques s'élaborent. Elle offre ainsi

une compréhension nuancée des processus de réinscription sociale dans des environnements marqués par la stigmatisation.

Le terrain de recherche s'est initialement appuyé sur 99 entretiens semi-directifs réalisés à Ouagadougou auprès de descendants de migrants burkinabè revenus de Côte d'Ivoire entre 2010 et 2019, tous inscrits à l'université Joseph Ki-Zerbo. Ces entretiens ont porté sur les parcours migratoires, les expériences scolaires, les relations familiales ainsi que sur les sociabilités passées et présentes.

À partir de ce corpus, une sous-catégorie de douze jeunes hommes ayant fréquenté en Côte d'Ivoire des lieux socialement identifiés comme à risque (rue, gare, bandes de dealers) a été sélectionnée pour un suivi longitudinal sur trois ans. Ce dispositif visait à documenter l'évolution de leurs trajectoires, leurs stratégies de repositionnement social et leur rapport à l'espace après leur retour à Ouagadougou. Les rencontres annuelles, organisées dans des lieux choisis par les participants eux-mêmes, ont permis de diversifier les contextes d'énonciation et de favoriser l'expression d'éléments souvent tus lors des premiers entretiens. Ce protocole a ainsi contribué à enrichir la compréhension des dynamiques de transformation identitaire et sociale à l'œuvre. Le suivi longitudinal poursuivait un double objectif : d'une part, analyser comment les jeunes mobilisent ou réinterprètent leurs expériences passées dans leur processus de réinscription sociale ; d'autre part, identifier les continuités et les ruptures dans leurs pratiques, leurs représentations et leurs appartenances au fil du temps.

Enfin, l'articulation entre récits biographiques et analyse spatiale — entendue ici au sens de l'anthropologie de l'espace — a permis de dépasser une lecture statique des lieux. Ces derniers sont envisagés comme des constructions sociales et symboliques, génératrices de relations, de ressources et de contraintes. Ce choix méthodologique se distingue par sa capacité à rendre compte de la complexité et de l'ambivalence

des expériences vécues dans des espaces socialement stigmatisés, tout en mettant en lumière leur rôle potentiel dans la formation de compétences mobilisables pour la réinsertion sociale.

1. Complexité des expériences juvéniles dans des espaces socialement stigmatisés

1. 1. La « liane du désert » ou le parcours d'un ancien dealer

Haro (27 ans, étudiant en L2 de mathématiques), qui se surnomme lui-même « la liane du désert », emprunte ce nom au roman *Adama ou la force des choses* de l'écrivain burkinabè Pierre Claver Ilboudo. « Je suis la liane du désert, lorsqu'il n'y a pas d'arbre pour que je m'adosse, je me confie à Dieu », explique-t-il¹. La liane, plante grimpante à tige souple, s'élève en s'appuyant sur d'autres arbres ; privée de support, elle reste au sol. Imaginer une liane dans un désert, c'est donc l'imaginer sans appui. Haro relit ainsi sa propre histoire à travers la métaphore proposée par ce roman.

Après la mort de son père en 2002 et le retour de sa mère au Burkina Faso, alors qu'il n'a que dix ans, Haro se retrouve livré à lui-même en Côte d'Ivoire. La présence de sa grande sœur, avec qui il vit, ne compense pas l'absence d'autorité parentale. Il confie avoir manqué d'éducation familiale. Son récit met en lumière le lien entre ce déficit d'éducation et son intégration à un réseau de dealers. L'absence ou la séparation des parents compromet souvent une socialisation familiale réussie. Comme le soulignent C.-L. Maxson et ses collègues (1998) dans leurs travaux sur les jeunes affiliés aux gangs, l'absence de contrôle parental a pu constituer, pour Haro, un facteur déterminant dans sa dérive vers la consommation puis la vente de drogue : « Je n'ai pas grandi en réalité en famille [...] ».

¹ Entretien réalisé le 12 janvier 2018 à Ouagadougou.

Et c'est ce que je regrette beaucoup aujourd'hui dans ma vie, parce que je n'ai pas trop grandi dans ma famille », confie-t-il². Dans ses récits, Haro évoque ses parents presque toujours en termes de manque affectif ou de besoin familial. Pourtant, il a suivi un parcours scolaire régulier jusqu'en classe de première. Si les conditions scolaires semblaient réunies pour sa réussite, celle-ci dépendait aussi de l'environnement familial et social dans lequel il évoluait.

Après de nombreuses escapades scolaires, Haro rencontre des bandes d'amis. Selon l'étude de S. Hamel et ses collègues (1998), la plupart des jeunes entrent en contact avec des bandes dès la fin de l'école primaire. Dès la sixième, Haro rejoint un groupe dont il dénonce aujourd'hui l'influence négative sur son parcours : « Lorsque je suis arrivé en sixième, j'étais avec des amis. Tous les deux ont arrêté [l'école]. Il y en a un qui a volé de l'argent et ses parents ont mis fin à son parcours. Il faut dire que lorsqu'on était petit, on n'a pas eu une vie facile »³.

Les recherches montrent que les bandes constituent des espaces de sociabilité et de construction de soi, souvent en compensation d'un déficit familial. Dans ce contexte, les amis de Haro ont été le lien qui l'a conduit vers le milieu de la drogue. L'appartenance à une bande se nourrit du partage d'expériences et de difficultés communes. Haro commence à consommer la drogue avec son camarade de classe, Boukary, avant de rencontrer son cousin — un dealer évadé de prison — avec qui il s'engage dans la vente et la consommation de stupéfiants. Ensemble, ils forment « une communauté dont les solidarités sont fluctuantes selon les situations et les intérêts personnels des uns ou des autres » (E. de Latour, 2003, p. 176). Haro privilégie alors « l'argent facile » et dédaigne « ce qui fait couler la sueur ».

² Entretien réalisé le 3 février 2019 à Ouagadougou.

³ Entretien réalisé le 12 janvier 2018 à Ouagadougou.

Relisant son parcours depuis Ouagadougou, Haro estime avoir échappé au pire : « J'ai esquivé beaucoup de choses. Sinon je pouvais faire partie des gangs, je pouvais adopter toutes sortes de comportements, puisque j'ai connu des braqueurs, des brouteurs, des arnaqueurs », raconte-t-il⁴. Avant leur arrestation, lui et son cousin avaient mis en place, dans leur logement commun, des formes d'auto-contrôle et des stratégies de repli en cas de visite inopinée. C'est à partir de cet épisode que l'on peut comprendre comment Haro a cessé toute consommation de drogue à sa sortie de prison. Comme le souligne H.-S. Becker (1985, p. 54), être arrêté par la police et stigmatisé comme déviant a des effets majeurs sur la participation à la vie sociale et sur l'évolution de l'image de soi. L'expérience carcérale a profondément marqué Haro, au point qu'il cherche désormais à se démarquer de son cousin. Les termes sévères qu'il emploie à son égard traduisent un dégoût tant pour l'incarcération que pour les réactions qu'elle suscite dans l'entourage. Il le décrit comme « quelqu'un qui a pratiquement passé toute sa vie en prison » et le qualifie de « voyou » : « un voyou, ça ne s'arrête pas, mais simplement, ça marque une pause, puis ça reprend »⁵. Son cousin, évadé de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) durant la crise post-électorale de 2010-2011, avait aussitôt repris la consommation et la vente de drogue. Fugitif se croyant libre, il restait néanmoins exposé à une arrestation. C'est ainsi qu'un matin, la police anti-drogue les a interpellés et incarcérés.

L'expérience carcérale et ses répercussions sociales ont joué chez Haro un rôle clé dans l'arrêt de la consommation de drogue. Le renforcement du contrôle familial et la menace de suppression du soutien financier ont également freiné cette trajectoire. Haro a mesuré l'impact du jugement porté par son oncle et par son entourage, tant sur son image de soi que sur son

⁴ Entretien réalisé le 3 février 2019 à Ouagadougou.

⁵ Entretien réalisé le 3 février 2019 à Ouagadougou.

statut d'étudiant à Ouagadougou. En effet, « les individus limitent leur consommation en fonction de l'intensité de leur crainte, justifiée ou non, que des non-fumeurs dont l'opinion leur importe découvrent qu'ils prennent de la drogue et les sanctionnent » (H.-S. Becker, 1985, p. 96). Comme l'observent C. Attias-Donfut et ses collègues (2011, p. 13), dans les relations entre jeunes et parents, face à des comportements déviants, l'aspect punitif tend souvent à primer sur l'aspect éducatif ou l'accompagnement, rejoignant ainsi une conception traditionnelle de la justice en Afrique, plus axée sur la répression que sur la réparation.

Le retour au pays d'origine apparaît, dans le cas de Haro, comme un levier pour mettre fin à la consommation et à la vente de drogue. Pour certains jeunes, ce retour forcé se vit comme une épreuve douloureuse, révélant l'écart entre leurs aspirations en Côte d'Ivoire et les opportunités offertes par le pays d'origine de leurs parents. La plupart affirment avoir beaucoup appris durant leur séjour à Ouagadougou, qui, malgré les ruptures imposées par le retour, leur a permis de relire et de réévaluer leurs expériences migratoires passées.

De retour à Ouagadougou, l'université devient pour Haro un espace de rupture avec ses pratiques de dealer. Lieu de transmission de valeurs universelles, elle offre un cadre très différent de celui qu'il connaissait en Côte d'Ivoire. Séparé de sa bande et disposant de peu de ressources, Haro, qui dédaignait les petits boulots en Côte d'Ivoire, se résout au commerce ambulancier pour subvenir à ses besoins sur le campus. Ses camarades, issus d'horizons variés et porteurs d'expériences diverses, partagent le même objectif : réussir leurs études. Ensemble, ils échangent sur leurs difficultés et recherchent collectivement des solutions. Pour Haro, ce changement de cadre de vie et d'habitudes s'accompagne d'une nécessité de se repenser autrement.

Dans une aventure similaire, quoique à un degré différent, Madou (25 ans, étudiant en L1 d'histoire) a lui aussi connu un parcours complexe. Arrivé au Burkina en novembre 2017, il avait jusque-là suivi en Côte d'Ivoire une scolarité régulière, interrompue en classe de première lorsqu'il est entré dans ce qu'il appelle « la tendance » : la fréquentation de bandes d'amis dont l'influence l'a progressivement éloigné de la vie scolaire et familiale. Dans ses récits, Madou évoque sans détour les relations conflictuelles qu'il entretenait avec ses parents. Pendant deux ans, coupé de tout cadre scolaire et en lien distendu, mais non rompu, avec sa famille, il a vécu sans lieu fixe : « C'est dans la rue que je tournais, à Abidjan même, je tournais à travers les communes. C'est l'histoire de la jeunesse », explique-t-il⁶. Comme l'a analysé E. de Latour (2001, p. 153), « la rue donne, au premier abord, une image de liberté [...]. Elle fait envie comme l'offre d'une vie nouvelle, apparemment sans contrainte, liée à la fête et au plaisir, à la solidarité utopiquement reconstituée ». Pourtant, après ces deux années de suspension, Madou reprend ses études avec détermination ; son succès au baccalauréat marque un nouveau départ, amorcé depuis le pays d'origine. Dans cette même dynamique, bien que selon des modalités différentes, s'inscrivent d'autres jeunes ayant « fréquenté la gare ».

1. 2. La « gare » comme espace d'autonomisation et d'émancipation de soi

Pour expliquer ses multiples appartenances et le leadership qu'il revendique sur le campus de Ouagadougou, Justin (29 ans, titulaire d'une maîtrise en droit) aime rappeler un épisode marquant de sa vie : « De la sixième à la terminale, je fréquentais la gare » à Abidjan⁷. Un « enfant de la gare » peut travailler pour plusieurs chauffeurs à la fois, en s'engageant à

⁶ Entretien réalisé le 14 janvier 2018 à Ouagadougou.

⁷ Entretien réalisé le 27 janvier 2017 à Ouagadougou.

leur trouver des passagers et à transporter leurs bagages. Sa rémunération dépend de ce qu'il parvient à mobiliser. Selon Justin, cette activité lui a permis d'acquérir une véritable autonomie financière, avec un revenu mensuel estimé à 150 000 FCFA (environ 230 €).

À la gare, son territoire, Justin défend son exemplarité : « Je fréquentais la gare, mais je n'ai jamais fumé, ni bu d'alcool »⁸. La gare est un espace où le contrôle familial et les normes sociales semblent absents ; l'adolescent y est livré à lui-même, exposé aux risques et à l'influence des pairs. Justin décrit cet endroit comme « un lieu où nul n'a peur de l'autre »⁹, formule traduisant l'absence de règles et de sécurité. L'enfant qui la fréquente est sans protection. Comme la rue, la gare n'appartient à personne ; elle appartient à tous. On doit y être fort pour assurer sa propre sécurité et sa propre éducation. Tout en poursuivant sa scolarité, Justin passait ses journées à la gare. Ainsi, lorsqu'il a annoncé son admission au baccalauréat à ses camarades de ce milieu, ceux-ci ont eu du mal à le croire : pour eux, un jeune qui « fait la gare » ne va pas à l'école. Dans leur perception, la gare et l'école sont deux univers opposés.

Pour affirmer son émancipation, Justin s'était aussi forgé un signe distinctif : « Je laissais pousser mes cheveux et on me reconnaissait pour ça »¹⁰. Dans certains milieux, comme l'école ou la famille, cette apparence pouvait être perçue comme provocatrice. Mais il a maintenu ce marqueur, symbole de liberté et d'affirmation de soi. Ses cheveux étaient devenus sa signature, une revendication identitaire et l'expression d'une appartenance à un espace hors normes, échappant au contrôle social.

Diallo (25 ans, étudiant en L1 de mathématiques) et Koanda (24 ans, étudiant en L1 de philosophie) ont également « fait la gare ». Leurs expériences montrent que le premier acte d'émancipation ne consiste pas forcément à quitter le domicile

⁸ Entretien réalisé le 10 janvier 2018 à Ouagadougou.

⁹ Entretien réalisé le 27 janvier 2017 à Ouagadougou.

¹⁰ Entretien réalisé le 27 janvier 2017 à Ouagadougou.

familial, mais plutôt à disposer de ressources financières permettant de vivre hors du contrôle parental. Vivre chez ses parents tout en ayant une indépendance financière modifie profondément les rapports avec eux et avec la fratrie. À l'inverse, quitter la maison tout en restant dépendant de ses parents place le jeune dans une situation inconfortable (M. Bozon et C. Villeneuve-Gokalp, 1994, p. 1552).

Pour Diallo, Justin et Koanda, le retour à Ouagadougou a entraîné une (re)dépendance financière dont ils s'étaient affranchis dès le lycée grâce à la gare. Koanda regrette que les pratiques acquises en Côte d'Ivoire ne soient pas transposables : « Quand je suis arrivé au Burkina, l'ambiance avait changé ; il n'y avait plus les petits boulots qu'on faisait en Côte d'Ivoire. On était déjà autonomes là-bas, et ici, il faut encore dépendre des parents »¹¹. Cette dépendance est mal vécue : « C'est en arrivant au Burkina que j'ai commencé à demander de l'argent à mes parents. En Côte d'Ivoire, j'étais toujours indépendant », explique Diallo¹². Il avait même tenté de convaincre son père de renoncer au retour, arguant que, en restant en Côte d'Ivoire, il pouvait continuer à utiliser les ressources de la gare pour financer ses études et celles de ses petits frères. Depuis le collège, il assurait lui-même ses frais scolaires grâce à son travail.

2. Ambivalence des espaces à risque et des constructions identitaires

2. 1. Des espaces à risque : entre stigmatisation et valorisation

Les lieux tels que la rue, la gare ou les bandes de dealers sont généralement perçus comme des espaces dangereux. Pourtant, les jeunes « diaspos » interrogés révèlent une lecture

¹¹ Entretien réalisé le 20 janvier 2019 à Ouagadougou.

¹² Entretien réalisé le 15 janvier 2019 à Ouagadougou.

plus nuancée. La gare, par exemple, est décrite comme un lieu d'apprentissage de l'autonomie, de socialisation et de construction de soi. À l'inverse, la rue et les bandes de dealers sont souvent associées à des ruptures sociales, à la violence et à l'isolement. Si l'attachement à la gare est valorisé par ceux qui en ont fait l'expérience, le souvenir de la rue et des bandes de dealers rappelle plutôt les risques encourus. Cette ambivalence montre que les espaces à risque ne sont pas homogènes : certains peuvent être réappropriés comme des ressources identitaires. Haro, ancien dealer, reconstruit ainsi son parcours après une incarcération, valorisant son expérience comme moteur de changement.

Le retour à Ouagadougou est vécu à la fois comme une rupture et comme une opportunité de recomposition identitaire. Ces jeunes mobilisent leur « patrimoine géographique » — souvenirs, récits, pratiques — pour se réinscrire dans l'espace urbain ouagalais. Cette réinvention de l'appartenance spatiale passe par la redéfinition des lieux fréquentés, la création de nouveaux repères et la revendication d'une identité migratoire assumée.

La plupart des pratiques déviantes analysées trouvent leur terrain commun dans la ville, plus spécifiquement à Abidjan. Selon E. de Latour (2001, p. 153), ces jeunes citadins « grandissent avec la télévision, les vidéo-clubs, les transports en commun, les bars, la publicité [...]. Tous ont plus ou moins été scolarisés ». Selon leurs rencontres et expériences, certains cherchent à prendre leur destin en main : « Des jeunes qui ne parviennent pas à trouver une place dans une société où ils se sentent étouffés, diminués, anonymes, créent un espace – le ghetto – où ils vont se réfugier pour affirmer leur singularité face aux déterminismes environnants » (Ibid., p. 151).

Leurs appartenances spatiales ou territoriales jouent un rôle central dans leurs parcours. Chaque trajectoire est associée à des lieux aux significations diverses : gare, rue, bande de

dealers. L'ensemble constitue un « patrimoine identitaire géographique » mobilisable selon les contextes (F. Guérin-Pace, 2006). Si certains jeunes valorisent la situation familiale ou l'origine sociale de leurs parents, d'autres se définissent par leur appartenance à des espaces fréquentés, souvent éloignés de la famille et de l'école (R. de Villanova, 2007).

Certaines appartenances spatiales relèvent à la fois de l'identification et de l'appropriation : « J'ai fait la gare » ou « j'ai fréquenté la rue ». Ces expressions traduisent le rôle de ces espaces dans la construction de soi : « On s'approprie l'espace pour exercer sur lui une maîtrise, un contrôle, un certain pouvoir ; on se l'approprie aussi face aux autres, en affirmant que cet espace est le sien ; l'appropriation est donc liée à la territorialité » (M. Segaud, 2012, p. 72). Inversement, l'individu est aussi façonné par l'espace et marqué par le territoire fréquenté. Des lieux comme la bande de dealers permettent de comprendre comment l'individu se redéfinit (F. Guérin-Pace, 2006, p. 102) : dire par où l'on est passé, nommer les lieux traversés auxquels est attachée une part de son histoire personnelle. L'appropriation d'un espace désigne « l'ensemble des pratiques qui confèrent à un espace limité les qualités d'un lieu personnel ou collectif » (M. Segaud, 2012, p. 73).

L'arrivée à Ouagadougou marque à la fois une rupture et une continuité avec ces lieux antérieurement fréquentés. Pour certains, cette rupture avait commencé avant même le retour : Haro, Madou et Abdou avaient déjà renoué avec l'école et la famille, ce qui leur a permis de réussir le bac et de venir poursuivre leurs études supérieures à Ouagadougou. En revanche, ceux qui fréquentaient la gare y sont restés jusqu'au départ pour Ouagadougou. Pour ces derniers, l'appartenance à ce territoire ouvert reste valorisée. L'appropriation de l'espace repose sur une « symbolisation de la vie sociale » (M. Segaud, 2012). L'absence de la « vie de la gare », dont ils ont fait

l'expérience, influence leur parcours et leur séjour à Ouagadougou, souvent vécu comme un manque.

Leurs apprentissages à la gare les avaient façonnés : la gare était leur territoire. Bien que souvent perçue par les parents comme un lieu dangereux, elle se révèle aussi comme un cadre d'apprentissage de la responsabilisation et de l'autonomie. L'absence de normes explicites y impose un auto-contrôle et une auto-régulation. Pour ces jeunes, c'était une véritable « école de la vie », offrant une somme d'expériences que l'école institutionnelle ne proposait pas. « Faire la gare » tout en s'abstenant de fumer ou de consommer l'alcool relevait déjà de la maîtrise de soi, selon Justin. Ce processus de subjectivation lui permet de dépasser l'identité d'« enfant de la gare » assignée, d'occuper d'autres places que celles prévues par son origine sociale et de développer de nouvelles identités. Justin renoue avec une trajectoire scolaire ascendante, ouvrant la perspective d'une réussite sociale espérée.

Les récits soulignent l'attachement de ces jeunes à certains espaces, mais aussi la différence qu'ils perçoivent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, entre « là-bas » et « ici ». Les trajectoires de Haro, Abdou et Madou montrent qu'il n'existe pas de « bons » ou de « mauvais » espaces fréquentés, mais des lieux traversés de contradictions, de détours, de ruptures suivies de rétablissements (V. Hélardot, 2006). La construction de soi se nourrit de ces cheminements contrastés, permettant à l'individu de se redéfinir. Fréquenter la rue ou appartenir à une bande de dealers ne peut être vu uniquement comme une transgression des normes scolaires ou familiales. Ces lieux, loin d'être seulement dangereux, sont aussi des espaces d'apprentissage et de construction identitaire. Ruptures et rétablissements des liens familiaux, décrochages et reprises scolaires : ces détours font partie des trajectoires non linéaires des jeunes et façonnent leur perception des réalités sociales et

universitaires à Ouagadougou (C. Bidart, 2006 ; A. Jellab, 2013).

Les lieux traversés (rue, gare, bande de dealers) font partie intégrante de leurs apprentissages et trajectoires. Ces appartenances territoriales ne doivent pas être interprétées uniquement à travers la rupture et le retour à l'école, mais aussi comme des espaces de révélation de soi. Comme le note E. de Latour (2001, p. 165), l'appartenance à une bande de dealers peut apparaître comme un lieu de « resocialisation », une « seconde famille » où « chacun trouve un soutien moral » absent du foyer.

2.2 Stratégies de distinction et d'identification sociales

Les jeunes ayant fréquenté des espaces à risque ont développé des stratégies complexes tout au long de leur parcours. Ils continuent d'en élaborer pour se repositionner dans leur nouvel environnement urbain ouagalais. D'un côté, ils construisent des logiques de distinction et d'identification vis-à-vis de leur famille, en adoptant des codes juvéniles et urbains propres à eux. De l'autre, ils s'identifient à certains groupes de jeunes partageant des expériences similaires, tout en se distinguant d'autres sur la base de leur engagement ou de leur attitude. Les récits de vie révèlent que cette double posture — distinction et identification sociales — se maintient tout au long de leurs parcours. Chez Haro, par exemple, cette ambivalence s'exprime parfois par une démarcation vis-à-vis de sa famille et de ses pairs revenus, comme lui, de Côte d'Ivoire — une distinction sociale — et parfois par une identification à sa famille et à ses pairs par solidarité. Ces deux postures s'entrelacent dans ses positionnements et reflètent les situations vécues par lui et ses camarades.

Pour tous les jeunes enquêtés, la logique de distinction s'exprime d'abord dans la relation à la famille. La fréquentation de lieux perçus comme des espaces à risque les conduit à prendre

de la distance par rapport à leur entourage familial, non seulement pour éviter tout contrôle, mais aussi pour affirmer et produire leur différence. En retour, la famille, percevant ces lieux comme stigmatisés, entretient elle-même une certaine distance vis-à-vis des jeunes considérés comme déviants. Cela repose sur des représentations normatives établies par la famille : un comportement n'est considéré comme déviant que par rapport à une norme sociale. Ainsi, certains individus sont étiquetés comme déviants et leurs comportements sont interprétés en fonction de cet étiquetage (H.-S. Becker, 1985). Pourtant, la fréquentation de bandes de dealers et l'expérience de la rue mettent aussi en cause le contrôle familial. Comme le souligne Becker (1985, p. 83), « il faut une défaillance des contrôles sociaux qui tendent habituellement à maintenir les comportements en conformité avec les normes et les valeurs fondamentales de la société pour qu'apparaisse un comportement déviant ».

L'ambivalence du rapport entre famille et jeunes perçus comme déviants se manifeste également dans la délimitation de l'espace social entre soi et la famille. Délimiter socialement un espace, selon M. Segaud (2012, p. 126), « c'est situer l'individu par rapport au reste du monde, introduire un intérieur par rapport à un extérieur ». Cela entraîne un renversement de valeurs : l'espace familial, autrefois intérieur, devient extérieur, tandis que la rue ou la gare, initialement extérieure, devient un espace social intérieur.

La fréquentation de lieux tenus secrets vis-à-vis de la famille constitue également une forme d'émancipation. Les parcours de Madou et de Haro, bien que différents, présentent des similitudes en ce sens. On observe chez eux une rupture avec la famille, mais une rupture qui n'est jamais totale, car elle laisse toujours une porte ouverte à un possible retour : « Je gardais seulement le contact avec ma famille, mais je ne vivais plus avec

eux », explique Madou¹³. Le va-et-vient entre l'espace familial et d'autres lieux privés est généralement tenu secret. Les représentations sociales telles que « jeunes en rupture » ou « enfants de la rue » suggèrent souvent un abandon total du milieu familial. Pourtant, les expériences de Madou et Haro montrent que la dislocation complète est rare. Même si l'entourage familial rejette généralement les activités liées à la drogue, les parents de Haro conservent l'espoir et mobilisent des ressources pour obtenir sa sortie de prison et sa réinscription à l'école. De même, le père de Madou continue de croire en lui, le conseille et finance sa reprise scolaire. Comme le note E. de Latour (2003, p. 176), « les relations avec la famille, continues ou discontinues en termes de présence physique, restent présentes dans l'esprit des jeunes déviants ». Ce va-et-vient entre distinction sociale et identification familiale illustre la réflexion de M. Graber (2013, p. 60) : « L'individu est toujours dans un double mouvement : il est à la recherche d'une similitude avec l'autre [...] et, en même temps, il revendique une place spécifique ; par là même, il tend à se différencier ».

Les récits révèlent par ailleurs l'ambivalence des rapports avec les pairs. Les jeunes ayant connu des parcours déviants se tiennent souvent à distance des cadres militants scolaires, préférant d'autres groupes d'appartenance plus informels. Ils créent ainsi une distinction sociale vis-à-vis de certains, tout en développant une identification à d'autres. Ni membres de syndicats scolaires ou d'associations étudiantes, ils évitent tout engagement qui pourrait les relier à ces organisations. Cette posture, construite dès le lycée, perdure souvent durant les premières années universitaires à Ouagadougou.

La logique d'identification à d'autres groupes d'appartenance constitue un moyen de se repositionner socialement. Haro, Madou, Abdou, Justin, Diallo et Koanda

¹³ Entretien réalisé le 23 janvier 2018 à Ouagadougou.

mobilisent cette logique avec leurs pairs revenus de Côte d'Ivoire pour se réinscrire socialement. Ils expriment leur solidarité et leur soutien envers ceux qui connaissent la même « galère » à Ouagadougou. Cette origine sociale partagée leur permet de mobiliser les réseaux et les solidarités indispensables à leur vie dans la ville. Ces cercles relationnels évoluent avec le temps, se diversifiant en plusieurs réseaux d'identification, contribuant à réorganiser et restructurer la vie sociale des jeunes dans l'environnement urbain ouagalais (P. Antoine, 1990).

Conclusion

Les lieux perçus comme espaces à risque — rue, gare, bandes de dealers — n'ont pas tous le même impact sur l'individu. Le risque y est vécu différemment selon le lieu, mais ces espaces ont en commun de pouvoir distendre, voire rompre temporairement, le lien avec la famille et l'école, tout en favorisant l'identification à d'autres environnements. Cependant, leur fréquentation ne conduit pas systématiquement à un point de non-retour. Souvent jugés dangereux en raison de l'identité attribuée à leurs usagers, ces lieux peuvent paradoxalement se révéler être des espaces de construction de soi et d'émancipation.

L'absence de normes explicites et de sécurité, notamment à la gare ou dans la rue, expose les jeunes mais les incite également à l'auto-contrôle, à la prise en charge de soi et parfois au développement d'une réelle autonomie économique. Chez ceux issus de la rue ou des bandes, la prise de conscience des risques a souvent favorisé un ressaisissement et un nouveau départ. Les dimensions constitutives de ces espaces — ouvert/fermé, dedans/dehors, visible/secret, permis/défendu — participent à la construction identitaire et constituent un capital d'expériences mobilisable dans d'autres contextes sociaux.

Ces résultats offrent un éclairage précieux pour les acteurs sociaux, éducatifs et institutionnels. Ils invitent à dépasser une approche uniquement répressive des pratiques juvéniles associées à la rue ou à la gare, en reconnaissant la fonction formatrice et socialisatrice que ces espaces peuvent jouer. Ils suggèrent ainsi des pistes pour concevoir des dispositifs d'accompagnement mieux adaptés, capables de transformer les compétences, savoir-faire et capacités d'adaptation développés dans ces milieux en leviers d'intégration sociale, universitaire et professionnelle.

Références bibliographiques

ANTOINE Philippe, 1990, « Croissance urbaine et insertion des migrants dans les villes africaines », *Actes du colloque international sur « Des langues et des villes »*, organisé conjointement par le CERPL (Paris V) et le CLAD (Dakar), du 15 au 17 décembre 1990, à Dakar.

ATTIAS-DONFUT Claudine *et al.*, 2011, « Des destins contrastés. Entre réussites et déviances », *De l'Afrique à la France. D'une génération à l'autre*, dirigé par J. Barou, Paris, Armand Colin, p. 91-137.

BECKER Howard Saul, 1985, *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*, Paris, Métailié.

BIDART Claire, 2006, « Crises, décisions et temporalités: autour des bifurcations biographiques », *Cahiers internationaux de sociologie*, 120, p. 29-57.

BOYER Florence et LANOUE Eric, 2009, « De retour de Côte d'Ivoire. Migrants burkinabè à Ouagadougou », *OUAGA 2009. Peuplement de Ouagadougou et développement urbain. Rapport provisoire*, dirigé par F. Boyer et D. Delaunay, IRD, Ouagadougou, p. 75-101.

BOYER Florence, 2016, « De l'ambivalence des retours des Burkinabè de Côte d'Ivoire à Ouagadougou : une approche

générationnelle », *Repenser les mobilités burkinabè*, dirigé par S. Bredeloup et M. Zongo, Paris, L'Harmattan, p. 121-143.

BOZON Michel et VILLENEUVE-GOKALP Catherine, 1994, « Les enjeux des relations entre générations à la fin de l'adolescence », *Population*, 6, p. 1527-1555.

DE GAULEJAC Vincent, 2009, *Qui est « je » ? Sociologie clinique du sujet*, Paris, Seuil.

DE LATOUR Eliane, 2001, « Du ghetto au voyage clandestin: la métaphore héroïque », *Autrepart*, 19, p. 155-176.

DE LATOUR Eliane, 2003, « Héros du retour », *Critique internationale*, 19, p. 171-189.

DE VILLANOVA Roselyne, 2007, « Quêtes identitaires et réancrage territorial: quelles perspectives? », *L'Homme et la société*, 165-166 (3), p. 133-139.

HELARDOT Valentine, 2006, « Parcours professionnels et histoires de santé: une analyse sous l'angle des bifurcations », *Cahiers internationaux de sociologie*, 120 (1), p. 59-83.

GRABER Myriam, 2013, *L'épreuve cachée: le cas d'étudiants d'Afrique subsaharienne en situation de migration et en formation de soins infirmiers en Haute École Spécialisée*, Thèse de doctorat, Université de Genève, FPSE 541.

GUERIN-PACE France, 2006, « Lieux habités, lieux investis : le lien au territoire, une composante identitaire ? », *Economie et statistique*, 393 (1), p. 101-114.

HAMEL Sylvie *et al.*, 1998, *Jeunesse et gangs de la rue. Phase II: résultats de la recherche-terrain et proposition d'un plan stratégique quinquennal*, Montréal, Institut de recherche pour le développement social des jeunes.

JELLAB Aziz, 2013, « Cohérences et tensions dans la socialisation universitaire des étudiants : les enseignements d'une recherche qualitative », *L'Homme et la société*, 187-188 (1), p. 227-250.

MAXSON Cheryl Lee *et al.*, 1998, « Vulnerability to street gang membership: Implications for practice », *Social*

Service Review, 72 (1), p. 70-91.

MAZZOCCHETTI Jacinthe, 2009, *Être étudiant à Ouagadougou. Itinérances, imaginaire et précarité*, Paris, Karthala.

MAZZOCCHETTI Jacinthe, 2014, « Quand tes parents ne sont pas ici, c'est très dur. Récits, imaginaires et dynamiques de (ré) inscription d'étudiants "diaspos" au Burkina Faso », *La migration prise aux mots. Mise en récits et en images des migrations transafricaines*, dirigé par C. Canut et C. Mazauric, Paris, Le Cavalier bleu, p. 145-160.

POGOROWA Jérémie, 2020, *Retours à Ouagadougou des étudiants burkinabè de Côte d'Ivoire : projet migratoire et stratégies d'inscription sociale*, Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.

SEGAUD Marion, 2012, *Anthropologie de l'espace. Habiter, fonder, distribuer, transformer*, Paris, Armand Colin.

STREIFF-FÉNART Joselyne et POUTIGNAT Philippe, 2000, « Réseaux et trajectoires d'étudiants africains », *International Review of Sociology*, 10 (3), p. 385-404.

ZONGO Mahamadou, 2010, « Migration, diaspora et développement », *Les enjeux autour de la diaspora burkinabè. Burkinabè à l'étranger, étrangers au Burkina Faso*, dirigé par M. Zongo, Paris, L'Harmattan, p. 15-43.

LA SIGNIFIANCE DU PARCOURS SÉMÉMIQUE DE L'ÉMERGENCE SOCIALE DANS *NÉGROÏDE* DE PAUL DAKUYO

Jocelyne Tchenonday Gueye

Département de Lettres Modernes

Parcours type, sémiotique

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

tchenonday09@gmail.com

Résumé

*La littérature porte les stigmates des transformations de la société tout en interagissant avec elle. L'œuvre poétique, *Négroïde*, de l'ivoirien Paul Dakuyo est traversée par des traits minimaux ou sèmes tels l'invitation à un renouveau social, le développement durable, etc. La perception de ces sèmes engendre une isotopie sémiologique, voire un parcours sémémique qui, dans l'organisation discursive assure l'homogénéité du message véhiculé par le poète Dakuyo. Les poèmes, en réalité, visent une renaissance dans une société constamment tourmentée par des désastres de tous ordres.*

La méthode choisie pour l'analyse est la sémiotique post-structurale favorable à une compréhension des systèmes de signes en contexte. Le décryptage de ladite renaissance appelle alors la signification d'une émergence que le présent article se propose d'élucider.

Mots-clés : *émergence, parcours sémémique, sème, sémiotique, signification.*

Abstract

*Literature bears the stigmata of society while interacting with it. The poetic work, *Negroïde*, of ivoirien Paul Dakuyo is crossed by minimal features or sow the such invitation in a social revival, the sustainable development, etc. The perception of these semiological isotopy, even a course sememic which, in the discursive organization insures the homogeneity of the message conveyed by the Dakuyo poet. The poems, in reality, aim for a rebirth in a society constantly tormented by disasters of all kinds.*

The method chosen for the analysis is post-structural semiotics favorable to an understanding of sign systems in context. The deciphering of said renaissance then calls for the significance of an emergence that this article aims to elucidate.

Key-words : *emergence, course sememic, sow, semiotic, significance.*

Introduction

Un rapport étroit existe depuis toujours entre la littérature et la société comme le souligne Louis de BONALD (1802, p. 23) : « la littérature est l'expression de la société, comme la parole est l'expression de l'homme. ». La littérature reflète donc les pensées, les valeurs et les évolutions d'une société. De ce fait, les auteurs de tous les temps et de tous les espaces dans leurs écrits convoquent d'une manière implicite les bouleversements sociaux laissant entrevoir la question de l'émergence. L'écriture assure le relai entre la société, la littérature et l'émergence en présentant les sociétés en perpétuelle mutation.

Paul DAKUYO, dans son recueil de poèmes *Négroïde*, explore les réalités de la société africaine actuelle. Il exhume des images ou figures d'hommes au ventre vide tentant de mettre un terme à mille désastres sociaux en prônant une prise de conscience collective. Mais, comment accéder à la signifiante de l'émergence dans les différents textes poétiques de *Négroïde* ? La lecture du lexème "émergence" se fera à la lumière de la sémiotique post-structurale qui est un approfondissement de la sémiotique « une théorie générale des signes et leur articulation dans la pensée [...] c'est une sémantique logique et cognitive, détachée de tout ancrage dans les formes langagières. » (D. BERTRAND, p. 8) La sémiotique explore le fonctionnement des signes dans un texte et leur manière de créer du sens. La sémiotique post structurale, quant à elle, détermine le système d'organisation du sens d'une production littéraire et des processus de signification en tenant compte de la variabilité des contextes. Cette méthode d'analyse présente le texte comme un espace mobile, dynamique et ouvert aux influences extérieures, « le texte devient fractionné, fait de traces, de codes qui le précèdent, le traversent et le dépassent. » (D. BRUCE, 1995, p. 26). Le sens du texte n'est pas donné, mais il se construit par des

stratégies de lecture et des hypothèses d'interprétations réalisées lors de l'élaboration de la signification. Ainsi, au cours de la lecture d'un texte, l'objectif est de repérer les rapports entre les traits sémiques pertinents renvoyant au noyau de la figure "émergence". Les divers emplois du sémème "émergence" seront analysés à travers les parcours sémémiques dans les différents poèmes de *Négroïde*.

Notre contribution en trois parties fera d'abord l'étude du parcours sémémique comme outil d'analyse. Ensuite, le parcours sémémique de l'émergence sera analysé dans le contexte de la prise de conscience et enfin dans celui de l'aspiration au développement.

1. Le parcours sémémique comme outil d'analyse en littérature

Le poème est un « bel objet temporel qui crée sa propre mesure » (G. Bachelard, 1943, p.323). De ce fait, la poésie se soustrait des êtres et des choses tels qu'ils sont perçus et vise à les orner à sa guise à travers un mode de désignation nommé *figure* : « une marque de l'écriture, un signal avertissant que, dans le texte, s'est instauré un processus de production du sens qui a également besoin des structures formelles du langage et de la disponibilité du lecteur. » (A. VAILLANT, 2005, p.99). La figure captive le lecteur sur le processus de production de sens qu'elle suscite. Mais bien avant, il est judicieux de considérer le lien établi entre la figure et le lexème (le mot) par le groupe d'Entrevernes :

Une figure est un lexème qui possède un contenu stable et analysable en détail. À partir de ce noyau de contenu, plusieurs types de réalisations sont susceptibles de se développer dans les emplois qui seront faits de cette figure.

Nous appelons parcours sémémiques ces possibilités de réalisations diverses mais repérables. (G. D'Entrevernes, 1979, p. 90)

Un lien d'assimilation est établi entre la figure et le lexème (mot). Le fonctionnement, dans un texte d'une figure, débute par l'observation des mots ou lexèmes possédant un noyau commun que le lexique d'une langue se donne à définir. La figure est envisagée avec toutes ses possibilités de significations dans le répertoire du lexique ; d'où l'aspect virtuel. Le noyau permanent — noyau de contenu — est la base de plusieurs types de réalisations susceptibles de se réaliser dans les emplois faits de cette figure. Le parcours sémémique est la réalisation variée se développant à partir du contenu stable que contient un lexème. Le mot ou lexème se démarque de la simple figure et devient une figure lexématique :

Une organisation de sens virtuelle se réalisant diversement selon les contextes [...] La figure dont on peut donner une définition (ou une indication) du noyau permanent de signification qu'elle contient, est susceptible d'entrer dans des contextes différents et de réaliser des parcours sémémiques différents. (G. D'Entrevernes, 1979, p. 91)

La mise en discours de la figure lexématique génère une multiplicité de sens et constitue par ses diverses réalisations un parcours dit "parcours sémémique" — possibilités de réalisations diverses repérables. La figure lexématique peut donc se définir dans les parcours sémémiques : « en tant qu'effets de sens possibles, des sémèmes. Chaque sémème ou effet de sens doit pouvoir s'analyser comme un ensemble de traits sémiques ou sèmes » (G. D'Entrevernes, 1979, p.91). Cette analyse ne se

contente pas du simple repérage des parcours sémémiques d'une figure. Elle va tenter d'explicitier la composition des sémèmes (ou parcours sémémiques) contenus virtuellement sous une figure lexématique. Selon Rastier : « Le sème est certes défini par des relations entre sémèmes, mais ces relations elles-mêmes sont déterminées par le contexte linguistique et situationnel (F. Rastier, 2009, p. 36) L'analyse sémémique demeure le meilleur moyen pour rendre compte des relations contextuelles entre sémèmes ». (F. Rastier, 2009, p. 57) L'analyse sémémique tente de ramener les significations perçues, les signifiés à des traits sémémiques ou faisceaux organisés en des traits élémentaires. Les sèmes communs ou différents des figures permettent à celles-ci d'établir entre elles des relations d'identité, d'opposition ou d'exclusion.

Pour une étude efficiente du concept de parcours sémémique de l'émergence, il convient de définir le noyau permanent de la figure lexématique "émergence" qui n'est autre que : " sortir de l'eau" ou "point de changement de quelque chose". Ce noyau constitue la base de plusieurs types de réalisations — des traits sémémiques comme la prise de conscience des réalités sociales, l'aspiration au développement social — susceptibles de se réaliser dans les emplois qui seront faits de cette figure dans l'œuvre poétique de Paul Dakuyo.

La présente contribution se propose d'analyser d'une part le parcours sémémique de la prise de conscience et d'autre part le parcours sémémique de l'aspiration au changement.

2. Le parcours sémémique de la prise de conscience

L'esclavage et la colonisation ont eu des manifestations et des conséquences, certes, traumatisantes et désastreuses pour

l'Afrique. Mais, Dakuyo attire l'attention sur un moyen sournois et efficient de stigmatisation du noir dans cet extrait de poème :

Nom d'un chien
Il a suffi seulement
Que le hasard me parachute au
SUD
pour qu'ils me jettent
tous les anathèmes
Sous-homme c'est MOI
Sous-développé c'est MOI
Sous-payé c'est MOI
Sans-sous c'est encore MOI
Sous sous sous sous sous c'est
MOI (P. Dakuyo, 1988, p. 32)

Dès l'entame du poème, le syntagme "Nom d'un chien" traduit le "ras le bol" face à la torture psychologique subie par l'africain. Après l'accession des pays Africains à l'indépendance, le citoyen africain souffre psychologiquement de la hantise du fantôme du colon. Le déictique personnel "ils" met en évidence la puissance colonisatrice qui mesure la capacité de résistance de l'Africain en s'attaquant à son identité.

En effet, les colonisateurs "jettent tous les "anathèmes " sur le peuple auquel le poète s'identifie à travers les déictiques personnels "me, moi". Le peuple noir est frappé d'exclusion d'où son appartenance au "SUD". Mis en contexte, le substantif "SUD" ne réfère pas à un point cardinal mais d'une stigmatisation du continent en proie à la pauvreté et aux incessantes crises nuisibles à son rayonnement social.

Par conséquent, le syntagme nominal "sous-homme" vise à inculquer à l'Africain la tare selon laquelle sa colonisation est due à l'infériorité de sa race. La redondance du lexème "sous" engendre des énoncés dont la variabilité dévalorisante "sous-développé, sous-payé, sans-sous" et "sous" (5 fois cité) participent à l'enlissement de l'Africain dans un contexte

d'ignominie totale. Dakuyo, éveilleur de conscience est engagé à accompagner le citoyen noir à annihiler le complexe d'infériorité et assumer une auto-inspection en vue d'une probable restructuration de ses capacités. Il se penche sur un aspect jugé scandaleux :

Honte de tendre la main
Honte de crier au secours
Honte de dire

J'ai faim

J'ai soif

Soif

Faim

Faim

NON PITIE

Je dis PITIE

Pour du pain

Du pain de misère

Que je peux semer

Que je peux couper

je peux moudre

je peux MANGER

NON ne Me faites pas ça ! (P. Dakuyo, 1988, p.52-53)

Le poète est animé d'un véritable sentiment d'indignation face au cliché de la "main tendue" dans tous les secteurs d'activités. Le syntagme "NON ne ME faites pas ça !" traduit de terribles moments d'angoisses qui l'envahissent suite à la mendicité chronique et inexplicquée de son peuple. Le continent Africain est prompt à implorer l'aide extérieure, et "crie au secours" dans les domaines politique, économique et social. Dans l'humanitaire, les incessants cris de détresse "J'ai faim/ J'ai soif/ soif/ Faim/ Faim" ne suscitent plus de sentiments de compassion. L'anadiplose "pour du pain/ du pain de misère" traduit tout le mépris des occidentaux confrontés à ses appels de détresse du continent.

En effet, "le pain" résultant de l'aumône est investi d'une valeur "misère" dans "pain de misère" due à l'accroissement des dettes de l'Afrique et la perte de la dignité. Le poète utilise le déictique personnel "je" marqueur de prise de parole pour assouvir son désir de se faire entendre. Le vocatif "peut" traduit toute la capacité physique de "semer, couper, moudre" des étapes essentielles à l'obtention du pain quotidien. L'Afrique peut donc au prix d'efforts consentis "MANGER". Aujourd'hui, le constat est que l'Afrique regorge de nombreuses matières premières, de bras valides et d'intellectuels de haut rang. Mais, la récurrence de la misère et de la souffrance du peuple oriente notre attention sur la classe dirigeante. L'anaphore "honte de" aux trois premiers vers suggère une remise en cause de la gestion des ressources du continent :

Quand ils ont besoin
du peuple
Ils crient VOX POPULI

Quand ce même peuple
A faim, a soif, est malade
Ils ferment les yeux et crient
VOX POPULI VOX POPULI

Quand le peuple
réclame sa liberté
revendique ses droits
Ils bâillonnent le peuple et crient
VOX POPULI VOX POPULI (P. Dakuyo, 1988, p. 15)

Le syntagme "VOX POPULI" implique le pouvoir de décision du peuple dans le système démocratique — hérité de la métropole sans le mode d'emploi précis. L'adverbe "quand" repris en début de strophe est l'expression du temps, celui des indépendances. La mise en place du mécanisme démocratique traduit la liberté dont jouit le peuple Africain dans le choix de ses représentants en charge de la gestion des biens communs. Le

peuple issu de multiples royauté, monarchie et chefferie est constamment manipulé par divers stratagèmes. Les hommes politiques coiffés du casque du régionalisme brandissent des promesses irréalisables enrobant leurs ambitions personnelles dans le but d'accéder au pouvoir. Ils se réfèrent à la démocratie uniquement "quand ils ont besoin du peuple". Les règles démocratiques ne sont pas appliquées, les élections rarement transparentes constituent de véritables moments d'angoisses. Il est rare que les adversaires politiques acceptent le verdict des urnes. Une violence sans précédent s'ensuit pouvant déboucher sur des guerres civiles. Les multiples changements de régimes politiques n'empêchent pas l'indigence de la population qui "a faim, a soif, est malade". Le peuple, étranger, à cette politique "réclame sa liberté", synonyme de "revendiquer ses droits". Les déictiques possessifs "son, ses", relatifs au peuple montre une défection de celui-ci à la société établie.

Mais il est triste de constater que les hommes politiques ne visent pas le bien-être de la société, "ils bâillonnent le peuple et crient/ VOX POPULI, VOX POPULI". En installant la dictature, ils étouffent toute "parole", toute "plainte", instaurant ainsi un climat de terreur, et proclament la stabilité au nom du peuple. Une société qui repose sur des rapports conflictuels perpétue inlassablement l'acribité de la condition humaine. L'on assiste à une déstructuration de la famille :

Dans la rue
Un enfant naît
Dans la rue
Un enfant chante
Dans la rue
Un enfant rit seul
Dans la rue
Un gamin pleure
Dans la rue
Un gamin quémande
Dans la rue

Un « deux-doigts » opère
Dans la rue
Un batard crie
Monsieur regardez
Dans la rue
Un abandonné
Un affamé
Un ballonné
Un dénudé
Et ils sont des MILLIERS comme ça. (P. Dakuyo,
1988, p. 13)

La société africaine a perdu son authenticité, les valeurs humaines tombent en désuétude. La copie servile des pratiques occidentales d'individualisme limite les rapports en collectivité. La vie communautaire en Afrique autrefois caractérisée par l'entraide et la solidarité tend à disparaître au profit de la famille nucléaire. La dislocation des valeurs sociale et familiale voit l'émergence d'un nouveau cadre de vie "la rue". La reprise du syntagme "dans la rue" rythme le discours et fonctionne comme une apostrophe. La rue devient le réceptacle des constituants de la famille. Les deux premiers vers "dans la rue/un enfant naît" montrent un aspect du déclin de la famille africaine. La rue devient une ramification de la cellule familiale et le cadre où l'enfant reçoit les premières impressions du monde : "dans la rue/Un enfant chante". Le chant, est l'expression de la joie d'un enfant et le reflet du bonheur familial. Mais, ici, les vocatifs "rit seul", "pleure" traduisent la solitude et le désarroi de celui-ci percevant seulement l'écho de son rire dans la rue. Les conditions deviennent rudes, de ce fait "un gamin quémande". Il demande humblement et avec une insistance gênante une part de bonheur à la société. Mais le syntagme nominal "un batard" traduit l'opinion préétablie de la communauté à son égard, celle du rejet systématique. Le poète, à travers le syntagme "Monsieur regardez", interpelle sur la perte des valeurs familiales dans la collectivité Africaine. En effet, le nombre sans cesse croissant

de ces malheureux est alarmant, "ils sont des milliers comme ça", car il concerne la relève de demain. L'aspect de cet enfant de la "rue" est pitoyable et remet en cause toute la culture Africaine pour qui la richesse se trouve dans le nombre pléthorique d'enfants. Les syntagmes : "un abandonné", "un affamé", "un ballonné", "un dénudé" laissent à travers un vocabulaire dysphorique entrevoir l'univers chaotique de ces enfants. Ces êtres fragiles, dépourvus de repères font partie intégrante du "corps" de l'Afrique et ne doivent pas être perçus comme des êtres nuisibles, des microbes. En marge de la société, privé de l'amour parental, ils seront en conflits avec les lois établies et iront fixer les leurs. De ce fait " Un 'deux-doigts' opère", en plus du vol, ils se livrent à des exactions mettant en mal la quiétude et le développement.

Le parcours sémémique de la prise de conscience se fonde sur les traits sémiques "complexe d'infériorité, la main tendue, la cupidité des hommes politiques, la dislocation de la vie sociale" qui se recourent au sème commun "remise en cause". La remise en cause est une étape décisive pour envisager l'émergence.

3. Le parcours sémémique de l'aspiration au développement social

La possibilité de développement de l'Afrique est envisagée dans le poème intitulé 'Un, Deux, Marche' à travers la femme métonyme de l'Afrique :

Un
 Deux
 Marche
 Femme des champs
 Un
 Deux
 Marche
 Femme des sentiers battus

Un
 Deux
 Marche
 Femme des marchés grouillants
 Un
 Deux
 Marche
 Femme fatiguée
 Femme vieillie
 Femme analphabète
 Femme trompée
 Femme tronquée
 Femme délaissée
 Marche, Marche
 Pour Ayiman ton enfant
 Pour l'avenir
 (...)

Un

Deux Un Deux Un Deux Un Deux (P. Dakuyo, 1988,
p. 11-12)

Le système descriptif dévalorisant de la femme "Femme fatiguée, Femme vieillie, Femme analphabète, Femme trompée, Femme tronquée, Femme délaissée" traduit l'image que lui assigne la société. La femme africaine est associée au cliché "vieille-mère" lequel cliché actualise le sème de la sénilité et de la fragilité. L'Afrique regorge de femmes intellectuelles exerçant à de hauts postes dont la minorité dans les instances de décision, une réalité qui joue en leur défaveur. Un constat est même établi, le lexème 'analphabète' assimile la femme à un être dépourvu d'éducation et surtout de culture donc susceptible d'être "trompée, tronquée, délaissée". Des stéréotypes qui favorisent l'exclusion de la femme des instances de décisions dans la société africaine. Malgré cette prétendue position de faiblesse, elle est considérée dans nos sociétés comme le pilier de la famille. Elle est prête à consentir les sacrifices les plus impensables en vue du confort de sa progéniture voire des siens. Pour ce fait, elle se soustrait des complexes d'infériorité et ne

rechigne pas à la tâche "Femme des champs, femme des sentiers battus, femme des marchés grouillants".

La cadence de ces activités "Un Deux Marche" illustre l'implication effective de la femme pour "l'avenir" celui de son "enfant". Son désir de prodiguer le bien-être à sa progéniture, aiguise son sens du sacrifice et l'incite à percevoir les échos de l'espoir. La répétition "Un Deux Un Deux Un Deux Un Deux" simule la marche vers le changement de sa condition. La femme par translation de figure lexématique devient l'équivalent de l'Afrique et en partage les caractéristiques. De ce fait, l'espoir d'un lendemain est envisageable, mais le poète juge insuffisant "la volonté, l'estime de soi et l'esprit de sacrifice" comme trait pertinents permettant l'accès au développement :

Sauvez-MOI Tam-Tams !
Battez Tam-Tam ! Battez Tam-Tams !
Pour que Re-naïsse
L'AFRIQUE des aïeux !
L'AFRIQUE des Heureux !
L'AFRIQUE de L'AFRIQUE ! (P. Dakuyo, 1988,
p. 52-53)

Le syntagme "Sauvez-MOI Tam-Tams !" porte l'essentiel de la charge sémantique. Le poète s'identifie à travers le déictique "MOI" dans "Sauvez-MOI Tam-Tams!" à tous les citoyens d'Afrique impuissants malgré leur aspiration au changement. Il préconise une réorientation de la stratégie de combat, le retour aux sources. L'appel de détresse est lancé aux "Tam-Tams" ces tambours en usage en Afrique. Le poète souhaite recevoir d'eux et ce à travers le langage tambouriné un message fédérateur uniquement compris des initiés. Le titre de ce poème "Tam-tam pour le SAHEL" est évocateur. Le "Tam-tam" véhicule un message au "SAHEL" témoin de la traversée quotidienne des forces vives du continent. Le Tam-Tam à travers sa rythmique relate la souffrance des aïeux suite à la traite

négrière, au dépeuplement entraînant la fragilité de l'Afrique. Il demande au Sahel de relater cette grande douleur qui se renouvelle suite au départ massif de ses fils qui le traverse pour atteindre la méditerranée. Le message est celui du rappel des fils de l'Afrique en quête d'un avenir meilleur et qui déserte le continent au péril de leur vie sur des embarcations de fortune.

L'anadiplose "Battez Tam-Tams ! Battez Tam-Tams !" est un cri d'insistance, un appel à l'union de tous les fils d'Afrique. Laquelle union est indispensable "pour que Re-naisse l'Afrique des aïeux !" Cette nouvelle naissance implique une Afrique rattachée à ses "Us et Coutumes". Mais le syntagme "L'Afrique des heureux" sous-entend une sélection de ses coutumes visant à retenir seulement celles favorables au bien-être du peuple. Le poète entrevoit alors un horizon glorieux :

Du haut de mon piédestal

Je vois l'AFRIQUE

RAS-SEMBLEE

A-VAN-CER

VAINCRE (P. Dakuyo, 1988, p. 52-53)

Le syntagme nominal "du haut de mon piédestal" traduit l'assurance du poète départi de son complexe d'infériorité. Les déictiques personnels "je" et "mon" supra cités confirment la certitude du poète quant à sa vision de l'Afrique. Le substantif "Afrique" est investi d'une valeur en l'occurrence "RAS-SEMBLEE". La somme des deux lexèmes qu'on note : AFRIQUE V RA-SEMBLEE produit une figure interprétable dans le discours poétique. Le trait d'union des lexèmes "RAS-SEMBLEE" et "A-VAN-CER" est mis à dessin, et représente un visage neuf de l'Afrique, celui de l'union de ses fils ayant pour point commun l'émergence du continent.

À la lecture des poèmes, la figure de l'émergence peut être schématisée ainsi :

Schéma 1 : Parcours sémémique de la figure lexématique de l'émergence

La figure lexématique de l'émergence dotée d'un noyau permanent de signification "sortir de l'eau, point de changement" est une organisation de sens virtuelle qui se réalise diversement selon les contextes comme "la prise de conscience et la renaissance". Elle réalise de ce fait des parcours sémémiques distincts représentés ci-dessus.

La démarche sémiotique repose sur les rapports entre les figures repérées dans les différents poèmes. Le noyau stable de la figure "émergence" apparaît comme un ensemble de traits minimaux favorable à l'analyse de la figure. Dans le contexte de la prise de conscience, les figures comme "sous-homme, sous-développé, sous-payé, sans-sous, sous (5fois cités), honte de ..."

fragilisent la perception du noir sur sa personne. Ces clichés incrustés dans le subconscient de l'homme noir depuis l'esclavage et la colonisation font de lui un homme dépourvu de valeur. En dépit de l'accession à l'indépendance, il pratique la politique de la main tendue, devenant un acteur passif de la gestion chaotique de ses ressources. La structure de la société à savoir la cellule familiale est même ébranlée et "la rue" devient le réceptacle de l'avenir de la nation "un gamin pleure, un abandonné, un affamé, un ballonné, un dénudé..." Les différents parcours sémémiques mettent en lumière une connaissance des failles pour favoriser une remise en cause. La prise de conscience à sortir de ce statut de victime favorise différents parcours sémémiques comme la valorisation des forces vives "femmes" et des valeurs "Tam-tams, Afrique ras-semblée". Le parcours sémémique de la renaissance implique donc le rejet de la victimisation. La figure de "la femme" en est l'illustration. Elle est certes jugée de sexe faible dans la société mais s'acharne au travail pour le bien-être de sa famille. La valorisation de l'homme noir implique celle des valeurs culturelles comme la tradition "tam-tams" et l'union ou la solidarité "Afrique ras-semblée".

Les parcours sémémiques liés à la victimisation, la gestion chaotique, la valorisation et le retour aux sources se rejoignent pour former un ensemble signifiant qui suggère ici la possibilité de "l'émergence" pour ce beau continent Afrique.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous pouvons affirmer la posture de Paul Dakuyo dans *Négroïde* face à l'émergence. La première étape, la dénonciation des travers sociaux, se fonde sur les traits sémiques : le complexe d'infériorité, la main tendue, la cupidité des hommes politiques, la dislocation de la vie sociale qui se recourent au sémème commun 'remise en cause' et

entreprennent le parcours sémémique de la prise de conscience. La seconde étape est marquée par les traits pertinents : revalorisation du moi, retour aux sources, union du peuple, vision commune (noyau sémique de la détermination). Ce sont des propositions qui renvoient au parcours sémémique de l'aspiration au développement. L'émergence sociale est possible pour une société capable de faire une remise en cause de ses erreurs et consciente de ses potentialités pour le changement positif. Dakuyo à travers ses poèmes fait une critique de la société et s'octroie le rôle de conseiller à travers un discours imagé. La sémiotique est une méthode d'analyse favorable au décryptage de la signifiante des signes utilisés dans une littérature engagée. Cette contribution est d'un apport capital dans la communauté puisqu'elle établit le lien entre la littérature, la société et l'émergence.

Références bibliographiques

BACHELARD Gaston, 1943. *L'air et les songes*, Librairie José Corti, Paris.

BERTRAND Denis, 2000. *Précis de sémiotique littéraire*, Nathan, Paris.

BONALD de Louis, 1802. *Des anciens et des modernes*, Mercure de France, Paris.

BRUCE Donald, 1995. *De l'intertextualité à l'interdiscursivité, Histoire d'une double émergence*, Les éditions paratexte, Canada.

DAKUYO Paul, 1988. *NÉGROÏDE*, Silex, Paris.

D'ENTREVERNES Groupe, 1979. *Analyse sémiotique des textes*, PUL, Lyon.

GREIMAS Algirdas Julien et COURTES Joseph (1993). *Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Hachette Supérieur, Paris.

RASTIER François, 2009. *Sémantique Interprétative*, PUF, Paris.

VAILLANT Alain, 2005. *La poésie, Initiation aux méthodes d'analyse des textes poétiques*, Armand Colin, Paris.

TRAJECTOIRES DE SOIN ET PRATIQUES D'AUTOMÉDICATION DANS LE VÉCU DE LA DÉPRESSION À LOMÉ

Kokou Dzodzi Mawulolo DOGBE¹

dogbejoseph16@gmail.com

Batouani WAZAM¹

E-mail: batouaniw@gmail.com

Roch Appolinaire HOUNGNIHIN¹

roch.houngnihin@uac.bj

¹Laboratoire d'Anthropologie Médicale Appliquée de l'Université d'Abomey Calavi, Benin

Résumé

Dans un contexte de faiblesse des structures spécialisées en santé mentale et de forte stigmatisation des troubles psychiques, cette étude socio-anthropologique explore les trajectoires de soins des personnes souffrant de dépression dans le Grand Lomé (Togo), en insistant sur le rôle central de l'automédication. Basée sur une enquête qualitative mêlant entretiens, observations et études de cas, elle révèle la pluralité des recours thérapeutiques (biomédecine, médecines traditionnelles, pratiques religieuses) et les logiques qui sous-tendent l'usage autonome de médicaments hors circuits formels. Les résultats montrent que l'automédication, largement répandue, constitue une stratégie d'adaptation face aux difficultés d'accès aux soins, avec des usages détournés des psychotropes pour gérer les symptômes dépressifs. Cette pratique illustre les tensions entre normes biomédicales et rationalités locales, tout en mettant en lumière les inégalités d'accès et les transformations du champ thérapeutique. L'étude souligne l'importance de repenser les politiques de santé mentale en intégrant les savoirs profanes et ouvre des pistes pour approfondir le rôle des pharmaciens informels, les dynamiques sociales des médicaments et les perceptions des professionnels de santé.

Mots clés : *trajectoires de soin, automédication, dépression, Lomé, Togo.*

Abstract

In a context marked by weak specialized mental health structures and strong stigma surrounding mental disorders, this socio-anthropological study

explores the care trajectories of individuals suffering from depression in Greater Lomé (Togo), emphasizing the central role of self-medication. Based on a qualitative inquiry combining interviews, observations, and case studies, it highlights the plurality of therapeutic recourses (biomedicine, traditional medicine, religious practices) and the logics underlying the autonomous use of medications outside formal healthcare channels. The results show that self-medication, widely practiced, serves as an adaptive strategy in response to limited access to care, involving the diverted use of psychotropic drugs to manage depressive symptoms. This practice reflects tensions between biomedical norms and local rationalities, while shedding light on access inequalities and transformations within the therapeutic field. The study underscores the need to rethink mental health policies by integrating lay knowledge and opens avenues for further research on the role of informal pharmacists, social dynamics of medications, and healthcare professionals' perceptions of these practices.

Keywords : *care trajectories, self-medication, depression, Lomé, Togo.*

Introduction

Dans les contextes urbains africains contemporains, les parcours de soins en santé mentale témoignent d'une pluralité de logiques d'action, de recours thérapeutiques et de pratiques médicamenteuses, souvent éloignées des normes biomédicales. A Lomé, capitale du Togo, la prise en charge de la dépression illustre cette dynamique complexe. Malgré la reconnaissance croissante de la dépression comme un enjeu de santé publique, les formes de recours aux soins demeurent marquées par l'incertitude, la discontinuité et l'hybridation entre médecine moderne, traditions thérapeutiques locales et pratiques d'automédication.

Dans ce contexte, l'automédication émerge comme une pratique largement répandue, voire dominante, dans les trajectoires thérapeutiques des personnes souffrant de troubles dépressifs. L'utilisation spontanée de médicaments sans prescription, le détournement de traitements obtenus initialement pour d'autres affections, le recours à des conseils de proches ou à des produits vendus hors circuit formel sont autant de modalités qui

traduisent une rationalité propre, ancrée dans les réalités sociales, économiques et culturelles des patients.

Cette situation interroge la pertinence des dispositifs biomédicaux classiques et appelle à une analyse socio-anthropologique fine des logiques de recours, des modalités d'usage et des représentations associées aux traitements. Que nous dit l'automédication sur la manière dont les patients à Lomé expérimentent, interprètent et traitent la dépression ? Quels rapports au médicament, au soin et à la maladie mentale révèlent ces pratiques ? Comment se construisent les itinéraires thérapeutiques en dehors des cadres institutionnels de la santé mentale ?

A partir d'une enquête de terrain menée dans le Grand Lomé auprès de personnes souffrant ou ayant souffert de dépression, cet article se propose d'analyser les logiques sociales qui sous-tendent les pratiques d'automédication. L'étude repose notamment sur des entretiens semi-directifs, des observations participantes et l'analyse approfondie de cinq trajectoires thérapeutiques. En mobilisant une approche qualitative ancrée dans la socio-anthropologie de la santé, il s'agira de montrer comment l'automédication constitue à la fois une réponse pragmatique à la souffrance psychique et une manière située de négocier le soin dans un contexte de ressources limitées et de perceptions critiques vis-à-vis du système biomédical.

1. Méthodologie

Cette étude adopte une approche qualitative en socio-anthropologie de la santé afin de comprendre les logiques subjectives et culturelles qui structurent les parcours de soins et l'automédication liés à la dépression dans le Grand Lomé. Elle vise à appréhender les significations attribuées aux souffrances psychiques, aux pratiques thérapeutiques et aux institutions de soin. Le choix de cette méthode s'explique par la nécessité

d'accéder aux discours et aux pratiques des acteurs dans leur contexte de vie, là où une approche quantitative, plus standardisée, se révélerait insuffisante pour saisir la complexité du pluralisme thérapeutique.

1.1. Cadre de recherche et posture

Cette recherche adopte une posture compréhensive et inductive, centrée sur le vécu subjectif des personnes souffrant de troubles dépressifs à Lomé. Elle vise à comprendre comment ces individus interprètent leur mal-être et ajustent leurs parcours thérapeutiques dans un contexte de précarité sanitaire et de pluralisme médical.

Trois cadres conceptuels structurent l'analyse :

- La trajectoire thérapeutique (Whyte et al., 2002), qui éclaire les parcours de soins comme des processus non linéaires, façonnés par les contraintes, les perceptions d'efficacité et les ressources disponibles.
- Le pluralisme médical (Janzen, 1978), qui désigne la coexistence de systèmes thérapeutiques variés (biomédical, traditionnel, religieux), mobilisés selon des logiques sociales, économiques et symboliques.
- La théorie des représentations sociales (Moscovici, 1969), qui permet d'analyser les perceptions collectives de la dépression, influençant les recours thérapeutiques, les attitudes face à la maladie et à la stigmatisation.

En croisant ces approches, l'étude met en lumière la manière dont les patients construisent leurs itinéraires de soins entre normes biomédicales et rationalités locales, dans un contexte marqué par la rareté des ressources, les logiques culturelles du soin et les dynamiques sociales autour de la souffrance psychique.

1.2. Terrain et population enquêtée

L'enquête a été conduite d'avril à septembre 2024 dans plusieurs quartiers du Grand Lomé, à la fois centraux et périphériques (Agoè, Adidogomé, Bè, Kégué, Atiégu), choisis pour leur diversité socio-économique et thérapeutique. Cette diversité visait à capter une pluralité de parcours de soins.

Les participants ont été recrutés par échantillonnage en boule de neige, à partir de points d'entrée variés : centres de santé mentale, pharmacies, églises de réveil et associations communautaires. Cette méthode a permis d'atteindre des profils souvent éloignés des circuits institutionnels.

La population enquêtée comprend 26 personnes âgées de 20 à 55 ans :

- 15 individus (6 hommes, 9 femmes) ayant vécu ou vivant un épisode dépressif, auto-identifiés ou diagnostiqués dont 5 suivis en profondeur selon une approche monographique ;
- 9 entretiens complémentaires ont été menés avec des agents de santé (2 pharmaciens, 3 infirmiers psychiatriques, 2 guérisseurs et 2 responsables religieux) ;
- 2 accompagnants et parents de patients dépressifs.

Cette diversité permet de croiser les points de vue des patients et des acteurs thérapeutiques, dans une perspective située, attentive aux rapports sociaux, aux genres et aux conditions d'accès aux soins.

Figure 1 : Carte sanitaire de la région du Grand Lomé

Source : (Dogbé, données de terrain, 2024).

1.3. Méthodes de collecte des données

Cette étude mobilise des outils qualitatifs issus de l’anthropologie et de la sociologie pour appréhender de manière contextualisée les parcours de soins liés à la dépression.

Trois méthodes principales ont été combinées :

- Des entretiens semi-directifs menés auprès de personnes dépressives et d’acteurs du soin, visant à explorer les expériences subjectives, les pratiques d’automédication, les logiques de recours et les représentations des traitements.
- Des observations ethnographiques dans divers lieux (centres psychiatriques, pharmacies informelles, marchés de médicaments, lieux de culte) ont permis de

- saisir les interactions, les gestes de soin et les usages informels des psychotropes.
- Une documentation des traitements (photographies, reconstitutions de prescriptions, circuits d'approvisionnement) a permis de retracer les parcours et usages des substances médicamenteuses.

L'étude a été autorisée par le Comité Bioéthique pour la Recherche en Santé (CBRS) du Togo (Avis n° 046/2024/CBRS). Tous les participants ont donné un consentement éclairé, les entretiens ont été réalisés en français ou en mina, et enregistrés avec leur accord.

1.4. Analyse des données

L'analyse thématique a combiné un codage inductif, issu du terrain, et déductif, fondé sur les concepts mobilisés (trajectoire thérapeutique, pluralisme médical, représentations sociales, automédication). Cette articulation a permis de relier les récits des enquêtés aux cadres analytiques afin de mieux comprendre les dynamiques de soin liées à la dépression.

L'analyse s'est concentrée sur les types de recours thérapeutiques, les usages des psychotropes, les perceptions d'efficacité, les mésusages et les représentations sociales de la maladie et des thérapeutes. Le logiciel N'Vivo a été utilisé pour organiser les données, identifier les régularités, ruptures et configurations discursives significatives.

Les études de cas ont fait l'objet d'une approche narrative visant à restituer la complexité des parcours individuels en tenant compte des dimensions sociales, économiques, religieuses et culturelles.

Tous les matériaux ont été anonymisés, avec des initiales fictives, conformément aux exigences éthiques fixées par le comité bioéthique.

2. Résultats

2.1. Logiques de recours aux soins et construction des trajectoires thérapeutiques

Dans le Grand Lomé, la prise en charge de la dépression n'est ni linéaire ni exclusivement biomédicale. Elle s'inscrit dans un contexte de pluralisme thérapeutique, d'incertitude diagnostique et de précarité économique. Cette section analyse les choix entre médecine biomédicale, pharmacopées traditionnelles et automédication, en soulignant les facteurs qui influencent ces décisions et la manière dont les patients naviguent entre ces offres.

2.1.1. Des recours multiples entre biomédecine, médecine traditionnelle et automédication

Face à la dépression, les patients ne se dirigent pas d'emblée vers la psychiatrie. Les soins biomédicaux s'insèrent généralement dans des parcours pluriels, jalonnés d'essais thérapeutiques variés. Ces recours s'enchaînent ou se combinent, dans une logique de complémentarité ou de substitution.

« Je ne dormais pas, alors j'achetais des somnifères. Ma femme m'a fait du thé de Gambie, mais les maux de tête persistaient. Au centre de santé, on a trouvé des infections. On m'a soigné... aujourd'hui ça va mieux ». (A., 32 ans, ex employé de Mèche Nina, Lomé).

Photo n°1 : Reliques thérapeutiques de personne dépressive usant des produits de pharmacopée

Source : (Dogbé, données de terrain, 2024).

La dame à qui appartient les reliques dans la photo souligne qu'elle a non seulement fréquenté les centres de santé mentale de saint Jean de Dieu d'Agoè-Nyivé et Paul Louis Rénée de Kélégougan en plus des veillées de prières à l'Eglise Saint Kisito d'Adéwi avant de prendre des potions phyto-thérapeutiques sédatives. Elle explique qu'elle consomme un petit verre le soir accompagné de D5 (un comprimé vendu en ambulatoire qui serait un anxiolytique).

La médecine traditionnelle, fondée sur les plantes ou des causes spirituelles (malédiction, attaque mystique), reste très présente. Pour beaucoup, la dépression est un mal profond dont l'origine dépasse le médical, orientant ainsi les premiers recours vers des guérisseurs, pasteurs ou rituels.

« Ce genre de souffrance dépasse les médicaments ; on a d'abord vu un guérisseur pour des rituels, car ça ne se soigne pas directement à l'hôpital » (B., 38 ans, Ex-usager de la Clinique

de psychiatrie et de psychologie médicale du CHU Campus, revendeuse de fruits devant l'hôpital, Lomé).

L'automédication est à la fois une réponse pragmatique à la souffrance et une manière d'éviter le système de santé formel, mobilisant médicaments sans ordonnance, remèdes traditionnels et conseils de proches. Un employé communal témoigne :

« Quand j'allais mal, j'ai pris les comprimés conseillés par ma sœur, qui avait vécu la même chose. Aller à l'hôpital est compliqué et long, alors je préférais une solution connue et rapide ». (C., 20 ans, Employée à la mairie de Togblékopé, Lomé).

2.1.2. Les déterminants du choix thérapeutique : entre contraintes structurelles et rationalités locales

Plusieurs facteurs conditionnent les décisions de recours aux soins à savoir : l'accessibilité financière (les coûts de consultation, d'analyses et de traitement en médecine conventionnelle sont souvent perçus comme prohibitifs), la disponibilité et la proximité (les structures spécialisées en santé mentale sont rares et concentrées dans les grands centres urbains), les perceptions culturelles de la maladie (la dépression est encore largement perçue comme un état moral, social ou spirituel, ce qui relativise le recours à une approche médicale strictement biologique), la confiance dans les soignants (plusieurs patients expriment une défiance vis-à-vis des psychiatres ou des médecins généralistes, souvent accusés de ne pas "écouter" ou de proposer des traitements aux effets secondaires lourds. A l'inverse, le guérisseur ou le pasteur est souvent vu comme une figure de proximité, disponible et attentif).

Ces déterminants n'agissent pas isolément, mais en interaction. Le choix d'un type de soin est donc moins l'expression d'une "ignorance" que le reflet d'une rationalité située, construite dans l'expérience vécue de la maladie et des soins.

Image n°1 : Affiche de sensibilisation sur les états dépressifs.

Source : (Dogbé, données de terrain, 2024)

Cette affiche présente dans les salles des psychologues cliniciens des centres hospitaliers de Lomé sert de sensibilisation et image de communication pour un changement de comportement. Selon les informations résultantes d'un échange avec un psychologue et un infirmier de psychiatrie, ces images proviennent des boîtes à images et des catalogues de communication pour la santé mentale conçus par la synergie du ministère de la santé du Togo et ses partenaires "Handicap International" et "Agence Française de Développement".

Photo n°2 : Entrée du Centre de santé mentale Saint Jean de Dieu d'Agoè-Nyivé

Source : (Dogbé, données de terrain, 2024).

2.1.3. Tableau récapitulatif de cinq itinéraires thérapeutiques : une diversité de parcours

Code	Sexe et Age	Diagnostic initial	Premier recours	Evolutions/ Changements	Formes d'automédication
A.	Homme de 32 ans	Trouble anxiodépressif	Eglise charismatique de réveil	Guérisseur, Pharmacie, Centre médico-social, Médecin, Arrêt de traitement et enfin Pasteur.	Anxiolytiques sans ordonnance (D5, D10, Diazépam)
B.	Femme de 38 ans	Etat dépressif modéré	Jouvence et tisane traditionnelle	Médecin, Arrêt de traitement et enfin Pasteur.	Anxiolytique (Lexomy) et Antidépresseur (Laroxyl) par le biais d'une amie
E.	Homme de 44ans	Dépression sévère	Centre de santé mentale Paul Louis Rénée	Abandon, Retour au centre de santé mentale, Village, Prière.	Mélange de psychotropes (Amitriptiline, Atarax, Risperidone, Phénergan)
D.	Femme de 41 ans	Symptômes complexes psycho-somatiques	Pharmacie informelle	Guérisseur, Hôpital, Médicaments calmants tous azimuts	Usage prolongé de benzodiazépines (Léxomy, Atarax, Diazépam, Valium, Gnaganpobol, D10)

H.	Homme de 39 ans	Trouble dépressif	Médecin généraliste	Abandon de soins, potions et tisanes, consultations pastorales et prières	Comprimés partagés entre amis (Olanzapine, Phénergan)
----	-----------------	-------------------	---------------------	---	---

Source : (Dogbé, données de terrain, 2024)

2.2. La place centrale de l'automédication dans les parcours de soins

L'automédication s'impose comme une pratique structurante dans les trajectoires de soins des personnes vivant avec la dépression à Lomé. Bien au-delà d'un simple "événement ponctuel" ou d'un "manquement aux normes médicales", elle s'inscrit comme une modalité durable, parfois exclusive, de gestion de la souffrance psychique. Les récits recueillis sur le terrain en témoignent de manière récurrente.

2.2.1. Une pratique largement répandue et socialement légitimée

Dans la majorité des récits de vie recueillis, les patients déclarent avoir eu recours à l'automédication, parfois dès les premiers symptômes, souvent après des expériences jugées décevantes dans le système de soins formel. Elle n'est pas perçue comme une transgression, mais comme une stratégie légitime, voire nécessaire, pour "tenir le coup", "ne pas sombrer", ou "faire avec" dans un contexte où les soins spécialisés sont perçus comme inaccessibles, lents ou inefficaces. Une Enseignante volontaire témoigne :

« Tout le monde fait comme ça ici. Quand tu sens que ça ne va pas, tu demandes à quelqu'un qui est déjà passé par là. Une collègue m'a donné le nom d'un médicament qui l'avait aidée, alors j'ai essayé. Ce n'est pas qu'on ne veut pas aller à l'hôpital, mais on sait que ça peut prendre du temps, et parfois ils ne te prennent même pas au sérieux.

Il faut bien se débrouiller ». (D., 41ans, Enseignante volontaire à Baguida).

Certains enquêtés indiquent qu'ils préfèrent "se débrouiller eux-mêmes", en testant des médicaments déjà utilisés par des amis, des collègues ou des membres de la famille ayant connu des symptômes similaires. Cette circulation sociale du médicament s'accompagne d'un partage d'expériences, de conseils pratiques et d'interprétations personnelles sur les effets des produits.

2.2.2. Des médicaments variés aux usages souvent détournés

Les substances utilisées dans le cadre de l'automédication contre la dépression sont diverses et relèvent de plusieurs registres thérapeutiques :

- Psychotropes issus de la biomédecine : anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères (souvent benzodiazépines comme le diazépam ou tricycliques comme l'amitriptyline), parfois obtenus sans ordonnance ou détournés d'une prescription initiale.
- Remèdes traditionnels : tisanes, décoctions à base de feuilles ou de racines, parfois mélangées à de l'alcool synthétisé de la boisson de palme (Sodabi), préparées par des tradipraticiens ou transmises dans le cadre familial.
- Produits hybrides : médicaments vendus en vrac sur les marchés, aux propriétés souvent mal identifiées, pouvant combiner des principes actifs occidentaux avec des extraits végétaux ou des substances non documentées.

Les propos de ce coursier d'ONG "Compassion Internationale" sont clairs :

« A franc parler, je prends un peu de tout. Un petit

comprimé pour dormir que ma tante m'a donné, une tisane que ma mère prépare avec des feuilles amères, et parfois un produit qu'on trouve au marché, c'est un genre de poudre, on dit que ça calme les nerfs. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais quand on souffre, on teste. On ne peut pas rester là sans rien faire, on fait ce qu'on peut pour tenir ». (E., 44 ans, Coursier au siège de Compassion Internationale, Lomé).

Dans certains cas, les patients prennent simultanément plusieurs produits sans connaissance de leurs interactions. Les dosages sont approximatifs, guidés par l'expérience personnelle ou les recommandations de pairs, ce qui peut conduire à des mésusages, voire à des effets secondaires graves. Pourtant, ces pratiques sont rarement remises en question localement ; elles traduisent une volonté d'agir, de reprendre le contrôle sur une souffrance vécue comme envahissante.

2.2.3. Circuits d'approvisionnement : entre formel, informel et réseaux sociaux

Les médicaments sont majoritairement obtenus en dehors des circuits réglementés. On distingue trois grands canaux d'approvisionnement :

- Les pharmacies : certains produits y sont vendus sans ordonnance, en particulier lorsque la relation entre pharmacien et patient repose sur la confiance ou la discrétion.
- Les marchés et vendeurs de rue : très présents dans le Grand Lomé, ces acteurs de la pharmacopée informelle proposent un éventail de produits accessibles et bon marché, dont l'origine est souvent douteuse.
- Les dons et partages entre proches : les médicaments circulent au sein des réseaux familiaux ou amicaux,

souvent avec des conseils d'usage basés sur des expériences antérieures.

Un docker travaillant au port autonome de Lomé déclare :

« Le médicament, on le trouve où on peut. Parfois j'achète à la pharmacie, quand le pharmacien me connaît, il me donne sans ordonnance. D'autres fois, je vais au marché, il y a des femmes qui vendent des choses pour calmer les nerfs, c'est moins cher. Et souvent, ce sont les amis ou la famille qui te donnent quelque chose qu'ils ont utilisé. Ce n'est pas qu'on veut faire comme ça, c'est juste la réalité ici ». (F., 36 ans, Docker au Port Autonome de Lomé).

Ces circuits traduisent une réalité structurelle : l'informalité n'est pas un choix par défaut, mais une condition d'existence de la pratique médicale quotidienne pour une majorité de la population urbaine togolaise. Loin d'être marginale, l'automédication est donc ancrée dans les logiques sociales du soin, surtout en santé mentale et constitue pour ainsi dire une réponse à la fois individuelle et collective aux lacunes du système de santé mentale.

2.3. Perceptions de l'efficacité, mésusages et tensions dans les usages

Si l'automédication est largement répandue dans les trajectoires thérapeutiques des personnes vivant avec la dépression à Lomé, elle ne s'accompagne pas nécessairement d'une adhésion pleine aux traitements. Loin d'une simple reproduction mécanique de pratiques, l'usage des médicaments notamment psychotropes est traversé par des tensions, des ajustements, et des jugements critiques. L'efficacité perçue est souvent évaluée à partir de critères subjectifs, fluctuants, et parfois contradictoires. Cette section explore les discours des patients sur l'action des

médicaments, les usages détournés qui en découlent, ainsi que les représentations et craintes associées aux effets secondaires et à la dépendance.

2.3.1. Entre soulagement provisoire et doutes persistants : des discours ambivalents sur l'efficacité

L'évaluation de l'efficacité des médicaments contre la dépression ne se fait pas uniquement en termes biomédicaux comme l'amélioration des symptômes selon les standards cliniques, mais selon des critères vécus : amélioration du sommeil, sensation de calme, retour de l'appétit, "libération de l'esprit", ou au contraire, lourdeur physique, engourdissement, voire confusion mentale. Ainsi, ce père de famille déclare :

« Les médicaments, oui, ça aide un peu. Quand je les prends, je dors mieux, je me sens plus calme. Mais le lendemain, les soucis sont toujours là. C'est comme si ça cachait le problème, sans vraiment l'enlever. Ce n'est pas une vraie guérison. C'est dans la tête, mais aussi dans la vie. Tant que ça ne change pas, on reste malade ». (G., 55 ans, Père de famille à Amadahomé, Lomé).

De nombreux patients interrogés déclarent que les médicaments "calment", "font dormir", mais ne "soignent pas vraiment". Le soulagement est jugé temporaire, superficiel, parfois trompeur. Certains expriment une frustration face à l'absence de changement durable dans leur vie quotidienne, ce qui renforce leur scepticisme quant à l'efficacité des traitements biomédicaux. D'autres affirment que les médicaments atténuent les symptômes, mais ne "résolvent pas le problème", perçu comme social, spirituel ou moral.

2.3.2. Détournements d'usage : entre pragmatisme et recherche d'oubli

Faute d'accompagnement thérapeutique structuré, les patients réinterprètent souvent le rôle des médicaments, adaptent les doses et les finalités de l'usage. Les détournements sont fréquents comme le surdosage (certains doublent ou triplent les doses en période de crise, espérant un soulagement rapide), l'usage pour dormir ou se calmer (des médicaments initialement prescrits pour la dépression sont réutilisés comme somnifères ou anxiolytiques au quotidien, même en dehors de tout suivi médical), "Faire taire la tête" ou "oublier" (pour plusieurs enquêtés, la prise de médicaments devient un moyen de dissociation temporaire, permettant de suspendre la souffrance mentale ou d'éviter certaines pensées).

Un livreur de boissons de la Brasserie du BB se confit :

« Parfois, je prends deux ou trois cachets d'un coup, surtout quand je sens que ça monte trop fort dans ma tête. Ce n'est pas pour guérir, c'est juste pour dormir, pour ne plus penser. Avec ça, au moins, je me repose un peu. Je sais que ce n'est pas comme le docteur a dit, mais quand on est seul, on fait comme on peut ». (H., 39 ans, Livreur de boissons dans le dépôt Makafui de la brasserie BB à Sagboville, Lomé).

Ces pratiques ne relèvent pas d'une irrationalité, mais d'un usage socialement situé, dans un contexte où la douleur psychique est peu prise en charge institutionnellement et où les patients expérimentent eux-mêmes les effets et les limites des traitements.

Image n°2 : Illustration d'un sujet dépressif prenant un mélange de comprimés pour dormir

Source : (Dogbe, données de terrain, 2024).

2.3.3. Perceptions des risques : effets secondaires, dépendance et méfiance envers la biomédecine

Les effets secondaires rapportés sont nombreux et nourrissent une méfiance à l'égard des médicaments psychotropes. Parmi les plus souvent cités : somnolence diurne, ralentissement cognitif, maux de tête, sensations de vide ou de désorientation, nausées, prise de poids. Ces effets sont parfois interprétés comme des signes que "le médicament est trop fort" ou "pas adapté à l'esprit africain".

La crainte de devenir dépendant ou "accro" est également très présente. Certaines personnes interrompent volontairement leur traitement dès qu'elles se sentent "mieux", de peur de ne plus pouvoir s'en passer. Cette peur de la dépendance n'est pas seulement biomédicale ; elle est aussi morale et sociale, liée à la perception d'un affaiblissement de la volonté ou d'une

aliénation progressive de la personne. Une étudiante dépressive de l'Université de Lomé et suivi au CHU Campus déclare :

« Quand je prends ces médicaments, je me sens bizarre. La tête lourde, je n'arrive plus à bien réfléchir, parfois j'ai même l'impression d'être ailleurs. On dit que ça soigne, mais moi j'ai peur de devenir dépendant. Ce n'est pas fait pour nous, je pense. Les plantes, au moins, ça ne te rend pas comme un zombie ». (I., 23 ans, Etudiante en master de droit public à l'Université de Lomé).

Dans ce contexte, les traitements traditionnels sont parfois jugés "moins dangereux" ou "plus naturels", même si leur efficacité est également mise en doute par certains patients. On observe ainsi une tension constante entre la quête de soulagement et la méfiance vis-à-vis des traitements disponibles, qui façonne les ajustements individuels dans les parcours de soins.

3. Discussion

Les résultats de cette étude menée à Lomé montrent que l'automédication constitue bien plus qu'une réponse ponctuelle à une absence de soins : elle s'inscrit dans une logique structurée, socialement située, et largement partagée dans les parcours thérapeutiques liés à la dépression. Pour en saisir la portée, il est nécessaire de les replacer dans un ensemble de dynamiques observées dans d'autres contextes du Sud global, mais aussi de les interpréter à la lumière des tensions entre rationalités locales et normes biomédicales. Enfin, ces pratiques éclairent des inégalités structurelles d'accès aux soins et révèlent des formes de recomposition des systèmes thérapeutiques.

3.1. Une tendance partagée dans les pays sous-développés : l'automédication comme stratégie ordinaire de soin

Les trajectoires observées à Lomé font écho à des travaux menés dans d'autres contextes africains ou asiatiques où l'automédication constitue une réponse fréquente aux troubles psychiques. Au Bénin, par exemple, l'usage combiné de médicaments psychotropes et de rituels religieux dans le traitement de la "folie douce" a été documenté comme une forme d'agir pragmatique face au manque de structures spécialisées tel que le souligne Agossou en 2018 dans un de ses travaux. Au Cameroun, des recherches ont mis en évidence le rôle central des pharmacies informelles dans la gestion de troubles anxiodépressifs comme celle de Moukoko en 2020, tandis qu'en Inde, l'automédication est souvent perçue comme un "moindre mal", dans un contexte de stigmatisation sociale des troubles mentaux et de méfiance à l'égard de la psychiatrie institutionnelle (Patel et al., 2011).

Ces convergences témoignent d'un phénomène global : en situation de faible médicalisation formelle de la santé mentale, les patients développent des stratégies d'adaptation fondées sur des savoirs vernaculaires, des circulations de médicaments, et des logiques d'appropriation des technologies thérapeutiques, en dehors des circuits régulés.

3.2. Tensions entre biomédecine et rationalités locales : soigner les corps, guérir les esprits

Les pratiques d'automédication relevées à Lomé ne doivent pas être interprétées uniquement comme des écarts aux normes médicales. Elles traduisent des formes d'appropriation sélective et critique de la biomédecine, en tension avec des conceptions locales du mal-être et de la guérison. La biomédecine tend à individualiser et à médicaliser les symptômes de la dépression ; les patients, eux, y voient souvent une expérience située, reliée

à des déséquilibres sociaux, familiaux, spirituels ou économiques.

Cette discordance entre les cadres d'interprétation de la souffrance mentale engendre des usages détournés, des abandons de traitement, ou des superpositions de thérapies qui peuvent paraître incohérentes du point de vue biomédical, mais qui répondent à une logique expérientielle du soin. Le médicament est alors envisagé non comme une solution définitive, mais comme un soutien temporaire, un outil parmi d'autres pour "tenir" ou "retrouver sa tête".

3.3. Une lecture des inégalités et des recompositions du champ thérapeutique

L'analyse des pratiques d'automédication permet aussi de lire en creux les failles du système de santé mentale dans le Grand Lomé et par extension à tout le Togo : absence de couverture, faible densité de personnel qualifié, coûts élevés des traitements, stigmatisation, manque de sensibilisation. Face à cela, les patients élaborent des stratégies d'autonomisation qui renvoient à une forme de résistance ordinaire. Toutefois, cette autonomie n'est pas toujours synonyme de liberté : elle se construit dans la contrainte, le doute, et la nécessité de "bricoler" avec les ressources disponibles.

L'automédication révèle ainsi les recompositions locales du champ thérapeutique : elle repose non seulement sur des circulations horizontales de savoirs et de substances (entre les pairs, les familles, les réseaux religieux), mais aussi sur une reconfiguration des rôles du pharmacien, du pasteur, du guérisseur, ou du voisin deviennent des figures de soin là où l'institution fait défaut. Ce processus de "démédicalisation par défaut" dans le sens que D. Fassin le désignait en 2004, interroge les frontières entre formel et informel, et souligne l'urgence d'une approche de la santé mentale qui prenne en compte les réalités sociales, culturelles et économiques des patients.

Conclusion

L'analyse socio-anthropologique des trajectoires de soins face à la dépression dans le Grand Lomé souligne la centralité de l'automédication comme modalité d'adaptation dans un système de santé mentale fragmenté, coûteux et souvent peu accessible. Loin d'être un phénomène marginal ou déviant, elle constitue une stratégie ordinaire, pragmatique et parfois la seule option pour les personnes confrontées à une souffrance psychique profonde.

En explorant les logiques de recours aux soins, les usages détournés des médicaments et les représentations sociales associées à leur efficacité et risques, cette étude révèle les tensions entre l'offre biomédicale et les rationalités locales du soin. Les patients construisent des parcours thérapeutiques pluriels, marqués par l'incertitude, l'expérimentation et la quête de sens, loin d'une opposition binaire entre systèmes thérapeutiques.

Sur le plan socio-utilitaire, les résultats apportent des éléments clés pour orienter des politiques de santé mentale plus inclusives et adaptées au contexte local. Il est nécessaire de renforcer l'accessibilité aux soins psychiatriques en réduisant les barrières économiques et géographiques, et de promouvoir la formation des professionnels afin qu'ils intègrent la diversité des représentations sociales de la souffrance mentale. Par ailleurs, l'intégration critique des acteurs informels pharmaciens de quartier, tradipraticiens et figures religieuses dans les stratégies de santé publique apparaît indispensable, tant pour valoriser leur rôle de relais communautaires que pour encadrer leurs pratiques. Cette étude constitue un apport majeur pour les décideurs, acteurs communautaires et organisations locales, en offrant une compréhension approfondie des dynamiques socioculturelles qui façonnent les parcours de soin. Cette connaissance est

essentielle pour concevoir des interventions adaptées, respectueuses des réalités locales et des ressources endogènes. Enfin, la recherche ouvre des perspectives pour des investigations futures, notamment sur la régulation du marché des psychotropes dans les pharmacies informelles, les perceptions professionnelles des pratiques d'automédication, et les circulations sociales des médicaments au sein des réseaux familiaux, religieux et communautaires. En révélant la complexité des itinéraires thérapeutiques et la place ambivalente des médicaments, cette étude invite à dépasser les catégorisations normatives traditionnelles pour considérer l'automédication comme un indicateur pertinent des transformations contemporaines du soin en contexte urbain africain.

Bibliographique

ABBO Catherine C., et al., 2008. « Naturalistic outcome of psychosis among the Baganda of Uganda », *International Journal of Mental Health Systems*, Vol. 2, N°1, p. 15.

ACTES DU COLLOQUE PSY CAUSE TOGO, 2015. *Culture et santé mentale, en particulier « Camps de prière, guérison et délivrance » à Lomé.*

ADEWUYA Abiodun Olugbenga et MAKANJUOLA Roger O.A., 2008. « Social distance towards people with mental illness in southwestern Nigeria », *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, Vol. 43, N°11, pp. 977–982.

AFOLABI Morufat et KOLA Lola, 2020. « Medication practices among patients with depression in Nigeria : A qualitative exploration », *African Journal of Psychiatry*, Vol. 23, N°2, pp. 123–131.

AGOSSOU Armand, 2018. « Médecine populaire et automédication dans le traitement de la folie douce au Bénin », *Cahiers d'études africaines*, Vol. 58, N°3, pp. 567–589.

COLLECTIF, 2015. « Automédication domestique à Ayízo (Sud-Bénin), concept d'autonomie thérapeutique : De l'autonomie thérapeutique à une anthropologie de l'autothérapie », *Recherches en géographie, médecine générale et sociologie*. automed.hypotheses.org.

DOGBE Foli Ayoko Akouavi et al., 2020. « La psychiatrie au Togo : insuffisance des ressources en santé mentale », *Scribd*.

EGROT Marc, 2015. « Produits frontières, légitimité, confiance et automédication : interférences autour de quelques médicaments néotraditionnels circulant en Afrique de l'Ouest », *Automédication choisie ou subie*, automed.hypotheses.org.

EPOU Kossi, N'DJAMBARA Mahamondou et KPOTCHOU Koffi, 2022. *Les mots du monde des psychotropes à Bè-Klikamé, Grand-Lomé (Togo)*, Mémoire de Master, Université de Lomé.

EZE Ugochukwu A. et HERING H., 2019. « Mental health and urban poverty in sub-Saharan Africa: A systematic review », *Global Health*, Vol. 15, N°1, p. 56.

FASSIN Didier, 2004. *Une raison humanitaire. Politique et politique de l'ethnographie*, La Découverte, Paris.

GUREJE Oyewusi et LASEBIKAN Victor Olufolahan, 2006. « Community study of knowledge of and attitude to mental illness in Nigeria », *The British Journal of Psychiatry*, Vol. 184, N°5, pp. 436–441.

HAQUE Anonna et KRISHNAN R., 2016. « Understanding self-medication practices for mental health disorders in low-income countries : Evidence from India », *International Journal of Social Psychiatry*, Vol. 62, N°7, pp. 623–630.

HAXAIRE Christian, TERRIEN Karina, BODENEZ Philippe et RICHARD Élisabeth, 2005. « From the doctor's psychotropic medication to the patient's remedies, or subversion of medicalisation », in *Medical Anthropology... II Care and Management of Illness and Distress*, pp. 79–92, *Scribd*.

JANZEN John M., 1978. *The Quest for Therapy : Medical Pluralism in Lower Zaire*, University of California Press, Berkeley.

JANZEN John M., 2002. *Ngoma: Discourses of Healing in Central and Southern Africa*, University of California Press, Berkeley.

KEATING Peter et CAMBROSIO Alberto, 2003. *Biomedical Platforms : Realigning the Normal and the Pathological in Late-Twentieth-Century Medicine*, MIT Press, Cambridge.

KOUNOU Kossi B., DOGBE Foli Ayoko A., DJASSOA Gnansa, AMÉTÉPÉ Léonard K., RIEU J. et SCHMITT Laurent, 2015. « Childhood maltreatment and personality disorders in patients with a major depressive disorder: A comparative study between France and Togo », *Transcultural Psychiatry*, Vol. 52, N°5.

KPANAKE Léopold, SORUM P.C. et MULLET Étienne, 2013. « Mental illness stigma in Africa: The case of Togo », *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, Vol. 48, N°6, pp. 963–970.

LAWN Sara et CAMPION Jean, 2013. « Mental health literacy in Africa: A systematic review of the literature », *BMC Psychiatry*, Vol. 13, p. 207.

LESHABARI M.T. et MUSHI D.E., 2016. « Traditional healing and biomedical treatment: Pluralistic healthcare practices in Tanzania », *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, Vol. 12, N°1, Article 28.

MILLS Claire et BERTRAND Jane T., 2016. « Medication and mental health care : Community perspectives from urban West Africa », *Transcultural Psychiatry*, Vol. 53, N°5, pp. 590–610.

MONCRIEFF Joanna, 2008. *The Myth of the Chemical Cure : A Critique of Psychiatric Drug Treatment*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

MOUKOKO Serge, 2020. « Pharmacies informelles et gestion des troubles anxiodépressifs au Cameroun », *Revue Africaine de Sociologie de la Santé*, Vol. 14, N°2, pp. 112–130.

OGUNLESI A.O. et OGUNLESI T.A., 2014. « Traditional healers' involvement in mental health care : Practices and perceptions in Nigeria », *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, Vol. 10, N°1, p. 27.

OKATÉ Akpo Gnandi, 2018. *Analyse du recours des populations de Lomé à la médecine traditionnelle et projet de son intégration au système sanitaire du Togo* (Thèse de doctorat), Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel, Togo.

PALE Pascal et LADNER Jean, 2006. « Le médicament de la rue au Burkina Faso : du nom local aux relations sociales et aux effets thérapeutiques racontés », *Cahiers Santé*, Vol. 16, N°2, pp. 113–117.

PATEL Vikram et al., 2011. « Addressing the burden of mental, neurological, and substance use disorders: Key messages from Disease Control Priorities, 3rd edition », *The Lancet*, Vol. 387, N°10028, pp. 1672–1685.

PROJET ANRS12111, 2015. *Anthropologie des traitements néotraditionnels du sida en Afrique de l'Ouest* (cité dans Egrot), automed.hypotheses.org.

ROUENGUE A., TOYI G. et SALIFOU Safiou, 2016. « Automédication par les anxiolytiques dans la commune de Sokodé : fréquence et facteurs associés », *Résumé de colloque Psy Cause Togo*.

SAILLANT France, TIZIO Sylvia et FLORI Yves-A., 2015. « Repenser l'automédication comme construction identitaire dans les soins domestiques », *Automédication choisie ou subie*, automed.hypotheses.org.

SALIFOU Safiou et PLACCA T.A., 2015. « Tradithérapie, religiothérapie et psychiatrie africaine : de la cohabitation à la collaboration », *Résumé de colloque Psy Cause Togo*.

SALIFOU Safiou, BOMBOMA Matiyendou et DASSA Kolou Simliwa, 2016. « Perception de la maladie mentale chez les Moba du Togo », *Résumé de colloque Psy Cause Togo*.

SARACENO Benedetto et al., 2007. « Barriers to improvement of mental health services in low-income and middle-income countries », *The Lancet*, Vol. 370, N°9593, pp. 1164–1174.

SIBEKO Godfrey et LUND Crick, 2017. « Barriers and facilitators to accessing mental health care in sub-Saharan Africa: A review », *African Journal of Psychiatry*, Vol. 20, N°3, pp. 215–223.

SIMON Emmanuel et EGROT Marc, 2012. « Médicaments néotraditionnels : une catégorie pertinente ? », *Sciences sociales et santé*, Vol. 30, N°2, pp. 67–91.

WENKOURAMA Damèga, MESLIN C. et BAGUET B. (s.d.). « Vitamine C et troubles cognitifs dans un contexte d'imprégnation éthylique », *Résumé de colloque CSM*.

WENKOURAMA Damèga et al., 2016. « Psychose hystérique : cas clinique d'Hugo », *Résumé de colloque Psy Cause Togo*.

WHYTE Susan Reynolds, VAN DER GEEST Sjaak et HARDON Anita, 2002. *Social Lives of Medicines*, Cambridge University Press, Cambridge.

YORO Barthélémy M., 2012. « Pluralisme thérapeutique et recours aux soins en milieu rural ivoirien : approche méthodologique », *Recherche qualitative*, Vol. 31, N°1, pp. 47–61.

ZINSOU E. et AGBODJAN C., 2019. « Représentations sociales de la dépression à Cotonou », *Revue Africaine de Sociologie de la Santé*, Vol. 13, N°1, pp. 55–73.

PAUVRETE RURALE AU TOGO : EFFETS SOCIOECONOMIQUES DU PROGRAMME PORTE-MONNAIE ELECTRONIQUE DANS LA PREFECTURE DE DOUFELGOU

Kouyadéga DJALNA

Université de Kara

Département de sociologie

kouyadegah@yahoo.fr

Résumé

Le monde rural togolais connaît des mutations profondes liées à une population grandissante par rapport aux ressources alimentaires disponibles. La faiblesse du revenu agricole est la conséquence du faible accès aux intrants. Répondre à cet enjeu nécessite des innovations sur toute la chaîne de la production agricole. La présente étude vise à analyser les réponses apportées par le gouvernement à travers le programme de subvention des intrants aux paysans vulnérables. Convaincu que la résilience du monde rural passe par l'accompagnement des petits producteurs, la digitalisation offre l'occasion de la transparence pour la subvention. L'Agri PME est mis sur pied en 2016 pour booster la production et améliorer le revenu du paysan. Les données d'analyses ont été collectées à travers les entretiens individuels auprès de 456 agriculteurs vulnérables, répartis entre 196 bénéficiaires et 260 non bénéficiaires. Les résultats révèlent une relative satisfaction du programme de subvention à hauteur de 54,6%, et une hausse de la rentabilité chez les bénéficiaires. Toutefois, la subvention a créé des distorsions. La différence de revenu entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires du programme, n'existe pas. De plus, les bénéficiaires ont du mal à rembourser leur dette. Le mode de remboursement est sorti des objectifs du programme. Bien que les expériences de la subvention aux intrants ont donné des résultats significatifs ailleurs au Sénégal et au Mozambique, au Togo, elle a complexifié la situation des paysans, remettant en cause les fondements du développement local.

Mots clés : subventions agricoles, Agri PME, résilience, revenu, bénéficiaires

Abstract

The rural world in Togo is undergoing profound changes linked to a growing population in relation to available food resources. Low agricultural income is the result of poor access to inputs. Responding to this challenge requires innovation across the entire agricultural production chain. This study aims to analyse the government's response through its input subsidy programme for vulnerable farmers. Convinced that the resilience of rural areas depends on support for small-scale producers, digitalization offers an opportunity for transparency in the subsidy process. Agri PME was set up in 2016 to boost production and improve farmers' incomes. The data for analysis was collected through individual interviews with 456 vulnerable farmers, comprising 196 beneficiaries and 260 non-beneficiaries. The results reveal a relative satisfaction with the subsidy programme of 54.6% and an increase in profitability among beneficiaries. However, the subsidy has created distortions. There is no difference in income between beneficiaries and non-beneficiaries of the programme. Furthermore, beneficiaries are struggling to repay their debts. The repayment method deviated from the programme's objectives. Although input subsidy schemes have yielded significant results elsewhere in Senegal and Mozambique, in Togo they have complicated the situation for farmers, undermining the foundations of local development.

Keywords: *agricultural subsidies, Agri SMEs, resilience, income, beneficiaries*

Introduction

Après plus de soixante-cinq ans d'indépendance, l'Afrique subsaharienne n'a pas toujours atteint l'autosuffisance alimentaire Nubukpo K. (2011, p.63). Afin d'éviter les émeutes de la faim qui ont secouées les pays de l'Afrique de l'Ouest en 2008, la gouvernance des pays africains reste axée sur l'atteinte de la sécurité alimentaire. La fragilité des ménages agricoles au Togo, peut paraître banale, mais inquiétante à la longue. Malgré la relative avancée de l'évolution de la modernisation des pratiques de production agricole, le Togo est confronté à plusieurs défis économiques qui empêchent un développement

durable de s'installer dans les milieux ruraux. Accentuée par les changements climatiques, la pauvreté en milieu rural au Togo est permanente et le moindre relâchement dans les actions de lutte et de soutien, entraîne des conséquences graves. La vulnérabilité économique et environnementale constitue des goulots d'étranglement pour un pays dont l'économie repose en grande partie sur l'agriculture. Pour Sanvee A. M., (2023), le développement de toute nation est conditionné par l'agriculture. Selon le rapport OCDE (2024), sur l'examen des politiques de transformation économique du Togo, pour une prospérité partagée, l'agriculture contribue à hauteur de 20% du PIB et 40% de la main d'œuvre. Le paradoxe avec ces chiffres, est que l'insécurité alimentaire a plombé entre 2020 et 2022, les populations surtout rurales à plus de 60% (OCDE, 2024).

Cette proportion de vulnérabilité économique et environnementale, ne laisse pas indifférents les gouvernants qui multiplient des actions dans l'optique de redonner de l'espoir à la paysannerie togolaise. Conscient du fait que la disparité géographique, rime avec la disparité de la pauvreté et que cette dernière est plus élevée dans les zones rurales (59%) que dans les zones urbaines (24%), et dépasse 65 % dans la région des Savanes, au nord du pays (OCDE, 2024, p.21), le gouvernement entame des réformes visant à réduire la fracture entre villes et campagnes. Face à une urbanisation galopante qui n'est pas sans conséquence sur l'approvisionnement et la distribution alimentaire (B. Y. Kouassi et *al.*, 2009, p.339), la politique du gouvernement est de répondre à cette équation par l'augmentation de la production agricole. Comment répondre aux besoins alimentaires des populations urbaines du moment où l'approvisionnement et l'acquisition des intrants agricoles sont loin de la bourse d'une grande partie des paysans ? Il faut alors appuyer les exploitants agricoles vulnérables par des subventions pour l'achat des intrants agricoles.

Après l'entrée effective de cette politique de subvention d'intrants agricoles aux agriculteurs les plus vulnérables par les canaux classiques de distribution, l'opération connaîtra des failles, où les bénéficiaires potentiels seront mis à l'écart. L'ambition programme sera effritée sur toute la ligne par la corruption. Ce qui a failli glisser ce dernier parmi les dizaines d'éléphants blancs que le pays a enregistré par le passer. L'innovation technologique aidante va aboutir à une nouvelle disposition qui prendra comme base solide et transparente, le téléphone portable des agriculteurs où la subvention est versée directement aux ayants droits.

Dans cette démarche pédagogique, le Togo amorce une réponse efficiente aux difficultés de la faible utilisation des intrants qui annihilent la productivité et les rendements agricoles avec la mise sur pied du programme baptisé porte-monnaie électronique de l'agriculteur (Agri PME). Quel est l'objectif de ce programme ? Dans un contexte de globalisation et de changement climatique, et dans l'optique de faire face à une population urbaine de plus en plus croissante au Togo, ce programme consiste à subventionner les agriculteurs vulnérables en engrais vivrier (maïs, riz, mil, sorgho), en vue de rehausser leurs rendements agricoles, assurer la sécurité alimentaire, améliorer leurs revenus et contribuer à réduire la pauvreté sur toutes ses formes.

Le programme agricole 2016-2030, avait comme objectif, la modernisation du secteur agricole en terme de durabilité et de la création d'une haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, d'une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décents et stables à l'horizon 2030 (Document de Politique Agricole pour la période 2016-2030). Ledit programme projette couvrir 150 000 producteurs vulnérables avec un volume de 22 500 tonne d'engrais subventionnés à raison de 3 sacs de 50 kg par acteur.

La dégradation continue des terres cultivables et l'augmentation sans cesse de la population dans le monde en général et en particulier au Togo, contribue à se mettre d'accord de manière empirique et avec les travaux des scientifiques que pour augmenter la productivité agricole, il faut faire recourt à un taux élevés d'utilisation d'engrais dans les exploitations agricoles. Il est évident que la non utilisation des intrants, ou le non-respect des doses requises sur les espaces agricoles, réduisent considérablement le taux de production, donc un faible revenu économique. Le paysan le plus vulnérable est conscient qu'il ne peut espérer une bonne production que par l'utilisation des intrants sur sa parcelle. A cet effet, les itinéraires techniques encouragent l'utilisation des intrants agricoles pour la dynamisation agricole. Cette évidence de l'utilisation des engrais dans la restauration de la fertilité des parcelles cultivables, contraste avec l'environnement socioéconomique des exploitants, ou la pauvreté limite leur pouvoir d'achat. Face cette triple réalité (Pauvreté de l'exploitant agricole, nécessité de l'adoption des intrants agricoles et le prix élevé de ces derniers), le gouvernement prend ses responsabilités pour limiter les dégâts liés à l'insécurité alimentaire.

L'accompagnement pratique de subvention aux intrants, constitue le socle sur lequel le gouvernement togolais table pour la mise en route de sa politique agricole. Le maillage effectif de tout le territoire national est rendu possible grâce à la vulgarisation et à l'utilisation de nouvelles technologies de communication par toutes les couches de la population. L'utilisation presque généralisée du téléphone mobile, est l'instrument phare de l'atteinte des objectifs du programme de subvention des engrais dans les milieux ruraux.

La préfecture de Doufelgou dans la région de la Kara au Nord du Togo, n'est pas du reste. Quelques années après la mise sur pied du programme, il est de nature pour le chercheur, de porter un regard scientifique sur les effets dudit programme aux

yeux des populations bénéficiaires. A cet effet, quels sont les effets que le programme portemonnaie électronique a eu sur la performance agricole des bénéficiaires dans la préfecture de Doufelgou ? Cette interrogation demeure la question principale de l'étude dont l'objectif principal est d'analyser l'effet socioéconomique du programme Agri PME sur le revenu des paysans bénéficiaires. Spécifiquement il est question de :

- (i) évaluer la performance agricole engendrée chez les bénéficiaires de l'Agri PME ;
- (ii) comparer les performances agricoles et le revenu des bénéficiaires et les non bénéficiaires d'Agri PME

Pour atteindre ces objectifs, les hypothèses suivantes sont émises :

- le programme Agri PME améliore la performance agricole chez les bénéficiaires ;
- économiquement, les défis liés au porte-monnaie électronique n'ont pas permis de créer

la différence de revenu entre bénéficiaires et non bénéficiaires.

1. Démarche méthodologique

La démarche scientifique est la pièce maîtresse pour toute entreprise d'investigation en sciences sociales. En effet, la démarche sociologique vise à produire des informations utiles à la description, à la compréhension et à l'explication (De Coster M. et *al.*, p.33), des questions sociétales telles que la réduction de la pauvreté en milieu rural. Comme l'indique avec précision (Zagré M., 2013, p.18 ; N'da P., 2015, p.17), la recherche sociale est une démarche logique, rationnelle, rigoureuse, objective qui vise une compréhension de la réalité sociale. Cerner les effets du programme Agri PME dans la vie sociale des populations

bénéficiaires de Doufelgou, et répondre à la question de recherche, commandent de faire recours à la démarche empirique et théorique. Le cadre théorique repose ici sur les travaux scientifiques antérieurs sur la question. Cette démarche offre l'occasion de collectionner et de traiter les sources informationnelles du terrain.

La construction de la démarche méthodologique s'appuie sur la recherche documentaire. Cette dernière a permis de recueillir des informations générales sur les processus de subvention des intrants agricoles. Les informations recueillies de cette étape ont permis de tirer l'échantillon et de passer à l'élaboration du questionnaire.

Les données récoltées proviennent des bénéficiaires et des non bénéficiaires du programme. Le revenu, le niveau de satisfaction, l'impact du portemonnaie électronique et les divers défis rencontrés par les bénéficiaires, sont les thématiques autour desquelles l'enquête s'est concentrée.

Dans ce contexte de multitude de diversité méthodologique dans les sciences humaines et sociales, le chercheur n'est pas autorisé de faire n'importe quoi, n'importe comment. Le chercheur doit toujours être en mesure de justifier le choix qu'il fait d'une démarche, se fondant sur des principes épistémologiques et les besoins de la recherche (N'da P, 2015, p.19).

Bien entendu, cette recherche s'appuie sur deux théories. La théorie de la sociologie de l'action et la théorie de la discrimination positive. Ces deux théories permettent d'analyser et de comprendre l'intervention dynamique de l'Etat dans la lutte contre les disparités sociales en milieu rural et sa capacité à construire sur la base de l'action positive, une communauté plus ou moins égalitaire entre les membres du groupe.

La sociologie de l'action sociale est une réponse, un résultat des forces sociales, un comportement (Kuty O., Vrancken D., 2001, p.91). L'action du programme agri-PME du

gouvernement togolais, n'est pas un processus d'analyse et d'explication de la conscience des paysans les plus vulnérables, cependant, une réponse à la situation de la pauvreté et des disparités criardes entre les populations. L'homme n'agit pas seulement sur la nature, il agit aussi sur d'autres hommes Touraine A. (1965, p.70). L'initiative qu'on pourra qualifier de rattrapage, reste alors une action vers autrui, marquant l'esprit de la sociabilité. Méthode controversée, elle apparaît la voix nécessaire pour la restauration de la paix sociale.

La segmentation sociale et économique prend de l'ampleur dans et pour (Agbodji A. E et *al.* 2007), le phénomène de pauvreté se fait surtout ressentir en milieu rural notamment dans la partie septentrionale du pays, à savoir : les régions de la Kara et des Savanes. Cela pousse les autorités publiques à joindre le discours à la réalité. Dans l'optique de faire face à une éventuelle mouvement social, la discrimination positive s'impose et marque le fossé qui existe entre les paysans vulnérables et les autres couches de la société. Si la richesse est équitablement répartie, s'il y a égalité, rien ne justifierait la mise sur pied de la mesure de subvention d'engrais vivriers aux paysans vulnérables. Les objectifs de l'action positive ne consistent pas à égaliser les membres d'un groupe défavorisé entre eux, mais à leur donner les possibilités d'égalité avec les membres d'autres groupes Muberanziza A., (2005, p.66). Ce qui débouche sur la réduction des inégalités socioéconomiques et favorise la solidarité nationales grâce à l'équité Mendo Ze, G., (2019, p.356).

Pour (Muberanziza A., 2005, p.66-67), face à l'existence d'inégalités réelles, ce qui est important est la possibilité de procéder à un rééquilibrage pour parvenir à plus d'égalité. L'action positive qui tend à réaliser l'égalité ne peut pas être arbitraire. Plutôt, c'est face à l'arbitraire que les mesures spéciales sont prises pour assurer le progrès, le développement, ou la protection de certains groupes.

Ces deux théories permettent d'analyser les retombées socioéconomiques du programme gouvernemental agri PME sur les bénéficiaires. Elles aboutissent à la comparaison de performance agricole et de revenu entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires du programme. L'action suppose des orientations vers autrui.

1.2. Zone d'étude et méthodologie

Cette partie met en exergue le milieu de l'investigation et le protocole de la recherche

1.3. Zone d'étude

La préfecture de Doufelgou est une région administrative du Togo. Elle fait partie des sept préfectures de la région de la Kara. Elle est limitée au Nord par la préfecture de la Kéran, au Sud par la préfecture de la Kozah, au Sud-Est par la préfecture de la Binah, à l'Est par la République du Bénin et à l'Ouest par la préfecture de Dankpen. Sur le plan administratif, elle est composée de sept cantons. Niamtougou qui abrite le second aéroport international du pays, est le chef-lieu.

La population de la préfecture de Doufelgou est composée de *Nawdéba* et de *Lamba*. Les deux ethnies sont regroupées depuis le temps colonial sous le vocal *Losso* (Wasungu, 1976). Selon les données du 5^{ème} Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5), Doufelgou compte 84.767 habitants. Cette population est essentiellement rurale. Les activités socioéconomiques tournent autour de l'artisanat, de la culture de maïs, sorgho, le fonio, le mil, l'arachide, le voandzou, le soja, le niébé, le manioc, l'igname et de l'élevage des volailles et des petits ruminants. Cette activité économique axée sur l'agriculture est affectée drastiquement par les méfaits des changements climatiques. Ce qui influe négativement sur le revenu de l'agriculteur et accentue sa vulnérabilité. Cette

situation est analysée par (Balaka M.M. et Yovo K, 2022 ; Pilo M. 2013)

1.4. Population d'étude et l'échantillonnage

Notre étude couvre l'ensemble des bénéficiaires et les non bénéficiaires du programme gouvernemental de subvention des engrais vivriers aux paysans les plus vulnérables, Agri PME dans la préfecture de Doufelgou. Les données de l'enquête viennent de la base de la Centrale d'Approvisionnement et Gestion des Intrants agricoles (CAGIA) et des producteurs. Sur la base d'une technique d'échantillonnage aléatoire, 456 agriculteurs vulnérables ont été sélectionnés, répartis entre 196 bénéficiaires et 260 non bénéficiaires.

Comme techniques de collecte des données, nous avons eu recours à l'observation directe et aux entretiens individuels par questionnaire semi-structuré.

Les données issues du questionnaire ont été dépouillées par le logiciel SPSS, indiqué en science sociale pour le traitement des données à caractère quantitatif. L'analyse de contenu a permis de traiter les données qualitatives. Pour l'interprétation objective et fiable des résultats, les principales idées ont été regroupées par thématiques.

1.5. Bref présentation du processus de l'Agri PME

La distribution de la subvention des engrais par Agri PME est possible grâce au téléphone mobile de l'agriculteur identifié. Cette phase permet à l'état de verser le taux requis de la subvention aux opérateurs de téléphonie mobile que sont Togocel et Moov, aujourd'hui, respectivement YAS Togo et Moov Africa. Ils sont chargés de convertir les dépôts versés sur leur compte par l'Etat en portemonnaie électronique. A leur tour, ils créent un porte-monnaie électronique pour des distributeurs dans chaque localité où les bénéficiaires convergent pour acheter leurs intrants sous la base de leur subvention. Les puces gratuites

sont mises à la disposition des bénéficiaires par les deux opérateurs. La chaîne de la subvention est ainsi mise sur pied, comprenant l'Etat, les opérateurs de téléphonie mobile, les distributeurs agréés des intrants et les bénéficiaires. Ces derniers reçoivent 9000 FCFA sur leur portemonnaie électronique, correspondant à trois sacs. Le prix du sac revient 13 720 FCFA pour une subvention de 3000 FCFA. Dans la logique, les bénéficiaires chargent le reste à payer sur leurs porte-monnaie électroniques, ou à défaut, régler en espèce directement auprès de son distributeur.

2. Les résultats

Les différentes actions du gouvernement par le biais du programme agri PME, visant la réduction de la pauvreté par l'augmentation de la production agricole, sont présentées dans cette rubrique sous les aspects socioéconomiques du portemonnaie électronique, son impact sur les exploitants agricoles bénéficiaires. Une évaluation par les bénéficiaires de l'intervention permet de mesurer la portée réelle du programme.

Les bénéficiaires directs sont mieux placés que toute autre partie prenante pour dire si l'intervention a vraiment eu lieu (principaux témoins de l'intervention) et pour fournir des commentaires sur l'efficacité, sur la pertinence et pour juger si l'intervention est appropriée pour régler les problèmes rencontrés par les bénéficiaires eux-mêmes, ou encore suggérer des façons d'améliorer l'intervention Ray L, (2022, p.80).

2.1 Couverture du programme Agri-PME

Graphique 1 : Répartition des paysans vulnérables couverts ou non par les subventions agricoles

Source : Travaux de terrain, septembre 2023

A l'image de ce graphique, malgré la pauvreté généralisée, il se dégage que le programme de subvention d'engrais vivriers aux paysans vulnérables n'a pas pris en compte tous les acteurs du monde rural. Les non bénéficiaires représentent 57% sur l'ensemble des 456 enquêtés, contre 43% pour les bénéficiaires. Ces deux groupes permettront de mesurer l'impact du programme agri PME sur la performance agricole, la rentabilité et le revenu des bénéficiaires.

Graphique 2 : Répartition des bénéficiaires et non bénéficiaires sur le niveau d'instruction

Source : Travaux de terrain, septembre 2023

Il se dégage de cette figure ci-dessus que le niveau d'instruction des bénéficiaires comme des non bénéficiaires est très bas et peut avoir des impacts négatifs sur les visées du programme. Nous notons auprès des bénéficiaires sans aucun niveau d'instruction 37%, et 40% pour les non bénéficiaires. Le niveau primaire est représenté respectivement par 29% chez les bénéficiaires, et 30% chez les non bénéficiaires. Dans la catégorie du niveau secondaire, 21% est enrôlé dans le programme, contre 20% pour les non enrôlés. Pour le supérieur, 5% bénéficie du programme de subvention contre 10% de ceux qui sont exclus du système.

Dans un pays où le niveau d'éducation est faible, les inégalités socioéconomiques restent difficiles à réduire. Le capital humain est indispensable pour le développement. Dans ce contexte du programme portemonnaie électronique, le niveau faible en matière d'instruction constitue un défi non négligeable dans les prédispositions d'utilisation et d'adoption des nouvelles

techniques de communication et d'information comme le téléphone qui reste le second critère après l'état empirique de vulnérabilité, au travers desquels les transactions de subvention passent. Une parfaite maîtrise des itinéraires techniques de productions agricole nécessite un minimum d'éducation de base. Les ambitions à tendre vers un pays émergent ne saurait-êtr possible si une grande partie de la population rurale, est en marge de la société de la connaissance de base. Les inégalités de développement ont pour sources principales la faiblesse de l'éducation. Réduire la pauvreté en milieu rural, commande que l'on s'intéresse à la relation intrinsèque entre éducation et développement. Marquant son accord avec ce qui précède, (Henaff N. 2006), indique que l'éducation est une condition indispensable sinon suffisante, du développement de l'individu et de la société.

Graphique 3 : Répartition des enquêtés selon le sexe

Source : Travaux de terrain, septembre 2023

L'équité entre genre au Togo, reste complexe malgré quelques progrès au passage. C'est un défi d'actualité à relever. Les obstacles sont légions dans les sociétés paysannes où la terre

qui est la ressource fondamentale de l'économie rurale n'est pas accessible à toute les catégories d'acteurs. Le graphique 3, montre que les hommes sont plus couverts par le programme (88,6%), contre 11,4% pour les femmes. En ce qui concerne les non bénéficiaires, les hommes représentent 77.13%, par rapport à 22, 87% pour les femmes. Le graphique confirme le pouvoir patriarcal où la femme n'a pas droit à la terre.

Dans les ménages paysans, les femmes et les enfants sont pris isolément dans les processus d'analyse économique. Ils sont appelés à travailler dans les champs de leur marie et pères. L'accès difficile à la terre pour la femme, confirme la subordination de celle-ci. Cela est la représentation évidente de son statut social inférieur à celui de l'homme. Analyser et comprendre le fonctionnement d'un ménage agricole, c'est prendre en compte toutes les approches de développement sans passer sous silence l'économie domestique. La jeune génération de femmes rurales privée de l'accès à la terre nous a paru désespérée, sans repère et sans espoir, faute de nouveaux modèles de leadership et d'alternatives crédibles Diarra M. et Monimart M. (2006, p.32).

Pour un développement équitable, et une gestion rationnelle des ressources naturelles, l'accès paritaire au foncier entre hommes-femmes reste un paramètre pour atteindre des objectifs tels que l'amélioration de la productivité des terres, la fourniture de logement à des conditions abordables ou la promotion d'une gestion durable des ressources, il convient de tenir compte des différences entre hommes et les femmes FAO, (2003, p.11). Pour la commission du statut de la femme de la femme du Conseil économique et social des nations Unies, la discrimination en matière de droit à la terre est une violation des droits humains. Ce graphique présente la situation de la subordination de la femme dans les ménages paysans, phénomène qui n'augure pas un lendemain meilleur pour le développement social de l'ensemble du pays.

Graphique 4 : Répartition des enquêtés selon la situation matrimoniale

Source : Travaux de terrain, septembre 2023

La lecture de figure 4, présente une cartographie dans laquelle les bénéficiaires en couple occupent une proportion importante à hauteur de 90,5%. Les célibataires sont presque exclus du programme. Ils sont représentés avec un taux de 2,5% contre 4,9% des non bénéficiaires. Les veufs représentent 7% de l'ensemble des enquêtés, contre 2,6 des non bénéficiaires. Cette figure illustre le caractère de l'activité agricole où les familles mariées ont plus de responsabilité. Les familles mariées sont plus alors actives dans l'activité agricole. Avec moins de charge, les célibataires et les veufs ont moins de charge. Ce qui peut expliquer le moins d'efforts pour ces deux catégories d'acteurs.

Graphique 5 : Répartition des bénéficiaires selon le degré de satisfaction

Source : Travaux de terrain, septembre 2023

Le niveau de satisfaction du programme de subvention d'engrais vivriers aux couches les plus vulnérables est relatif. Le graphique 5, montre cette relativité de satisfaction auprès des bénéficiaires de l'agri-PME. Selon le graphique, 40,4%, sont insatisfaits du montant de la subvention du projet. Par contre, 54,6% déclare satisfait. Cette non satisfaction est due à la grande distance des magasins par rapport aux zones de production. Le caractère d'insatisfaction élevé se justifie par des difficultés comme le retard de la disponibilité des intrants, l'irrégularité des précipitations, la perte ou le vol des portables des bénéficiaires. L'objectif du programme est relativement atteint. Cependant, ce résultat tient à un seul fil du fait du revenu des producteurs qui ne met pas la différence nette entre bénéficiaires et non bénéficiaires.

Tableau 1 : Répartition des bénéficiaires et non bénéficiaires selon le revenu

Revenu	Moyenne	Minimum	Maximum
Bénéficiaires Agri-PME	267 500	0	800.000
Non-bénéficiaires Agri-PME	297 500	0	800.000

Source : Travaux de terrain, septembre 2023

Les données du tableau 1, montrent que le revenu moyen des bénéficiaires de l'Agri PME est de 267 500 francs CFA. Pour les non bénéficiaire, il est de 297 500 francs CFA. Le revenu maximum est de 800 000 F.CFA aussi bien chez les bénéficiaires que les non-bénéficiaires du programme de subvention.

Les résultats de ce tableau traduisent cette relative succès du programme exposé au niveau du graphique 5, et indiquent encore une fois de plus que le programme de la réduction de la pauvreté en milieu rural peine à atteindre ses objectifs. Ce qui était présenté comme une solution innovante à la politique des subventions agricoles est loin de faire l'unanimité, tant chez les promoteurs que les bénéficiaires. En dehors des paramètres techniques et des aléas climatiques sur la relative performance agricole, le revenu presque identique entre bénéficiaires et non bénéficiaires, se justifie aussi en grande partie par le niveau d'instruction des bénéficiaires, peu enclin aux innovations technologiques.

Tableau 2 : Effet du rendement de l'Agri PME sur le rendement (2017, 2018 et 2019)

Type de culture	Rendement globale en kg/ha
Maïs	380
Riz	190
Mil/Sorgho	76

Source : Travail de terrain, septembre 2023

L'analyse du tableau 2, présente la moyenne des rendements pour trois années consécutives. Les bénéficiaires ont vu leur rendement de maïs, de riz, mil/sorgho augmenté respectivement de 380kg/ha, 190kg/h et 76kg/ha. La culture du maïs est plus importante que les autres cultures. Le maïs reste la nourriture de base du togolais. L'incidence du programme portemonnaie électronique de l'agriculteur a participé à améliorer relativement la performance de rendement agricole des bénéficiaires par rapport aux non-bénéficiaires. Le pouvoir d'achat du paysan vulnérable s'est vu renforcer par l'utilisation d'intrants chimiques. Ces résultats sont à l'actif de l'appartenance à des organisations paysannes où les itinéraires techniques sont vulgarisés.

Graphique 6 : Répartition des bénéficiaires selon le monde de remboursement

Source : Travaux de terrain, septembre 2023

Il est observé dans le graphique 6, que le paysan vulnérable après avoir consenti au programme de subvention Agri PME, s'engage par tous les moyens à honorer son engagement. Le remboursement de la subvention se fait par nature (52%) de l'effectif total des bénéficiaires. Ceux qui affirment rembourser sur fonds propres, soit 22%, et par prêt, soit 13%, témoignent des difficultés que rencontrent les paysans une fois subventionnés. La faillite de l'Agri PME se mesure là, où les aléas climatiques qui influencent le plus souvent les mauvaises récoltes pour le paysan, ne sont pas considérées. Les souscripteurs au programme Agri PME qui remboursent par liquidité, soit 13%, donnent l'évidence de l'amélioration de la performance du revenu agricole.

L'analyse du graphique évoque des contraintes réelles pour les souscripteurs, pour leur liberté de mouvement, sont

obligés de s'endetter davantage afin d'honorer leur engagement. Le risque de se maintenir dans l'extrême pauvreté malgré l'éligibilité au programme est évident et pose davantage la question fondamentale de comment asseoir un développement durable profitable à tous en milieu rural au Togo.

3. Discussions

Lancé en 2016 en collaboration avec le ministère de l'économie numérique et celui de l'agriculture, avec comme ambition d'atteindre quatre millions d'agriculteurs vulnérables d'ici 2030, le programme Agri-PME, déjà en 2019, présentait des signes d'essoufflement. Dans l'ensemble, les études menées sur la subvention des intrants agricoles ont conclu à des résultats positifs sur les producteurs. Les subventions d'engrais vivriers ont eu un impact positif sur le revenu des bénéficiaires. La subvention a donc considérablement augmenté la capacité à payer et la volonté de payer des agriculteurs pour les intrants parce qu'elle a amélioré l'information sur leur potentiel productif et contribue à la lutte contre la pauvreté Carter M. (2014). Elles peuvent augmenter le niveau actuel de production de riziculteurs Diallo M. F., Garba A. A., (2023) pour ce qui est du Sénégal. L'Agri PME a apporté un souffle de vie aux paysans vulnérables, réduisant sensiblement le milieu rural de glisser dans l'insécurité alimentaire.

Partant des résultats obtenus sur le terrain et l'expérience dans d'autres pays, il faut noter que la politique de la subvention des engrais vivriers augmente la production agricole avec des retombées sur le quotidien économique des ménages. La subvention d'engrais vivriers augmente la production alimentaire avec comme conséquence, la baisse drastique des prix des produits vivriers. Avec cette baisse, les produits alimentaires sont disponibles à toutes les bourses, et mettant la population à l'abri de l'insécurité alimentaire. Si au Togo, le prix

du bol de maïs et les autres produits vivriers ne connaissent de baissent tangible, il est à noter, le passage à côté des objectifs du programme. Le tableau 1, et les graphique 5 et 6, témoignent de l'échec du programme Agri PME.

Le rapport entre subvention et productivité agricole reste évident et participe à l'amélioration de la productivité à la seule condition que d'autres paramètre tels que la maîtrise de l'eau, le respect des doses recommandées, l'utilisation et l'adoption des semences améliorées soient vulgarisés auprès des paysans éligibles. L'Agri PME devrait allier ces deux méthodes pour des résultats efficaces.

La subvention à elle seule ne suffit pas pour inciter à l'amélioration de la productivité agricole. Elle doit être accompagnée de de la formation sur les itinéraires techniques adéquats. En dehors des aléas climatiques et techniques, les acteurs paysans ont un rôle central pour rendre efficace la subvention. En cela, les subventions d'engrais peuvent induire un impact positif sur les rendements agricoles et le revenu du paysan. Ce qui démontre que les subventions peuvent jouer un rôle primordial dans la réduction des barrières à l'augmentation de la production agricole.

Malgré que les programmes de subvention améliorent relativement la productivité agricole (PNUD, 2010), et comme l'indique le tableau, 2, le programme Agri PME, n'a pas réussi à tirer vers le haut les paysans vulnérables. Les rares succès enregistrés ici et là cachent des disparités énormes qui empêchent le paysans souscripteur de sortir de sa situation de vulnérabilité. Le téléphone mobile du paysan vulnérable, comme indicateur de la transparence dans la distribution de l'engrais agricole est un leurre. Le portemonnaie électronique pour la subvention des engrais complexifie davantage le souscripteur. Le paysan est convaincu de faire du surplace. Cependant, avec la subvention, il glisse inexorablement à la paupérisation. Il est contraint de s'endetter afin de payer la

subvention (graphique 6). Dans ce contexte, affirmer que l'Agri PME, ne fait pas le jeu du paysan, c'est admettre avec le tableau 1, que l'aide accordée, ne change pas sa situation. Il est convaincu que le revenu du non bénéficiaire est supérieur à lui qui a des engagements de remboursement (cf. tableau 1). Le système de remboursement à lui seul témoigne d'un programme à faire disparaître la petite paysannerie au Togo. Pour le remboursement par nature, comme l'indique le graphique 6, il se fait par sacs d'engrais subventionnés, sans tenir compte de la production réelle obtenue. Une telle pratique, ressemble à l'agriculture contractante, où le paysan est soumis à des remboursements équivalent sac d'engrais, sans que l'autre partie contractante ne tienne compte de la nature de la production agricole. Une pratique qui sort du programme Agri PME de son objectif principal de modernisation de l'agriculture et de la lutte contre la pauvreté paysanne. La résilience du paysan vulnérable n'est pas pour demain. La discrimination positive observée n'est pas contestée par les non bénéficiaires.

Le graphique 5, indique un taux de satisfaction faible. C'est dire que le programme qui se voulait un programme de transparence sans intermédiaire, a laissé des dizaines de ménage en marge de ses objectifs. En fonction des conditions climatiques, techniques, de l'indisponibilité des intrants, de la mauvaise utilisation, les subventions engendrent des effets négatifs sur le rendement agricole. Pour (Malan M *et al.*, le surinvestissement dans les intrants subventionnés conduit à l'inefficacité allocative, et la subvention peut conduire à l'inefficacité, au manque d'effort et à une concurrence limitée. Ils maintiennent que les subventions agricoles et les prix n'incitent pas les agriculteurs à promouvoir la productivité. Dans le contexte du changement climatique, la relation significative entre les subventions et les rendements n'existe pas.

Cette observation renforce les études des chercheurs tels que Alain de Janvry A. et sadoulet Elisabeth (2023), Youssoufou H.

D. (2014), qui ne croient pas à une amélioration de la sécurité alimentaire par l'intermédiaire de la subvention des engrais.

Conclusion

La présente étude a permis d'analyser les effets socioéconomiques de la subvention des engrais aux paysans vulnérables à travers le programme Agri PME. L'assurance que l'argent de l'Etat aille directement dans la poche du paysan vulnérable était garantie. Cependant, la promotion de la productivité, le redressement de la production nationale et l'amélioration du revenu du paysan, n'ont pas réussi à stabiliser les prix des denrées alimentaires. Assurer la sécurité alimentaire des populations et se prémunir d'éventuels crises sociales, était le fondement de la mise sur pied de l'ambitieux programme, qualifié par les autorités de révolutionnaire dans l'espace francophone ouest africaine. L'engouement suscité autour du programme s'est étioilé au fur et à mesure du déploiement sur le terrain. La politique de rattrapage de développement n'a pas créé l'effet escompté auprès des couches éligibles.

La transparence au tour du programme ne souffrait d'aucun doute et tout a été concocter sans tenir des effets pervers que sont les aléas climatiques et techniques qui pouvaient entrainer la chute de la production et agir sur le processus de remboursement. Lancé pour durer jusqu'à 2030, le projet après quatre ans d'existence a entrainé certains souscripteurs dans l'endettement. Le système de remboursement par nature ne tenait pas compte de la productivité. Cette situation va remettre à la surface le débat autour des bienfaits ou non de la subvention d'engrais agricoles. Cette énième échec de développement pose la question du modèle de développement a adopté dans le milieu rural au Togo. La subvention aux engrais devrait permettre aux bénéficiaires de se libérer de la subvention.

Références bibliographiques

AGBODJI Akoété Ega et al., 2007. Stratégie sectorielle, pauvreté et vulnérabilité : Cas du Togo. *Politiques Economiques et Pauvreté (PEP) Final Report PR-MPIA*, 676. Burkina Faso : MEGC micro-simulé, Numéro : 01/2010.

BALAKA Manamboba Mitélama et YOVO Koffi, 2022, « Effet du changement climatique sur la production vivrière au Togo ». in *African Development Review*, 1-13

CARTER Michel et al, 2014, « Des subventions provisoires d'intrants ont des impacts durables sur l'adoption technologique et la pauvreté au Mozambique », in *INRA Sciences Sociales*, vol. 2014, pages 1-2, November.

DE COSTER Michel et al.2006. *Introduction à la sociologie*, 6^{ème} Edition, Deboeck Supérieur, Bruxelles.

DIALLO Mouhamadou Foula, GARBA Abdoulaziz Alhassane, 2023, « Effet des Subventions de Semences et des Engrais sur l'Efficacité Technique des Riziculteurs du Sénégal », in *JLIFAD, Investing in rural people*, 1-22.

DIARRA Marthe, MONIMART Marie, 2006. *Femme sans terre, femme sans repères ? genre, foncier et décentralisation au Niger*, Institut international pour l'environnement et le développement (IIED), Londres.

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), Résultats définitifs du RGPH-5 de Novembre 2022.

JANVRY Alain et SADOULET Elisabeth 2023, Financement des populations vulnérables dans les pays d'Afrique sub-Saharienne : le double déficit de l'agriculture, FERDI Note brève, No. B244, Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI), Clermont-Ferrand.

FAO, 2003, *La parité hommes-femmes et l'accès à la terre*, FAO, Rome.

KOUASSI Bernard Yapo, 2009. *Innovations technologiques et productions agricoles en Afrique de l'Ouest. Exemple du Burkina Faso, du Ghana et du Togo*, Karthala, Paris.

KUTY Olgierd, VRANCKEN Didier, 2001. *La sociologie de l'intervention : enjeux et perspectives*, De Boeck Université, Bruxelles.

MALAN Manty et al., BERKHOUT Ezra et BOUMA Jetske, 2016, *The impact of taxes and subsidies on crop yields Agricultural price distortions. in Africa*, (December). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17802.16326>

Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. *Document de politique agricole pour la période 2016-2030*.

MUBERANZIZA Aloys, 2005. *L'égal accès du citoyen aux affaires publiques de son pays : essai de théorie générale et application au Rwanda*, Presses universitaires de Namur, Namur.

N'DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines ; réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, L'Harmattan, Paris.

NUBUKPO Kako, 2011. *L'improvisation économique en Afrique de l'Ouest : Du coton au franc CFA*, Editions Karthala, Paris.

OCDE et al. (2024), *Examen des politiques de transformation économique du Togo : Pour une prospérité partagée*, Les voies de développement, Éditions OCDE, Paris.

PILO Mikémina, 2013, "Climate change impact on Togo's agriculture performance: A Ricardian analysis based on time series data". *In Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management*, 6(4), 390-397.

PNUD, 2010, *Analyse de l'impact des subventions de fertilisants chimiques de céréales HENAFF Nolwen, 2006*,

« Éducation et développement : regard critique sur l'apport de la recherche en économie », in *Défis du développement en Afrique subsaharienne* », l'éducation en jeu, 67-93. <https://doi.org/10.1787/2c837a76-fr>

REY Lynda et al., 2022. *L'évaluation en contexte de développement : enjeux, approches et pratiques*, JFD éditions, Montréal.

SANVEE A Yao Madjri, 2023, « Insécurité foncière et phénomène de la pauvreté des populations rurales en Afrique Noire : cas du Sud-Est Maritime du Togo », in *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, Volume 5 (2), p.24-47.

TOURRAINE Alain, 1965. *Sociologie de l'action*, Editions du Seuil, Paris.

WASUNGU Pascal Arfa, 1976. *Organisation sociale et politique des Nawdeba*, Thèse de doctorat, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, p.413.

ZAGRE Ambroise, 2013. *Méthodologie de la recherche en sciences sociales*, L'Harmattan, Paris.

YOUSSOUFOU Hamadou Daouda 2014, « Les politiques publiques agricoles face aux défis alimentaires au Niger : entre succession d'échecs et nouvelles espérances » in *Africa Development/Afrique et Développement*, 39(3), 93-114.

ZE MENDO Gérard, 2019. *La citoyenneté différenciée, une approche comparée des modèles d'intégration américain et français*, Connaissances et savoirs, Paris.

CONFLITS D'HÉRITAGE ET MANIPULATION DES RÈGLES EN PAYS BÉTÉ (COTE D'IVOIRE)

N'GUESSAN KODJO RODRIGUE

Socio-criminologue, maître-assistant

Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle

kodjorodriguenguessan@gmail.com

Résumé

Cette recherche vise à explorer les origines, les manifestations et les répercussions des conflits liés à la manipulation des règles d'héritage au sein de la communauté Bété en Côte d'Ivoire. L'enquête, réalisée dans la région de Gagnoa, a porté sur un échantillon de 100 individus, comprenant des chefs de famille, des femmes, des cadets, des aînés ainsi que des professionnels du droit. La méthodologie adoptée combine les approches systémiques et cliniques et mobilise diverses techniques de collecte de données, notamment l'analyse documentaire, l'observation participante, les entretiens semi-directifs et les questionnaires. L'analyse des données a été déterminée selon des perspectives qualitatives et quantitatives. Les résultats révèlent que la manipulation des règles d'héritage, souvent motivée par des intérêts personnels et des luttes de pouvoir, est une pratique répandue qui conduit à l'exclusion des femmes dans 65% des cas étudiés. Cette situation engendre des conflits familiaux fréquents, dont 80% sont marqués par des actes de violence. Bien que certains répondants considèrent l'influence du droit moderne comme un levier positif, ce dernier se heurte à des résistances culturelles profondes et à une méfiance envers les institutions juridiques formelles. L'étude souligne l'importance d'adopter une approche conciliatrice qui conjugue respect des traditions et application des principes d'équité issus du droit moderne, afin de favoriser une résolution durable des conflits successifs. Ce travail ouvre des pistes pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir une meilleure justice successorale en pays Bété.

Mots-clés : *conflit, héritage, manipulation, chef de famille, femmes, droit moderne, pays Bété, coutumes, famille.*

Summary:

This research explores the origins, manifestations, and repercussions of

conflicts related to the manipulation of inheritance rules within the Bété community in Côte d'Ivoire. The survey, conducted in the Gagnoa region, focused on a sample of 100 individuals, including heads of families, women, younger siblings, elders, as well as legal professionals. The adopted methodology combines systemic and clinical approaches and employs various data collection techniques, including document analysis, participant observation, semi-structured interviews, and questionnaires. The data analysis was determined according to both qualitative and quantitative perspectives. The results reveal that the manipulation of inheritance rules, often driven by personal interests and power struggles, is a widespread practice that leads to the exclusion of women in 65% of the cases studied. This situation generates frequent family conflicts, 80% marked by acts of violence. Although some respondents view the influence of modern law as a positive lever, it encounters deep cultural resistance and mistrust towards formal legal institutions. The study highlights the importance of adopting a conciliatory approach that combines respect for traditions with the application of equity principles derived from modern law, to promote a sustainable resolution of ongoing conflicts. This work opens avenues to strengthen social cohesion and promote better inheritance justice in Bété country.

Keywords: *conflict, heritage, manipulation, family head, women, modern law, Bété country, customs, family.*

I-Introduction

Les conflits entourant la manipulation des règles d'héritage au sein des communautés Bété en Côte d'Ivoire représentent un phénomène complexe, mettant en lumière les tensions profondes entre les traditions coutumières et le droit contemporain. Depuis de nombreuses années, le système coutumier africain s'appuie sur des principes ancestraux qui déterminent la répartition des biens après le décès du chef de famille. Cependant, avec l'évolution des sociétés et l'essor des législations modernes, ces pratiques font l'objet d'une contestation croissante, en raison des inégalités qu'elles engendrent et des abus de pouvoir qu'elles peuvent favoriser. Dans cette optique, Assalé (2018) souligne le conflit entre les pratiques traditionnelles et le droit moderne. Il

met en lumière le fait que, bien que les coutumes africaines soient profondément ancrées dans la culture locale, elles se révèlent souvent en décalage avec les lois contemporaines, engendrant ainsi des tensions au sein des familles. Cette incompatibilité juridique entraîne des litiges successoraux, parfois violents, où certains héritiers revendiquent leur droit selon la législation moderne tandis que d'autres s'appuient sur les règles traditionnelles. Cette opposition de principes rend le règlement des successions particulièrement difficile et le manque de cadres juridiques uniformes exacerbe ces différends. Par ailleurs, Kouamé (2020) se concentre sur l'exclusion systématique des femmes dans les systèmes d'héritage coutumier. Il souligne que, dans de nombreuses sociétés africaines, la transmission des biens se fait principalement de père en fils, excluant ainsi les filles du processus successif. Cette discrimination, enracinée dans la tradition, renforce les inégalités économiques et limite l'autonomie financière des femmes. Toutefois, avec l'émergence du droit moderne, de plus en plus de voix s'élèvent pour revendiquer une réforme de ces pratiques afin de garantir une répartition plus équitable des biens. Dans cette dynamique de contestation, Dozon (2005) examine le rôle du chef de famille dans la gestion des patrimoines. Il explique que ce personnage central, censé arbitrer les litiges successoraux, est souvent accusé de favoriser certains héritiers au détriment des autres. En effet, en raison de son autorité incontestée dans la famille, il peut manipuler les règles de succession pour privilégier ses proches ou asseoir son pouvoir. Ces abus sont particulièrement fréquents lorsque la transmission des biens repose sur des décisions informelles, sans intervention juridique. Face à cette problématique, Le Roy (1999) insiste sur la nécessité de réformer les coutumes successorales pour les adapter aux réalités contemporaines. Il plaide pour une harmonisation des normes coutumières avec les lois modernes afin de réduire les conflits et d'assurer une répartition plus juste des richesses. Pour

prévenir ces litiges, plusieurs solutions sont proposées. Thibaut (2019) souligne l'importance d'anticiper les conflits successifs à travers des outils juridiques adaptés, tels que le don-partage, la donation transgénérationnelle ou le testament-partage. Ces mécanismes permettent aux familles de définir à l'avance la répartition des biens, limitant ainsi les tensions au moment de la succession. Toutefois, Egasse (2019) met en garde contre la manipulation de ces outils qui, lorsqu'ils sont utilisés de manière inéquitable, peuvent accentuer les divisions au sein des familles plutôt que les résoudre. En complément des solutions juridiques, Nicole (2011) explore la dimension psychologique des conflits d'héritage. Elle démontre que la transmission des biens réactive souvent des blessures anciennes et des rivalités entre frères et sœurs, les possessions héritées étant chargées d'une forte valeur symbolique. Dans certains cas, les querelles successorales ne sont qu'un prétexte pour raviver des comptes affectifs non réglés depuis l'enfance. Ainsi, elle préconise le dialogue familial et, si nécessaire, un accompagnement thérapeutique pour désamorcer ces tensions et éviter que les conflits ne prennent une ampleur disproportionnée. Enfin, Vaughan (2001) analyse les stratégies utilisées par certains héritiers pour exploiter les conflits de lois en matière successorale. Dans un contexte où plusieurs systèmes juridiques coexistent, certains individus cherchent à utiliser la juridiction la plus avantageuse afin de manipuler le partage des biens. Face à ces pratiques, Black plaide pour une harmonisation des règles du droit international privé, afin de limiter ces stratégies et d'assurer un traitement équitable des héritiers, quelle que soit leur situation géographique. Dans cette perspective, la Conférence pour l'Harmonisation des Lois au Canada (CHLC, 2021) propose des réformes visant à garantir une plus grande uniformité juridique dans les successions. Dans ses rapports récents, notamment la « Loi uniforme sur les testaments », l'organisme insiste sur la nécessité d'un cadre harmonisé afin de réduire l'insécurité juridique et de mieux

protéger les familles contre les abus. Inspirée de la Convention de La Haye, cette approche vise à moderniser le droit des successions pour favoriser une répartition des biens plus équitable et transparente. Ainsi, l'analyse des conflits liés à la manipulation des règles d'héritage en pays Bété met en lumière la complexité de cette problématique, qui implique à la fois des enjeux culturels et psychologiques. Face à ces tensions, la conciliation entre traditions et droit moderne apparaît essentielle pour assurer une répartition plus juste des biens et préserver l'harmonie familiale. À travers des réformes adaptées et une médiation efficace, il est possible de limiter les conflits successifs et de promouvoir un cadre juridique plus protecteur, garantissant une stabilité sociale durable. Comment les règles coutumières d'héritage sont-elles manipulées par le chef de famille en pays Bété ? Quels sont les impacts de ces manipulations sur la cohésion familiale et le développement socio-économique ? Comment le droit moderne influence-t-il les pratiques coutumières en matière d'héritage ? Cet article vise à analyser les causes, les manifestations et les conséquences des conflits liés à la manipulation des règles d'héritage en pays Bété, tout en proposant des pistes de résolution.

Les hypothèses formulées sont les suivantes :

H1 : La manipulation des règles d'héritage par le chef de famille est principalement motivée par des intérêts personnels et des dynamiques de pouvoir.

H2 : L'introduction du droit moderne en matière d'héritage peut contribuer à réduire les conflits familiaux, mais se heurte à des résistances culturelles.

II. Méthodologie

1. Terrain d'étude

L'étude a été menée dans la région de Gagnoa, située au cœur du

pays Bété en Côte d'Ivoire. Ce choix s'appuie sur plusieurs critères méthodologiques essentiels. Premièrement, Gagnoa est un centre démographique et culturel majeur où les traditions coutumières sont encore très vivaces, notamment concernant les règles d'héritage. Deuxièmement, cette région est historiquement marquée par une fréquence élevée de conflits successifs, ce qui en fait un terrain pertinent pour examiner de près les phénomènes de manipulation des règles d'héritage et leurs conséquences sociales. Enfin, la diversité sociale et générationnelle y est suffisamment représentative pour permettre une analyse nuancée des pratiques traditionnelles et de leur interaction avec le droit moderne.

2. Échantillon

Faute de pouvoir étudier la population entière concernée, nous avons sélectionné un échantillon raisonné de 100 personnes, sélectionnées selon leur implication ou leur connaissance du phénomène étudié, garantissant ainsi la richesse et la diversité des perspectives.

L'échantillon comprend 100 personnes réparties comme suit :

Tableau 1 : Échantillon de la population

Population cible	Échantillon
Chefs de famille	20
Femmes	30
Cadets (jeunes hommes)	25
Aînés (hommes)	15
Acteurs juridiques	10

Source : notre enquête (2024)

Cette composition équilibrée entre acteurs traditionnels (chefs de famille, aînés), bénéficiaires directs (femmes, cadets) et professionnels du droit permet de trianguler les points de vue et d'appréhender les conflits d'héritage dans toute leur complexité sociale, culturelle et juridique.

3. Méthodes de recherche et techniques de recueil des données

3.1 Nos méthodes de recherche

La méthode systémique

Inspirée par les travaux d'Elkaïm (1995), cette méthode vise à dépasser l'étude des individus isolés pour considérer les situations d'héritage comme des systèmes relationnels complexes. Elle éclaire la façon dont chaque acteur familial est à la fois porteur d'intentions, pris dans des influences multiples (familiales, sociales, culturelles) et acteur des dynamiques collectives. La méthode systémique nous permet de saisir les interactions, conflits latents et solidarités entre les membres de la famille, ainsi que les effets de ces relations sur les décisions successorales.

La méthode clinique

D'après Douville (2006), la méthode clinique privilégie la rencontre directe avec les acteurs afin de recueillir leurs récits, émotions, perceptions et vécus subjectifs, souvent invisibles dans les données purement quantitatives. Nous avons ainsi donné la parole aux individus concernés pour mieux comprendre les ressentis, frustrations et espoirs liés à la gestion de l'héritage, ce qui enrichit considérablement l'interprétation des faits documentés. Cette double approche, systémique et clinique, associe donc analyse structurelle et dimension humaine, offrant une compréhension approfondie des conflits successifs.

3.2 la collecte d'informations

L'étude documentaire

Une revue approfondie des documents scientifiques, des textes de loi ivoiriens, des études anthropologiques et des rapports sur les coutumes locales a permis d'inscrire notre analyse dans un cadre théorique et juridique rigoureux, tout en l'ancrant dans le contexte particulier du pays Bété.

L'observation de terrain

En immersion au sein des familles et des communautés de Gagnoa, nous avons mené une observation participante attentive des pratiques, des rites et des moments clés de prise de décision, ainsi que des interactions verbales et non verbales, révélatrices de tensions ou d'arrangements en matière d'héritage.

L'enquête par l'interrogatoire

- **Entretiens semi-directifs** : Grâce à un guide souple, ces entretiens ont permis à chaque participant (chefs de famille, femmes, cadets, aînés, acteurs juridiques) de s'exprimer librement sur leurs expériences, perceptions et critiques concernant les règles d'héritage et les conflits qui en découlent, fournissant des données qualitatives riches.
- **Questionnaires** : Deux modèles de questionnaires comportant des questions ouvertes et fermées ont été administrés pour recueillir des données quantitatives sur les perceptions, convictions et vécus face à l'héritage et aux conflits familiaux. Ces outils ont été conçus pour éviter toute orientation des réponses et assurer la fiabilité des résultats.

4. Méthodes d'analyse

Analyse Qualitative

L'analyse des entretiens et observations a permis d'identifier les thèmes récurrents, les représentations sociales, les logiques de pouvoir et les mécanismes de manipulation des règles d'héritage. Cette approche interprétative enrichit la compréhension des dynamiques complexes et subjectives autour des conflits.

Analyse Quantitative

Un traitement statistique des données issues des questionnaires a été effectué afin de mesurer la prévalence des opinions et comportements, de dégager des tendances générales et d'appuyer les constats qualitatifs par des chiffres fiables. Effectué pour mesurer les tendances générales.

Le choix d'une méthodologie mixte, combinant analyse qualitative et quantitative, s'explique par la complexité du phénomène étudié, qui nécessite à la fois une compréhension fine des perceptions sociales et une mesure statistique des tendances. L'approche systémique, adoptée dans ce travail, a permis de saisir les interactions dynamiques entre les membres de la famille, tandis que la démarche clinique a offert un cadre d'écoute et d'analyse des récits subjectifs des acteurs. L'utilisation triangulée des outils de collecte de données : questionnaires, entretiens semi-directifs et observations participantes garantit une validité croisée des informations recueillies, renforçant ainsi la rigueur scientifique de l'étude. Ce dispositif méthodologique mixte répond pleinement à la complexité du sujet, où les dimensions sociales, culturelles, psychologiques et juridiques s'entremêlent. De plus, l'équilibre dans la composition de l'échantillon assure une pluralité des points de vue, ce qui, combinés à la diversité des techniques de recueil, favorisent une triangulation robuste des données. Enfin,

le choix d'un terrain d'étude particulièrement représentatif et marqué par le phénomène analysé confère à l'étude une pertinence élevée, garantissant que les résultats soient exploitables pour formuler des propositions adaptées aux réalités locales.

III- Résultats

Conflits liés à la manipulation des règles d'héritage en pays Bété :

Tableau 2 : Profil sociologique des enquêtés selon l'âge et le sexe

Tranche d'âge	Hommes	Femmes	Total	Pourcentage (%)
15-19	9	3	12	69,3
20-24	10	2	12	83,33
25-29	7	4	11	63,63
30-34	5	3	8	62,5
35-39	10	2	12	83,33
40-44	8	3	11	72,72
45-49	7	2	9	77,7
50-54	6	3	9	66,6
55-59	3	2	5	60
60-64	2	2	4	50
65-69	2	1	3	66,6
70 et plus	1	1	2	50
TOTAL	70	30	100	

Source : Notre enquête (2024)

Les données du tableau ci-dessus présentent la répartition par sexe et par âge des personnes impliquées dans le cadre de notre étude sur les conflits liés à la manipulation des règles d'héritage en pays Bété. Les participants sont âgés de 15 à plus de 70 ans, répartis en tranches d'âge de cinq ans. Les tranches d'âge de 20

à 24 ans et de 35 à 39 ans sont les plus représentées, avec 12 personnes chacune, soit 24 % de l'échantillon total. Ces groupes sont particulièrement pertinents, car ils incluent à la fois des jeunes adultes confrontés à des conflits d'héritage et des adultes d'âge moyen fréquemment impliqués dans la prise de décision successorale. On constate une forte prédominance masculine dans l'échantillon, avec 70 % d'hommes contre 30 % de femmes. Cette disparité pourrait refléter les dynamiques de pouvoir traditionnel relatives à l'héritage, où les hommes sont souvent plus impliqués dans les processus de décision. Les tranches d'âge de 60 ans et plus sont moins représentées, mais leur présence demeure essentielle pour recueillir le point de vue des générations marquées par l'ancrage des pratiques traditionnelles. Notons également une parité entre hommes et femmes dans les groupes 60-64 ans et 70 ans et plus, ce qui offre des perspectives précieuses sur l'évolution des pratiques d'héritage. Cette distribution démographique nous permet ainsi d'analyser les conflits d'héritage à travers différentes générations et selon le genre, offrant une compréhension nuancée des enjeux et des dynamiques à l'œuvre dans la manipulation des règles d'héritage en pays Bété.

1-L'exclusion des femmes de l'héritage : une injustice persistante aux multiples conséquences.

L'exclusion des femmes de l'héritage constitue une pratique profondément enracinée et particulièrement préoccupante au sein des communautés Bété, affectant 65 % des cas étudiés. Loin d'être anecdotique, cette marginalisation repose sur des normes culturelles et sociales qui relèguent traditionnellement les femmes à un rôle secondaire dans la gestion des biens et dans les prises de décisions patrimoniales. Selon ces normes, largement justifiées par la tradition, une fois mariées, les femmes appartiendraient à la famille de leur époux et ne

pourraient, par conséquent, prétendre hériter des biens de leur famille d'origine. Cette logique n'est pas la contribution souvent essentielle des filles et des femmes à la vie et à l'entretien de leur famille. Elle les prive surtout de leur droit à l'autonomie économique et à la reconnaissance de leur place dans la lignée familiale. Cette injustice est aujourd'hui de plus en plus contestée. De nombreuses femmes issues du pays Bété s'élèvent pour réclamer une part équitable de l'héritage, mettant en avant leur implication dans le foyer familial. Le témoignage de cette femme, 45 ans : « *Quand mon père est décédé, mes frères ont tout pris. On m'a dit que je n'avais pas droit à l'héritage parce que je suis une femme. Mais j'ai travaillé toute ma vie pour aider ma famille, et maintenant je n'ai rien.* » Le cri de cette femme reflète une situation partagée par de nombreuses autres. Elles dénoncent une injustice qu'elles subissent en silence, souvent sans recours ni solution. Beaucoup vivent avec le sentiment d'avoir été « effacées », considéré comme étrangers par leur propre famille. *Cette Femme, 38 ans dit ceci : « Mon oncle a dit clairement que les filles n'héritent pas ici. Pourtant, j'ai aidé à payer les soins de ma mère, et c'est moi qui l'ai accompagné jusqu'à sa mort »* Cet écart flagrant entre les responsabilités assumées par les femmes et leur absence totale de reconnaissance dans l'attribution de l'héritage met cruellement en lumière la persistance des inégalités de genre. Cette exclusion engendre de lourdes conséquences. Sur le plan économique, elle fragilise l'autonomie des femmes, souvent contraintes de dépendre de leur mari ou de leurs frères pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leurs enfants. Privées d'accès à la terre, aux biens et aux ressources familiales, elles se trouvent dans une situation de vulnérabilité, parfois exposée à l'abus ou à l'exploitation. Cette femme de, 50 ans aussi raconte son récit : « *Mon frère possède toutes les terres de notre père. Moi, je dois louer pour cultiver un petit champ. Pourtant, nous avons eu les mêmes parents.* » Mais au-delà de l'impact individuel,

l'exclusion des femmes de l'héritage nuit au développement global de la communauté. Lorsqu'elles sont privées de moyens économiques, les femmes participent moins à l'économie locale, investissent moins dans l'éducation de leurs enfants, et contribuent de manière plus restreinte aux initiatives communautaires. Cela freine l'épanouissement de toute la société. « *Si j'avais hérité, je pourrais payer les études de mes deux filles. Au lieu de ça, je demande de l'aide à mon frère, qui refuse parfois juste pour me contrôler.* » Femme, 42 ans. Face à cette réalité, une prise de conscience collective s'impose. Il devient essentiel de remettre en question les normes culturelles discriminatoires et de favoriser un dialogue ouvert sur l'égalité des droits. Promouvoir une meilleure articulation entre les coutumes et le droit moderne, sensibiliser les populations à la justice successorale, et renforcer les mécanismes juridiques et sociaux de protection des droits des femmes apparaissent comme une priorité. En conclusion, l'exclusion des femmes de l'héritage en pays Bété n'est pas seulement une atteinte aux droits humains fondamentaux, elle est aussi un obstacle majeur au progrès économique et social. Il devient impératif d'adopter une approche globale et concertée, mêlant droit, médiation, sensibilisation et mobilisation communautaire, pour garantir aux femmes Bété un accès équitable à l'héritage et leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement de leur famille et de leur société.

2-Manipulation par le chef de famille

Dans la société Bété, le chef de famille occupe une place centrale, concentrant l'autorité en matière de gestion et de transmission du patrimoine familial. Selon notre étude, dans 70% des cas, cette autorité s'exerce sous la forme d'une manipulation : certains héritiers sont ouvertement favorisés, au détriment des autres, lors du partage de terres, de biens ou de

ressources. Cette manipulation prend plusieurs visages. Le plus souvent, elle consiste à attribuer les biens familiaux aux enfants directs du chef ou à ceux qui entretiennent des relations privilégiées avec lui. Pour se justifier, les chefs de famille invoquent fréquemment la tradition, rappelant la nécessité de récompenser ceux qui prennent soin d'eux à la vieillesse ou la volonté de préserver la cohésion du groupe familial en confiant l'héritage à l'héritier jugé le plus « apte ». Toutefois, ces justifications masquent souvent des intérêts personnels ou des jeux d'alliances familiales, comme en témoigne ce cadet victime d'exclusion : « Mon oncle a tout donné à ses enfants. Il a dit que c'était la tradition, mais nous savons tous que c'est parce qu'il les préfère. » Ce verbatim illustre la perception d'injustice que vivent les héritiers évincés, pour qui la tradition n'est qu'un prétexte à des décisions partielles. Cette forme de favoritisme renforce les tensions et fragilise les rapports familiaux. Les héritiers lésés se sentent marginalisés, ce qui nourrit des colères, des ressentiments, des conflits ouverts et, parfois, des ruptures irréversibles au sein des familles. Le chef de famille doit ainsi arbitrer entre la coutume, les pressions de son entourage et ses propres intérêts, dans un contexte où la rareté des ressources accentue la compétition pour l'accès à la terre et aux biens hérités. Mais lorsque les règles d'héritage sont perçues comme partiales, c'est toute la légitimité et l'autorité du chef de famille qui vacillent. En définitive, la manipulation des règles d'héritage par le chef de famille est un phénomène complexe, au croisement des logiques de pouvoir, d'intérêts personnels et de justifications coutumières. Elle contribue à exacerber les tensions, perpétuer les inégalités et, à terme, éroder la cohésion sociale au sein de la communauté Bété. Face à ce constat, il est impératif de sensibiliser les chefs de famille à la nécessité d'équité et de transparence, de renforcer les mécanismes de médiation et de recours, et de rapprocher progressivement les pratiques coutumières des exigences de justice et d'équité du

droit moderne. Cela représente une condition essentielle pour prévenir les conflits familiaux durables et préserver l'harmonie sociale.

3- Conflits familiaux : conséquence majeure des pratiques successorales

Les conflits familiaux apparaissent comme l'une des conséquences les plus préoccupantes et les plus fréquentes des pratiques successorales en pays Bété. Selon les données de notre étude, une proportion alarmante de 80% des cas examinés est marquée par des tensions familiales, souvent intenses et destructrices. Ces conflits dépassent largement le cadre de simples désaccords passagers. Ils se traduisent par des oppositions ouvertes entre aînés et cadets, par des luttes de pouvoir entre hommes et femmes, et peuvent évoluer en procédures judiciaires longues et coûteuses, en ruptures familiales irréparables, voire même en violences physiques. L'origine de ces tensions réside profondément dans les inégalités perçues et les injustices lors du partage de l'héritage. Lorsque les règles coutumières sont manipulées pour favoriser certains membres de la famille au détriment des autres, un sentiment de frustration, de colère, voire de trahison s'installe, érodant la confiance et l'harmonie familiale. Les femmes, souvent exclues des successions ou marginalisées, se sentent lésées dans leurs droits fondamentaux. Les cadets, privés d'accès aux terres ou aux biens familiaux au profit des aînés, nourrissent un profond ressentiment qui peut dégénérer en conflits ouverts. Cette femme ,50 ans dit ceci « Après la mort de mon mari, ses frères ont tout pris. Nous nous sommes battus pendant des années, et maintenant nous ne nous parlons plus. » Ce témoignage illustre toute la douleur engendrée par ces querelles successeurs. Non seulement cette femme a été injustement privée de son droit à l'héritage, mais elle a aussi perdu ses liens

familiaux. Une double perte, à la fois matérielle et affective, aux conséquences humaines profondes. Les conflits d'héritage ont également un impact émotionnel et psychologique non négligeable. Dans certaines familles, ils entraînent une rupture totale de la communication, avec des frères et sœurs qui ne se parlent plus pendant des années, voire toute une vie. Les blessures générées touchent toutes les générations, et parfois même les enfants, qui grandissent dans un environnement familial divisé. Mais les effets de ces conflits ne s'arrêtent pas aux seules sphères familiales. Ils ont également de graves répercussions sur le développement socio-économique des communautés Bété. Lorsque les familles sont désunies, elles coopèrent moins, investissent peu dans des projets communs ou dans la gestion durable du patrimoine. Les conflits limitent la transmission des richesses, entravent la continuité des activités économiques familiales, et freinent, à terme, le progrès social. Au regard de cette situation, la prévalence élevée des conflits familiaux en pays Bété souligne l'urgence de réformer les pratiques successorales, en y intégrant davantage d'équité, de justice et de transparence. Il est impératif :de sensibiliser les populations aux conséquences dramatiques de ces conflits, renforcer les mécanismes de médiation et de dialogue intra-familial, promouvoir une meilleure articulation entre les pratiques coutumières et les principes du droit moderne. Seule une approche globale, culturelle et juridique, concertée avec les communautés, permettra de prévenir durablement ces conflits successeurs et de préserver la cohésion sociale et humaine au sein des familles et, à travers elles, de toute la société Bété.

4-Influence du droit moderne

L'introduction du droit moderne en Côte d'Ivoire exerce une influence ambivalente sur les pratiques d'héritage en pays Bété, révélant à la fois des potentiels de transformation et des

résistances profondes. *D'un côté*, ce droit est perçu comme un levier d'équité, en particulier pour les femmes et les cadets traditionnellement désavantagés par le droit coutumier. Près de 50 % des enquêtes considèrent ainsi le droit moderne comme une solution envisageable pour surmonter les conflits et les discriminations en matière de succession. Le Code des Personnes et de la Famille, qui affirme l'égalité des sexes en matière d'héritage, est régulièrement cité comme un instrument essentiel pour limiter les abus et protéger les plus vulnérables. Un acteur juridique confiait ainsi : « *Le Code des Personnes et de la Famille est clair : les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Mais sur le terrain, c'est difficile à appliquer à cause des traditions.* ». *D'un autre côté*, l'ancrage des normes coutumières demeure fort. De nombreux Bété, en particulier les aînés, vivent l'intervention du droit moderne comme une intrusion, voire comme une menace à l'harmonie familiale et à l'identité culturelle. Pour beaucoup, ces lois « lieux d'ailleurs » peinent à saisir la complexité des réalités locales et risquent d'effriter les liens communautaires. Comme l'exprime ce chef de famille : « *Le droit moderne, c'est bien, mais il ne comprend pas nos coutumes. Nous ne pouvons pas tout abandonner pour suivre des lois lieux d'ailleurs.* ». Cette méfiance s'explique par la complexité et le coût perçu des procédures juridiques, souvent jugées inaccessibles pour les populations rurales, et par la crainte que la justice formelle ne remplace la médiation des chefs de famille et des anciens, garants du tissu social local. Il en résulte une application inégale et sélective des règles successorales : certaines familles mobilisent le droit moderne pour contester les décisions coutumières, d'autres l'ignorent ou le contournent, ce qui favorise l'incertitude juridique et la multiplication des conflits. L'étude souligne que l'efficacité du droit moderne dépend de sa capacité à intégrer les spécificités culturelles et locales. Une approche trop rigide risque de renforcer les tensions et d'accentuer le rejet du droit étatique. À l'inverse, une stratégie

de médiation, articulant les principes universels de justice avec les pratiques locales, semble la plus à même d'initier une évolution progressive des comportements et des mentalités. En résumé, l'influence du droit moderne sur les pratiques d'héritage en pays Bété est profondément marquée par la tension entre tradition et modernité. Pour qu'il puisse jouer un rôle véritablement positif dans la résolution des conflits successeurs, il s'avère essentiel : de renforcer la sensibilisation des populations aux droits successeurs ; d'améliorer l'accessibilité à la justice ; promouvoir une concertation entre chefs traditionnels, familles et institutions juridiques ; surtout, de construire des passerelles entre droit moderne et valeur coutumière, afin d'assurer à la fois l'équité et la stabilité sociale, tout en respectant l'identité collective .

IV- Discussion et conclusion

Cette étude sur les conflits liés à la manipulation des règles d'héritage en pays Bété plonge au cœur des dynamiques sociales et culturelles de cette région de Côte d'Ivoire. Les résultats confirment la complexité du sujet et illustrent les tensions entre pratiques coutumières, enjeux de pouvoir au sein des familles et influence croissante du droit moderne. Les hypothèses de départ sont confirmées : la manipulation des règles d'héritage par le chef de famille repose effectivement sur des intérêts personnels et des dynamiques de pouvoir, tandis que l'introduction du droit moderne se heurte à de fortes résistances culturelles. Cependant, il faut nuancer ces conclusions, tant la diversité des contextes et des perceptions reste marquée chez les enquêtés. L'exclusion des femmes de l'héritage demeure une réalité préoccupante, traduisant la persistance des inégalités de genre au sein des communautés Bété. Cette pratique, souvent justifiée par l'argument de la tradition, est de plus en plus contestée par les femmes elles-mêmes, qui réclament leur autonomie économique

et leur dignité dans la famille. Ce mouvement de contestation a mis en évidence une remise en cause progressive des logiques d'exclusion, même si beaucoup reste à faire pour transformer durablement les normes sociales. La manipulation des règles d'héritage par le chef de famille apparaît également comme un facteur central de conflit, souvent motivé par des préférences personnelles et des rapports de pouvoir. Ces pratiques exacerbent les tensions, remettant en question la légitimité de l'autorité familiale traditionnelle. Selon les témoignages recueillis, ces manipulations aboutissent fréquemment à des désaccords profonds, des ruptures de liens, voire à la marginalisation d'une partie des membres de la famille. Les conflits familiaux constituent une conséquence directe de ces pratiques inéquitables. Ils peuvent entraîner des ruptures durables, des procédures judiciaires, voire des affrontements ouverts. Ces tensions nuisent gravement à la cohésion familiale et ont des répercussions sur le développement socio-économique des communautés, affectant les liens intergénérationnels et la capacité à entreprendre collectivement. Ces conflits ravivent également des blessures affectives anciennes et ravivent des frustrations autour des notions de justice, de reconnaissance et d'appartenance. Concernant le droit moderne, bien qu'il soit perçu par certaines comme une solution potentielle, son impact sur les pratiques successorales reste encore limité. Il bute sur la puissance des logiques coutumières et sur une méfiance persistante à l'égard des institutions juridiques formelles. De nombreux chefs de famille et anciens voient dans le droit d'État une source de déstabilisation de l'ordre social, estimant que les lois modernes ne peuvent répondre aux réalités et à la complexité des dynamiques locales. Cette perception contribue à une application inégale du droit moderne, qui est parfois sollicitée pour réclamer justice, mais souvent contourné ou écarté. Face à ces défis, il devient essentiel de promouvoir une approche conciliatrice alliant respect des traditions, égalité de

traitement, dialogue familial et principes d'équité juridique. Il s'agit, comme le disait avec sagesse un chef de famille lors d'un entretien : « La forêt ne pousse pas en un jour, mais chaque arbre compte. » Cette image rappelle qu'un changement durable ne peut être que progressif, enraciné à la fois dans les valeurs locales et dans les exigences universelles de justice. En définitive, les conflits liés à la manipulation des règles d'héritage en pays Bété sont les symptômes d'une société en mutation. Ils mettent en lumière les tensions entre tradition et modernité, entre générations, entre hommes et femmes. Mais ils révèlent également une capacité d'adaptation et une volonté de changement. Les solutions sont possibles et passent par le dialogue, l'éducation, la médiation ainsi qu'une volonté commune de construire un avenir plus juste et plus harmonieux pour tous les membres de la communauté Bété. Par ailleurs, cette étude apporte une contribution essentielle à la compréhension des conflits d'héritage dans les sociétés africaines, en particulier en pays Bété. Elle démontre que les pratiques coutumières, bien que culturellement enracinées, peuvent engendrer des formes d'injustice sociale et de violence familiale si elles ne sont pas adaptées aux exigences contemporaines d'équité. Sur le plan socio-utilitaire, ce travail propose des orientations concrètes pour sensibiliser les communautés à l'importance d'un partage équitable, Outiller les chefs de famille à travers des formations en médiation et en droit successoral, appuyer les institutions locales dans l'adoption de mécanismes mixtes de règlement des litiges (juridico-traditionnels). Il s'agit donc d'un outil de plaidoyer pour la transformation sociale, la justice familiale et la stabilité communautaire.

Bibliographie

ASSALÉ Augustin, 2018. *Les pratiques coutumières en Afrique et leur confrontation avec le droit moderne du savoir* .

Paris : Éditions du Savoir.

ASSALÉ Bertrand, 2018. *Pratiques coutumières en Afrique et lois modernes : conflits intra-familiaux* . Abidjan : Éditions Afrik.

DOUVILLE Olivier, 2006. *La méthode clinique : une démarche scientifique de recherche et de production de savoir* . Paris : PUF.

DOZON Jean-Pierre, 2005. *Analyse du rôle du chef de famille comme un arbitre souvent contesté* . Paris : Karthala.

DOZON Jean, 2005. *Pouvoir familial et contestations successorales en Afrique de l'Ouest* . Abidjan : Presses Universitaires de Côte d'Ivoire.

ÉGASSE Thierry, 2019. *Prévention des conflits d'héritage : stratégies et outils juridiques* . Lyon : Éditions Juridiques Contemporaines.

ELKAÏM Michel, 1995. *La méthode systémique : une façon de comprendre les relations humaines* . Bruxelles : De Boeck Supérieur.

GBAGBO Joseph, 2021. *Justice successorale et équité en Côte d'Ivoire : perspectives et enjeux* . Abidjan : Université Félix Houphouët-Boigny.

GBAGBO Laurent, 2021. *Solutions juridiques et sociales pour résoudre les conflits d'héritage en Côte d'Ivoire* . Abidjan : Éditions Ivoire.

KONATÉ Kouassi, 2017. *Réformes du droit des successions en Afrique : entre tradition et modernité* . Dakar : Centre Africain d'Études Juridiques.

KONATÉ Luc, 2017. *Solutions juridiques et sociales pour résoudre les conflits d'héritage* . Ouagadougou : Éditions Faso.

KOUAMÉ Alain, 2020. *L'exclusion des femmes dans les systèmes d'héritage traditionnel* . Abidjan : Éditions Harmattan.

KOUAMÉ Brice, 2020. *Femmes et héritage en Afrique : une lutte pour l'égalité successorale des droits*. Bamako : Éditions des Droits de l'Homme.

LE ROY Éric, 1999. *La nécessité de réformer les coutumes pour les adapter aux réalités contemporaines*. Paris : Karthala.

LE ROY Éric, 1999. *Réformer les coutumes africaines : un impératif juridique et social*. Paris : L'Harmattan.

MARIE André, 2009. *Impacts socio-économiques des conflits d'héritage*. Dakar : Éditions du Sahel.

MARIE Pauline, 2009. *Conséquences socio-économiques des conflits successeurs sur les communautés africaines*. Presses Universitaires Européennes.

NOIR Vincent, 2001. *Choix de la loi et de l'administration des successions de Dalhousie*. Halifax : Presses universitaires de Dalhousie.

PRIEUR Nicolas, 2000. *Petits règlements de comptes en famille*. Paris : Albin Michel.

PRIEUR Nicolas, 2011. *La famille, l'argent, l'amour*. Paris : Albin Michel.

PRIEUR Nicolas, 2023. *Ces trahisons qui nous libèrent*. Paris : Éditions du Seuil.

TOULABOR Charles, 2012. *Dynamiques de pouvoir et conflits familiaux en Afrique*. Lomé : Éditions Awoudy.

TOULABOR Charles, 2012. *Les dynamiques de pouvoir au sein des familles africaines*. Lomé : Éditions Togolaises des Sciences Sociales.

ÉTHIQUE ET RAPPORTS DE POUVOIR EN MILIEU DE TRAVAIL

Ouedraogo Paul

UCAO-UUB/Burkina Faso

paulweder@yahoo.fr

Samandoulgou W. Serge Denis

CNRST/Burkina Faso

sergedenison@gmail.com

philosophie morale et politique

Résumé

L'inflation normative et la stricte application des règles de déontologie plombent l'efficacité des milieux professionnels. Les rapports de pouvoir désignent les relations asymétriques entre les individus ou les groupes, où l'un exerce une influence ou une autorité sur l'autre. En entreprise, cela peut se manifester dans la hiérarchie, la gestion des ressources, les décisions stratégiques ou les relations interpersonnelles. Quelles sont les valeurs éthiques qui doivent régir les relations verticales et horizontales en milieu de travail ? Cet article montre comment la culture de l'éthique entendue comme analyse critique des situations en référence aux valeurs humaines permet de combler les limites normatives et les règles de déontologie.

Mots clés : Éthique, entreprise, gouvernance, morale, pouvoir.

Summary

Normative inflation and the strict application of ethical rules hinder the effectiveness of professional environments. Power relations refer to the asymmetric relationships between individuals or groups, where one exerts influence or authority over the other. In a company, this can manifest in the hierarchy, resource management, strategic decisions, or interpersonal relationships. What are the ethical values that should govern vertical and horizontal relationships in the workplace? This article shows how the culture of ethics understood as critical analysis of situations in reference to human values helps to bridge the normative limits and the rules of deontology.

Keywords: Ethics, business, governance, morality, power.

Introduction

La recherche de la performance dictée par le besoin de rentabilité hante les entreprises à travers le monde. Les nombreux scandales financiers et les crises de gouvernance liées à de mouvements de grève à répétition, ont conduit de nombreuses entreprises à nourrir leurs instruments juridiques et déontologiques. Mieux, l'intérêt pour l'éthique se manifeste de plus en plus pour ces entreprises. Généralement conçu sous un angle purement déontologique, l'éthique en entreprise se révèle pourtant être une approche critique des règles organisationnelles et déontologiques des milieux professionnels. Elle suppose une déconstruction des rapports de pouvoir souvent présentés sous un modèle purement rigide sans marge de mobilité pour les acteurs. L'éthique en entreprise impose entre autres une sorte de pouvoir transactionnelle qui permette la participation de tous les acteurs à la gouvernance de l'entreprise. Elle suppose surtout la capacité de chaque acteur à s'approprier la norme et à la réfléchir en fonction des situations auxquelles il peut être confronté.

Nous pouvons assumer l'éthique, non pas comme mode de régulation sociale mais comme pratique réflexive des différents modes de régulations sociale... Toute compréhension de l'éthique implique une appropriation axiologique et normative des situations, que ces contextes soient ensuite lus et interprétés de manière descriptive ou prescriptive (A. Lacroix, A. Marchildon, L. Bégin, 2017, p. 55).

En quoi consiste la compétence éthique en entreprise et comment œuvrer à son déploiement ? Cet article questionne le rapport entre éthique et relations de pouvoir en entreprise et propose une nouvelle approche de la gouvernance en milieu professionnel. Il s'agira de déconstruire le mode de

fonctionnement classique des entreprises souvent réduit à des systèmes qui laisse peu de place à la responsabilité sociale dont la visée éthique exige de concilier la performance, la justice et le respect des personnes. Le but principal de cette étude est de prouver la nécessité de la place nodale de l'éthique dans les rapports de pouvoir en milieu de travail. Pour ce faire, il convient d'abord d'établir une distinction fondamentale entre éthique et morale (I) pour voir comment forger un jugement éthique chez les acteurs dans une entreprise (II). Dans cette dynamique, un troisième niveau de notre étude explore sur le plan éthique les rapports hiérarchiques en milieu de travail (III) et se prolonge avec l'examen de la notion de compétence éthique comme stratégie de management articulé aux principes de respect, de l'écoute et de la conciliation des opinions (IV).

1. Distinguer l'éthique de la morale

Dans l'idée de morale il y a une valeur, une norme universelle qui s'impose à tous. Les valeurs morales encadrent toute l'humanité alors que la norme éthique se veut locale, particulière, individuelle. Puisque les relations humaines se veulent pérennes et constructives, l'établissement et la reconnaissance de normes morales est nécessaire. Des valeurs comme le respect de la personne humaine, de la justice et la vérité sont des valeurs morales parce qu'elles sont recherchées par toutes les sociétés. Il existe toutefois une confusion entre éthique et morale. Chez M. Foucault par exemple, la confusion est sans appel. Il écrit en effet : « La recherche d'une forme de morale qui serait acceptable par tout le monde (---) en ce sens que tout le monde devrait s'y soumettre (---) me paraît catastrophique ». (M. Foucault, 1975, p. 1552). Cette phrase ne semble véritablement pas avoir de sens puisque la morale interpelle tous les hommes. Il n'y a pas de morale individuelle au sens strict du mot. Dans le propos de M. Foucault il est

davantage question d'éthique. Les considérations éthiques ne peuvent se résorber dans des considérations morales, car l'éthique est relative au sujet dans sa singularité contrairement à la morale qui commande absolument et sans condition toute l'humanité. Plus particulièrement, l'éthique appliquée dont il est question dans cet article est une réflexion argumentée en vue de bien agir dans une situation ou un domaine particulier. Elle relève donc d'une expérience quasi existentielle. L'éthique c'est « l'intelligence pratique des situation » (Ph. Zarifian, 2004). C'est la capacité à réfléchir et fonder des décisions en fonction des situations qui se présentent au sujet. Pour A. Lacroix,

L'éthique est une discipline qui s'intéresse aux dimensions axiologiques et normatives des actions, qu'elles soient individuelles ou collectives, posées dans une situation et un contexte déterminés, tant sur le plan temporel que spatial. L'éthique échappe à tout cadre institutionnel et professionnel tout en passant souvent par le formatage que ces cadres institutionnels et professionnels imposent à la manière qu'a chacun de penser et d'agir. C'est pourquoi l'éthique se développe à la frontière des univers personnels et sociaux, et se passe comme discours tout autant que cadre d'analyse (A. Lacroix, A. Marchildon, L. Bégin, 2017, p. 38).

Le propos suggère que le jugement est avant tout une attitude réflexive, une attitude critique du sujet à l'égard de son environnement professionnel et de ses instruments juridiques.

2. Le jugement éthique en milieu de travail

Très souvent, l'éthique en entreprise se confond à l'éthique

professionnelle ou à la déontologie si bien que la plupart des formations sont orientées en ce sens. Mais il faut tout de suite noter que la formation à l'éthique ne se confond pas aux règles de déontologie. En effet, si l'observance des règles de déontologie est la matrice générale de la gouvernance des entreprises, il faut noter qu'elles ne garantissent en rien chez le sujet un jugement éthique. L'éthique en entreprise se pose avant tout comme l'aptitude à bien penser et à bien agir dans une situation particulière. Elle suppose avant tout le renoncement à l'inflation normative qui consiste à une surcharge de règles susceptibles de compliquer la prise de décision en contexte de dilemmes éthiques, c'est-à-dire des situations très complexes où on ne sait plus très bien ce qui est mal et ce qui est bien. Le jugement éthique est une démarche autonome du sujet pour donner sens à une situation particulière. Il suppose a priori une prise de distance avec les conceptions communes, voire avec les principes qui régissent habituellement l'institution dont relève le sujet. Parce que l'éthique est par définition situationnelle, elle s'occupe de combler les vides et les flous laissés par la norme. Cela veut dire que dans le jugement éthique, le bon sens du sujet en situation occupe une place centrale.

Pour A. Lacroix, « l'éthique est essentiellement considérée comme une affaire personnelle qui échappe à toute détermination sociale ou organisationnelle » (A. Lacroix, 2017, p. 68). Le propre de l'éthique c'est donc d'affranchir le sujet de toute tutelle sociale ou organisationnelle quelle qu'elle soit. À ce sujet écrit P. Ricœur : « Plutôt que de partir de principes susceptibles de nous aider à arbitrer les situations, l'éthique du sujet propose une vision de l'éthique où cette dernière est assimilée à la capacité de l'agent moral à réfléchir de manière critique et analytique les situations singulières » (P. Ricœur, 1996, p. 23). Il s'agit donc de reconnaître au sujet la capacité de réfléchir les situations au nom d'une certaine autonomie professionnelle et d'un souci de l'autre. Sans se détacher de la

norme, le jugement éthique du sujet est cette capacité à s'appropriier la norme à la réfléchir en fonction des situations concrètes vécues. La relation du sujet à la norme dans le champ de l'éthique est à la fois une relation de proximité et de distance, puisque les limites normatives invitent le sujet à une « intelligence pratique des situation » selon l'expression de Ph. Zarifian, c'est-à-dire, demeurer dans l'esprit de la norme pour penser les situations vécues. (Ph. Zarifian, 2004). « Toute compréhension de l'éthique implique une appropriation des contextes axiologique et normatif des situations, que les contextes soient ensuite lus et interprétés de manière descriptive ou prescriptive » (A. Lacroix, 2017, p. 55).

Contrairement à l'univers de la gestion et du management qui requiert des compétences techniques, un ensemble de savoirs préalablement acquis, l'éthique est avant tout la capacité à réfléchir et à délibérer en situation. Elle ne consiste pas à appliquer des savoirs techniques ou des règles de droit mais requiert une capacité réflexive en vue d'une action juste. Les connaissances techniques tout comme les corpus normatifs ont leurs limites et ne s'appliquent pas à toutes les situations. C'est pour dire que la démarche éthique est avant tout une démarche existentielle qui s'applique à comprendre et à bien agir selon les situations. Comme l'écrit A. Lacroix, « Nous pourrions assumer une pleine autonomie de l'éthique, non pas comme mode de régulation sociale mais comme une pratique réflexive des différents modes de régulation sociale » (A. Lacroix, 2017, p. 41). Le propos invite à repenser l'éthique en entreprise où la cartographie des rapports de pouvoir le plus souvent, laisse peu de place à l'initiative individuelle.

Le jugement éthique en milieu de travail est un processus de réflexion critique qui permet à un employé, un gestionnaire ou une organisation de déterminer ce qui est juste, équitable et respectueux des valeurs dans une situation professionnelle

donnée. Il a pour corollaire la prévention des conflits, favorise la confiance et la crédibilité, et instaure un climat de rapports organisationnels sain.

3. Éthique et rapports hiérarchiques en milieu de travail

Depuis les années 90, on assiste à un regain d'intérêt de l'éthique au sein des entreprises. Cela est sans doute dû aux nombreux scandales financiers que l'on voit çà et là dans le monde. L'éthique est aujourd'hui revendiquée à la fois au niveau scientifique, politique et entrepreneurial (A. Etchegoyen, 1991). L'éthique en entreprise se traduit d'abord par la prise en compte de l'environnement, l'évitement des scandales financiers, le souci du bien être des employés au sein de l'entreprise (J. Igalens et J.-P. Gond, 2016) et la responsabilité sociale des entreprises. La responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE), désigne la participation des entreprises à l'atteinte du développement durable. La responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) est devenue en 2001 une obligation pour les entreprises cotées (J. Igalens, 2012).

Mais ce qui caractérise davantage l'éthique en entreprise, c'est la notion de partie prenante, concept essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise. La notion de partie prenante désigne le plus souvent un acteur dont les besoins ou attentes doivent être prises en considération par les décideurs. Les parties prenantes ne sont pas à confondre avec les actionnaires. Le concept désigne tous ceux qui interviennent dans la chaîne de production. Il désigne donc proprement les employées et toute la chaîne administrative. La notion de partie prenante désigne en réalité une gouvernance négociée, une gouvernance qui prend en compte toutes les couches de l'entreprise. Cela suppose que le poids des actionnaires n'est pas le critère décisif pour la réussite de l'entreprise. Au-delà donc du capital, il s'agit de

prendre compte les personnes impliquées dans la chaîne de production (J. Dahl Rendtorff et M. Bonnafous-Boucher, 2014). Cela veut que l'éthique en entreprise suppose *a priori* une réorganisation des relations de pouvoir. À ce sujet, le propos d'A. Lacroix est d'un intérêt majeur :

Si l'éthique est d'abord une question de réflexion et d'analyse de valeurs, l'appel à la réflexion auprès des professionnels que suppose une formation en éthique va inévitablement interpeller leur conception de l'autorité au sein de l'organisation de même que la manière dont les gestionnaires et les dirigeants conçoivent la gestion du travail puisque les travailleurs et les professionnels sont invités à discuter de l'application des normes, et à prendre part même modestement à la gestion du pouvoir au sein de leur organisation, la façon dont les membres de celle-ci envisageront le respect des normes de même que leur représentation de l'autorité et du pouvoir devant être analysée. Les notions d'autorité et de pouvoir en milieu de travail doivent donc être abordées dans le cadre d'une formation à l'éthique. (A. Lacroix, A. Marchildon, L. Bégin, 2017, p. 20).

En effet, le mauvais fonctionnement de nombreuses entreprises à travers le monde est entre autres liés à un mauvais exercice du pouvoir. En effet, la structure hiérarchique des entreprises associées à une lourdeur normative nuit à la productivité. Une bonne conception de l'exercice du pouvoir joue donc un rôle clé dans le fonctionnement des entreprises. Mais qu'est-ce que le pouvoir ? Pour H. Arendt,

Le pouvoir correspond à l'aptitude de toute personne à agir et à agir de façon concertée. Le pouvoir n'est

jamais une propriété individuelle ; il appartient à un groupe et continue de lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n'est pas divisé. Lorsque nous déclarons que quelqu'un est au pouvoir, nous entendons par là qu'il a reçu d'un certain nombre de personnes le pouvoir d'agir en leur nom (H. Arendt, 1972, pp. 528-529).

Cette approche du pouvoir chez H. Arendt suppose une distinction entre pouvoir et domination. La notion de pouvoir désigne la capacité à faire quelque chose alors que la domination suppose un rapport de force dans lequel certains acteurs sont assujettis par d'autres au sein d'une organisation. Toute organisation ou entreprise qui se veut viable doit se construire une relation de pouvoir de type transactionnelle en son sein. C'est-à-dire un type particulier de rapport de pouvoir qui laisse une marge de liberté et de pouvoir de décision aux différents acteurs dans l'exercice de leurs tâches lorsqu'ils sont individuellement confrontés à des situations particulières, de telle sorte qu'ils se sentent responsables de l'organisation dont ils relèvent. Il s'agit aussi d'instaurer un paradigme de dialogue ou de discussion qui prennent en compte tous les acteurs dans le processus de délibération et de décision. Plus les agents se sentent valorisés, mieux les performances de l'entreprise sont optimales. Parce que les rapports de domination sont infructueux et contre-productifs, il faut construire un type de relation où le pouvoir est distribué à tous les acteurs. Ce type de pouvoir que l'on qualifie de *transactionnel* a le double bénéfice d'assurer la survie et la qualité de l'entreprise tout en réduisant les distances avec la hiérarchie, et évacuant au passage les risques de délation qui gangrènent habituellement l'environnement professionnel. Le pouvoir transactionnel suppose que tout acteur est habilité à bien penser, à bien agir et partant à décider de façon qualitative

dans des situations d'extrême urgence sans se référer à la hiérarchie.

Nous qualifions « ce pouvoir avec » de positif dans la mesure où il facilite et résulte du déploiement de la compétence éthique. L'on pourrait presque parler d'un exercice éthique du pouvoir dans la mesure où il est partagé, laissant aussi aux différents acteurs impliqués un certain « pouvoir de » -- pouvoir d'accomplir des actions, de modifier la nature des choses et des relations et surtout d'intégrer les besoins de tous les acteurs interpellés dans les actions et les réponses aux enjeux éthiques qui sont développés (A. Lacroix, 2017, p. 119).

La perspective transactionnelle du pouvoir postule que le pouvoir comme le pense M. Foucault, n'est pas une propriété, il n'est pas un bien que l'on peut posséder ou détenir (M. Foucault, 2006). Le pouvoir s'exerce à des degrés variables impliquant des acteurs capables de décision éclairée.

Par sa dimension transactionnelle, une telle conceptualisation du pouvoir, fait voir que celui-ci pas dans une organisation, l'apanage des seuls dirigeants des gestionnaires ou de celles et ceux qui ont officiellement du pouvoir. Il met surtout en lumière le fait qu'il est exercé à des degrés variables par l'ensemble des membres d'une organisation, voire par différents éléments de contexte qui agiront ou seront mobilisés par les acteurs selon la situation (A. Lacroix, 2017, p. 121).

La conception transactionnelle du pouvoir en milieu de travail suppose que les acteurs doivent être formés à la prise de décision

motivée et éclairée. Cela suppose aussi une remise en cause de certains rapports de force et conceptions du pouvoir souvent trop rigides. Il s'agit là de privilégier un modelé dit pragmatiste.

Le modèle pragmatiste se décline comme un modèle interprétatif des situations qui mise sur une prise en compte des contextes d'action pour identifier les normes et les valeurs devant être mobilisées pour réfléchir ces situations difficiles et proposer une solution respectueuse du contexte, tout autant que les valeurs et les normes mises de l'avant par l'organisation (A. Lacroix, A. Marchildon, L. Begin, 2017).

À cela s'ajoute la nécessité d'une gestion apaisée des contentieux à travers la politique de la porte ouverte (H. Mercier, 2009), c'est-à-dire un système de recours interne pour la résolution des conflits. Cela permet de minimiser les actions syndicales au sein de l'entreprise. « La porte ouverte est la possibilité offerte à chacun (employé, candidat non engagé par l'entreprise, retraité, voire la faille de l'employé) d'exprimer au plus haut niveau hiérarchique une réclamation qui n'a pas abouti » (H. Mercier, 2009). Ce système vise à développer une relation directe entre supérieurs et subordonnés. En somme, L'éthique et les rapports hiérarchiques en milieu de travail touchent aux relations de pouvoir, d'autorité et de responsabilité qui structurent toute organisation. Ces rapports peuvent être féconds s'ils sont fondés sur le respect et la justice, mais problématiques lorsqu'ils dérivent vers l'abus ou l'injustice. C'est pour cela que la compétence éthique doit être l'allier de la compétence technique dans la gestion de toute entreprise si l'on ne veut pas compromettre l'excellence managériale et partant, l'épanouissement du personnel employé.

4. La compétence éthique en entreprise

Il existe une différence entre être compétent et avoir des compétences. Avoir des compétences désigne des qualités techniques, un assemblage de savoirs-faire assurant la production de résultats dans un domaine précis. En revanche, être compétent c'est savoir s'adapter à une situation, c'est la capacité à penser et agir qualitativement dans une situation donnée. On parlerait alors de compétence éthique. Elle est cette capacité à entrer en discussion avec autrui, à surmonter les désaccords pour l'atteinte d'un résultat. Plutôt que de prendre le raccourci qui consiste à imposer sa vision des choses, l'éthicien cherchera à trouver un point de jonction des points de vue de sorte à permettre à l'acteur dissident de ne jamais se sentir aliéné dans la cartographie des rapports de pouvoir dans l'entreprise. La compétence éthique est donc cette capacité dialogique qui prend en compte l'autre, elle est cette « éthique de l'altérité » (P. Ricœur, 1990) selon les mots de P. Ricœur, dans le processus de décision en vue d'un résultat.

La capacité à entrer en dialogue avec autrui se présente comme une ressource interne essentielle lorsqu'on parle de compétence éthique. Cette capacité dialogique ne se résume évidemment pas à la capacité d'entretenir un simple échange verbal avec d'autres acteurs. Elle renvoie bien plutôt à la capacité d'œuvrer avec autrui à l'atteinte d'un résultat souhaité. Cela implique notamment de pouvoir affronter des désaccords tout en acceptant de coopérer avec autrui, mais aussi plus fondamentalement d'envisager les initiatives à prendre et les résultats visés dans une perspective

d'élaboration conjointe du sens des actions (A. Lacroix, 2017, p. 108).

Pour certains auteurs comme G. Legault, la compétence au dialogue serait elle-même la compétence éthique (G. Legault, 1999). Il se dégage dans cette perspective, la nécessité de reconnaître l'autre dans sa singularité et de prendre en compte sa vision des choses. Dialoguer, c'est inscrire son comportement dans une éthique de reconnaissance, une sorte d'« éthique du visage » (E. Levinas, 1998). Il s'agit à travers le dialogue d'aboutir au consensus pour fédérer tous les acteurs autour d'une vision commune. Le consensus permet le renforcement des liens entre acteurs de la discussion et permet à chacun de se reconnaître dans les décisions issues des délibérations. C'est ce que souligne A. Létourneau quand il écrit :

S'entendre avec d'autres sur des objectifs communs est évidemment porteur d'une fécondité sociale impressionnante dans la mesure où cela rend possible une coordination des actions qui peuvent être hautement efficace, car elle confère des sentiments de la reconnaissance (A. Létourneau, p. 219).

Mais la recherche du consensus ne saurait taire le désaccord à tout prix parce que le dissentiment a aussi une dimension éthique. Il faut surtout éviter ce que W. Doise et S. Moscovici appellent « la combinaison », c'est-à-dire « ...la propension des gens à se mettre d'accord sur une solution qui leur semble acceptable dès l'instant où elle leur permet d'éviter les discussions et sauvegarde la cohésion du groupe » (W. Doise et S. Moscovici, p. 1992, p. 20). Il faut éviter de sacrifier l'exigence de vérité, ce que Foucault appelle « *la parrhesia* » ou le « franc-parler » (M. Foucault, 1994) sur l'autel du consensus ou de la cohésion du groupe. Dès lors, l'autonomie de chaque acteur est

requis pour que le dialogue ou la discussion soit valide d'un point de vue éthique. C'est pourquoi le dissentiment occupe une place importante dans les comités d'éthique. Le dissentiment marque une autonomie du sujet par rapport aux pressions que l'on peut exercer sur lui. Accepter le dissentiment en entreprise participe d'une exigence éthique qui nourrit à la fois la culture démocratique de l'entreprise et bien entendu ses performances financières. En fin de compte, et dans cette logique il convient de comprendre la compétence éthique en entreprise comme étant à la fois une qualité individuelle et une ressource organisationnelle, indispensable pour une gouvernance saine, durable et respectueuse de l'humain. Elle désigne la capacité des individus (employés, managers, dirigeants) à identifier les enjeux éthiques, à analyser les dilemmes, et à prendre des décisions conformes aux valeurs fondamentales de respect, d'équité, de responsabilité et de transparence.

Conclusion

L'efficacité en entreprise impose une réinvention des rapports de pouvoir marquée du sceau de l'éthique. L'éthique en un mot se définit comme « l'intelligence pratique des situations » (Ph. Zarifian, 1999). Les dispositions normatives et les règles de déontologie s'avèrent le plus souvent limitées et inefficaces, étant donné la singularité des situations que vivent les acteurs. Les lourdeurs administratives, l'inflation normative et l'interprétation des règles de déontologie étouffent la performance des agents au sein des entreprises. L'éthique en entreprise suggère entre autres, davantage de liberté pour les agents, la capacité pour eux d'agir en fonction des situations et une grande capacité dialogique. Ce dernier point est essentiel parce qu'il détermine et enrichit l'environnement démocratique au sein de l'entreprise. La compétence en éthique se décline en

somme comme cette capacité à s'adapter à toute situation, à dialoguer et à prendre en compte les opinions dissidentes.

Le parcours initié dans cette étude nous conduit dans cette conclusion certaine : l'éthique en entreprise se comprend comme la capacité d'un individu (ou d'une organisation) à identifier, analyser et gérer les dilemmes éthiques qui se posent dans le travail, afin d'agir de manière juste, responsable et respectueuse des personnes, des valeurs et des règles. Elle n'est pas seulement une question de conformité légale, mais une compétence humaine et professionnelle qui se développe. Elle n'est pas non plus une connaissance théorique des règles, mais une habileté pratique et réflexive à agir correctement dans des situations concrètes de travail.

Références bibliographiques

ARENDDT Hannah, 1972. *Du mensonge à la violence*, Calmann-Lévy, Paris

BEGIN Luc, 2009. *L'éthique au travail*, Liber, Montréal

DAHL RENDTORFF Jacob et BONNAFOUS-BOUCHER Maria, 2014. *La théorie des parties prenantes*, La découverte, Paris

DECAUDIN Jean-Marc, 2003. *La communication marketing : concepts, techniques, stratégies*, Edition Economica, Paris

DOISE Willem et MOSCOVICI Serge, 1992. *Dissensions et consensus. Une théorie générale des décisions collectives*, Presses Universitaires de France, Paris

ETCHEGOYEN Alain, 1991. *La valse des éthiques*, Pocket, Paris

FOUCAULT Michel, 2004. *Naissance de la biopolitique*, Gallimard, Paris

FOUCAULT Michel, 2006. *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris

FOUCAULT Michel, 1994. *Dits et écrits II*, Gallimard, Paris

IGALENS Jacques, 2012. *La responsabilité sociale des entreprises : défis, risques et nouvelles pratiques*, Éditions Eyrolles, Paris

IGALENS Jacques et GOND Jean-Pascal, 2016. *La responsabilité sociale de l'entreprise : « Que sais-je ? » n° 3837*, Presses Universitaires de France, Paris

LACROIX André, MARCHILDON Allison, 2013. *Quelle éthique pour la finance ? Portrait et analyse de la finance socialement responsable*, Les Presses de l'Université du Québec, Québec

LACROIX André, 2009. *Critique de la raison économiste*, Liber, Montréal

LACROIX André, MARCHILDON Allison, BEGIN Luc, 2017. *Former à l'éthique en organisation*, Les Presses de l'Université du Québec, Québec

LACROIX André, 2014. *Quand la philosophie doit s'appliquer*, Éditions Hermann, Paris

LACROIX André, 2006. *Éthique appliquée, éthique engagée. Réflexions sur une notion*, Liber, Montréal

LACROIX André, 2011. *Redéployer la raison pratique. Pour une éthique pragmatique*, liber, Montréal

LEGAULT George-André, 1999. *Professionnalisme et délibération en éthique*, Les Presses de l'Université du Québec, Québec

LETOURNEAU Alain, 2007. *Validité et limites du consensus en éthique*, L'harmattan, Paris

LEVINAS Emmanuel, 1998. *L'éthique comme philosophie première*, Rivages, coll. « Rivages de poche », Paris

RICOEUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris

ZARIFIAN Philippe, 2004. *Le modèle de la compétence*, Éditions Liaisons, Paris

RELATIONS ENTRE PRESTATAIRES DE SOINS ET FEMMES ENCEINTES SUR LE NON ACHÈVEMENT DES CPN À SOKONE (SÉNÉGAL)

Oumarou AROU

Enseignant vacataire au département de Sociologie et d'Anthropologie de l'Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako (UYOB)-Mali

oumarouarou1@gmail.com

Paul Mamba DIÉDHIU

Enseignant vacataire au département de Sociologie de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar-Sénégal

paulinho92@gmail.com

Résumé

Le présent article a tenté d'explorer l'influence de la nature des relations entre prestataires de soins et femmes enceintes sur l'achèvement des CPN à Sokone. Dans une vision qualitative, il ressort que les sage-femmes se préoccupent plus des aspects éthiques lors des CPN tels que la prise de poids, la tension artérielle et la prescription d'une supplémentation ferrique et faisant de la communication un « parent pauvre ». Cela pour dire que l'insuffisance de la communication des prestataires de soins, imputable aux longues files d'attente des femmes et de la charge de travail sont des leviers cruciaux influençant le significativement le non achèvement des CPN par les femmes au district sanitaire de Sokone.

***Mots-clés :** CPN, femmes enceintes, prestataires de soins, relations, Sénégal.*

Abstract

This article has attempted to explore the influence of the nature of the relationship between healthcare providers and pregnant women on the completion of CPN in Sokone. From a qualitative viewpoint, it emerged that midwives were more concerned with ethical aspects during CPN, such as weight taking, blood pressure and the prescription of iron supplementation, making communication a "poor relation". In other words, inadequate communication on the part of healthcare providers, due to women's long waiting times and workload, are crucial factors influencing women's non-completion of CPN in the Sokone health district.

Key words: CPN, pregnant women, healthcare providers, relationships, Senegal.

Introduction

Au Sénégal, il est fréquent d'évoquer les croyances et les préjugés socioculturels comme des barrières potentielles à l'adoption d'attitudes et de comportements sanitaires innovants. Mais, les réticences observées dans le cadre du suivi des CPN à Sokone tirent en partie leur source dans les relations soignants-soignés, souvent tendues et basées sur l'incompréhension, car les deux catégories ne percevant pas de la même manière la qualité des soins. Ainsi, pour les patients c'est l'accueil qui fait la qualité alors que pour les prestataires c'est plutôt le plateau technique. En effet, le soignant s'inscrit dans une approche purement médicale ou scientifique revoyant à la dimension « disease¹ » ; alors que le patient lui, est beaucoup plus dans une dimension « illness » et « sickness² ». Cela pour dire que la qualité des soins ne se limite pas uniquement aux dispositifs du système de santé, elle est aussi liée à la nature des interactions qu'entretiennent les soignants et soignés. C'est pourquoi, le manque de confiance des femmes enceintes à l'endroit des agents de santé pourrait être un rempart au suivi correct des CPN au district sanitaire de Sokone.

De tels rapports auraient des effets délétères sur le non achèvement des CPN à Sokone dans la région de Fatick au Sénégal. Sous ce rapport, la préoccupation de ce manuscrit s'articule autour des questions suivantes : quelle est la nature des relations entre prestataires de soins et femmes enceintes au district sanitaire de Sokone ? Ont-elles des effets sur la qualité perçue des soins dispensés aux femmes enceintes et le

¹Revoie à une dimension éthique, scientifique de la maladie c'est-à-dire la maladie dans sa conception biologique et médicale.

²Renvoie à une dimension émique de la maladie, c'est-à-dire qui évoque les perceptions et expériences vécues par les patients. C'est une manifestation de la maladie de façon individuelle, mais aussi par l'entourage du malade, une description de la maladie de façon socialisée.

continuum des CPN à Sokone ? L'objectif général de cet article est d'analyser l'influence des relations entre prestataires de soins et femmes enceintes sur l'achèvement des CPN à Sokone.

1. Méthodologie

L'étude s'est circonscrite au niveau district sanitaire de Sokone, se trouvant dans la région de Fatick au Sénégal, plus précisément dans le département de Foundiougne. Un tel district est limité à l'Est par le district sanitaire de Nioro, à l'Ouest par l'Océan Atlantique au Nord par le district sanitaire de Passy, au Nord-ouest par le district sanitaire de Foundiougne et au Sud par la République de Gambie. Le centre de santé dispose d'un bloc opératoire avec deux salles d'opération équipées et fonctionnelles. Les enquêtes ont été menées plus précisément dans les quartiers de la commune de Sokone : Leona, Ndangane, Diamaguene Nord, Diamaguene Sud, Médine et Mboul-Ndiongone.

Figure 1 : Carte administrative du district sanitaire de Sokone.

Source : www.au-senegal.com

La méthodologie mobilisée dans cet article est qualitative en ce sens qu'il s'agit d'une analyse des connaissances des femmes sur la norme pratique des CPN, fondée sur les perceptions et représentations. Par ailleurs, cette étude s'est focalisée sur une démarche ethnographique (Roucous et Dauphagne 2015; Geertz 1998) des salles de CPN, des techniques et pratiques des prestataires de soins (relations, accueil, disponibilité des intrants etc.) sans oublier les perceptions qui l'entourent. Les cibles de l'étude sont constituées par les catégories de personnes impliquées dans la l'organisation et gestion de la grossesse. Les femmes en âge de procréer (FAR, 15-49 ans), particulièrement celles qui étaient enceinte au troisième trimestre et n'ayant pas achevé leurs CPN, constituent la cible principale. Elles ont permis de saisir les motivations et rationalités qui sous-tendent le non achèvement des CPN. Les prestataires de soins (sage-femmes, infirmiers, aides-soignants, matrones, etc.) interviennent à un deuxième niveau et ont aidé à décrire le dispositif sanitaire d'organisation des CPN au district sanitaire de Sokone. À un troisième niveau, intervient la communauté (les belles-mères et grands-mères, les maris, bref, l'entourage qui ont permis à mieux appréhender les rationalités sous-tendant ce phénomène. La revue documentaire (registres, rapports, articles, protocoles, normes, etc.) a complété les entretiens individuels semi-directifs et approfondis et couplées aux observations directes.

Des retours réflexifs ont permis de mieux conforter ou réfuter et compléter parfois, certaines informations déjà collectées. Une telle manière de procéder (raisonnée couplée aux passages répétés), cherchait à reproduire le plus fidèlement possible les rationalités des femmes sur la norme pratique des CPN et, donc du non achèvement. Les femmes interviewées sont généralement âgées de 18 à 49 ans. Si d'aucuns sont scolarisés,

d'autres sont issues des écoles coraniques ou encore non scolarisées. Celles qui sont scolarisés ont généralement des diplômes allant du CM 2 au Masters en passant par le BFEM. Aussi, les discussions avec les prestataires de soins et des acteurs communautaires (« Bajenu gox » et relais) ont-elles permis de décrire l'offre de soins et la communication autour des CPN. La méthode de saturation de l'information (PAUGAM 2012; BEAUD, GRAVIER et DE TOLEDO 2006; OLIVIER DE SARDAN 1995) a déterminé le nombre d'interviewés. Au fait, nous avons fait un total de douze (12) entretiens réalisés, en essayant, autant que possible de diversifier leurs profils (âge, niveau d'étude, situation matrimoniale et niveau socio-économiques, etc.) : huit (08) avec les femmes enceintes, deux (02) avec son entourage (dont un mari et une belle-mère) et deux (02) prestataires de soins (dont un avec le médecin-chef et un avec le superviseur de soins de santé primaire).

2. Résultats

Les résultats montrent que le non achèvement des CPN au district sanitaire de Sokone résulte, non seulement de la manière dont les prestataires de soins accueillent les femmes enceintes, mais aussi et surtout la communication que les prestataires de soins et acteurs communautaires leur donnent respectivement au moment des counseling et lors des VAD et causeries.

2.1. L'accueil : un influenceur du non achèvement des CPN

L'accueil pourrait être défini comme la manière dont les prestataires de soins reçoivent les femmes enceintes en CPN. C'est dire que, plus la femme enceinte est bien prise en charge, plus elle a tendance à revenir suivre ses consultations et inversement elle s'en abstient. Ainsi, au district sanitaire de Sokone, il est un des éléments déterminants significative de

l'achèvement des CPN. De fait, les femmes de Sokone font montre d'une insatisfaction et d'une frustration au sein du centre de santé relatives aux lieux d'exécution des CPN, qui n'accordent quasiment pas à la femme une intimité et le manque de courtoisie du personnel, les faisant subir des humiliations et des railleries notoires :

« Tu peux passer une journée entière à faire la queue, et les sage-femmes « nioulay romba dila rombatt³ ». Parfois, il y a des femmes qui ne font même pas la queue, elles vont directement voir la sage-femme parce qu'elles connaissent quelqu'un dans l'hôpital. Tu peux passer toute la journée à faire la queue pour une visite alors que les travaux ménagers t'attendent à la maison, si les enfants partent à l'école à leur retour il faut qu'ils mangent avant de retourner, mais si la femme enceinte qui doit préparer le repas passe toute sa journée à l'hôpital, qui s'occupera de ses enfants. Ils doivent vraiment revoir les choses, en plus les sage-femmes ne viennent jamais à l'heure et descendent tôt. Parfois, elles peuvent venir à l'heure mais elles font autre chose. Comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, sourire... tu sais à l'hôpital, on perd beaucoup de temps. Les CPN ne commencent jamais à temps, il faut compter 11h ou 12h, heure à laquelle les « tours », (pour parler de visite de routine) finissent. Tu sais on doit rentrer pour aller préparer le repas de midi et en plus on nous donne toujours des ordonnances à payer à la pharmacie alors qu'on est mutualisée ». N.D_ femme enceinte_23 ans_ mariée_ Sokone_ Médine.

³ Expression wolof qui signifie que les sage-femmes font des vas-et-viens, en les dépassant sans explications.

Ou bien encore :

« Les sage-femmes, à vrai dire, ce ne sont pas toutes qui respectent leur métier. Dès fois, tu rencontres des sage-femmes qui ne prennent même pas le temps de bien t'accueillir et je pense que ces genres de sage-femme ne vont pas prendre tout leur temps pour discuter avec toi et t'expliquer. Parfois, même tu peux avoir une question mais la manière dont elle se comporte te pousse à ne plus vouloir lui demander quoi que ce soit. Par contre, il y a des sage-femmes qui prennent le soin de bien te parler et de t'expliquer les choses que tu ne connaissais pas ». F.D_ femme enceinte_28 ans_ mariée Sokone_ Ndangane.

Cet extrait d'entretien fait remarquer que le mauvais accueil est l'un des éléments déterminants l'utilisation des services de santé en général et des CPN en particulier au district sanitaire de Sokone. Nos interlocuteurs soulignent que les sage-femmes non plus « l'amour » du métier, en ce sens qu'elles ne font pas correctement le travail recommandé. Une telle vision est corroborée par Yannick JAFFRÉ et Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN (2003) qui estiment que l'espace de soins est un lieu où les interactions entre les soignants et les soignés relèvent de l'ordre de la négociation, en ce sens que plus le soignant est connu ou reconnu dans les services de santé, plus la probabilité d'être bien soigné est grande, et inversement les risques d'être humilié et/ou maltraité lors des soins diminuent. Dans une vision plus profonde, Sylvain Landry FAYE et Khadim NIANG (2013) ont montré que la connaissance de la sage-femme et le fait d'être reconnue par elle comme une usagère des services pourrait aussi faciliter l'obtention d'un certificat d'accouchement. De fait, la CPN, plutôt que d'être un moyen préventif de complications

obstétricales, devient un moyen de gérer l'interconnaissance entre sage-femme et femmes enceintes (FAYE et NIANG 2013 : 93).

La même situation se fait remarquer dans l'organisation du système de soins. En effet, vue la longueur des « visites matinales », communément appelées « les tours de visites », les femmes sont obligées de patienter jusqu' à des heures tardives avant de se faire consulter, ce qui implique que les prestataires de soins devaient s'organiser pour pallier ce fléau :

« Certainement l'organisation de la structure peut jouer sur les logiques de fréquentation et je pense que c'est dans toutes les structures du Sénégal. Par exemple, dans le centre de santé les sage-femmes ne sont pas assez nombreuses mais on essaie de nous organiser de sorte que tous les jours, on puisse faire les CPN et CPON de même que la PF. Alors que dans certaines structures il y a des jours fixés pour les CPN et des jours pour la CPON ou pour la PF et cela est surtout lié au manque de personnel. Et dans ce cas peut être, certaines femmes qui n'ont pas assez de temps peuvent manquer leurs rendez-vous parce que, les jours de consultations prénatales ne les arrangent pas, ça peut arriver ». Personnel médical_ 35 ans _ Sokone_ Diamaguene Sud.

Ou bien encore :

« Nous essayons toujours de gérer pour diminuer le temps d'attente, mais il faut reconnaître que la plupart des femmes manquent de patience et sont difficiles à satisfaire. On reçoit beaucoup de femmes par jour et le nombre de sage-femmes qui sont chargées de faire

les visites prénatales n'est pas suffisant. Donc on fait tout de notre possible pour tenir en compte ce fait, mais si le personnel n'est pas assez suffisant, c'est vraiment difficile de changer cette situation. Donc la principale cause est le manque de sage-femmes ». Personnel médical_35 ans_ Sokone_ Diamaguene Sud.

De tels propos montrent que les facteurs organisationnels tels que les files d'attente, l'accueil et la communication sont des facteurs associés au non achèvement des CPN au district sanitaire de Sokone. Sous ce rapport, il s'avère nécessaire de parler de la CPN comme moment de partage d'informations en vue d'édifier les femmes enceintes.

2.2. La CPN : un moment de partage d'informations

La CPN est un moment de partage d'informations entre les agents de santé et les femmes enceintes. C'est un moment permettant à la femme de se renseigner sur le déroulement de sa grossesse et l'issue de l'accouchement. À *contrario*, lors des CPN, les sage-femmes se concentrent plus sur la prise de poids, la tension artérielle et la prescription d'une supplémentation ferrique et par ricochet, faisaient de la communication un « parent pauvre », une idée qui rejoint les propos Sylvain Landry FAYE et Khadim NIANG (2013 : 94). C'est pourquoi, nous jugeons pertinent de voir comment les femmes apprécient les informations données par les prestataires de soins lors des counselings et des causeries et des VAD.

2.2.1. Le « counseling » : un levier de partage d'information

Le but de la communication faite lors des « counseling » est d'accroître l'utilisation des services de CPN par le truchement du changement de comportement des femmes durant la grossesse. Ainsi, nos entretiens révèlent que la CPN qui devrait

être un moment de partage d'informations ne l'est pas, car les sage-femmes ne prennent pas assez de temps pour discuter avec les femmes lors des « counseling ». Ceci étant, les femmes n'éprouvent pas un réel besoin d'y aller, voire même de compléter leurs CPN, du fait que le personnel soignant ne discute pas assez sur l'importance et/ou la finalité de la CPN encore moins sur le plan du déroulement de l'accouchement :

« Ah ! Ce ne sont pas toutes les sage-femmes qui discutent avec les femmes enceintes. Moi, quand j'ai fait mes visites, la sage-femme après m'avoir examiné, m'a prescrit des médicaments et puis m'a donné la date de mon prochain rendez-vous. À part cela, elle ne m'a pas expliqué grand-chose. Je me rappelle qu'une fois c'est moi même qui lui avais posé une question par rapport aux analyses qu'elle m'avait prescrites et elle m'avait dit que l'analyse était entre 10000 et 13000 FCFA, si je me rappelle. C'est pourquoi je lui ai dit que cela est trop cher pour une analyse et c'est en ce moment qu'elle m'a souligné que je devais faire deux analyses mais elle m'avait juste donné la feuille en me demandant d'aller faire l'analyse le plutôt possible et de revenir ». P.D_ femme accouchée récente_ 43 ans_ marée_ Sokone_ Ndangane.

À travers ces propos ci-dessus, on retient que la communication des sage-femmes au district sanitaire de Sokone fait défaut dans la mesure où, certains d'entre elles ne prennent pas le soin de donner des informations qu'il faut aux femmes enceintes dans le but de les sensibiliser ; ce qui favoriserait une meilleure connaissance concernant le suivi de la grossesse alors que la CPN est un levier de partage d'informations (DIÉDHIYOU 2017 : 84). Il advient que la communication faite lors des counselings

en CPN aurait une influence considérable sur leur usage complète. Au demeurant, il urge de parler aussi de la manière dont communiquent les « Bajenu gox » et les relais communautaires lors des causeries et des VAD.

2.2.2. Les causeries et les VAD : leviers de partage d'informations

Les « Bajenu gox » et les relais communautaires sont chargés de la communication au niveau communautaire pour le changement de comportements des FAR et femmes enceintes. Les femmes enquêtées affirment que les « Bajenu gox » organisent bel et bien des VAD et causeries au niveau des quartiers, mais celles-ci, mettent l'accent particulièrement sur la vaccination des enfants et pour ce qui est de la santé maternelle, le focus est mis sur le planning familial. Une telle politisation de la vaccination et du planning familial par les acteurs communautaires fait de la CPN un « parent pauvre » :

« Les « Bajenu gox » qui sont dans notre quartier font souvent des causeries, mais elles nous parlent plus de la vaccination des enfants et du planning familial et de son importance sur la femme et de la stabilité du couple. Mais pour ce qui est des CPN, elles évoquent ça brièvement et elles passent ». A.S_ femme accouchée récente_ 26 ans_ mariée_ Sokone_ Mboul-Ndiongone.

En plus de la politisation de la vaccination des enfants et de la planification familiale par les « Bajenu gox », nos interlocuteurs nous révèlent aussi que bon nombre de « Bajenu gox » ne font pas de VAD chez toutes les femmes enceintes dans certains

quartiers. Ainsi, certaines femmes affirment n'avoir jamais eu de visite de la part d'une « Bajenu gox » :

« À vrai dire, personne n'est jamais venue chez moi pour me demander quoi que ce soit ou m'informer sur les visites prénatales. La « Bajenu gox » qui se trouve dans notre quartier fait parfois des causeries avec les femmes. J'y ai une fois participé et ce jour-là, elle nous parlait de la vaccination des enfants. Sinon, depuis que je suis en état de grossesse je n'ai pas encore vu de « Bajenu gox » chez moi. Par contre, je les vois dès fois se réunir à l'hôpital pour discuter avec les sage-femmes ». A.D_ femme enceinte_ 19 ans_ célibataire_ Sokone_ Médine.

L'analyse qui ressort à travers les propos ci-après, est que la visualisation des acteurs communautaires au sein de certains quartiers reste un problème. En tout état de fait, nos interlocuteurs montrent un point essentiel qui est généralement souligné et reconnu par bon nombre de femmes, le manque de communication. L'interprétation que nous pouvons faire est que les femmes révèlent que la sensibilisation faite au niveau communautaire (causeries et VAD) et la communication faite à travers la communication interpersonnelle (counseling) influent significativement sur les attitudes concernant la prise en charge de la grossesse voire le suivi correct des CPN.

En plus, il s'avère que nombre de sage-femmes ne font pas de counseling au moment de la CPN ; ce que souligne les femmes en affirmant que la communication fait défaut. Par conséquent, les sage-femmes elles-mêmes, avancent qu'elles n'ont pas le temps nécessaire pour fournir aux femmes toutes les informations qu'il faut compte tenu des files d'attentes et de la charge de travail, et ce, à cause de l'insuffisance du personnel de santé. La même situation apparaît aussi concernant la

sensibilisation faite par les « Bajenu gox » et relais étant donné que bon nombre d'entre elles ne font pas des VAD et que par ailleurs les causeries sont plus axées sur le planning familial et d'autres thèmes portant sur la santé de l'enfant que sur le suivi de la grossesse. Une telle attitude du relâchement des acteurs communautaires sur l'insuffisance des VAD et causeries rentre dans une logique d'insuffisance de leur motivations pécuniaires et/ou paiement. Abdoulaye Moussa DIALLO et al. (2024) révèlent que les « Bajenu gox » et relais s'inscrivent dans une logique de professionnalisation de leur métier qui n'était pas au que du bénévolat. Une idée que renforce Mamadou Aguibou DIALLO (2004) en ces termes : « l'exercice d'une activité économique est un moyen qui permet aux individus de se mettre en valeur et d'évaluer dans la hiérarchie sociale » (DIALLO 2004 : 92).

3. Discussion

Nos résultats montrent que l'accueil est l'un des logiques d'usages des services de santé en général et des CPN en particulier. C'est ce qui est corroboré par Paul Mamba DIÉDHIU (2017 : 82) lorsqu'il estime que si la femme accède à la maternité mais qu'elle y est mal accueillie, elle s'abstient des CPN et préfère même accoucher à domicile au mépris de toute règle sécuritaire. Une telle idée n'est pas partagée par Eugène BAKOUAN (2011), car pour lui, les facteurs liés à l'organisation des services de CPN ont une influence significative sur la faible proportion de femmes vue au premier trimestre de grossesse. À cet effet, il estime qu'une bonne organisation des services est une condition *sine qua non* à la qualité des prestations et à la satisfaction des clients et, par ricochet, contribuerait à l'utilisation des CPN. En parallèle, Yannick JAFFRÉ (2006 : 101-115) estime que les individus et les populations se plaignent souvent de la qualité des soins reçus

et particulièrement de l'incapacité des professionnels de santé à établir avec eux une relation de qualité. De ce point de vue, l'adaptation du dispositif organisationnel de la CPN au calendrier d'activité des femmes permet d'augmenter les possibilités d'une meilleure observance des celles-ci.

La CPN est perçue par les femmes enceintes comme un moment de partage d'informations pour permettre aux professionnels de santé d'assurer la sensibilisation des femmes sur les questions liées aux services de CPN. Malgré cela, la communication autour des CPN est souvent réservée au second plan. C'est ce que conforte Michael LEONARD, Doug BONACUM et al. (2004 : 185-190) montrant qu'un pourcentage assez considérable d'erreurs des prestataires de santé peut être attribué aux défaillances de communication et à l'absence de travail d'équipe efficace. Pour ce faire, la prise en charge de la femme enceinte devra assurer le suivi de sa grossesse, la préparation de son accouchement et la communication pour le changement de comportement.

Conclusion

Cet article a tenté d'explorer la manière dont les relations entre prestataires de soins et femmes enceintes pourraient influencer l'achèvement des CPN à Sokone. L'analyse montre que dans un pays comme le Sénégal, où les taux de mortalité maternelle et infantile seraient de plus en plus à la baisse, une meilleure gestion des CPN pourrait relever encore ce défi surtout en milieu rural. Ainsi, cette gestion des CPN devrait plus insister sur les rapports entre prestataires de soins et femmes enceintes. Ceci est d'autant plus vrai quand on sait que lors des CPN, les services les plus souvent offerts aux femmes sont la prise de poids, la tension artérielle et la prescription d'une supplémentation ferrique et faisant très souvent de la communication un « parent pauvre ». Or, la CPN est considérée par les femmes enceintes

comme un moment de partage d'informations leur permettant de comprendre ce qui se passe dans leur « nouveau mode de vie », la grossesse. Cela pour dire que l'insuffisance de la communication des prestataires de soins, imputable aux longues files d'attentes des femmes enceintes couplée à la charge de travail sont les leviers cruciaux qui influencent significativement le non achèvement des CPN par les femmes au district sanitaire de Sokone.

Références biographiques

BAKOUAN Eugène, 2011. Déterminants de la faible proportion des femmes enceintes vues en première consultation prénatale au premier trimestre de grossesse dans le district sanitaire de Tenkodogo, École nationale de santé publique, Burkina Fasso.

BEAUD Michel, GRAVIER Magali, DE TOLEDO Alain, 2006. L'art de la thèse : *Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du net*. La Découverte, Paris.

DIALLO Abdoulaye Moussa, NDOYE Tidiane et FAYE Sylvain Landry, 2024. « Mises en actes et dynamique du bénévolat sanitaire au Sénégal : contournements d'une action publique locale » *Collection recherches et regard d'Afrique*, vol. 3, n° 8, pp. 12-41.

DIALLO Mamadou Aguibou, 2004. Les femmes dans le secteur informel artisanal à Pikine, Mémoire de Maîtrise, TAMBA Moustapha (dir.), UCAD, FLSH, Département de Sociologie.

DIÉDHIOU Paul Mamba, 2017. Non achèvement des consultations prénatales (CPN) dans un contexte de mutualité à Sokone (Sénégal), Mémoire de Master, TAMBA Moustapha (dir.), UCAD, FLSH, Département de Sociologie.

FAYE Sylvain et al., 2013. Étude sur l'amélioration de la santé maternelle et néonatale dans quatre pays du Sahel (Mauritanie, Tchad, Niger et Mali), Croix Rouge Française.

FAYE Sylvain Landry et NIANG Khadim, 2013. Étude de la prévalence de l'anémie chez les femmes enceintes et recherche formative sur la Supplémentation en fer et acide folique dans les régions de Dakar et Fatick, Rapport final.

JAFFRÉ Yannick, 2006. « Dynamiques et limites socio-anthropologiques des stratégies de prévention et de contrôle des risques infectieux dans les pays en voie de développement », *La maîtrise des maladies infectieuses, un défi de santé publique, une gageure médico-scientifique*, Paris, académie des sciences, Rapport sur la science et la technologie, n° 24, pp. 101-115.

LÉONARD Michael, BONACUM Doug et al., 2004. "The human factor: the critical importance of effective teamwork and communication in providing safe care", *Qual Saf Health Care*, n°1, pp. 185-190.

OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, 1995. « La politique du terrain : Sur la production des données en anthropologie ». *Enquête*, n°1, pp. 71-109.

PAUGAM Serges (dir.), 2012. *L'enquête sociologique*, Presses Universitaires de France, Paris.

JEUNESSE AFRICAINE ET DESOBEISSANCE CREATRICE : POUR UNE PHILOSOPHIE DE L'ACTION TRANSFORMATRICE

SAMAKE Thérèse

Enseignante chercheure en Philosophie/Maitre- Assistant

UCAO-UUBa/Mali

mathere@hotmail.fr

+22376054957

Résumé :

Ce travail analyse la désobéissance créatrice de la jeunesse africaine à partir du cas malien, montrant qu'elle dépasse la simple contestation pour ouvrir des voies originales de transformation sociale. À travers des pratiques quotidiennes, les jeunes inventent de nouveaux modèles de participation, adaptent tradition et innovation, et recomposent les rapports d'autorité. Cette imagination politique en devenir, nourrie par l'histoire et les outils contemporains, révèle la capacité d'action instituante de la jeunesse face aux défis du présent. Elle pose les jalons d'une justice sociale fondée sur l'engagement collectif et la coopération.

Mots clés : *Jeunesse – désobéissance créatrice – innovation sociale – transformation*

Abstract:

This study analyzes the creative disobedience of African youth through the Malian case, highlighting how it goes beyond mere protest to chart new avenues for social transformation. Through daily practices, young people invent new models of participation, blending tradition and innovation, and reshaping authority relations. This emerging political imagination, nourished by history and contemporary tools, reveals the youth's instituting capacity in the face of today's challenges. It lays the foundations for social justice rooted in collective commitment and cooperation.

Keywords: *Youth – creative disobedience – social innovation – transformation*

Introduction

Dans un contexte africain où les repères politiques, sociaux et moraux sont en recomposition sous l'effet de crises multiformes, la jeunesse représente à la fois une force démographique majeure et un groupe traversé par des dynamiques et des tensions contrastées. Tirillée entre traditions, modèles importés, promesses non tenues de la modernité et brutalité du réel, elle est souvent assignée à une posture ambivalente : tour à tour célébrée comme vecteur d'espoir et d'innovation ou stigmatisée comme instable, indisciplinée, voire dangereuse pour l'ordre établi. Pourtant, c'est précisément dans cet espace de friction que surgit une dynamique singulière : celle d'une jeunesse qui refuse la résignation, conteste les normes dominantes et invente des formes d'agir non conventionnelles, à la croisée de la résistance et de la créativité.

Cette posture prend la forme de ce que l'on qualifie ici de désobéissance. Il ne s'agit pas d'une révolte anarchique ni d'un rejet impulsif de toute autorité, mais d'un acte volontaire et réfléchi de transgression face à un ordre jugé injuste ou caduc. La « désobéissance créatrice », concept central de cette réflexion, désigne ce geste de refus qui ouvre, par-delà le non, à l'inédit, à l'alternatif, à une espérance concrète. Elle participe d'une action transformatrice, c'est-à-dire d'un engagement porteur de changement social, éthique et politique, où l'individu ne se limite plus à subir ni à s'adapter, mais contribue à faire advenir d'autres possibles.

La problématique centrale peut ainsi se formuler : comment penser philosophiquement les formes contemporaines de désobéissance portées par la jeunesse africaine, non comme de simples ruptures ou oppositions, mais comme le moteur d'une transformation responsable et créatrice des sociétés ? En d'autres termes, dans quelle mesure les actes d'insoumission

juvénile peuvent-ils être interprétés comme les germes d'un projet politique éthique, ancré dans une conscience critique du présent et une volonté de réinvention collective ?

L'objectif de cette recherche est de proposer une lecture renouvelée de la désobéissance juvénile en Afrique, en l'inscrivant dans une perspective philosophique de l'action et de la création. Il s'agit de dépasser les approches normatives, moralisantes ou sécuritaires qui perçoivent la jeunesse comme problème à résoudre, afin de révéler la densité éthique, politique et imaginative de ses pratiques. Cette lecture veut reconnaître à la jeunesse un rôle actif dans la refondation des sociétés africaines.

L'hypothèse qui structure ce travail est la suivante : la jeunesse africaine contemporaine, loin d'être une force de contestation désorganisée, développe des formes de désobéissance féconde, enracinées dans une lecture critique du réel, orientées vers la création d'alternatives. Ces formes, bien que souvent éclatées ou marginales, participent à renouveler les rapports sociaux, mettre en crise les logiques d'oppression et initier des dynamiques de libération individuelle et collective.

Le cadre théorique de ce travail s'articule autour de références internationales et africaines majeures, afin d'éclairer la complexité et la richesse de la désobéissance créatrice. Sur le plan international, H. D. Thoreau défend la désobéissance civile comme une exigence éthique face à l'injustice ; H. Arendt distingue la révolte destructrice de la capacité humaine à initier du neuf ; P. Freire place la conscientisation au cœur de toute transformation ; C. Castoriadis insiste sur la faculté de la société à instituer de nouveaux mondes à partir de son imaginaire ; J. Butler met en avant la dimension corporelle et performative de la résistance.

Du côté africain, C. A. Diop valorise la créativité politique de la jeunesse, en lien avec l'histoire et l'identité. J. Ki-Zerbo considère la résistance comme levier de refondation du

commun. M. Beti et A. Mbembe voient dans la contestation et l'insoumission des actes d'émancipation, mais aussi des dynamiques de réinvention continue de la citoyenneté.

Ce socle théorique permet de comprendre la désobéissance non comme une simple négation, mais comme une praxis collective orientée vers la justice, la responsabilité et la construction de nouveaux liens sociaux.

La méthodologie de ce travail combine une analyse conceptuelle et une enquête de terrain. D'une part, les outils de la philosophie critique servent à déconstruire les catégories normatives traditionnellement appliquées à la jeunesse et à mettre en lumière les logiques éthiques et politiques des actes de désobéissance. D'autre part, une enquête qualitative réalisée auprès de jeunes au Mali (janvier à juin 2025) prend appui sur des entretiens semi-directifs, des observations participantes et l'analyse de récits de vie, afin de révéler les expressions concrètes – souvent informelles ou invisibles – de la contestation et de l'innovation collective. Cette double approche, à la fois théorique et empirique, permet d'identifier les dynamiques subjectives, culturelles et institutionnelles à l'œuvre dans les pratiques juvéniles contemporaines.

L'analyse se structurera en trois moments : d'abord, la fondation philosophique de la désobéissance créatrice ; ensuite, l'analyse des formes concrètes de cette désobéissance dans les pratiques sociales des jeunes africaines ; enfin, la proposition d'une philosophie de l'action transformatrice, pensée comme horizon d'émancipation et de refondation collective.

1. Penser philosophiquement la désobéissance créatrice : ruptures et fondements

Si la désobéissance évoque souvent, dans l'imaginaire collectif, la rupture ou le simple refus d'une autorité, elle peut, à la lumière de nombreux auteurs, être reconnue comme un geste critique

profondément fondateur, porteur d'un horizon de justice. Refus d'obéir à un ordre injuste relève, dans certains contextes, d'un devoir moral : la désobéissance s'affirme alors comme acte politique, capable non seulement de contester l'existant, mais surtout d'initier du nouveau au sein du collectif.

Des penseurs tels que Thoreau, Arendt, Castoriadis, Freire, Butler, mais aussi Diop, Ki-Zerbo ou Mbembe, ont exploré la pluralité des justifications éthiques, des enjeux politiques et de la puissance instituante de la désobéissance créatrice. À travers leurs apports convergents ou singuliers, il s'agira dans ce qui suit de questionner les racines philosophiques, la légitimité et le potentiel transformateur de la désobéissance conçue comme praxis collective — première étape indispensable avant d'envisager son expression vivante et concrète dans les pratiques contemporaines.

1.1. Généalogie philosophique de la désobéissance

La désobéissance, dans une perspective moderne, se distingue du simple rejet violent de l'ordre établi : il s'agit d'un acte volontaire, réfléchi et public, qui vise à dénoncer puis transformer une loi ou une norme jugée injuste. La pensée de H. D. Thoreau forme l'un des repères centraux de cette réflexion : dans son essai « Civil Disobedience », il affirme que « dans un pays où l'on emprisonne injustement quelqu'un, la véritable place pour un homme juste est aussi en prison » (1849, p.53). Pour Thoreau, obéir à la loi injuste revient à en devenir complice ; dès lors, la désobéissance est érigée en devoir moral. Il écrit encore : « Il ne suffit pas de voter pour la justice ; il faut parfois agir en dehors de la loi lorsque la conscience l'exige » (1849, p.55). Ainsi, la conscience individuelle est investie du pouvoir de juger le bien-fondé des lois, et d'intervenir, si besoin, contre l'ordre légal lorsque celui-ci entre en contradiction flagrante avec l'exigence de justice.

Cette dimension sera prolongée chez H. Arendt, qui distingue la simple révolte destructrice de ce qu'elle nomme la désobéissance fondatrice. Selon Arendt, « la désobéissance civile n'est pas un rejet de la loi en tant que telle, mais une protestation contre une application de la loi qui viole l'esprit du contrat social » (1972, p.63). La force politique de la désobéissance tient ici à son potentiel instituant : il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais de « refonder le vivre-ensemble sur des bases renouvelées » (H. Arendt, 1958, p.177). Arendt ajoute : « Les commencements ne sont pas rares dans l'histoire ; ce qui est rare, c'est la volonté de les poursuivre. » Par-là, la désobéissance devient ouverture d'un possible, début d'une réalité alternative, qui cherche à établir une justice vivante.

Cette conception se retrouve aussi dans le champ africain. J. Ki-Zerbo écrit : « La résistance devient créatrice quand elle sert à jeter les bases d'une société nouvelle, où la justice n'est pas un slogan mais un horizon vers lequel marcher » (2003, p.102). Pour C. A. Diop, l'histoire africaine est jalonnée d'« insoumissions fondatrices », qui « ont permis aux sociétés de retrouver leur capacité à instituer du nouveau ou à défendre l'humain contre l'arbitraire » (1991, p.222).

Ainsi, la désobéissance créatrice s'inscrit dans une tradition longue, aussi bien occidentale qu'africaine, qui voit dans l'acte de rupture la possibilité d'un commencement, d'un processus collectif de refondation éthique et politique. Il ne s'agit pas de refuser pour refuser, mais de porter une transformation responsable qui redonne sens, légitimité et vitalité à la communauté tout entière.

1.2. De la transgression à l'institution du nouveau

La désobéissance créatrice ne se limite pas à une rupture univoque ou à une simple négation de l'ordre établi : elle porte intrinsèquement la possibilité d'une réorganisation du vivre-ensemble autour de valeurs renouvelées et de formes sociales

inédites. Cette puissance instituante est mise en lumière par C. Castoriadis, pour qui « toute société repose sur un imaginaire institué », c'est-à-dire un ensemble de significations et de normes stabilisées qui donnent sens et solidité au collectif. Mais, rappelle-t-il, cet ordre n'est jamais figé : « La société est aussi l'imaginaire instituant, c'est-à-dire la capacité de créer de nouvelles formes, de nouvelles significations, et par là, de nouveaux mondes » (1975, p.168). La désobéissance créatrice s'inscrit pleinement dans ce processus : elle ne consiste pas seulement à dire non, mais à inaugurer, à inventer, et à « poser les jalons d'institutions inédites » (ibid., p.188), ouvrant ainsi l'espace du possible social.

Sur le plan éducatif, P. Freire attribue à la désobéissance un rôle fondamental de libération. Dans « Pédagogie des opprimés », il affirme : « Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble, par l'intermédiaire du monde » (P. Freire, 1974, p.88). Cette conscientisation collective suppose de remettre en question l'école passive et hiérarchique : apprendre devient alors acte de résistance et de réappropriation de soi. Ainsi, « refuser le rôle d'élève passif, c'est s'autoriser à devenir sujet de sa propre histoire » (ibid., p.101). La désobéissance éducative apparaît ici comme l'un des principaux ferments de transformation sociale.

Dans une perspective contemporaine, J. Butler approfondit l'idée de désobéissance en insistant sur sa dimension corporelle et performative. Dans « Notes toward a Performative Theory of Assembly », elle affirme : « L'occupation des espaces publics par des corps vulnérables et interdépendants est déjà une forme d'énonciation politique » (2015, p.71). Résister, pour Butler, c'est donner corps à la contestation, subvertir la norme en la rendant visible par l'agir collectif. La désobéissance, ainsi comprise, n'est pas seulement protestation verbale ou juridique : elle se fait expérience concrète, capable d'inventer de nouvelles modalités de présence et de solidarité.

Cette dynamique rejoint profondément les analyses africaines portant sur l'institution du nouveau. C. A. Diop souligne que toute véritable libération commence par « l'invention de nouveaux repères et la réappropriation collective du futur » (1991, p.235). De même, pour A. Mbembe, la « désobéissance ambiguë » des sociétés africaines consiste à « transformer la contrainte en ressource, à instituer du commun là où régnait l'exclusion » (2010, p.129).

L'ensemble de ces perspectives permet de comprendre la désobéissance créatrice comme trajectoire : elle initie un processus instituant, dans lequel la transgression n'est jamais finalité, mais moment inaugural de l'avènement d'alternatives durables, capables de refonder le lien social et de lui donner un nouveau souffle éthique et politique.

1.3. Vers une requalification éthique de la désobéissance

Pour être comprise dans toute son épaisseur philosophique et sociale, la désobéissance doit être envisagée comme une exigence morale qui naît lorsque l'obéissance elle-même devient source d'injustice ou de souffrance collective. Par cet acte volontaire, réfléchi et parfois risqué, l'individu — souvent inscrit dans une dynamique collective — refuse de cautionner un ordre qui contredit l'idéal éthique proclamé. Ce refus n'est pas l'expression d'un individualisme radical ou d'une volonté de rupture pour la rupture, mais une responsabilité partagée : transformer le désaccord en moteur de progrès pour tout le corps social.

Cette posture éthique renverse le soupçon traditionnel porté sur la désobéissance. Au lieu d'être le signe du désordre et de la menace, elle se révèle comme une source potentielle de créativité sociale et d'institution du nouveau. A. Camus résume admirablement cette dimension dans *L'Homme révolté* : « Je me révolte, donc nous sommes » (1951, p.25). Il s'agit moins de s'opposer que d'ouvrir : ouvrir la société à ses propres

contradictions, révéler ses angles morts, stimuler ses ressources de réinvention. L'acte de dire non devient alors l'annonce d'un « oui » à d'autres possibles, un appel à l'élaboration d'un pacte social renouvelé, plus inclusif, plus juste.

Pour incarner cette exigence, la désobéissance éthique doit s'inscrire dans une logique constructive et non-violente. P. Freire insiste sur la nécessité de dépasser l'opposition stérile pour viser un renouvellement des institutions : « L'action non-violente ne vise pas tant la destruction des institutions que leur renouvellement dans la justice » (1974, p.110). Il s'agit ainsi de transformer le lien social de l'intérieur, en le rendant meilleur, plus digne et capable d'accueillir la pluralité.

En Afrique, cette perspective trouve une forte résonance. J. Ki-Zerbo souligne que la véritable puissance transformatrice du refus ne réside pas dans la rupture solitaire, mais dans la capacité à convertir ce refus en projet d'avenir partagé : « Ce n'est pas le refus seul qui transforme, mais la capacité à dessiner une autre voie commune, où chaque non porte une réalité prête à être partagée » (2003, p.126). Dans la même veine, A. Mbembe appelle à valoriser un « désaccord créateur » qui, loin de menacer la stabilité, permet d'élaborer de nouvelles normes afin de répondre à la diversité des aspirations et aux défis contemporains de la société africaine (2010, p.155).

Requalifier éthiquement la désobéissance, c'est donc reconnaître son rôle essentiel dans la dynamique démocratique : elle garantit la vigilance des citoyens, leur pouvoir d'alerte, mais aussi leur capacité à s'ériger en acteurs du changement. Cette exigence s'accompagne de rigueur : pour que la désobéissance soit féconde et légitime, elle doit se traduire par des actions responsables, ouvertes au dialogue, et orientées vers des solutions collectives, respectueuses de la dignité humaine et de la paix sociale.

Au final, l'enjeu n'est pas simplement d'accepter la désobéissance, mais d'en faire un levier instituant, capable de

transformer la critique en création, le dissentiment en projet, la protestation en horizon collectif. Cette dynamique prépare le terrain à l'étude des pratiques concrètes de la jeunesse africaine contemporaine, dont les actions innovantes incarnent, jour après jour, les promesses de cette désobéissance créatrice.

2. Jeunesse africaine et pratiques d'insoumission créatrice

Si la désobéissance créatrice trouve sa source dans de grands principes philosophiques, elle acquiert toute son importance lorsqu'elle s'exprime dans les pratiques concrètes de la jeunesse africaine aujourd'hui. Face à des défis tels que le chômage, la précarité, la crise politique ou les tensions générationnelles, les jeunes ne se contentent plus d'être de simples spectateurs. Par des actes visibles ou discrets, ils inventent des formes d'insoumission associant résistance à l'ordre établi et capacité de proposition.

Ces initiatives, multiples et variées, s'appuient sur la tradition comme sur une volonté d'innovation. Elles réagissent aux contraintes du présent tout en esquissant d'autres manières de vivre et d'agir ensemble. L'analyse qui suit, basée sur l'enquête de terrain et la diversité des contextes observés, cherchera à montrer comment ces pratiques, souvent ignorées ou sous-estimées, deviennent des leviers d'éthique, de solidarité et de transformation sociale.

2.1. Entre héritages et ruptures générationnelles

Dans de nombreuses sociétés africaines, la jeunesse grandit au sein d'un héritage culturel et social marqué par le respect des aînés, l'attachement à la tradition, la solidarité communautaire et la transmission des codes collectifs. Cet héritage offre un cadre normatif valorisant la cohésion, la loyauté et la préservation de l'équilibre social, où l'autorité coutumière, religieuse ou parentale possède une légitimité rarement

contestée. La parole du chef, du doyen ou du leader religieux demeure un repère fondamental du vivre-ensemble, et la conformité aux normes héritées est souvent perçue comme une marque de responsabilité et de maturité (J. Ki-Zerbo, 2003, p. 62 ; C. A. Diop, 1991, p. 119).

Cependant, ce socle de valeurs peut devenir source de tensions pour la jeunesse contemporaine. Les attentes très strictes fondées sur le respect du rôle social, l'absence de consultation dans les décisions majeures ou le manque de prise en compte des aspirations individuelles conduisent à un décalage croissant entre générations. Comme le rappelle C. Castoriadis, « tout ordre social, fût-il coutumier, porte en lui la possibilité de sa remise en question critique » (1975, p. 221). Ces tensions se traduisent par des prises de distance, des remises en cause, voire par le refus explicite de certaines règles jugées obsolètes ou injustes.

Pourtant, la dialectique entre héritage et rupture ne débouche que rarement sur une opposition frontale. Dans bien des cas, les jeunes africains revendiquent des formes subtiles de négociation, d'adaptation ou de réinterprétation créative de la tradition. Il s'agit, selon J. Ki-Zerbo, de « réinventer sans renier, à la frontière mouvante de la transmission et de l'innovation » (2003, p. 144), ou, comme le reformule P. Freire, de « transformer l'héritage reçu en possibilité ouverte par l'invention » (1974, p. 107).

L'enquête de terrain menée au Mali (à Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Bamako, Gao et Tombouctou) révèle combien la gestion de l'héritage social n'oppose pas simplement jeunesse et tradition, mais s'exprime à travers des positions intermédiaires et évolutives. Les propos recueillis — « Ne rejeter ni la famille, ni les anciens, mais assouplir ce qui contraint » (A. K., Ségou), « Respecter, oui, mais aussi innover pour que la famille avance » (D. S., Bamako), ou encore « Trouver ma voie, mais rester lié au groupe » (A. I., Gao) — illustrent une volonté de composer avec le passé, en l'adaptant à leurs besoins présents. SD, un ancien de

Mopti souligne quant à lui, avec prudence, qu'« il faudrait laisser aux jeunes plus d'initiatives, à condition que ce soit pour le bien commun », rappelant ainsi que l'ouverture intergénérationnelle demeure soumise à la préservation de l'harmonie collective.

Ces exemples montrent que la dynamique intergénérationnelle se joue moins sur le terrain du conflit ouvert que sur celui d'une négociation permanente, marquée par la recherche d'équilibres inédits entre normes reçues et aspirations nouvelles. La jeunesse ne cherche pas à abolir l'autorité ni à brouiller totalement les repères ; elle veut participer à leur évolution, obtenir reconnaissance pour sa capacité d'initiative, tout en veillant à ne pas rompre le fil de la mémoire vivante.

Ce qui émerge alors, c'est plutôt une conception processuelle de la transmission, conçue comme une ressource à réinterpréter, à actualiser, à partager, où l'assouplissement des contraintes ouvre sur une créativité sociale inédite, sans menacer la cohésion du corps collectif. La désobéissance créatrice apparaît ainsi comme une tension féconde, dévoilant le potentiel d'innovation sociale dans l'ajustement des héritages face aux exigences du présent.

2.2. Pratiques locales et trajectoires singulières de la désobéissance créatrice

La désobéissance créatrice de la jeunesse, en général, prend racine dans une tension féconde : elle vise l'autonomie et l'émancipation, tout en maintenant un dialogue attentif avec l'héritage collectif. Plutôt que d'opposer brutalement modernité et tradition, les jeunes inventent des formes de négociation qui redéfinissent, dans chaque contexte local, le sens du respect, de l'autorité et de la responsabilité.

Les exemples du terrain illustrent la diversité et la portée des démarches. À Kayes, quand M. A., jeune agriculteur, déclare : « Je respecte les anciens, mais je veux aussi être responsable de mon travail et négocier moi-même avec les commerçants », il conteste l'ordre établi non par rupture, mais par redéfinition

progressive des rôles familiaux. L'extension de son initiative en coopérative atteste de la dimension collective que peut prendre une première désobéissance individuelle, révélant la puissance de l'exemplarité et l'effet d'entraînement sur le groupe.

À Sikasso, F. K., étudiante, critique les dépenses excessives liées aux cérémonies coutumières : « C'est un gaspillage d'organiser de grandes cérémonies alors que certaines familles manquent de tout. » Ici, la remise en cause du rituel sert de point d'entrée à une réflexion sur la justice sociale et l'adaptation des pratiques à la réalité économique. La discussion engagée ne porte pas atteinte à la tradition dans son principe, mais lui trouve un nouvel équilibre par le questionnement éthique.

Les formes d'engagement associatif ou communautaire sont elles aussi traversées par ce mouvement. À Ségou, H. D., militant, affirme : « Le volontariat doit être choisi, pas imposé. » Cette réflexion traduit le refus de la contrainte dans l'action collective, au profit d'une participation plus libre et reconnue, capable de générer une dynamique plus inclusive et valorisante pour chacun.

Les jeunes femmes, nombreuses à Mopti et ailleurs, voient dans la désobéissance créatrice une opportunité pour conquérir de nouveaux espaces d'autonomie au sein de structures encore très marquées par le patriarcat. A. S., jeune artisane, décrit la décision d'exposer leurs produits sans attendre l'accord des hommes : « On a décidé de partir à plusieurs. » Par ce geste collectif, une marge de liberté nouvelle s'ouvre, qui transforme subtilement les représentations et encourage bien d'autres à oser. La sphère politique et citoyenne n'échappe pas à ce courant : à Bamako, O. T., étudiant, évoque le choix collectif de boycotter une élection jugée truquée et d'organiser un forum public. En affirmant : « Il fallait sortir du silence », il met l'accent sur la citoyenneté active et l'importance du refus constructif pour provoquer la réforme institutionnelle. De même, à Gao, N. B., animateur communautaire, mobilise la désobéissance au service

de la paix : « Ma loyauté va à l'unité du Mali, pas à la division. » Il illustre une insoumission tournée non vers la discorde mais vers la réconciliation et la solidarité interethnique.

Au prisme de toutes ces trajectoires, la désobéissance juvénile apparaît moins comme une fin en soi que comme un processus d'expérimentation sociale, de négociation et de proposition. Chaque initiative locale déclenche un micro-laboratoire du changement, où se redessine la circulation de la parole, le rapport à l'autorité, la conception des rituels ou l'expression de la solidarité. Cette capacité à « négocier, adapter et inventer » n'affaiblit en rien le lien social : au contraire, elle l'actualise, éclaire ses contradictions et ouvre la voie à des formes de cohésion plus équitables, inclusives et dynamiques, capables de répondre aux défis contemporains sans renier la mémoire collective.

2.3. Lieux d'expression de la désobéissance créatrice

En Afrique contemporaine, la désobéissance créatrice portée par la jeunesse se manifeste dans tous les champs de la vie collective : politique, artistique, associatif, éducatif, économique. Cette pluralité d'investissements traduit la capacité transversale des jeunes à questionner, réinventer et transformer les institutions tout autant que les pratiques sociales au quotidien. Comme le souligne A. Mbembe, la jeunesse africaine « s'invente des pratiques de subversion qui sont aussi bien des gestes de rupture que de réinvention » (2016, p.41). La désobéissance créatrice n'est donc pas circonscrite à l'acte spectaculaire ; elle se diffuse par une multitude d'initiatives, parfois discrètes, parfois assumées de façon collective.

Les formes de cette créativité insoumise varient selon les contextes : dans les grandes villes, des débats publics spontanés surgissent ; les réseaux sociaux deviennent des outils puissants de dénonciation de l'injustice ou de la manipulation politique ; dans l'espace artistique, rappeurs, slameurs et plasticiens

utilisent les langues et symboles locaux pour donner à la critique une dimension partagée, rendant visible ce que C. Castoriadis nomme la puissance de l'« imaginaire instituant » (1975, p.129). À Bamako, par exemple, l'organisation de forums citoyens ou d'initiatives de contrôle citoyen sur l'information remplace la participation à des élections perçues comme biaisées, prolongeant la réflexion de J. Ki-Zerbo selon laquelle « il n'y a pas de citoyenneté sans apprentissage du débat et de la responsabilité » (2003, p.201).

L'espace artistique se révèle lui aussi propice à la désobéissance créatrice : les fresques murales, les spectacles de rue ou le slam engagé deviennent autant de lieux où les codes culturels sont détournés pour libérer la parole, affirmer des espérances, ou revendiquer une refonte des règles du vivre-ensemble. « Dire le vrai en public, c'est déjà briser une chaîne invisible », confie un jeune poète bamakois. Sur le terrain communautaire, d'autres pratiques s'expérimentent : à Sikasso, des jeunes agricultrices contestent des usages polluants et instaurent le compostage ; à Tombouctou, des enseignants choisissent d'enrichir les contenus officiels par la transmission des histoires locales, réinscrivant la parole commune dans la mémoire vécue.

Parfois, la désobéissance se loge dans des choix moins visibles mais tout aussi signifiants : certains jeunes quittent un emploi jugé contraire à l'éthique, d'autres boycottent un concours soupçonné de clientélisme, d'autres encore s'allient pour inventer de nouveaux modèles économiques en rupture avec les hiérarchies classiques. À chaque fois, ces espaces deviennent des laboratoires collectifs : ils accueillent la critique, mais surtout la proposition, appelant à un nouvel équilibre entre dénonciation de l'injustice et expérimentation de solutions solidaires.

Comme l'écrit J. Butler, « l'assemblée de corps et des idées dans l'espace public constitue déjà une action performative, une redéfinition de ce que peut le lien social » (2015, p.77). La

désobéissance créatrice, loin de se limiter à résister ou à dénoncer, propose et institue de nouvelles pratiques, transformant en profondeur les modalités du vivre-ensemble, et ouvrant la voie à une conception renouvelée de la justice, de la solidarité et de la citoyenneté.

2.4. Une imagination politique en devenir

Les formes de désobéissance créatrice portées par la jeunesse africaine — et tout particulièrement malienne — ne se limitent pas à des réactions ponctuelles à l'exclusion ou à la contrainte : elles témoignent de l'irruption progressive d'une véritable imagination politique, nourrie à la fois des ressources du passé et de la créativité du présent. À travers la diversité de leurs initiatives, les jeunes esquissent les linéaments d'un autre vivre-ensemble, façonné non seulement par la critique de l'existant, mais surtout par l'audace d'inventer collectivement de nouveaux possibles. Comme l'affirme C. Castoriadis, « l'autonomie ne s'institue pas en bloc, mais par une multitude de commencements » (1975, p.316) : la multiplication des coopératives, des collectifs citoyens, des solidarités numériques et des expériences éducatives alternatives exprime la capacité instituante et la force de projection qui habitent cette jeunesse. Cette imagination, tout en s'alimentant aux proverbes, récits historiques, figures de résistance et à la mémoire des luttes passées, s'empare résolument des outils et des idées de la modernité. Le recours à l'internet, la mise en réseau des initiatives locales, l'usage de nouveaux outils de formation et d'organisation renforce la puissance d'invention de ces jeunes, qui ne cherchent plus à « copier » des modèles extérieurs, mais à composer, inventer, détourner, adapter (J. Ki-Zerbo, 2003, p.214). Ce processus de création politique complexe marque ainsi la capacité d'allier fidélité aux racines et recherche de l'originalité : « On ne copie pas, on adapte », souligne une

enquête de Bamako, traduisant la façon dont la tradition peut devenir moteur plutôt qu'obstacle à l'innovation.

Évidemment, cette imagination politique rencontre des freins : la résistance des institutions établies, le manque de ressources économiques, l'inertie sociale ou la défiance des communautés. Mais, reprenant les mots d'A. Mbembe, « ce n'est pas la loi seule, ni le décret d'en haut, qui fait l'histoire, mais mille pratiques, mille solidarités, mille risques quotidiens » (2016, p.58). Ce sont ces micro-engagements, ces alliances horizontales, ces inventions de la vie ordinaire qui, au fil du temps, nourrissent un horizon collectif nouveau.

En définitive, la désobéissance créatrice de la jeunesse ne s'épuise pas dans la simple dénonciation des injustices. Elle vise à instituer, par des gestes, des paroles et des alliances inédites, les prémisses d'un avenir fondé sur la justice, l'autonomie et la coopération. C'est dans la pluralité de ces expérimentations — tissant une continuité entre mémoire et invention — que s'enracine une imagination politique en devenir, capable, lentement mais sûrement, de transformer en profondeur les sociétés africaines.

3. Vers une politique de la jeunesse créatrice : perspectives et enjeux

Les expériences et initiatives décrites montrent que la désobéissance créatrice de la jeunesse africaine ne se limite pas à un ensemble d'actions isolées. Elle révèle un potentiel de transformation sociale et politique qui, lorsqu'il est reconnu, valorisé et accompagné, peut devenir une véritable force de refondation collective.

Passer de l'observation de pratiques disséminées à la construction d'une philosophie de l'action transformatrice suppose d'identifier les conditions dans lesquelles cette énergie juvénile peut s'inscrire dans un projet commun, cohérent et

durable. Il s'agit de dépasser la vision fragmentaire de la contestation pour proposer une démarche globale : faire de la créativité sociale un moteur structurant pour la justice, la responsabilité et la gouvernance.

Ainsi, il ne s'agit pas seulement de légitimer la contestation, mais d'en dégager les fondements éthiques et les orientations politiques, de sorte qu'elle devienne un moteur pour repenser le bien commun. Cette action suppose de reconnaître la jeunesse comme actrice à part entière du changement – d'articuler le refus des injustices avec une vision constructive, et de penser des cadres éducatifs et institutionnels favorisant l'innovation collective.

C'est à cette élaboration qui se consacre la suite de l'analyse : comment transformer le foisonnement d'initiatives en une dynamique structurante et inclusive, capable d'instituer de nouveaux rapports sociaux et d'inventer des politiques à la mesure des aspirations et des défis contemporains.

3.1. Renforcer la légitimité des alternatives juvéniles

Rompre avec les stéréotypes réducteurs qui enferment la jeunesse dans des représentations infantilisantes constituent une première étape fondamentale du renforcement de sa légitimité. Trop souvent, les médias, les discours politiques et les programmes éducatifs diffusent une image de la jeunesse comme période d'inexpérience et de dépendance, ce qui délégitime d'emblée son potentiel d'action. Comme l'écrit A. Camus : « La révolte commence là où l'on refuse l'humiliation », et refuser l'infantilisation, c'est déjà affirmer une subjectivité politique (1951, p. 55). Il est donc indispensable d'engager un travail critique sur ces représentations : déconstruire ces préjugés dans les espaces publics et institutionnels, réformer les curricula pour valoriser l'esprit critique et l'autonomie, et promouvoir une image de la jeunesse comme force innovante et responsable. Ce changement de regard ouvre la voie à une

participation plus libre et plus confiante des jeunes dans la société.

Ouvrir un accès effectif aux espaces de décision suppose de dépasser l'attribution de rôles consultatifs ou superficiels à la jeunesse. Pour intégrer pleinement les jeunes dans la production des politiques publiques, il est nécessaire qu'ils siègent dans les instances de gouvernance locale, nationale et régionale avec un pouvoir réel d'influence sur les choix collectifs. Ainsi, « accorder une place réelle à la jeunesse dans la gouvernance, c'est refonder le contrat social sur l'équité générationnelle » (Traoré, 2019, p. 205). La présence de jeunes dans les conseils municipaux, les comités stratégiques ou les parlements permet d'enrichir les débats, d'apporter de nouvelles perspectives et de garantir une meilleure prise en compte des besoins émergents. Cette dynamique co-constructive « modifie l'équilibre intergénérationnel en faveur d'une gouvernance inclusive et participative » (Kaboré, 2022, p. 47).

Valoriser publiquement les réussites juvéniles représente un enjeu central pour renforcer la confiance et l'engagement de la jeunesse africaine. Souvent, les projets exemplaires dans l'entrepreneuriat, l'écologie, la médiation communautaire, l'art engagé ou les mobilisations citoyennes restent invisibles, faute d'espaces de diffusion ou de reconnaissance officielle. Selon A. Ayayi, « le manque de mise en visibilité freine la diffusion des dynamiques positives et l'émulation collective » (2021, p. 281). Créer des plateformes de partage, organisateur des cérémonies de valorisation et instituer des prix nationaux et régionaux dédiés aux initiatives juvéniles contribuent à faire émerger des modèles positifs et à stimuler l'inspiration collective. Cette visibilité publique change le rapport des jeunes à leur propre créativité et offre à la société des exemples concrets de transformation initiée par la jeunesse.

Garantir des moyens d'action concrets est une condition sine qua non pour que la légitimité des alternatives juvéniles s'ancre dans

la réalité. Cette légitimité passe par l'accès à des financements spécifiques, des formations adaptées, ainsi que la facilitation de l'accès aux ressources techniques et administratives nécessaires pour la mise en œuvre de projets ambitieux. Comme l'exprime A. Ayayi, « l'autonomisation des jeunes n'est possible que si l'accompagnement institutionnel s'ajuste à leurs besoins réels » (2021, p. 281). Les dispositifs doivent être souples et accessibles, permettant l'expérimentation et l'apprentissage dans un cadre sécurisé. Un accompagnement efficace, orienté vers l'autonomie et la montée en compétence, consolide la reconnaissance institutionnelle de leur pouvoir d'agir.

En articulant ces quatre leviers : déconstruire les stéréotypes, ouvrir l'accès aux espaces de décision, valoriser publiquement les réussites et garantir les moyens d'action — il devient possible de renforcer structurellement la légitimité des alternatives juvéniles. Cette démarche n'est pas seulement une exigence éthique : elle fonde une politique transformatrice qui place la jeunesse au cœur de la réinvention des sociétés africaines.

3.2. Soutenir la créativité collective et la capacité d'institution

Articuler désobéissance et responsabilité suppose de dépasser la vision simpliste qui érige l'obéissance en vertu absolue et relègue la désobéissance au rang de menace sociale. Chez de nombreux jeunes Africains, la désobéissance créatrice n'est pas un refus aveugle des règles, mais bien, selon A. Camus, « une contestation raisonnée, guidée par des principes supérieurs de justice, de dignité et de solidarité » (1951, p. 55). Dans cette perspective, H. Arendt rappelle que « tout acte, toute action, est capable d'initier quelque chose de nouveau » (1958, p. 177) : la jeunesse porte ainsi une capacité unique à enclencher le renouvellement social. Cette posture critique puise aussi sa légitimité dans la conviction que certaines lois ou institutions, « lorsqu'elles trahissent les motivations qui les ont portées,

perdent leur légitimité » (Thoreau, 1849, p. 53), et comme le souligne M. L. King, « Une loi injuste n'est pas une loi », signifiant que la vraie désobéissance consiste à inventer activement de nouvelles normes plus justes (King, 1963).

Soutenir cette créativité collective revient alors à comprendre la désobéissance créatrice comme un acte double : elle est à la fois rupture et construction. La première dimension consiste à refuser explicitement de perpétuer l'injustice et l'immobilisme social ; la seconde engage les jeunes à expérimenter de nouvelles formes de vivre-ensemble — réseaux associatifs, coopératives économiques, projets culturels, plateformes citoyennes — capables de réinventer liens sociaux et institutions. Ce double mouvement protège la désobéissance contre la tentation de la seule contestation et lui donne une dimension « instituante », c'est-à-dire la capacité collective à faire émerger ses propres normes, valeurs et cadres institués (C. Castoriadis, 1975, p. 188). C. A. Diop insistait déjà : « La jeunesse ne doit pas se contenter de la contestation ; elle doit inscrire sa créativité dans un projet d'avenir, enraciné et inventif » (1991, p. 222).

Soutenir la créativité collective suppose aussi de créer des environnements favorables à la rencontre, à la mutualisation des ressources et à la synergie entre porteurs de projets. J. Dewey soulignait déjà que « l'éducation démocratique nécessite des espaces de dialogue et d'expérimentation sociale, où la pratique collective prépare la vie civique » (1916, p. 109). Qu'ils soient physiques ou numériques, ces espaces partagés permettent de renforcer la légitimité des initiatives par l'émulation, l'apprentissage horizontal et la construction d'identités collectives.

La capacité d'institution définit enfin la faculté à transformer des pratiques émergentes en structures reconnues et transmissibles, capables de s'ancrer dans la durée (Kaboré, 2022, p. 69). Cela requiert, comme l'écrit A. Sen, « un accompagnement institutionnel qui assure à chacun les capacités nécessaires pour

agir et transformer son environnement » (1999, p. 43). Pour MC Nussbaum, il s'agit de garantir « les moyens effectifs d'agir collectivement, condition essentielle de la justice et de la liberté réelle » (2012, p. 91). Sans ces soutiens, même les innovations les plus prometteuses restent fragiles.

Ainsi, penser la désobéissance créatrice comme une contribution active à la vie collective oblige à dépasser la vision d'un simple facteur d'instabilité ou de trouble social. Dire « non » à l'injustice ne prend véritablement sens que s'il s'accompagne d'un mouvement d'invention collective, de renforcement des liens sociaux et d'intégration des plus vulnérables. Dans ce contexte, la jeunesse africaine s'affirme non seulement comme force de contestation, mais surtout comme co-autrice et actrice centrale du renouvellement institutionnel, capable de porter et d'incarner les institutions de demain (H. Arendt, 1958, p. 179). Ce passage de la révolte à la refondation est la clé d'une créativité sociale durable et d'une transformation pluraliste de la société.

3.3. Refonder l'imaginaire et les modèles sociaux

Refonder l'imaginaire social et les modèles collectifs suppose d'offrir à la créativité juvénile et à la désobéissance créatrice un environnement propice à l'émergence de dynamiques durables, capables de transformer en profondeur la société. Comme le rappelle J. Dewey, « l'éducation n'est pas une préparation à la vie ; l'éducation est la vie même » (1916, p. 11). Il ne s'agit donc pas seulement de transmettre des connaissances techniques, mais aussi de cultiver l'esprit critique, le discernement éthique et la capacité à concevoir des alternatives. Cette exigence rejoint la perspective de P. Freire : « la pédagogie doit éveiller la conscience critique et rendre l'élève acteur de sa propre libération » (1974, p. 88). Repenser les curricula scolaires et universitaires pour y intégrer la citoyenneté active, la résolution non violente des conflits, la participation démocratique et

l'innovation sociale permet ainsi de faire des écoles et universités « des laboratoires vivants, où l'on expérimente, débat et construit ensemble » (F. Darmé, 2014, p. 232).

Parallèlement, il est essentiel de renforcer les dispositifs permettant aux jeunes d'accéder à des ressources matérielles, financières et logistiques. Les organisations communautaires, associations, municipalités et institutions nationales jouent un rôle structurant en mettant en place des fonds de soutien, des incubateurs d'initiatives locales ou des programmes de mentorat intergénérationnel. Selon A. Sen, « le développement passe par l'accès à la liberté de réaliser des projets librement choisis » (1999, p. 43), tandis que M. C. Nussbaum insiste sur le fait que « la confiance institutionnelle est le socle de la capacité d'agir de chacun » (2012, p. 91).

Pour avoir un réel impact, ces structures doivent toutefois rester souples et inclusives. La créativité sociale de la jeunesse s'étouffe dans un cadre trop normatif, mais s'épanouit là où le dialogue, l'expérience partagée, l'acceptation de l'échec et l'ouverture à l'innovation sont encouragés. H. Arendt écrit : « Toute société vivante doit pouvoir remettre en question ses significations et instituer du nouveau » (1958, p. 179). Plutôt qu'un simple droit à l'insoumission, il s'agit ici de faire de la désobéissance créatrice un levier central de la refondation.

Reconnaître que la capacité de contestation et la créativité juvénile peuvent devenir des forces structurantes pour le collectif revient à admettre que la transformation des modèles sociaux ne peut s'opérer sans cette énergie instituante. Comme le rappelle justement J. Ki-Zerbo, « l'imaginaire social n'est pas un simple décor : il façonne les possibles, oriente les choix et détermine les contours du bien commun » (2003, p. 96). Offrir à la jeunesse des espaces éducatifs et institutionnels propices, c'est garantir la fécondité et la pérennité de ses initiatives, et inviter toute la société à une réflexion renouvelée sur sa propre capacité à se transformer.

Conclusion générale

Ce travail a articulé une double démarche : d'un côté, une analyse philosophique exigeante de la désobéissance créatrice ; de l'autre, une enquête de terrain approfondie menée dans plusieurs régions du Mali. L'éclairage conceptuel, puisé chez H. D. Thoreau, H. Arendt, C. Castoriadis, P. Freire, J. Butler et d'autres penseurs majeurs, a permis de montrer que la désobéissance, loin d'un simple rejet de l'autorité, devient — lorsqu'elle s'appuie sur l'éthique et l'inventivité — un acte profondément instituant et transformateur. Elle apparaît comme une dynamique qui conjugue le refus de l'ordre injuste avec la capacité de proposer, d'expérimenter et d'instituer de nouvelles formes de vie collective.

Les observations issues du terrain, qu'il s'agisse d'initiatives à Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Bamako, Gao ou Tombouctou, donnent une consistance concrète à ces analyses. Loin de la résignation ou du nihilisme, la jeunesse malienne incarne un potentiel d'action remarquable : citoyenneté active, création artistique, projets communautaires et stratégies d'insoumission s'y conjuguent en une créativité lucide, à la fois ancrée dans les héritages et tournée vers des possibles inédits.

La portée sociale de ces pratiques est manifeste : elles renforcent la cohésion locale, donnent la parole aux marges et revitalisent l'entraide. Plutôt que de rompre avec la tradition, la jeunesse la réinterprète et l'adapte, inventant des modèles hybrides et ouverts capables de relever les défis contemporains. Ce dialogue permanent entre mémoire et innovation fait de la désobéissance créatrice un moteur de souplesse culturelle et de renouvellement identitaire.

Sur le plan politique, les expérimentations juvéniles déplacent les frontières de la citoyenneté et font émerger des modes de gouvernance plus horizontaux, inclusifs et adaptatifs. La

démocratie s'y expérimente comme pratique vivante, investie quotidiennement dans les marges et au cœur de la société par une jeunesse proactive, créative et responsable. Comme l'a souligné C. Castoriadis (1975), la capacité d'« instituer du nouveau » devient ici une ressource politique majeure.

Scientifiquement, cette recherche s'inscrit dans le courant des travaux qui interrogent et débordent les récits pathologisants ou sur-sécuritaires sur la jeunesse africaine : elle met au jour la densité éthique, la richesse politique et la puissance imaginative de ses pratiques. Elle contribue ainsi à une épistémologie de l'action créatrice attentive aux subjectivités collectives et aux dynamiques institutionnelles émergentes.

En définitive, ce travail montre que la désobéissance créatrice n'est ni une menace ni un simple symptôme de crise, mais une ressource vitale pour des sociétés en quête de justice, de renouvellement démocratique et d'émancipation. Comprendre, reconnaître et accompagner cette énergie, c'est investir dans un imaginaire politique en pleine refondation : là où l'obéissance reproduit trop souvent l'injustice, la désobéissance créatrice ouvre des voies neuves. La jeunesse qui ose contester pour inventer s'affirme ainsi comme l'architecte lucide, responsable et audacieux d'un avenir plus juste, solidaire et habitable pour tous.

En s'autorisant à désobéir, la jeunesse africaine révèle à tous le pouvoir inépuisable d'inventer le monde autrement.

Bibliographie

ARRENDT, Hannah, 1958. *La condition de l'homme moderne*, Calmann-Lévy, Paris.

ARRENDT, Hannah, 1972. *Sur la désobéissance civile*, Harcourt Brace, New York.

BETI, Mongo, 1974. *Main basse sur le Cameroun*, Maspero, Paris.

BUTLER, Judith, 2015. *Notes pour une théorie performative de l'assemblage*, Harvard University Press, Cambridge.

CAMUS, Albert, 1951. *L'Homme révolté*, Gallimard, Paris.

CASTORIADIS, Cornelius, 1975. *L'institution imaginaire de la société*, Seuil, Paris.

DIOP, Cheikh Anta, 1991. *Civilisation ou barbarie, Présence Africaine*, Paris.

FREIRE, Paulo, 1974. *Pédagogie des opprimés*, Maspero, Paris.

KING, Martin Luther, 1963. *Lettre de la prison de Birmingham*, Bayard, Paris.

KI-ZERBO, Joseph, 2003. *À quand l'Afrique ?*, Éditions de l'Aube, Paris.

MBEMBE, Achille, 2010. *Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée*, La Découverte, Paris.

THOREAU, Henry David, 1849. *La désobéissance civile, Mille et une nuits*, Paris.

SAMAKE Thérèse, 2025, *Rapport d'enquête de terrain sur « jeunesse et désobéissance créatrice » (entretiens semi-directifs et observations), au Mali, janvier-juin 2025.*

CONTRAINTES ECONOMIQUES, OBLIGATIONS FAMILIALES ET EMIGRATION IRREGULIERE DES JEUNES A DALOA

YOUL Félix

Maitre-Assistant(CAMES)

Département de sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny

youl.felix82@ufhb.edu.ci

Résumé :

Dans un contexte ivoirien marqué par l'effondrement industriel et la précarisation structurelle de l'emploi, cette étude qualitative, fondée sur des entretiens semi-directifs, analyse l'articulation entre contraintes économiques et obligations familiales dans les trajectoires d'émigration irrégulière des jeunes de Daloa. Les résultats montrent que l'absence d'opportunités locales, combinée à la normativité du soutien intergénérationnel, nourrit un imaginaire migratoire héroïsé, où le risque mortel devient un sacrifice légitime. L'émigration irrégulière s'inscrit ainsi dans une logique de reproduction sociale, se construisant comme stratégie collectivement instituée face aux défaillances structurelles et aux injonctions de réussite familiale.

Mots clés : *Contraintes économiques, Obligations familiales, Émigration irrégulière*

Abstract:

Within the Ivorian context, characterised by industrial collapse and the structural precarisation of employment, this qualitative study, grounded in semi-structured interviews, interrogates the nexus between economic constraints and familial obligations in shaping the irregular migration trajectories of young people in Daloa. Findings reveal that the absence of local opportunities, coupled with the normative imperative of intergenerational support, fosters a heroised migratory imaginary wherein mortal risk is reconfigured as a legitimate sacrifice. Irregular emigration thus emerges as a socially instituted strategy, embedded within broader logics of social reproduction and familial injunctions to succeed.

Keywords: *Economic constraints, Familial obligations, Irregular migration*

Introduction

À Daloa, ville carrefour de l'ouest ivoirien, l'émigration irrégulière des jeunes vers l'Europe s'inscrit dans une dynamique sociale de plus en plus visible. Ce phénomène touche majoritairement des jeunes hommes, âgés de 18 à 30 ans, souvent issus de milieux modestes, sans emploi stable et faiblement insérés dans le tissu économique local.

Mais au-delà des facteurs économiques apparents, les trajectoires migratoires sont fortement marquées par des logiques familiales. Le départ n'est pas toujours une décision individuelle. Il s'inscrit dans des rapports sociaux structurés par des attentes communautaires, des dettes symboliques envers les parents, ou des stratégies collectives de mobilité sociale. Dans plusieurs cas, les familles participent au financement du voyage, dans l'espoir d'un retour sur investissement sous forme de transferts monétaires.

Les récits des migrants révèlent que le poids des attentes familiales, combiné à l'absence de perspectives économiques locales, constitue un moteur décisif du départ. L'émigration devient alors une forme d'obligation sociale déguisée, dans un contexte où l'insertion locale est perçue comme impossible.

Le paradoxe est que, bien que l'émigration irrégulière soit généralement présentée comme une initiative individuelle de survie économique, elle répond en réalité à des logiques collectives. Le jeune qui part porte les aspirations d'un groupe : la famille, le quartier, parfois même la communauté villageoise.

Ainsi, la migration irrégulière devient un devoir filial et une stratégie de reproduction sociale familiale. Pourtant, ce processus repose sur une prise de risque extrême, souvent au prix de l'endettement, de l'exploitation, ou même de la mort. Le migrant se trouve alors dans une tension constante entre autonomie individuelle et injonctions collectives.

La question de recherche qui dégage est : comment les contraintes économiques locales et les obligations familiales influencent-elles l'engagement des jeunes de Daloa dans des trajectoires d'émigration irrégulière, et que révèlent ces dynamiques sur les formes contemporaines de solidarité, de devoir social et de reproduction familiale ?

Sur le plan scientifique, cette recherche s'inscrit au croisement de la sociologie de la famille, de la jeunesse et des migrations. Elle permet de dépasser l'approche individualisante des mobilités irrégulières pour interroger les dimensions collectives, affectives et symboliques qui sous-tendent les choix migratoires. Elle contribue à une meilleure compréhension des logiques de co-construction des parcours migratoires entre les individus et leurs réseaux d'appartenance.

En ce sens, elle participe au renouvellement des approches sur les rapports entre précarité économique, normes sociales et circulation transnationale des responsabilités familiales.

Sur le plan social, dans un contexte marqué par la montée des discours répressifs sur la migration, cette recherche permet de recentrer l'analyse sur les conditions sociales de production du phénomène. Elle met en lumière les rapports d'interdépendance entre jeunes et familles, et les effets pervers des attentes sociales dans un environnement structurellement contraint. Elle éclaire aussi les mécanismes invisibles de pression sociale qui orientent les jeunes vers des routes dangereuses. En identifiant ces logiques, elle peut servir de base à l'élaboration de politiques d'accompagnement qui prennent en compte les réalités locales : soutien aux familles, renforcement de l'employabilité, mais aussi travail sur les représentations de la réussite et les normes de solidarité.

L'articulation entre contraintes économiques et obligations familiales dans les logiques migratoires a été largement abordée par la sociologie des mobilités. A. Sayad(1999), montre que la migration n'est jamais un projet purement individuel, mais

qu'elle s'inscrit dans une économie morale et relationnelle, où la famille et la communauté imposent des attentes implicites ou explicites au candidat au départ. Les jeunes, surtout dans les espaces périphériques comme Daloa, portent souvent la responsabilité collective de "réussir ailleurs" afin de subvenir aux besoins des parents, financer la scolarité des cadets ou soutenir les cérémonies familiales.

Cette pression sociale transforme la migration irrégulière en un impératif symbolique et économique, même lorsque les conditions objectives du départ comportent des risques élevés. P. Bourdieu(1980), analyse ce type de comportement comme le produit d'un habitus façonné par l'histoire sociale des agents et par les structures objectives dans lesquelles ils évoluent. Dans un contexte où le marché du travail local est marqué par l'informalisation et la précarité, l'intériorisation de la norme migratoire devient un principe d'action légitime, légitimé par des récits de réussite au sein du groupe. Cette logique est renforcée par ce que A. Sen(1999), conceptualise comme la privation de "capabilités" c'est-à-dire la réduction des choix réels qui s'offrent aux individus poussant les jeunes à percevoir la migration comme la seule alternative valable pour améliorer leur condition et celle de leurs proches.

De leur côté, Douglas Massey et ses collègues, dans *Theories of International Migration: A Review and Appraisal* (1993), soulignent que la décision migratoire résulte souvent de stratégies collectives, où les ménages diversifient leurs sources de revenus face aux chocs économiques et à l'instabilité structurelle. Dans le cas ivoirien, cette logique s'inscrit dans un contexte post-crise marqué par la fragilité des infrastructures économiques et l'incapacité des politiques publiques à absorber le surplus de main-d'œuvre juvénile. Les obligations familiales agissent alors comme un catalyseur, transformant la contrainte économique en projet migratoire, même lorsque les canaux légaux sont inaccessibles.

La particularité de cette étude réside dans l’articulation de ces cadres théoriques avec une enquête de terrain menée à Daloa, qui met en lumière la spécificité des configurations familiales et économiques locales. Là où Sayad, Bourdieu, Sen et Massey ont surtout exploré des contextes maghrébins, asiatiques ou latino-américains, cette recherche analyse comment, dans un environnement postcolonial ouest-africain marqué par la désindustrialisation régionale, la dépendance économique intergénérationnelle et l’érosion des solidarités communautaires, les jeunes construisent leur horizon migratoire. Elle éclaire ainsi les formes particulières de la contrainte sociale qui transforment l’émigration irrégulière en un projet à la fois économique, symbolique et identitaire, révélant des dynamiques de reproduction et de recomposition des liens sociaux propres à Daloa.

1. Support théorique et méthodologique

L’étude des contraintes économiques et des obligations familiales dans l’émigration irrégulière des jeunes de Daloa s’est inscrite dans un cadre conceptuel articulant économie morale, reproduction sociale et stratégies migratoires collectives. A. Sayad (1999), a montré que la migration, loin d’être un choix individuel isolé, s’est souvent construite comme un impératif social dicté par des attentes communautaires et familiales. Cette perspective a permis d’interpréter la migration irrégulière des jeunes de Daloa comme le produit d’une double pression : d’un côté, la contrainte matérielle générée par un marché du travail précarisé ; de l’autre, l’injonction morale de subvenir aux besoins des proches restés sur place. En mobilisant P. Bourdieu (1980), il a été possible de montrer comment l’habitus migratoire, hérité de trajectoires familiales et collectives, a structuré les dispositions à envisager le départ comme une voie quasi obligée.

Ces cadres théoriques se sont révélés d'autant plus pertinents qu'ils ont permis de saisir la dimension structurelle des décisions migratoires. Douglas Massey et ses collègues, dans *Theories of International Migration: A Review and Appraisal* (1993), ont insisté sur le rôle des stratégies familiales de diversification des revenus dans le choix migratoire. Empiriquement, cette perspective a trouvé un écho dans les récits recueillis, où les obligations de financer les études des cadets, de participer aux cérémonies familiales ou de soutenir économiquement les parents ont été présentées comme des moteurs déterminants du départ. L'usage croisé de Sayad, Bourdieu et Massey a ainsi offert un cadre d'interprétation capable d'articuler contraintes économiques objectives et injonctions sociales intériorisées.

Sur le plan méthodologique, Daloa a été retenue comme terrain d'enquête en raison de sa centralité dans l'économie locale et de sa fonction de carrefour migratoire au sein du territoire ivoirien, où les réseaux migratoires se sont historiquement consolidés et structurés. La ville a concentré une jeunesse exposée à la précarisation et à l'informalisation du marché du travail tout en étant insérée dans des dispositifs familiaux transnationaux, générant un contexte analytique particulièrement propice pour saisir l'articulation entre contraintes économiques et injonctions familiales dans les trajectoires migratoires. Sa position stratégique sur les axes de circulation interne et transfrontalière a en outre renforcé sa pertinence comme site d'étude, permettant d'observer la co-présence de dynamiques locales et globales dans la constitution des projets migratoires.

L'étude a adopté une approche qualitative, privilégiant la profondeur d'analyse et la compréhension fine des logiques d'action. Les données ont été collectées à travers des entretiens semi-directifs, permettant aux enquêtés de développer librement leur récit tout en explorant systématiquement les dimensions économiques, familiales et sociales de leur projet migratoire.

Les critères de sélection des participants ont été les suivants : être âgé de 18 à 35 ans, résider à Daloa depuis au moins trois ans, et avoir soit une expérience directe de migration irrégulière, soit un projet migratoire en cours. La technique d'échantillonnage raisonné (*purposive sampling*) a été utilisée afin de cibler des profils présentant une pertinence maximale pour l'objet d'étude.

Les données ont été traitées par une analyse thématique inductive, qui a consisté à coder les entretiens de manière à faire émerger les motifs récurrents liés aux contraintes économiques et aux obligations familiales. Ces thèmes ont ensuite été mis en relation avec les concepts issus des théories mobilisées, dans un va-et-vient constant entre terrain et cadre conceptuel. Ce travail a montré que la migration irrégulière des jeunes de Daloa ne relevait pas d'un calcul purement individuel, mais d'une dynamique sociale collective, dans laquelle les structures économiques et les normes familiales ont convergé pour produire une pression migratoire forte. Ce constat a confirmé la pertinence empirique des cadres théoriques retenus et a mis en lumière la manière dont ils se sont incarnés dans des trajectoires singulières.

2. Résultats

2.1. Désespoir économique et migration irrégulière : la quête de dignité face à l'absence d'opportunités à Daloa

L'effondrement du tissu industriel et la fermeture des emplois formels à Daloa génèrent un sentiment de désespoir parmi la jeunesse, qui perçoit l'émigration irrégulière comme l'unique voie pour exercer une forme de contrôle sur sa destinée et maintenir une dignité, même dans le risque extrême.

Données discursives recueillies : « Aujourd'hui à Daloa ici comme ça là, il n'y a pas d'usine là où on

peut travailler. Toutes les usines sont fermées. C'est pour quoi ils préfèrent aller mourir dans l'eau, là au moins on sait qu'il est mort dignement ».

Ce propos révèle la profondeur du désespoir économique et la manière dont l'effondrement du tissu industriel local influence les trajectoires migratoires des jeunes de Daloa. La fermeture systématique des usines n'est pas simplement perçue comme une absence d'opportunités professionnelles, mais comme une condition structurelle qui détermine fortement les choix de vie et les aspirations des jeunes. L'énonciateur met en évidence une rationalité paradoxale : le risque mortel associé à la migration irrégulière est intégré comme un choix rationnel, légitimé par l'absence de perspectives locales dignes et l'urgence de trouver des moyens de survie économique et de valorisation sociale. Cette perception traduit l'intériorisation des contraintes structurelles et l'ajustement des aspirations individuelles aux limites imposées par le contexte socio-économique.

Sociologiquement, ce discours illustre comment la précarité structurelle façonne la perception du possible et du nécessaire chez les jeunes. La migration irrégulière devient ainsi une stratégie ultime, mobilisée pour répondre simultanément aux injonctions sociales, aux obligations familiales et à la nécessité de maintenir une dignité personnelle face à l'impuissance économique et institutionnelle. Le recours à des modalités extrêmes de mobilité traduit la tension entre survie matérielle et exigences symboliques, révélant que chaque décision migratoire est profondément encadrée dans un système normatif où les jeunes sont évalués sur leur capacité à assumer des responsabilités envers leur famille et leur communauté.

En clair, ce propos met en évidence l'articulation complexe entre désespoir, contraintes structurelles et dynamiques sociales. La fermeture des usines ne se limite pas à un dysfonctionnement économique ; elle restructure les trajectoires de vie et légitime

socialement des pratiques à haut risque, révélant l'existence d'une économie morale où la migration irrégulière est perçue comme un vecteur de dignité, de reconnaissance sociale et de résistance aux inégalités locales. Ce résultat de terrain souligne que la décision migratoire s'inscrit dans un continuum de contraintes structurelles et d'obligations sociales, où le départ n'est pas uniquement un choix individuel mais une réponse stratégique aux tensions économiques, sociales et symboliques qui traversent la jeunesse.

2.2. Migration et impératifs intergénérationnels : obligations familiales comme moteur des trajectoires irrégulières à Daloa

La migration irrégulière des jeunes de Daloa ne peut se comprendre indépendamment des obligations familiales qui structurent leur trajectoire.

Données discursives recueillies : « bon toi tu es dans une famille jusqu'à tu es grand. Papa et maman on fait pour toi étant petit jusqu'à tu as grandi c'est à qui le tour de faire pour eux ? Tu es obligé, ça, ça ne doit pas poser de problème tant que tu fais un bon travail, ça ne doit pas poser de problème ». « C'est important de s'occuper de sa famille. Tout le monde souhaite ça ».

Ce propos révèle l'intensité du désespoir économique et la manière dont l'effondrement du tissu industriel local structure les trajectoires migratoires des jeunes de Daloa. La fermeture des usines est perçue non seulement comme une absence d'opportunités professionnelles, mais comme une contrainte structurelle déterminante, limitant l'horizon des possibles et orientant les choix de mobilité vers des options irrégulières à haut risque. L'énonciateur exprime une rationalité paradoxale :

le danger associé à ces migrations extrêmes est intégré comme une décision rationnelle, légitimée par l'absence de perspectives locales dignes et l'urgence de maintenir la survie matérielle et la reconnaissance sociale. Cette perception traduit une intériorisation des contraintes économiques et une adaptation des aspirations individuelles aux limites imposées par le contexte socio-économique.

Sociologiquement, ce discours illustre comment la précarité structurelle forge la perception du nécessaire et du possible chez les jeunes. La migration irrégulière se construit comme une stratégie ultime pour répondre aux injonctions sociales, aux obligations familiales et aux exigences symboliques de dignité personnelle. Le recours à des modalités extrêmes de mobilité révèle la tension entre survie matérielle et impératifs normatifs, démontrant que chaque décision migratoire est profondément encadrée dans un système de valeurs où les jeunes sont évalués sur leur capacité à assumer les responsabilités familiales et communautaires.

En somme, ce propos met en lumière l'articulation entre désespoir économique, contraintes structurelles et dynamiques sociales. La fermeture des usines ne constitue pas simplement une défaillance économique, mais restructure les trajectoires sociales et légitime des pratiques migratoires risquées, révélant l'existence d'une économie morale où la migration irrégulière devient un vecteur de dignité et de résistance aux inégalités locales. Ce résultat de terrain souligne que la décision migratoire s'inscrit dans un continuum de contraintes structurelles et d'obligations sociales, où le départ s'impose comme une réponse stratégique aux tensions économiques, sociales et symboliques qui traversent la jeunesse.

3. Discussion

Les résultats montrent que la conjonction de l'absence

d'opportunités économiques locales et de la pression normative liée au soutien intergénérationnel contribue à la construction d'un imaginaire migratoire fortement valorisé. Dans ce cadre, les parcours migratoires irréguliers ne se limitent pas à des stratégies de survie matérielle ; ils sont investis de significations symboliques où le danger extrême et le risque de mortalité sont socialement requalifiés comme des formes de sacrifice légitime et d'accomplissement moral. Ainsi, la migration s'inscrit dans un régime de valeurs qui transforme le départ risqué en acte héroïque, encastré dans les obligations familiales et la quête de reconnaissance sociale, révélant la manière dont les normes collectives et les contraintes structurelles façonnent la perception du possible et du nécessaire.

Les résultats de cette étude mettent en évidence que la conjonction de l'absence d'opportunités économiques locales et de la pression normative du soutien intergénérationnel contribue à la construction d'un imaginaire migratoire fortement valorisé chez les jeunes de Daloa. Cette observation converge avec les analyses de Bourdieu (1980), qui montrent que les agents sociaux, lorsqu'ils évoluent dans un champ structuré par des contraintes économiques et sociales, développent des stratégies adaptées pour maintenir la position et la reconnaissance au sein de leur famille et de leur communauté. Dans le contexte de Daloa, la migration irrégulière devient ainsi un vecteur de capital symbolique, transformant les risques extrêmes en acte moralement valorisé et socialement reconnu, illustrant la manière dont les jeunes réinterprètent les contraintes structurelles comme des opportunités de valorisation sociale.

Cette lecture s'inscrit également dans le prolongement des travaux de Castel (2003) qui soulignent l'impact des déficits institutionnels sur la structuration des pratiques de survie.

L'étude met en évidence que l'absence de dispositifs de protection sociale contraint les jeunes à recourir à la migration irrégulière non seulement pour subvenir à leurs besoins

matériels, mais aussi pour répondre aux obligations morales et symboliques envers leur famille. Toutefois, une divergence émerge : Castel insiste sur la dimension défensive et sécuritaire de ces stratégies, tandis que nos résultats montrent que la migration devient également un vecteur de reconnaissance morale et symbolique, où le risque extrême est socialement requalifié comme un sacrifice légitime inscrit dans une logique collective.

Les travaux de Sayad (1999) éclairent cette dynamique en soulignant que les migrants sont encastrés dans un continuum de responsabilités familiales et sociales qui conditionne largement leurs trajectoires. Nos résultats confirment cette observation en montrant que les jeunes de Daloa conçoivent la migration comme un moyen de maintenir la cohésion familiale et de respecter les normes intergénérationnelles. Cependant, contrairement à Sayad, qui insiste sur la souffrance et la marginalisation des migrants à l'arrivée, notre étude révèle un investissement proactif des jeunes dans la valorisation symbolique et morale de leur départ, conférant à la migration une dimension héroïque et normative.

Cette analyse peut être renforcée par la perspective de Bourdieu (1980), qui conceptualise l'habitus comme l'ensemble des dispositions incorporées structurant les pratiques sociales. Dans le contexte de Daloa, l'habitus migratoire se construit au croisement des contraintes économiques, des normes familiales et des représentations collectives de la réussite. De même, les travaux de Massey et al. (1993) soulignent que les décisions migratoires s'inscrivent souvent dans des stratégies collectives de diversification des revenus, mobilisant des réseaux familiaux et communautaires pour réduire les risques et maximiser les gains symboliques et matériels.

En somme, la perspective de Sen (1999) apporte un éclairage complémentaire en considérant la migration comme une réponse aux privations de "capabilités", c'est-à-dire aux limitations des

choix réels qui s'offrent aux individus. La migration irrégulière, dans ce contexte, n'est pas uniquement un acte de survie économique, mais un moyen de restaurer l'autonomie et la dignité personnelle et familiale, en alignement avec les impératifs moraux et les normes sociales locales.

Ainsi, en combinant les apports de Castel, Sayad, Bourdieu, Massey et Sen, cette étude met en lumière la complexité des logiques migratoires à Daloa, où les contraintes structurelles, les obligations intergénérationnelles et les significations symboliques de l'émigration s'entrelacent pour produire des trajectoires à la fois utilitaires, normatives et héroïques.

En synthèse, cette discussion montre que la migration irrégulière des jeunes de Daloa doit être comprise comme un phénomène où les contraintes économiques, les obligations familiales et les normes sociales interagissent pour façonner des trajectoires à la fois matérielles et symboliques. Les convergences avec Bourdieu, Castel et Sayad concernent la reconnaissance des structures et des obligations comme facteurs déterminants des choix migratoires. Les divergences résident dans la manière dont ces pratiques sont investies symboliquement : au-delà de la survie et de la protection, la migration irrégulière se constitue comme un acte moralement valorisé, révélant l'articulation entre contraintes structurelles, normes collectives et construction d'un imaginaire migratoire héroïsé. Cette synthèse confirme la nécessité de considérer la migration irrégulière comme un processus à la fois structurel, stratégique et normatif, inscrit dans les dynamiques sociales et morales locales.

Conclusion

Cette recherche a mis en exergue que l'émigration irrégulière des jeunes de Daloa s'inscrit dans une dialectique complexe entre contraintes économiques structurelles et impératifs

normatifs de soutien familial. Elle révèle que la mobilité ne se limite pas à une réponse utilitaire à la précarité : elle se déploie comme un vecteur de valorisation symbolique, de légitimation morale et de maintien des obligations intergénérationnelles. Les trajectoires migratoires traduisent une rationalité adaptative qui conjugue survie matérielle, obligations familiales et construction d'un imaginaire migratoire héroïsé.

Sur le plan scientifique, l'étude enrichit la sociologie des migrations et des dynamiques sociales en articulant l'analyse des contraintes structurelles et l'investigation empirique des pratiques normatives. Elle dépasse les approches classiques centrées sur la vulnérabilité ou l'économie de la migration, en montrant que les jeunes transforment les limites locales en stratégies d'accomplissement moral et social. La pertinence utilitaire est manifeste : les résultats éclairent la conception de dispositifs sociaux et de politiques publiques qui prennent en compte la normativité familiale et la précarité économique comme facteurs déterminants des choix migratoires.

Sur le plan géopolitique, les conclusions soulignent que les déséquilibres territoriaux et la fermeture des espaces productifs locaux engendrent des flux migratoires irréguliers avec des implications sur les routes transnationales et sur la cohésion sociale régionale. La migration irrégulière apparaît ainsi comme un phénomène où l'individuel et le collectif, le local et le transnational, s'articulent dans une logique de reproduction sociale et de résilience normative.

En définitive, cette étude ouvre des perspectives pour des recherches comparatives dans d'autres villes secondaires et sur les effets différenciés des dispositifs de protection sociale sur la rationalité migratoire. Elle invite également à approfondir l'analyse de l'interaction entre contraintes structurelles, capital symbolique et obligations intergénérationnelles, afin de mieux comprendre comment la migration irrégulière s'inscrit dans un

continuum de stratégies sociales, morales et normatives au sein des populations jeunes confrontées à la marginalité économique.

Références Bibliographiques

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le Sens pratique*, Les Éditions de Minuit, Paris

DOUGLAS Massey et al., 1993. *Theories of International Migration: A Review and Appraisal*, *Population and Development Review*, vol. 19, n°3, New York

CASTEL Robert, 2003. *L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé ?*, Seuil, Paris

SAYAD Abdelmalek, 1999. *La Double Absence. Des illusions de l'émigration aux souffrances immigrées*, Seuil, Paris

SEN Amartya, 1999. *Development as Freedom*, Oxford University Press, Oxford

LA MASCULINITE A L'ESSOR DES MARCHES DES PRODUITS APHRODISIAQUES EN COTE D'IVOIRE

Zadi Serge ZADI

Université Alassane Ouattara (Côte-d'Ivoire)

z.zadiserge@gmail.com

Résumé

Cette étude analyse les imaginaires socioculturels rattachés à la virilité masculine et leur rôle dans l'essor des marchés de produits aphrodisiaques à Bouaké, en Côte d'Ivoire. L'objectif est de comprendre comment ces représentations construisent la figure locale de la masculinité et structurent les pratiques marchandes et thérapeutiques qui y sont associées. Fondée sur une approche qualitative auprès de vingt-quatre acteurs (utilisateurs et vendeurs) à Bouaké, l'étude s'appuie sur des entretiens semi-directifs et des observations directes. Les résultats montrent que la virilité est perçue à la fois comme signe distinctif du genre, régulateur conjugal et instrument de domination sociale. Le marché apparaît comme un espace hybride où se combinent rituels magico-religieux, pharmacopées locales et produits importés, traduisant une rencontre entre traditions et globalisation. Cette recherche éclaire les recompositions contemporaines de la masculinité en contexte urbain ivoirien et soulève des enjeux sanitaires et de régulation liés à la marchandisation croissante du corps masculin.

Mot clés : *Produits aphrodisiaques, virilité masculine, puissance sexuelle, imaginaire sociaux, Côte-d'Ivoire*

Summary

This study analyzes the sociocultural imaginations associated with male virility and their role in the rise of aphrodisiac product markets in Bouaké, Côte d'Ivoire. The aim is to understand how these representations construct the local figure of masculinity and structure the associated market and therapeutic practices. Based on a qualitative approach with twenty-four actors (users and sellers) in Bouaké, the study relies on semi-structured interviews and direct observations. The results show that virility is perceived both as a distinctive sign of gender, a marital regulator, and an instrument of social domination. The market appears as a hybrid space where magical-religious rituals, local pharmacopoeias, and imported products combine,

reflecting an encounter between traditions and globalization. This research sheds light on contemporary recompositions of masculinity in an urban Ivorian context and raises.

Keywords: *Aphrodisiac products, male virility, sexual power, social imaginaries, Côte d'Ivoire.*

Introduction

En Côte d'Ivoire, la virilité sexuelle masculine occupe une place centrale dans les représentations sociales de la masculinité et de la conjugalité. Loin de se limiter à une donnée biologique, elle constitue une norme sociale et morale par laquelle s'évaluent la valeur, la respectabilité et l'autorité des hommes dans leurs communautés. Comme l'a montré P. Bourdieu (1998, p. 38), la virilité s'inscrit à l'intersection d'une injonction sociale et d'un capital symbolique qui organise les rapports de genre et hiérarchise les hommes entre eux. Être viril ne signifie pas seulement être capable de procréer, c'est aussi manifester une endurance, une capacité à satisfaire et à imposer une puissance sexuelle conçue comme synonyme de respect et d'autorité, tant dans l'espace conjugal que dans la sphère publique (R. Connell, 1995, p. 77).

Or, un paradoxe s'observe dans les villes ivoiriennes, notamment à Bouaké. Ce qui était perçu comme un attribut « naturel » du masculin se transforme progressivement en un objet de quête et en une marchandise. Le marché des produits aphrodisiaques connaît une expansion spectaculaire. Dans les marchés populaires, les rues, les gares routières et jusque dans les véhicules de transport en commun, des vendeurs, hommes, femmes et jeunes, proposent des remèdes censés restaurer la puissance sexuelle et ériger l'homme en « garçon 20 gigas », expression locale qui symbolise la surpuissance virile. Ces produits, issus à la fois de pharmacopées traditionnelles (cola, gingembre, écorces) et de circuits internationaux (Malegra 100 mg, Yohimbe), se déclinent à des prix allant de quelques

centaines de francs CFA dans les espaces informels à plusieurs milliers dans les pharmacies. La diversité, la circulation massive et l'accessibilité de ces produits nourrissent un engouement social sans précédent et participent à la légitimation de ces pratiques dans l'espace public.

Cependant, derrière cet engouement se dessine une double problématique. D'une part, sur le plan scientifique, ce phénomène interroge la manière dont la virilité, censée être un état biologique et culturellement valorisé, devient une performance à atteindre, un capital à maintenir et un produit à consommer. D'autre part, sur le plan social, il soulève une question cruciale de santé publique : l'usage non régulé de ces aphrodisiaques, qu'ils soient chimiques, naturels ou hybrides, expose les consommateurs à de nombreux risques sanitaires, hypertension artérielle, troubles cardiaques, atteintes rénales et hépatiques, voire troubles psychiques (U.S. Food and Drug Administration, 2023 ; National Center for Complementary and Integrative Health, 2023; Baumann et al., 2021, p. 57). Ces effets sont amplifiés par la circulation de produits falsifiés ou mal dosés dans les marchés informels, échappant à tout contrôle médical. Ainsi, la quête de puissance sexuelle, censée restaurer l'estime et la respectabilité masculines, devient paradoxalement un vecteur de vulnérabilités nouvelles.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente recherche dont l'objectif principal est d'analyser les imaginaires sociaux rattachés à la virilité sexuelle masculine et comment ceux-ci participent à la construction du marché des produits aphrodisiaques en Côte-d'Ivoire, particulièrement à Bouaké. Plus précisément, il s'agit de mettre en lumière les logiques sociales, culturelles et symboliques qui sous-tendent ce phénomène, en articulant les représentations sociales locales liées à la virilité avec les dynamiques marchandes et thérapeutiques. Pour ce faire, l'analyse repose sur quatre axes majeurs: (1) l'exploration des croyances dominantes autour de

la virilité ; (2) l'identification des profils et logiques des acteurs sociaux qui structurent le marché ; (3) l'examen de la construction socioculturelle de la figure du « garçon 20 gigas » ; et (4) enfin l'analyse des facteurs économiques, psychologiques et symboliques qui expliquent la floraison et la vitalité de ce marché.

La pertinence scientifique de cette recherche tient à sa contribution à la sociologie de la santé et de la sexualité, en articulant les dimensions symboliques, économiques et culturelles de la virilité en contexte africain (M. Mauss, 1936, p. 22 ; D. Le Breton, 1990, p. 15). Elle prolonge également les travaux sur la masculinité hégémonique (Connell, op. cit.) et la domination masculine (Bourdieu, op. cit.), en montrant comment ces logiques se reconfigurent dans un espace urbain marqué par l'imbrication de savoirs endogènes et de circulations globalisées. Enfin, sur le plan social, cette étude invite à repenser les politiques de santé sexuelle et reproductive, tout en interrogeant les recompositions contemporaines des rapports de genre et les nouvelles formes de vulnérabilité masculine en Côte d'Ivoire.

1. Matériels et Méthodes

Cette recherche s'inscrit dans une approche qualitative, de tradition compréhensive. Ce choix méthodologique se justifie par le caractère sensible et intime du sujet, qui touche à la sexualité, et par la nécessité d'accéder à la parole des enquêtés afin de comprendre les logiques symboliques, normatives et relationnelles qui sous-tendent la consommation et la vente de ces produits.

Les enquêtes se sont réalisées à Bouaké, deuxième grande ville de Côte d'Ivoire, marquée par une diversité ethnique et culturelle et par un dynamisme commercial qui en fait un carrefour de circulation des biens, des savoirs et des imaginaires.

Le marché d'Air France 1, identifié comme principal espace d'observation, concentre une activité soutenue autour des produits aphrodisiaques, à la croisée de la pharmacopée traditionnelle et des circuits transnationaux. La centralité économique et symbolique de ce marché en fait un observatoire privilégié des recompositions contemporaines de la masculinité et du rapport au corps masculin en contexte urbain ivoirien.

L'échantillon retenu est constitué de vingt-quatre (24) personnes, sélectionnés de manière raisonnée afin de refléter la diversité des profils impliqués dans ce phénomène. Il comprend des utilisateurs (hommes mariés, célibataires, jeunes, adultes, appartenant à diverses générations et groupes ethniques) ainsi que des vendeurs et intermédiaires (tradipraticiens, commerçants de marchés, femmes détaillantes et jeunes ambulants). Cette diversité permet d'appréhender les variations des discours et des pratiques en fonction des trajectoires sociales, des expériences conjugales et des positions économiques.

La collecte des données a reposé sur deux techniques principales :

- des entretiens semi-directifs, réalisés en français ou en langues locales, permettant d'explorer les perceptions de la virilité, les expériences d'usage et les justifications sociales de la consommation d'aphrodisiaques ;
- des observations directes, conduites sur les marchés, dans les gares routières et les espaces de vente informels, afin de documenter les interactions marchandes, les mises en scène des produits, les discours de persuasion et les dynamiques de fréquentation.

Les données recueillies ont été soumises à une analyse thématique de contenu. Celle-ci a combiné une catégorisation a priori, issue des objectifs de recherche, et une attention inductive

aux thèmes émergents. L'interprétation a constamment replacé les récits dans le contexte sociohistorique et économique de Bouaké, marqué par une économie informelle florissante et par la recomposition des normes de genre en contexte post-crise. Sur le plan théorique, l'analyse s'appuie principalement sur deux cadres :

- La théorie de la masculinité hégémonique (Connell, Op. cit.), qui permet de comprendre la figure du « garçon 20 giga » comme un idéal normatif de performance virile auquel les hommes cherchent à se conformer. Le recours aux aphrodisiaques est ainsi interprété comme une stratégie de maintien ou d'accès à cette masculinité dominante, au risque de renforcer la hiérarchie entre hommes « performants » et hommes « faibles »
- La théorie de la domination masculine (Bourdieu, Op. cit.), qui éclaire la virilité comme un capital symbolique. L'usage des aphrodisiaques est alors analysé comme une pratique visant à accumuler ou préserver ce capital, garantissant respectabilité conjugale et reconnaissance sociale, mais reproduisant également l'ordre social inégalitaire et les rapports de pouvoir entre sexes.

Enfin, sur le plan éthique, l'anonymat des enquêtés a été respecté et leur consentement éclairé obtenu avant chaque entretien ou observation. La sensibilité du sujet a exigé une posture de recherche fondée sur l'instauration d'un climat de confiance, la discrétion et la réduction des risques de stigmatisation.

2. Résultats et analyse

2.1. Imaginaires collectifs et représentations de la virilité sexuelle masculine

L'analyse des matériaux empiriques recueillis met en évidence un ensemble de croyances qui structurent les représentations de la virilité sexuelle masculine au sein des acteurs sociaux interrogés. Ces croyances, loin d'être de simples opinions individuelles, s'enracinent dans un imaginaire collectif nourri par des normes de genre, des attentes conjugales et des rapports de pouvoir. Trois registres principaux émergent : la virilité comme marqueur du masculin, comme régulateur de la vie conjugale et comme vecteur de domination.

2.1.1. La virilité comme critère justificatif du masculin

La première croyance identifiée dans l'enquête situe la virilité sexuelle comme un critère central de légitimation de l'identité masculine. Être reconnu comme un « vrai homme » ne renvoie pas uniquement à la capacité de procréer ou à l'endurance sexuelle, mais engage une manière d'être globale, un ethos corporel et comportemental qui se distingue radicalement de celui attribué aux femmes. Les enquêtés associent ainsi la virilité à une corporalité socialement codifiée : posture, gestes, démarche et manières de parler doivent éviter toute proximité avec des attitudes qualifiées d'« efféminées ». Cette croyance est illustrée par un verbatim particulièrement explicite : « Un vrai garçon pour moi c'est garçon qui est en plein état, un garçon puissance tu vois non un garçon qui fait pas les choses comme les filles là ; qui fonctionne bien, sinon si tu fais les choses comme les femmes on va dit tu es mouso ».

Le terme « mouso », signifiant « femme » en argot ivoirien, est ici mobilisé comme une catégorie dévalorisante pour désigner un homme jugé insuffisamment viril. Ce glissement sémantique

montre que la frontière entre masculin et féminin se construit autant par la valorisation des attributs virils que par la stigmatisation des signes perçus comme féminins. La virilité devient donc un marqueur de distinction symbolique qui valide ou invalide l'appartenance d'un individu à l'univers masculin. Cette logique rejoint la notion bourdieusienne de « capital corporel », selon laquelle certaines dispositions physiques et gestuelles, intériorisées par l'habitus, fonctionnent comme des ressources de reconnaissance et de légitimité dans un champ social donné. Elle s'articule également aux analyses de R. Connell (Op. cit.) sur la masculinité hégémonique, qui hiérarchise les hommes entre eux et structure les rapports de pouvoir entre genres. En ce sens, l'exigence d'un corps « correctement masculin » ne se limite pas à la sphère intime : elle constitue un principe organisateur des interactions sociales, où se joue la reconnaissance ou l'exclusion des individus dans la communauté masculine.

2.1.2. La virilité comme régulateur du couple et garant de stabilité conjugale

Le deuxième imaginaire social identifié dans les récits attribue à la virilité sexuelle masculine une fonction essentielle de régulation et d'harmonisation de la vie conjugale. Dans la représentation collective, la satisfaction sexuelle est perçue comme une condition sine qua non de la fidélité et de la stabilité du couple : un homme performant est censé prévenir les risques d'infidélité et consolider l'attachement affectif de sa partenaire. À l'inverse, l'insatisfaction sexuelle est socialement construite comme l'une des causes majeures de tensions conjugales, fréquemment évoquée dans les récits de divorces précoces ou de séparations. Un enquêté exprime cette logique en des termes particulièrement explicites : « Tu vois non je veux ça soit gros, là quand la petite vois elle est fan parce que souvent quand tu prends une petite et tu n'arrives pas à la satisfaire elle te trompe.

» Un autre souligne l'importance de la performance sexuelle comme condition de reconnaissance conjugale : «Bon, un bon garçon c'est celui qui peut satisfaire sa chérie, il y a des filles trois coups ça suffit, mais d'autres au moins cinq coups et quand tu n'arrives pas à la satisfaire elle trouve que tu vauz rien. »

Ces témoignages traduisent une conception où la virilité ne se réduit pas à un attribut individuel, mais devient un principe d'organisation de la vie conjugale. La capacité à « tenir » sexuellement et la taille du pénis y apparaissent comme des indicateurs implicites de valeur masculine, mobilisés pour juger de la qualité d'un partenaire et de son aptitude à maintenir l'harmonie du couple.

Cette logique s'inscrit dans une véritable économie morale de la conjugalité : la sexualité y joue un rôle de ciment social, garantissant la stabilité familiale et préservant l'honneur masculin. Or, cette économie morale peut être éclairée par les deux cadres théoriques mobilisés. D'une part, en termes bourdieusiens, la virilité sexuelle fonctionne comme un capital symbolique que l'homme doit entretenir pour préserver sa légitimité au sein de la sphère domestique. L'incapacité à satisfaire la partenaire est assimilée à une perte de capital, qui entraîne une dévalorisation de son statut social et conjugal. D'autre part, ces représentations confirment que la masculinité hégémonique impose aux hommes une norme de performance constante : celui qui échoue à « tenir » sexuellement s'expose à une marginalisation, aussi bien par sa conjointe que par son groupe de pairs.

La virilité devient à la fois une norme intime et un enjeu social : elle ne se joue pas seulement dans l'espace privé du couple, mais se déploie comme un mécanisme de régulation sociale et de contrôle des comportements, dont la transgression, par l'impuissance ou la « faiblesse sexuelle », expose l'homme à une perte de légitimité, à la fois conjugale et communautaire.

2.1.3. La virilité comme pouvoir de domination sociale et conjugale

Le troisième registre de croyances identifié au cours de l'enquête associe étroitement la virilité à une position de pouvoir et d'autorité, tant dans l'espace conjugal que dans les sociabilités masculines. Dans les interactions quotidiennes, la performance sexuelle fonctionne comme un capital symbolique, pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu, qui permet à l'homme de s'imposer, d'être écouté et de revendiquer une position dominante. À l'inverse, l'impuissance ou l'incapacité à satisfaire la partenaire devient un motif de stigmatisation, exposant l'individu à la moquerie, à la dévalorisation et à une perte de considération sociale au sein du groupe de pairs. Un guide religieux interrogé exprime clairement ce rapport entre puissance sexuelle et respect social :

« Au quartier quand tu n'arrives pas à satisfaire ta femme, si elle dit au gens si on sait on peut plus te respecter quand tu parles avec tes amis même on t'écoute pas. Or, si tu es puissant-là on peut rien dire. »

Ce témoignage met en lumière une logique de hiérarchisation interne aux groupes masculins, où la virilité devient un critère majeur de distinction et de reconnaissance. Elle ne se limite pas à l'intimité du couple, mais se déploie comme un instrument de légitimation sociale qui structure les relations entre hommes. La puissance sexuelle, en tant que capital symbolique, fonctionne comme un marqueur de classement dans un champ social où les individus sont en concurrence pour la reconnaissance et l'autorité.

Cette dynamique rejoint de manière évidente l'analyse de R. Connell (op. cit.) sur la masculinité hégémonique. La performance sexuelle constitue ici l'une des expressions les plus visibles de cette hégémonie : elle permet non seulement d'asseoir une domination sur les femmes, mais également de

consolider une hiérarchie entre hommes, où ceux jugés « faibles » sont relégués à des positions subalternes. Dans ce sens, la sexualité devient un outil de différenciation et de stratification sociale, renforçant des inégalités déjà présentes dans d'autres dimensions de la vie sociale (économique, politique, religieuse). Par ailleurs, l'inscription de cette croyance dans un imaginaire collectif confère à la virilité une valeur morale et politique : l'homme puissant est non seulement valorisé au sein du couple, mais également reconnu publiquement comme un modèle de virilité. À l'inverse, l'homme « défaillant » perd son prestige non seulement auprès de sa partenaire, mais aussi auprès de ses pairs, révélant que la sexualité dépasse largement la sphère intime pour se constituer en véritable critère de citoyenneté masculine dans les espaces sociaux.

La croyance en une virilité surperformante contribue à naturaliser des rapports de pouvoir où la domination masculine s'exerce à deux niveaux : sur les femmes, par la capacité à les « satisfaire » et donc à contrôler leur fidélité et leur dépendance affective ; et sur les autres hommes, par l'affichage d'une performance reconnue et enviée, gage de prestige et d'autorité. La sexualité devient dès lors un vecteur de stratification sociale et un levier de distinction dans l'espace public comme dans l'espace domestique, consolidant les mécanismes de la masculinité hégémonique tout en illustrant la logique du capital symbolique dans le champ des relations de genre.

2.2. Profils sociaux et dynamiques des acteurs du marché aphrodisiaque

L'économie informelle des produits aphrodisiaques à Bouaké s'organise autour d'une pluralité d'acteurs sociaux dont les profils s'articulent à des variables matrimoniales, ethniques et générationnelles. L'étude de ces acteurs permet d'éclairer les logiques de segmentation et les rapports sociaux qui structurent l'accès et la circulation de ces produits. Ces profils révèlent

également les représentations sociales attachées à la virilité et les normes implicites de performance sexuelle dans l'espace urbain étudié.

2.2.1. Les utilisateurs : un recours transversal mais fortement maritalisé

Les premiers acteurs identifiés sont les utilisateurs des produits aphrodisiaques, dont les profils révèlent une diversité sociale et générationnelle notable. Bien que le recours à ces substances traverse plusieurs catégories d'hommes, il s'observe de manière particulièrement prononcée chez ceux qui sont mariés ou vivant en concubinage, souvent engagés dans des unions polygamiques ou des relations extraconjugales. Cette caractéristique souligne l'ancrage de la virilité dans une économie morale de la conjugalité, où la performance sexuelle constitue une obligation implicite assignée à l'homme vis-à-vis de ses partenaires. Dans ce cadre, l'impuissance ou la baisse de désir n'est pas seulement perçue comme une défaillance physique, mais comme une atteinte au statut conjugal et à la respectabilité sociale de l'homme. Un vendeur interrogé illustre bien cette dynamique : « La plupart des gens qui viennent acheter nos produits sont les hommes mariés parce que si il a trois femmes et si par semaine il doit faire au moins deux jours chez chaque femme, il peut satisfaire naturellement donc il vient ici pour prendre des produits ».

Ce témoignage traduit la pression exercée sur les hommes mariés pour maintenir une performance constante, particulièrement dans les contextes polygamiques où la pluralité des partenaires accroît les attentes sexuelles et l'exigence d'endurance. Cette configuration rappelle la notion d'*habitus* conjugal empruntée à P. Bourdieu (op. cit.), où les dispositions incorporées par les individus façonnent leur rapport au mariage et produisent des attentes normatives quant à la puissance masculine. La virilité n'y est pas seulement un attribut

personnel, mais un capital symbolique dont dépend la reconnaissance dans le couple et la communauté élargie.

Ce constat met également en évidence un double registre de justification : d'un côté, la recherche d'une satisfaction féminine perçue comme garante de l'harmonie conjugale ; de l'autre, la volonté de préserver l'honneur masculin face au regard des pairs. Le recours aux aphrodisiaques devient ainsi une stratégie de régulation sociale, où la performance sexuelle agit comme un médiateur des relations conjugales et comme un signe d'accomplissement de soi dans l'espace public masculin.

2.2.2. L'ethnicisation et les perceptions de virilité

Un second élément concerne la dimension ethnique dans la perception et l'usage des produits aphrodisiaques. Les discours recueillis révèlent une tendance à ethniciser la virilité, c'est-à-dire à lui attribuer des caractéristiques et des intensités variables selon l'appartenance communautaire. Certaines populations locales, en particulier celles originaires de l'Ouest ivoirien, sont décrites comme naturellement performantes sexuellement. Elles sont perçues comme capables de satisfaire plusieurs partenaires sans recourir à une aide pharmacologique, ce qui leur confère un statut d'exception dans l'imaginaire collectif. Cette représentation, qui valorise une virilité « innée », s'appuie souvent sur des récits transmis au sein des familles ou des espaces de sociabilité masculine, et fonctionne comme un capital symbolique renforçant leur prestige au sein des interactions sociales.

À l'inverse, les populations malinké (communément appelées dioula), majoritaires au Nord, apparaissent plus fréquemment associées à l'usage de produits aphrodisiaques. Cette association, loin d'être neutre, renvoie à un stéréotype ambivalent : d'une part, elle signale une forte activité sexuelle liée à la polygamie ou aux mariages multiples ; d'autre part, elle sous-entend une dépendance à des artifices pour maintenir la

performance attendue. Un enquêté illustre cette perception en affirmant : « Les dioula là, ils ont deux à trois femmes ce sont eux qui achètent beaucoup les médicaments la surtout les vieux-là, ils veulent durer sur femme. »

Ce type de discours met en lumière un processus de catégorisation sociale où la virilité devient non seulement un attribut individuel, mais aussi un marqueur identitaire collectif. Les pratiques sexuelles et l'usage d'aphrodisiaques se trouvent ainsi hiérarchisés selon des critères ethniques implicites, qui alimentent parfois des tensions symboliques entre groupes. Cette dynamique reflète des logiques plus larges de stigmatisation et de valorisation interethniques, caractéristiques des espaces urbains ivoiriens où cohabitent plusieurs communautés aux représentations contrastées de la masculinité et de la performance sexuelle

2.3. Les vendeurs : une économie plurielle et genrée

Les enquêtes révèlent une forte diversité des profils de vendeurs qui animent le marché des produits aphrodisiaques, diversité qui reflète à la fois la pluralité des savoirs mobilisés et la segmentation sociale de l'économie informelle. Trois catégories principales émergent des données recueillies, chacune incarnant une position particulière dans ce champ économique et symbolique.

La première catégorie est constituée d'hommes âgés, généralement compris entre quarante et soixante-dix ans. Souvent identifiés comme tradipraticiens, ces vendeurs tirent leur légitimité de l'expérience accumulée et de leur connaissance approfondie des plantes médicinales. Leur autorité repose sur un capital symbolique construit au fil des ans, qui combine savoir thérapeutique, ancrage rituel et reconnaissance sociale. Ils cumulent fréquemment plusieurs fonctions : la vente des produits aphrodisiaques s'articule à d'autres activités de soins, de médiation rituelle ou de commerce de remèdes

polyvalents. Leur présence incarne ainsi la continuité des pharmacopées endogènes, tout en opérant une médiation entre tradition et modernité. En termes bourdieusiens, ces acteurs occupent une position dominante dans ce champ spécifique, en raison du capital culturel (savoirs médicaux), du capital social (réseaux de clientèle) et du capital symbolique (prestige communautaire) qu'ils mobilisent.

La deuxième catégorie est représentée par des femmes âgées de trente à soixante ans, installées sur des stands fixes dans les marchés ou les quartiers populaires. Leur participation illustre une dimension genrée particulière du commerce de la virilité masculine : en diffusant des préparations liées à la puissance sexuelle des hommes, elles participent paradoxalement à la consolidation de normes viriles qui les concernent indirectement. Ces femmes mobilisent leurs réseaux de sociabilité féminine et des connaissances médicales locales, souvent héritées ou transmises au sein de la parenté, pour légitimer leur activité. Toutefois, malgré leur rôle incontournable dans la diffusion des produits, elles demeurent cantonnées à des positions subalternes. Cette relégation traduit la persistance d'une hiérarchie genrée où l'ordre patriarcal, à travers la masculinité hégémonique, organise le champ de telle sorte que l'expertise et l'autorité médicale restent l'apanage des hommes, en particulier des tradipraticiens. Les femmes, bien qu'actrices, demeurent « auxiliaires » de cette économie de la virilité, confirmant que les rapports de genre structurent non seulement la consommation, mais également la production et la circulation des aphrodisiaques.

La troisième catégorie regroupe des jeunes hommes âgés de vingt à trente ans, dont l'implication est généralement plus occasionnelle. Pour ces vendeurs, la commercialisation des aphrodisiaques s'inscrit dans une stratégie de diversification économique, en complément d'autres métiers précaires (mécanique, transport, petits commerces). Leur présence traduit

la flexibilité entrepreneuriale caractéristique de la jeunesse urbaine ivoirienne, attentive aux opportunités offertes par un marché en expansion et à faible barrière d'entrée. Toutefois, cette flexibilité est aussi révélatrice de leur position dominée dans le champ : manquant du capital symbolique des tradipraticiens et de l'expérience valorisée par la clientèle, ces jeunes demeurent dans une situation d'instabilité. Ils incarnent un mode d'accès marginal au marché, dominé par des logiques concurrentielles où la reconnaissance sociale dépend de la capacité à construire un capital symbolique crédible.

Cette hétérogénéité révèle que le marché des aphrodisiaques n'est pas un espace homogène mais bien un champ économique hybride, où coexistent savoirs traditionnels, logiques marchandes et usages profanes de la pharmacopée. Il illustre également la manière dont les rapports de genre et de génération structurent le commerce : les hommes âgés s'imposent comme gardiens de la légitimité thérapeutique, les femmes participent activement à la diffusion mais dans des rôles secondaires, et les jeunes hommes investissent ce marché de façon opportuniste, sans parvenir à renverser la hiérarchie. En articulant les apports de Bourdieu (op. cit.) et de Connell (op. cit.), on comprend que cette économie plurielle est traversée par des luttes de classement et de reconnaissance, où la masculinité hégémonique confère aux hommes, en particulier aux aînés, le monopole symbolique de l'expertise, tandis que les femmes et les jeunes occupent des positions dominées.

2.3. Construction socioculturelle du « garçon 20 gigas » et matérialité du marché aphrodisiaque

La figure du « garçon 20 gigas », expression locale valorisant l'endurance et la puissance sexuelle masculine, se construit à l'intersection de pratiques pharmacologiques, de croyances surnaturelles et d'une économie marchande en pleine expansion. L'analyse met en évidence une triple dynamique : la matérialité

des objets utilisés, les pratiques de mise en marche de la virilité et les circuits de provenance des produits.

2.3.1. Objets et substances de la virilité

La première dimension relevée par l'étude concerne la diversité des substances et objets mobilisés dans la quête de performance sexuelle masculine. Les données montrent une prédominance des remèdes issus de la pharmacopée traditionnelle, mobilisant racines, écorces, feuilles et fruits locaux. Ces éléments sont préparés et consommés sous des formes multiples – poudre, décoction, onction ou infusion, selon des savoir-faire transmis par l'expérience et l'apprentissage intergénérationnel. L'usage s'accompagne souvent d'une intégration culinaire : certains produits sont mélangés à des aliments ou des boissons (eau, lait, sauces) afin d'en masquer l'amertume et de faciliter leur ingestion. Cette pratique illustre une logique d'efficacité fondée sur la naturalité perçue des remèdes et sur leur inscription dans des savoirs endogènes valorisés pour leur compatibilité avec le corps et l'environnement local. Un vendeur interrogé résume ainsi ces modes d'utilisation : « On donne y a en poudre là là on met dans l'eau ou lait et tu bois, y a la pommade aussi c'est massage et y a comprimé donc quand ils viennent on propose, mais beaucoup aime les comprimés ».

Au-delà des substances végétales, les enquêtes révèlent également la présence d'artefacts à valeur surnaturelle, anneaux, amulettes et « gris-gris », investis d'une double fonction thérapeutique et protectrice. Ces objets, souvent confectionnés par des tradipraticiens ou des spécialistes rituels, sont censés prémunir contre les attaques mystiques attribuées à des jalousies ou malédictions, considérées comme causes possibles de l'impuissance sexuelle. Leur usage confère à la quête de virilité une dimension magico-religieuse où le corps devient le support d'un dispositif de protection et de performance.

Cette combinaison d'éléments naturels et surnaturels traduit une hybridation des registres de légitimation : l'efficacité recherchée ne relève pas uniquement de la chimie des plantes ou des principes actifs, mais aussi de la force symbolique et de la foi sociale attachée à ces objets. Cette pluralité témoigne d'une conception élargie du soin, où l'acte thérapeutique intègre à la fois la matérialité des substances et la dimension invisible des forces spirituelles supposées influencer la sexualité masculine.

2.3.2. Pratiques rituelles et mise en marche de la virilité

La quête de virilité, telle qu'observée sur les marchés de Bouaké, ne se limite pas à la simple consommation de substances aphrodisiaques. Elle s'accompagne de pratiques rituelles complexes qui articulent des dimensions thérapeutiques, magiques et religieuses. Les enquêtes révèlent que ces pratiques incluent des lavements, sacrifices, purifications corporelles et massages prescrits par des vendeurs ou des tradipraticiens. Ces gestes visent à neutraliser les forces invisibles considérées comme responsables des dysfonctions sexuelles : sortilèges, attaques mystiques, malédictions héritées ou jalousies communautaires. Un enquêté décrit par exemple une technique largement diffusée, mêlant un produit naturel et un usage rituel du corps :

« Bon y a les produits naturels comme les beurre de karité, on frotte sur le sexe, genre tu te masturbe avec ça chaque jour tu vas voir ça vite grossir, ou soit ya les produits que les femmes-là vendent au marché tu vas les demander elle va te donner, pour ces produits qu'elles vendent ils ya aussi on masse et y n'a en comprimé ».

Ces pratiques témoignent d'une conception holistique de la virilité masculine. Le corps y est perçu non seulement comme un organisme biologique, mais comme un espace traversé par

des forces spirituelles et des relations sociales invisibles. L'efficacité recherchée réside autant dans la manipulation matérielle (application de beurres, ingestion de décoctions) que dans la mise en scène rituelle qui les accompagne (mots prononcés, gestes prescrits, moments choisis). Cette logique reflète ce que M. Mauss (op. cit.) qualifiait de techniques du corps : des pratiques incorporées, apprises et socialement codifiées, qui traduisent une vision du monde et de la personne. Par ailleurs, ces rituels confèrent une dimension morale et protectrice à la virilité recherchée : se soigner devient aussi se purifier et se protéger des agressions symboliques qui menacent la puissance masculine. Ils inscrivent la quête de performance dans une économie morale où la sexualité ne relève pas uniquement de l'intime, mais engage le prestige familial, l'honneur conjugal et la reconnaissance sociale.

2.3.3. Provenance et circulation des produits

Les produits aphrodisiaques identifiés à Bouaké s'inscrivent dans une circulation qui dépasse largement l'échelle locale pour s'étendre à un espace régional et transnational. Les marchés urbains s'approvisionnent à partir de ressources endogènes, plantes médicinales, écorces, racines ou préparations artisanales issues des villages ivoiriens, mais aussi de flux commerciaux extérieurs provenant du Mali, du Nigeria ou encore de la République Démocratique du Congo. Cette pluralité d'origines traduit une hybridation des pharmacopées, où savoirs botaniques locaux et produits exogènes cohabitent et s'influencent mutuellement.

La circulation de ces produits repose sur des réseaux commerciaux informels denses et flexibles, souvent structurés par des liens familiaux, ethniques ou religieux qui facilitent l'approvisionnement transfrontalier. Ces réseaux échappent en grande partie aux circuits de régulation étatique et favorisent la diffusion rapide de produits aux compositions hétérogènes,

parfois modifiées ou adaptées aux demandes locales. Parallèlement, l'essor des plateformes numériques, notamment Facebook et WhatsApp, a introduit une nouvelle modalité de distribution. Ces espaces virtuels permettent l'achat et la livraison discrète des produits, réduisant la stigmatisation sociale associée à l'achat public et élargissant considérablement la clientèle, en particulier parmi les jeunes générations habituées aux échanges en ligne.

Cette double circulation, à la fois locale et transnationale, témoigne d'une recomposition profonde des logiques de consommation liées à la virilité. D'une part, elle traduit la persistance d'un ancrage culturel où la virilité demeure liée à des savoirs endogènes et à des techniques corporelles héritées. D'autre part, elle révèle une globalisation des pratiques sexuelles où la quête de performance s'appuie sur des produits standardisés (comme le Viagra générique) circulant dans des marchés parallèles mondialisés. Cette articulation entre local et global participe ainsi à la constitution d'une économie morale de la virilité, où s'entremêlent traditions, aspirations modernes et injonctions de performance sexuelle caractéristiques des recompositions urbaines contemporaines.

2.4. Logiques de persistance et floraison du marché des produits aphrodisiaques

La vitalité du marché des produits aphrodisiaques et la popularité de la figure du « garçon 20 gigas » reposent sur des logiques plurielles où s'entremêlent rationalité économique, réponses aux angoisses masculines et représentations magiques de la performance sexuelle. Quatre facteurs principaux se dégagent : la rentabilité marchande, la fonction thérapeutique face aux anxiétés masculines, la sacralisation des produits comme « potions miracles » et leur diversité accessible.

2.4.1. Une activité économique hautement rentable

Le premier facteur expliquant la floraison du marché des produits aphrodisiaques à Bouaké réside dans sa forte rentabilité économique. Les vendeurs rencontrés décrivent un secteur en expansion continue, où les bénéfiques quotidiens surpassent largement ceux issus d'autres activités commerciales locales telles que la vente de vivriers ou de produits manufacturés. La demande constante en produits de virilité, conjuguée à des prix modulables adaptés aux moyens financiers des clients, permet à ces commerçants de toucher un large spectre social et de maintenir une clientèle régulière. Un vendeur illustre cette dynamique par son propre parcours : « Je suis commerçant des médicaments pour rendre l'homme puissance depuis 2012, ça paye bien au début les gens ne connaissais pas le produit, mais maintenant ça marche bien ».

Une commerçante souligne également la logique de reconversion professionnelle qui anime ce marché : « Je suis commerçante de tous ces produits que vous voyez-là, avant je vendais au marché, je vendais des légumes, mais le marché était lent alors, j'ai laissée pour vendre ces produits et on paye un peu un peu par rapport l'autre commerce ».

Ces témoignages révèlent un processus où la quête de profit se conjugue à une adaptation aux besoins émergents en matière de performance sexuelle. Les vendeurs tirent parti d'un marché informel en pleine expansion, dont la souplesse et l'absence de régulation favorisent la circulation rapide des produits et la diversification des offres (poudres, gélules, amulettes, pommades). Cette dynamique illustre une économie populaire flexible qui répond à une demande croissante tout en intégrant des savoirs thérapeutiques endogènes et des produits importés. Au-delà de l'aspect strictement financier, cette rentabilité confère aux vendeurs une position sociale renforcée : leur activité leur permet non seulement de subvenir aux besoins

familiaux, mais aussi d'acquérir un prestige local, fondé sur leur rôle de médiateurs entre la quête de virilité masculine et les solutions disponibles. En ce sens, le commerce des aphrodisiaques ne se réduit pas à une transaction économique, mais participe à une économie morale où la satisfaction de la demande sexuelle devient une source de reconnaissance et d'ascension sociale.

2.4.2. Réponses aux angoisses masculines et stigmates de l'impuissance

Un second facteur explicatif de la floraison du marché des aphrodisiaques tient à leur fonction thérapeutique et psychologique face aux angoisses masculines liées à l'impuissance sexuelle. Dans le contexte socioculturel local, l'incapacité d'un homme à satisfaire sa partenaire ne se limite pas à un problème biologique : elle est perçue comme une atteinte directe à la masculinité et entraîne une stigmatisation sociale profonde. Perdre cette capacité signifie perdre son honneur et son prestige au sein du couple comme dans l'espace communautaire.

Face à cette menace identitaire, le recours aux produits aphrodisiaques se présente comme une réponse immédiate et accessible. Les hommes cherchent à restaurer leur statut d'« homme accompli » et à éviter l'humiliation publique qui accompagne l'étiquette de « faiblesse sexuelle ». Un vendeur interrogé relate cette demande pressante : « Généralement ceux qui viennent acheter savent de quoi ils souffrent donc nous on donne les produits directement, il a des jeunes qui viennent que depuis leurs bas âges il n'arrive pas à bander, et il y a des vieux aussi, et ils font le traitement rapidement ».

Ce témoignage révèle un rapport urgentiel et pragmatique aux produits : l'attente n'est pas seulement curative mais aussi réparatrice de l'estime de soi. Les aphrodisiaques sont investis d'une double fonction, physiologique et symbolique, permettant

de réduire la honte associée à l'impuissance et de réaffirmer une identité virile conforme aux attentes sociales.

Cette dynamique s'apparente à un processus de « médicalisation populaire », où la sexualité devient un objet d'interventions informelles échappant aux circuits biomédicaux institutionnels. En contournant les consultations médicales formelles, souvent coûteuses ou stigmatisantes, les hommes privilégient des solutions rapides, ancrées dans la pharmacopée locale ou dans des circuits transnationaux de produits génériques. Cette tendance illustre ce que certains anthropologues décrivent comme une hybridation thérapeutique, où pratiques magico-religieuses et logiques marchandes se combinent pour répondre à des besoins urgents de performance sexuelle et de reconnaissance sociale.

2.4.3. Les produits comme « potions miracles » et ré-enchantement du corps

La troisième logique identifiée renvoie à une sacralisation symbolique des produits aphrodisiaques, perçus comme des remèdes quasi magiques dotés d'un pouvoir de transformation radicale de la condition sexuelle masculine. Dans les discours recueillis, ces substances ne sont pas seulement envisagées comme des stimulants biologiques ou des préparations botaniques ; elles s'inscrivent dans un univers de croyances et de pratiques rituelles où l'efficacité perçue relève autant de la foi que de l'expérience empirique. Cette dimension quasi magique ré-enchant le rapport au corps et confère aux produits un statut liminaire : à la fois médicament et talisman.

Plusieurs enquêtés expriment explicitement cette articulation entre remède et protection mystique. L'un d'eux explique par exemple : « Y a aussi des anneaux et des gris-gris qu'on porte, ça protège contre les mauvais esprits qui bloquent l'homme, ça donne la force aussi. ».

Cette croyance en une efficacité qui dépasse la chimie se retrouve également dans la description des usages quotidiens, où le geste corporel se mêle à une forme de rituel :

« Bon y a les produits naturels comme le beurre de karité, on frotte sur le sexe, genre tu te masturbes avec ça chaque jour tu vas voir ça vite grossir, ou soit ya les produits que les femmes-là vendent au marché tu vas les demander elle va te donner, pour ces produits qu'elles vendent ils ya aussi on masse et y n'a en comprimé. »

Ces pratiques confèrent aux produits une aura de puissance extraordinaire et les positionnent comme médiateurs entre le biologique et le spirituel. Cette hybridation se manifeste aussi dans l'utilisation de poudres à dissoudre dans l'eau ou le lait, que les hommes consomment avec la conviction d'un effet immédiat : « On donne y a en poudre là, la on met dans l'eau ou lait et tu bois, y a la pommade aussi c'est massage et y a comprimé donc quand ils viennent on propose, mais beaucoup aime les comprimés. »

Consommer un aphrodisiaque ne se réduit donc pas à une démarche thérapeutique visant à corriger une faiblesse physiologique ; c'est aussi une expérience identitaire et symbolique par laquelle l'homme affirme sa puissance, restaure son honneur et réaffirme sa place dans la hiérarchie sociale et conjugale.

2.4.4. Diversité et accessibilité des produits

La diversité des produits aphrodisiaques observée sur le marché d'Air France 1 constitue un facteur majeur de sa persistance et de son attractivité. Cette pluralité s'exprime autant dans les formes galéniques (gélules, poudres, pommades, écorces, décoctions) que dans les origines culturelles et géographiques des substances : des produits importés, souvent présentés comme plus « modernes » ou « puissants », côtoient des préparations locales ancrées dans les pharmacopées

traditionnelles. Cette coexistence répond à une demande hétérogène et permet aux clients d'adapter leur consommation à la fois à leurs préférences culturelles, à leurs ressources financières et à la gravité perçue de leur problème sexuel.

Cette capacité d'adaptation du marché repose aussi sur des stratégies de segmentation : certains produits sont explicitement désignés comme plus accessibles pour les jeunes hommes aux revenus modestes, tandis que d'autres, souvent importés d'Asie ou d'Europe, sont associés à un prestige social et présentés comme destinés aux hommes plus âgés ou financièrement aisés. Les produits locaux, tels que l'attoté, mélange à base d'écorces et de racines, se distinguent par leur forte légitimité culturelle et leur ancrage dans les savoirs endogènes. Comme le souligne un vendeur rencontré au marché : « Attoté là, tout le monde connaît, ça vient d'ici, ça travaille bien, et puis ça coûte pas cher. Ceux qui veulent plus fort, ils demandent le médicament chinois ou le viagra. »

Parallèlement, l'essor des plateformes numériques (WhatsApp, Facebook) élargit considérablement l'accessibilité des produits. Cette diffusion en ligne répond à un double besoin : d'une part, contourner la stigmatisation associée à l'achat public sur les marchés ; d'autre part, toucher une clientèle plus jeune, familiarisée avec les codes numériques et avide de discrétion. Cette dynamique numérique redéfinit les circuits de distribution et contribue à la normalisation silencieuse de ces pratiques de consommation dans l'espace urbain.

3. Discussion

Les résultats obtenus à Bouaké éclairent les imaginaires et pratiques liés à la virilité sexuelle masculine dans un contexte urbain marqué par la coexistence de références traditionnelles et de circulations globales de produits. L'étude, centrée sur le marché des aphrodisiaques et la figure locale du « garçon 20

gigas », révèle une hybridation singulière entre normes hégémoniques de la masculinité, économie informelle et techniques corporelles ritualisées. Afin de situer ces résultats dans la littérature existante, il convient de les confronter aux travaux classiques et contemporains en sociologie et en anthropologie du corps et du genre, afin de faire émerger les apports et les limites de notre enquête.

1. Croyances et imaginaires de la virilité : une norme hégémonique en recomposition

Les discours recueillis révèlent que la virilité à Bouaké est définie par trois dimensions majeures : la capacité à satisfaire sexuellement la partenaire, à procréer et à s'imposer dans l'espace social. Cette conception rejoint la théorie de la masculinité hégémonique formulée par R. Connell et J. Messerschmidt (2005, p. 832), où la domination masculine repose à la fois sur l'assujettissement des femmes et sur la hiérarchisation entre hommes selon leur degré de conformité aux normes viriles. Dans notre enquête, l'impuissance est perçue comme une atteinte au statut masculin, tandis que la puissance sexuelle est valorisée comme critère de reconnaissance conjugale et sociale.

Cependant, nos résultats mettent en lumière une dimension que R. Connell n'examine pas explicitement : la dimension marchande et magique de la virilité. Les enquêtés associent l'usage de comprimés importés à celui d'amulettes et de pratiques rituelles, créant une hybridation qui révèle une construction plurielle et instable de la virilité. Ici, la performance sexuelle n'est pas seulement une qualité « naturelle », mais un capital sans cesse retravaillé par des dispositifs matériels et symboliques.

Cette dynamique peut être éclairée par l'approche des économies de la grandeur (L. Boltanski & L. Thévenot, 1991, p.

56), selon laquelle les acteurs mobilisent différents registres de justification pour légitimer leurs pratiques. Dans notre cas, la virilité se justifie tour à tour par la référence religieuse (protection spirituelle, bénédiction), médicale (efficacité des comprimés) et marchande (abondance des produits, prix compétitif). Toutefois, notre étude montre que ces registres ne s'additionnent pas simplement : ils s'entrelacent et produisent des formes hybrides de légitimité, où le local et le global, le sacré et le profane se conjuguent.

Notre travail apporte ainsi un éclairage original sur la recomposition de la norme hégémonique : loin d'être figée, elle est constamment renégociée au croisement de circuits marchands, spirituels et sociaux. Les limites résident dans l'absence de la perspective féminine et la restriction à un terrain unique, Bouaké, qui empêche une comparaison avec d'autres configurations africaines ou diasporiques. En ouverture, il conviendrait d'explorer la manière dont ces imaginaires virils se transforment dans d'autres espaces urbains, ou encore d'analyser la circulation transnationale des produits et des récits de virilité, afin de mieux comprendre la fragilité et la pluralité des normes masculines contemporaines.

2. Profils des acteurs et dynamiques sociales du marché : pluralité et matérialité

La diversité des acteurs impliqués, hommes mariés, jeunes célibataires, femmes commerçantes et tradipraticiens âgés, montre que le marché des aphrodisiaques à Bouaké ne constitue pas une sphère strictement masculine, mais mobilise un spectre social élargi et hétérogène. Cette pluralité confirme les analyses de O. Oyěwùmí (1997, p. 42), pour qui les rapports de genre ne sont pas universels mais socialement construits et constamment reconfigurés en fonction des contextes. Chaque catégorie d'acteurs s'approprie différemment la norme virile : les jeunes

hommes l'investissent comme ressource économique et outil d'affirmation identitaire ; les hommes mariés comme garantie de stabilité conjugale ; les femmes commerçantes comme opportunité d'insertion économique dans un espace traditionnellement dominé par les hommes.

Notre étude apporte cependant une dimension supplémentaire. Le rôle actif des produits eux-mêmes dans la structuration des interactions sociales. Les aphrodisiaques ne sont pas de simples marchandises mais fonctionnent comme des médiateurs sociaux, produisant de la confiance, du prestige ou de la reconnaissance dans les réseaux marchands et relationnels. Cette perspective rejoint les travaux de J-P. Warnier (2009, p. 74) sur la culture matérielle, qui montrent que les objets participent directement aux processus de socialisation et de construction identitaire.

A Bouaké, les aphrodisiaques deviennent des marqueurs d'appartenance et des instruments de distinction dans les sociabilités masculines, tout en révélant la manière dont les rapports de genre et les dynamiques générationnelles s'entrecroisent dans un marché hybride, à la frontière entre économie populaire, pratiques thérapeutiques et recompositions contemporaines de la masculinité. La limite de cette approche tient toutefois à l'absence d'une analyse diachronique qui permettrait de saisir les transformations du rôle des acteurs dans le temps. En ouverture, une comparaison avec d'autres espaces urbains africains pourrait mettre en évidence la circulation transnationale des produits et des représentations de la virilité qui leur sont associées.

3. La figure du « garçon 20 gigas » : techniques du corps et circulations globalisées

L'idéal masculin exprimé par les enquêtés se cristallise dans la figure du « garçon 20 gigas », archétype de la performance sexuelle extrême et de l'endurance. Cette représentation renvoie

à des logiques corporelles apprises et intériorisées, où la virilité se construit par une discipline quotidienne : massages au beurre de karité, lavements, consommation de plantes médicinales. Ces pratiques rappellent les analyses de J. Comaroff et J. L. Comaroff (1999, p. 287), qui montrent que les corps africains constituent des lieux de projection de normes sociales et de recompositions identitaires, traversés par des rapports de pouvoir, de tradition et de modernité.

Nos résultats confirment en partie ces observations, en mettant en évidence que les techniques corporelles locales demeurent centrales dans la quête virile. Toutefois, l'étude de Bouaké souligne une spécificité souvent négligée : la figure du « garçon 20 gigas » ne s'appuie pas uniquement sur des pratiques héritées, elle se nourrit aussi de produits importés (Viagra générique, Malegra) et de discours véhiculés par les réseaux sociaux, les chauffeurs de transport collectif et les circulations transnationales. Cette hybridation illustre ce que A. Fofana (2020, p. 112) a décrit à propos des pratiques sexuelles en Afrique de l'Ouest urbaine : la rencontre entre modernité chimique et pharmacopées locales produit des formes inédites de masculinité.

L'apport principal de notre recherche réside dans le fait de montrer que cette hybridation n'est pas marginale mais devient constitutive de la reconnaissance virile : être « performant » signifie désormais combiner des savoirs endogènes et des ressources globalisées. En ce sens, Bouaké offre un exemple empirique de la manière dont les masculinités africaines se recomposent sous l'effet de la mondialisation des substances, tout en réaffirmant des logiques locales de distinction et de hiérarchisation masculine.

Cependant, une limite de nos résultats tient au fait que nous ne saisissons qu'un fragment de cette dynamique : si les pratiques hybrides sont décrites comme efficaces et valorisantes, leur réception du point de vue des femmes et leurs implications

sanitaires restent peu explorées. Là où les travaux de Fofana mettent l'accent sur les trajectoires biomédicales et les risques associés, notre étude insiste surtout sur la valeur symbolique et relationnelle de la performance. Un croisement entre ces approches permettrait de dépasser cette limite, en articulant les enjeux de santé publique aux logiques sociales et culturelles de la reconnaissance masculine.

La figure du « garçon 20 gigas » illustre ainsi une recomposition où le corps devient à la fois support d'expérimentation, objet de consommation et instrument de distinction sociale. Elle met en évidence l'importance d'analyser la virilité non pas comme une essence, mais comme un construit dynamique, traversé par des circulations globales et enraciné dans des pratiques locales.

4. Persistance et marchandisation : économie informelle et objectivation du corps

Le marché des aphrodisiaques à Bouaké perdure et prospère en raison d'une double dynamique : la rentabilité économique et la permanence des normes sociales de performance virile. Les vendeurs rencontrés soulignent que la commercialisation de ces produits constitue une activité quotidienne stable, générant des bénéfices suffisants pour subvenir aux besoins domestiques. Ce caractère régulier et populaire inscrit le commerce des aphrodisiaques dans la trame plus large des économies informelles africaines, où la demande est entretenue par des injonctions collectives autour de la virilité. À ce titre, il illustre la thèse de D. Le Breton (op. cit.), selon laquelle le corps devient un support privilégié de significations sociales, mais aussi un vecteur d'échanges économiques et symboliques dans les sociétés contemporaines.

Toutefois, nos résultats mettent en évidence une spécificité souvent négligée : ici, ce n'est pas seulement le corps en général qui est marchandisé, mais bien la virilité masculine. Celle-ci se

transforme en ressource malléable, que l'on peut acquérir, améliorer et valoriser à travers des produits diversifiés. Dans ce processus, la puissance sexuelle n'est plus simplement un attribut naturel, mais une qualité négociable, soumise aux logiques du marché. Cette dynamique confirme en partie les réflexions de P. Ricœur (op. cit.) sur l'objectivation de soi, tout en les déplaçant : alors que Ricœur met l'accent sur l'influence des logiques consuméristes modernes, l'exemple de Bouaké montre que ce processus d'objectivation se développe également dans un cadre informel et populaire, échappant aux seules logiques marchandes globalisées.

Notre étude apporte donc un éclairage en révélant l'hybridation entre pharmacopées endogènes et produits importés (plantes locales, gris-gris, comprimés génériques, sirops modernes). Ces objets circulent et acquièrent une valeur sociale qui dépasse leur simple efficacité thérapeutique : ils deviennent des médiateurs de confiance, de prestige et de distinction au sein des sociabilités masculines. La marchandisation de la virilité se double ainsi d'une transformation de la sexualité en capital social, dont la valeur se mesure autant dans l'intimité conjugale que dans l'espace public.

Néanmoins, certaines limites doivent être soulignées. L'échantillon réduit et la concentration sur un seul terrain urbain (Bouaké) limitent la portée comparative de ces résultats. Par ailleurs, la focalisation sur les hommes invisibilise le point de vue féminin sur cette marchandisation, alors même que les femmes commerçantes jouent un rôle actif dans la diffusion de ces produits. Ces limites ouvrent des pistes fécondes pour de futures recherches, qui pourraient élargir l'analyse à d'autres villes ivoiriennes, intégrer les perceptions féminines et explorer les enjeux biomédicaux liés à l'usage croissant de produits importés.

Conclusion

L'analyse des imaginaires socioculturels liés à la virilité sexuelle masculine et du marché des produits aphrodisiaques à Bouaké met en lumière un phénomène social complexe, où se conjuguent normes de genre, recompositions culturelles et dynamiques marchandes. Loin d'être une donnée strictement biologique, la virilité apparaît comme une construction sociale et symbolique qui oriente les comportements, structure les rapports conjugaux et confère une reconnaissance au sein des sociabilités masculines. La figure du « garçon 20 gigas » en constitue l'archétype local : idéal de performance et d'endurance, il résume les attentes collectives et les pressions sociales qui pèsent sur les hommes dans un contexte urbain marqué par la compétition et l'exigence de distinction.

La problématique initiale interrogeait les processus par lesquels ces imaginaires nourrissent la floraison du marché des aphrodisiaques et participent à sa légitimation. Pour y répondre, une démarche qualitative a été mobilisée, combinant entretiens semi-directifs et observations directes auprès de trente-quatre acteurs, utilisateurs, vendeurs et intermédiaires, opérant sur le marché d'Air France 1 à Bouaké. Cette méthodologie a permis de saisir la diversité des profils et des expériences, d'analyser les discours sur la virilité et de documenter les pratiques marchandes et thérapeutiques dans leur contexte socioculturel. Les résultats révèlent quatre dynamiques majeures. Premièrement, l'ancrage des croyances viriles dans des registres multiples, justification du masculin, régulation du couple, domination sociale, qui renvoient à une masculinité hégémonique en recomposition. Deuxièmement, la pluralité des acteurs impliqués et la matérialité des produits, qui structurent les interactions et reconfigurent les identités masculines dans un espace marchand généré et informel. Troisièmement, la

construction de la figure du « garçon 20 gigas », fruit d'une hybridation entre pharmacopées locales, pratiques rituelles et circulations globalisées de produits chimiques. Enfin, la persistance et la vitalité du marché s'expliquent par une combinaison de facteurs économiques, symboliques et psychologiques, révélant une marchandisation explicite de la virilité et une médicalisation populaire de la sexualité masculine. Ces résultats confirment certains cadres théoriques classiques, tels que les techniques du corps de M. Mauss (Op. cit.) ou la domination masculine de P. Bourdieu (op. cit.), tout en les enrichissant par l'analyse d'un phénomène contemporain marqué par l'hybridation culturelle et la globalisation des pratiques sexuelles. Mais ils soulignent aussi une dimension souvent négligée : la virilité n'est pas seulement vécue comme un capital symbolique, elle devient une ressource objectivée et monnayée, transformant la sexualité masculine en capital social et économique négociable. Cette perspective contribue à l'actualisation des théories classiques en les confrontant à des dynamiques marchandes et culturelles propres aux sociétés africaines contemporaines.

Sur le plan social, cette étude offre plusieurs apports. Elle met en évidence, d'une part, les risques sanitaires liés à la circulation informelle de produits aphrodisiaques non contrôlés, qui exposent les usagers à des effets secondaires graves et interpellent les politiques de santé publique. Elle souligne, d'autre part, les pressions sociales et psychologiques pesant sur les hommes, révélant combien la quête de performance sexuelle est indissociable de la reconnaissance sociale et du maintien des équilibres conjugaux. Enfin, elle éclaire le rôle paradoxal des femmes commerçantes, qui participent activement à la diffusion d'un marché centré sur la virilité masculine, tout en demeurant exclues de ses usages directs.

Ces constats invitent à repenser les politiques de santé sexuelle et reproductive en Afrique urbaine, en intégrant les dimensions

symboliques, économiques et culturelles qui façonnent les comportements. Dans cette perspective, des recherches futures pourraient élargir la focale en comparant plusieurs terrains urbains ivoiriens ou ouest-africains, en intégrant la perspective féminine sur ces pratiques et en croisant l'approche socio-anthropologique avec des analyses biomédicales des effets de ces produits. Ce croisement permettrait de mieux comprendre comment se recomposent aujourd'hui les masculinités et comment la quête de virilité, loin d'être marginale, constitue un véritable fait social total, articulant corps, pouvoir, économie et imaginaires collectifs.

Références bibliographiques

BOLTANSKI Luc, & THÉVENOT Laurent, 1991. *De la justification. Les économies de la grandeur*, Paris, Gallimard.

BOURDIEU Pierre, 1998. *La domination masculine*, Paris, Seuil.

COMAROFF John, & COMAROFF Jean, 1999, « Occult economies and the violence of abstraction: Notes from the South African postcolony », in *American Ethnologist*, N° 26, p. 279-303.

CONNELL Raewyn, 1995. *Masculinities*, Cambridge, Polity Press.

CONNELL Raewyn, & MESSERSCHMIDT James, 2005, « Hegemonic masculinity: Rethinking the concept », in *Gender & Society*, N° 19, p. 829-859.

FOFANA Aboubacar, 2020. *Sexualités et modernités en Afrique de l'Ouest urbaine*, Bamako, Presses Universitaires du Sahel.

HALPIN Lisa, BAUMANN Michael & BUKHARI Muhammad, 2021, « Yohimbine: Toxicology and therapeutic potential » in *Forensic Science International*, N° 323, article 110784.

LE BRETON David, 1990. *Anthropologie du corps et modernité*, Paris, Presses Universitaires de France.

MAUSS Marcel, 1936, « Les techniques du corps », in *Journal de Psychologie*, N° 32, p. 271-293.

National Center for Complementary and Integrative Health, 2023, « Yohimbe: What you need to know », En ligne : <https://www.nccih.nih.gov/health/yohimbe>, consulté le 24 juillet 2025.

OYÈWÙMÍ Oyèrónké, 1997. *The invention of women: Making an African sense of Western gender discourses*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

RICŒUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, Paris, Éditions du Seuil.

U.S. Food and Drug Administration, 2023, « Public notification: African Viagra contains hidden drug ingredient », En ligne : <https://www.fda.gov/drugs/medication-health-fraud/public-notification-african-viagra-contains-hidden-drug-ingredient>, consulté le 24 juillet 2025.

WARNIER Jean-Pierre, 2009. *La mondialisation de la culture*, Paris, La Découverte.

L'EFFICACITÉ DE LA DIGITALISATION DES SERVICES ACADÉMIQUES ET SOCIAUX À L'UNIVERSITÉ : UNE ANALYSE PAR LA PERCEPTION DES ÉTUDIANTS

ZAONGO Lucien,

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

+226 70233072

zaongolucien@yahoo.fr

Résumé

Le présent article analyse la perception des étudiants sur l'influence de la digitalisation sur l'efficacité des services académiques et sociaux à l'UJKZ. En s'appuyant sur le modèle d'acceptation des technologies (Davis, F., 1989), et le modèle d'utilisation des PC (Thompson R. L. et al. ; 1991), l'étude a adopté une méthodologie mixte fondée sur un entretien par questionnaire et des entretiens semi-directifs. Les résultats obtenus montrent que l'absence d'équipements numériques et la connectivité restent encore des obstacles majeurs à une digitalisation efficace des services académiques, ce qui fait que la majorité des enquêtés, soit 62,5% juge la digitalisation peu ou pas performante, bien que 92,5% des étudiants utilisent les services académiques et sociaux digitalisés. Il ressort aussi un besoin d'amélioration des compétences des utilisateurs.

Mots clés : digitalisation, perception des étudiants, services académiques et sociaux, UJKZ,

Abstract

The present article analyzes students' perceptions of the influence of digitalization on the efficiency of academic and social services at UJKZ. Based on the Technology Acceptance Model (Davis, F. D. 1989) and the Computer Usage Model (Thompson et al.; 1991), the study adopted a mixed methodology consisting of a questionnaire interview and semi-structured interviews. The results obtained show that the lack of digital equipment and connectivity remain major obstacles to effective digitalization of academic services, leading the majority of respondents, 62.5%, to rate digitalization as poorly or not effectively performing, even though 92.5% of students use

digitized academic and social services. There is also a need for improvement in user skills.

Keywords: *digitalization, students' perception, academic and social services, UJKZ*

Introduction

L'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les secteurs clés d'une nation est devenue un impératif dans un monde de plus en plus digitalisé. Les gouvernements, les entreprises et les universités investissent massivement dans leurs services en vue de l'amélioration de leur qualité, accessibilité et efficacité. Aussi, la digitalisation représente de nos jours une nécessité de développement et de compétitivité de la majorité des secteurs. Le secteur de l'enseignement supérieur n'échappe pas à cette transformation digitale. Cette digitalisation se traduit par la mise en place de plateformes, de systèmes d'information pour la gestion académique et administrative et par l'autonomisation de plusieurs processus internes.

Selon l'UNESCO (2020), la digitalisation constitue une opportunité pour relever certains défis structurels auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs notamment en Afrique : massification des effectifs, insuffisance des infrastructures, lenteur administrative et inégalité d'accès à l'information. Elle permet de diversifier les modes d'apprentissage, de désengorger les services universitaires et de faciliter les interactions entre étudiants, enseignants et administration. Pour Ngnoulayé, J. et al., (2013), les TIC constituent des outils de développement socioéconomique et offrent un potentiel énorme pour la formation et l'enseignement. Les dispositifs tels que les plateformes d'inscription en ligne, les portails de gestion de notes, les espaces numériques de travail ou encore les services de communication administrative par voie électronique ont vu le jour au cours de ces dernières années.

Cependant, L'UNESCO (2020) note que cette transformation n'est pas sans difficultés, particulièrement dans les pays en développement où les contraintes technologiques, économiques et organisationnelles peuvent freiner son efficacité et sa portée. Ainsi, cette orientation stratégique bien que saluée comme une avancée majeure, suscite des interrogations quant à son impact réel sur les bénéficiaires directs que sont les étudiants. En effet, plusieurs facteurs peuvent conditionner la réussite de la digitalisation : accès à l'internet, possession d'outils informatiques, compétences numériques, réactivité des services spécialisés et confiance des usagers envers le numérique.

Au Burkina Faso, le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) a entrepris plusieurs réformes visant à digitaliser les services offerts aux étudiants. L'une des réformes phares est la mise en place de la plateforme Campus Faso qui permet d'accéder à un nombre important de services fournis par plusieurs organismes relevant du MESRI dont, les demandes d'orientations dans les unités de formations et les paiements des frais y afférents, l'inscription aux tests de recrutement au niveau des formations professionnalisantes, les délivrances des quittances de paiement, des attestations d'inscription, des cartes d'étudiants et des relevés de notes etc.

Au niveau des services d'aide et de soutien à la vie universitaire, nous pouvons relever au niveau du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), la possibilité de souscrire à une demande de logement en cité universitaire, le paiement des tickets de restauration et la souscription à la mutuelle de santé, tandis qu'au niveau du Direction générale du Conseil à l'Orientation Universitaire et des Bourses (DGCOB) anciennement dénommée Centre national de l'Information, de l'Orientation Scolaire et Professionnelle, et des Bourses (CIOSPB), il y a la possibilité de postuler à la bourse nationale ou étrangère ou d'effectuer des demandes de renouvellement de bourse, alors que les demandes d'allocations de prêts et d'aides

sont traitées par le Fond National pour l'Éducation et la Recherche (FONER). En plus de ces services, les autorités ont initié un projet de dotation d'ordinateurs à prix social intitulé « un étudiant un ordinateur ». En outre, à partir de la rentrée académique 2024-2025, la plateforme offre la possibilité à chaque étudiant de pouvoir bénéficier de 5 Go de connexion par mois, et instruction a été donnée à toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de procéder à la digitalisation intégrale de tous les actes académiques.

Cependant, en dépit des efforts consentis par les autorités ministérielles et universitaires, des dysfonctionnements sont fréquemment relevés : lenteur de la plateforme, difficultés d'authentification des utilisateurs, pannes de serveurs ou encore manque d'accompagnement technique etc. Ces défis peuvent engendrer une perception négative des services digitalisés par les étudiants voire un rejet de leur utilisation.

Aussi, il s'avère nécessaire de s'interroger sur les effets de la digitalisation des services académiques et sociaux dans l'enseignement supérieur Burkinabè. Nous nous posons donc principalement cette question : quelle est la perception des étudiants de l'UJKZ sur l'influence de la digitalisation des services académiques et sociaux sur la qualité des services offerts ? De cette question émergent trois (03) autres à savoir dans quelle mesure la digitalisation facilite-t-elle l'accès des étudiants aux services académiques et sociaux à l'UJKZ ? Quel est le niveau de satisfaction des étudiants sur ces services ? Quelles difficultés les étudiants rencontrent-ils dans l'usage de ces services ?

Les réponses à ces différentes questions permettront certainement d'évaluer la manière dont les étudiants perçoivent ces changements afin de mieux orienter les politiques d'innovation numérique dans l'enseignement supérieur.

Aussi, l'objectif principal de ce travail est d'analyser la perception des étudiants sur l'influence de la digitalisation sur

l'efficacité des services académiques et sociaux à l'UJKZ. Il s'agit précisément de, d' :

- déterminer l'influence de la digitalisation sur l'accessibilité des services académiques et sociaux pour les étudiants,
- évaluer le niveau de satisfaction des étudiants sur les services digitalisés,
- identifier les difficultés rencontrées par les étudiants dans l'usage des outils numériques mis en place.

La plupart des études sur le sujet se concentrent sur les effets pédagogiques du numérique sur l'apprentissage. Peu d'entre elles prennent en compte la dimension perçue par les usagers, qui constitue pourtant un indicateur crucial de l'efficacité des réformes engagées. L'analyse de la perception étudiante offre de ce fait un éclairage pertinent de l'adéquation entre les politiques de digitalisation des services académiques et les besoins réels sur le terrain. Aussi, la présente étude vise à contribuer à combler un vide dans la littérature locale sur l'impact de la digitalisation dans les établissements universitaires Burkinabè.

Le présent article présente dans un premier temps le cadre théorique et quelques travaux empiriques sur le sujet. Par la suite, la méthodologie de l'étude est explicitée avant la présentation des résultats et leur discussion.

1. Cadre théorique de l'étude

Dans cette partie, nous présentons les modèles de référence sur lequel nous nous appuyons, et les travaux empiriques antérieurs sur le sujet.

1.1. Modèles théoriques de référence

Deux modèles théoriques sont utilisés dans le cadre de cette

étude. Il s'agit du modèle d'acceptation des technologies (Davis D., 1989), et du modèle d'utilisation des PC (Thompson R. L. et al. ; 1991)

1.1.1. Le modèle d'acceptation des technologies

Le modèle d'acceptation des technologies a été développé par Davis, F. D., (1989). Il vise à comprendre les facteurs qui influencent l'acceptation et l'utilisation des technologies par les individus.

Pour Davis F., (1989), deux principaux facteurs influencent l'acceptation et l'utilisation d'une technologie. Il s'agit de la facilité d'utilisation perçue et de l'utilité perçue.

Hsiao et Yang, (2011), indiquent que ce modèle permet de prédire et d'expliquer l'adoption ou non d'une technologie par le biais de variables relevant des perceptions. Ainsi, l'utilité perçue est « le degré auquel une personne croit que l'utilisation d'un système particulier renforcerait sa performance », et la facilité d'utilisation perçue renvoie au « degré auquel l'utilisation d'une technologie sera dépourvue d'effort ». Ce modèle est pertinent pour analyser l'acceptation de la digitalisation des services par les étudiants, qui réproouvent souvent toute innovation susceptible de modifier leurs habitudes.

1.1.2. Le modèle d'utilisation des PC

Développée par Thompson, R. L., et al. (1991), ce modèle explique comment les individus adoptent et utilisent les technologies de l'information, en prenant en compte les facteurs de l'environnement, les caractéristiques de l'utilisateur, ainsi que les caractéristiques du système. Ainsi, ce modèle est pertinent à prendre en compte car dans le contexte de notre étude, tous ces facteurs sont présents à travers le cadre réglementaire qui impose maintenant l'utilisation de la

plateforme Campus Faso pour l'accès à certains services sociaux et l'obtention des documents académiques, les compétences numériques à mettre en œuvre par les étudiants et les caractéristiques de la plateforme.

1.2. Quelques études sur la digitalisation des services universitaires

La perception des étudiants sur les effets de la digitalisation des services de l'enseignement supérieur a fait l'objet d'une intense recherche, notamment en science de l'éducation. La plupart des travaux note que les étudiants apprécient de plus en plus positivement la digitalisation des services mais sont tout de même confrontés à des problèmes d'internet ou d'utilisation. Ainsi, Maaroufi, F., (2017), fait un état des lieux des usages du numériques chez les étudiants Marocains. Les résultats révèlent que l'équipement ne pose plus de problème pour cette génération de jeunes dont plus de quatre-vingt-cinq pour cent (85%) possède au moins un outil technologique. Elle fait le constat que l'usage des TIC fait partie intégrante de la culture des étudiants mais que l'exploitation des compétences acquises à l'extérieur de l'établissement pour améliorer l'apprentissage est totalement absent. Maïdakoualé, I. (2023) s'est intéressé à l'expérience des étudiants de trois pays africains (Bénin, Côte d'Ivoire et Niger) sur l'e-learning et la digitalisation des services universitaires. Les résultats de son étude montrent que les étudiants reconnaissent les avantages de la digitalisation des services mais expriment des préoccupations concernant le manque d'infrastructures et le faible soutien en ligne.

En faisant une étude sur les défis de la digitalisation des services universitaires en Afrique et précisément au Burkina Faso, Ouédraogo, B. D., (2019), révèle que les étudiants apprécient principalement la facilité d'accès à l'information. Par contre, ils déplorent les interruptions fréquentes des services liés aux

problèmes de connexion internet et à un manque de formation sur l'utilisation des outils numériques.

2. Méthodologie de l'étude

Le cadre de notre étude est l'Université Joseph KI-ZERBO. La méthodologie adoptée pour la présente étude est mixte. La méthode mixte nous permet en effet de disposer de données quantitatives permettant de mesurer les tendances dominantes au niveau des perceptions, et l'approche qualitative fournit des informations intéressantes sur les ressentis des acteurs. Ainsi, notre méthodologie s'est fondée d'un part sur un entretien par questionnaire auprès de 40 étudiants, et d'autre part sur des entretiens semi-directifs avec 8 étudiants, tous des délégués de promotion. Au niveau de l'enquête par questionnaire, l'échantillon utilisé a été constitué de manière accidentelle au niveau des différentes Unités de formation et de recherche (UFR) et au niveau des Instituts de formation, en veillant à ce que tous les UFRs et instituts soient représentés. Nous nous sommes rendus dans ces unités de formation pour rencontrer les étudiants qui s'y trouvaient. Le critère d'inclusion était d'être inscrit en niveau licence et accepter participer volontairement à la recherche. Sur la base de leur consentement, le questionnaire leur a été transféré par WhatsApp ou par mail. Quant aux étudiants ayant participé à l'entretien, ils sont tous des délégués de classe, quatre relevant des UFRs et quatre provenant des Instituts. Leurs numéros de téléphone ont été mis à notre disposition par les étudiants rencontrés, et ils ont été contactés par nos soins pour des entretiens individuels dont la durée moyenne était de 15 min. Avec le consentement de chaque enquêté, les entretiens ont été enregistrés sur notre téléphone. Les données de l'entretien ont par la suite été retranscrit et organisés en thématiques afin d'en faciliter l'analyse, tandis que

les données du questionnaire ont été codées et analysées avec le logiciel SPSS.

3. Résultats et discussion

3.1. Présentation et analyse des résultats

3.1.1. Caractéristiques des répondants

Graphique 1 : répartition des enquêtés par questionnaire selon le sexe

Source : : données de l'enquête (juin-juillet 2025)

Notre échantillon est composé de 20 hommes et 20 femmes soit 50% d'hommes et 50% de femmes. Cela montre que les individus des deux (02) sexes étaient disposés à répondre au questionnaire. Cependant, au niveau de l'entretien, sur les 8 délégués qui ont participé à l'entretien, on n'enregistre que deux de sexe féminin.

Graphique 2 : répartition des enquêtés par questionnaires selon leur l'âge

Source : : données de l'enquête (juin-juillet 2025)

La majorité des étudiants enquêtés ont un âge compris entre 20 et 23 ans (45%). On peut aussi noter que la proportion de ceux qui ont un âge supérieur à 25 ans est assez élevée (22.5%).

Graphique 3 : niveau d'étude des étudiants enquêtés

Source : : données de l'enquête (juin-juillet 2025)

Concernant le niveau de formation, 27 personnes de notre échantillon sont en année de licence 3, tandis que respectivement 07 et 06 sont en licence 2 et en licence 1. On peut en conclure que l'échantillon enquêté a une bonne expérience et un vécu réel de la digitalisation des services administratifs et académiques.

Pour ceux qui ont participé à l’entretien, trois sont inscrits en troisième année, trois en deuxième année et deux en première année.

Graphique 4 : répartition des étudiants selon leur structure de formation

Source : : données de l’enquête (juin-juillet 2025)

Par rapport à la structure de formation, 50% des étudiants enquêtés sont inscrits dans les différentes UFR contre 50% inscrits dans les instituts (IBAM, IPERMIC, IGEDD, IFOAD et ISSP). Les deux (02) types de structures de formation sont donc équitablement représentés dans l’échantillon au niveau du questionnaire, ce qui n’est pas le cas au niveau de l’entretien où sur les 8 délégués, 5 provenaient des Instituts.

3.1.2. Accès à l’internet

Les enquêtés se sont prononcés sur leur accès à internet.

Tableau 1 : répartition des étudiants selon leur accès à internet

Où avez-vous accès à internet ?	Nombre	Fréquence
À l’université	50	50%
À la maison	02	5%
Les deux	18	45%
Total	100	100%

Source : données de l’enquête (juin-juillet 2025)

À la question de savoir où les étudiants ont accès à une connexion internet, la moitié soit 50% de notre échantillon affirme avoir accès à internet uniquement à l'université, ce qui montre une forte dépendance à l'infrastructure numérique universitaire. 45% accèdent à internet à la maison et à l'université contre seulement 5% qui n'en ont accès qu'à la maison, en expliquant qu'ils ne disposent ni d'ordinateur portable, ni de téléphone Android. Ces données reflètent une faible autonomie numérique à domicile, mais montrent aussi que l'université joue un rôle crucial dans l'accès au numérique, ce qui augmente la pression sur ses infrastructures. Un des délégués interrogés l'exprime en ces termes :

Moi je réside dans une zone non lotie où je n'ai pas l'électricité. Les seuls moments où je peux me connecter, c'est quand je suis à l'université. Là je peux profiter naviguer tranquillement, charger mon portable avant de rentrer. Malheureusement, la batterie ne tient pas longtemps (D2)

Tableau 2 : appréciation de la qualité de la connexion internet

Quelle appréciation faite-vous sur la qualité de votre connexion ?	Nombre	Fréquence
Pas du tout satisfaisante	04	10%
Peu satisfaisante	23	54,5%
Satisfaisante	12	30%
Très satisfaisante	01	2,5%
Total	40	100%

Source : données de l'enquête (juin-juillet 2025)

Une majorité des étudiants, 33 sur 40 soit 82,5% estiment que la qualité de la connexion internet est insatisfaisante (niveau pas du tout satisfaisant ou peu satisfaisant). Seulement 13 étudiants

soit 32,5% trouvent la connexion satisfaisante ou très satisfaisante, ce qui reste minoritaire. Peu satisfaisante est la modalité la plus fréquente qui regroupe à elle seule 57,5% des réponses, ce qui montre une insatisfaction modérée mais généralisée. Très satisfaisante est presque absente, 2,5% indiquant que très peu d'étudiants estiment que la connexion est réellement bonne. Ces résultats sont corroborés par les entretiens :

Cette année, j'ai eu toutes les peines du monde pour payer mes frais d'inscription. Il fallait s'y reprendre à plusieurs reprises pour que ce soit accepté. Après, c'est la quittance que je n'arrivais pas à avoir. J'ai dû me rendre à la DAOI à trois reprises avant le problème ne soit résolu (D6)

Les résultats révèlent globalement une perception négative sur la qualité de la connexion internet à l'UJKZ. Cette insatisfaction peut constituer un frein majeur à l'usage optimal des outils numériques et des services digitalisés mis en place. Ces données soulignent donc un besoin d'amélioration de l'infrastructure internet pour accompagner la digitalisation à l'université.

3.1.3. Utilisation des services numériques sur Campus Faso et difficultés rencontrées

Il s'agit de voir quels sont les différents types de services numériques qui sont les plus sollicités et quelles difficultés les étudiants rencontrent dans leur utilisation.

Graphique 5 : type de service pour lesquels les étudiants ont déjà utilisé Campus Faso

Source : données de l'enquête (juin-juillet 2025)

Les services académiques et pédagogiques sont les plus utilisés sur Campus Faso, soit par 92,5%. Cela s'explique par le caractère obligatoire et récurrent des services comme l'inscription ou la demande de documents académiques. Le taux devrait d'ailleurs se situer à 100%, mais l'écart est probablement dû à des retards au niveau des inscriptions. Pour ce qui est des bourses, aides et prêts ce service est aussi beaucoup sollicité avec 65% des étudiants enquêtés. En outre, on peut observer que peu d'étudiants utilisent Campus Faso pour les services liés aux œuvres sociales, soit 35% des enquêtés. Ce faible taux montre un besoin d'amélioration de l'intégration et de la visibilité de ces services sur la plateforme.

Qu'en est-il des difficultés rencontrées par les étudiants lors de l'utilisation des différents services ?

Graphique 6 : Répartition des difficultés rencontrées par les étudiants selon les types de services utilisés

Source : données de l'enquête (juin-juillet 2025)

Se référant aux données contenues dans ce graphique, il ressort que les services académiques et pédagogiques concentrent plus de la moitié des difficultés signalées, 57,5%. Les services des bourses et allocations viennent en deuxième position avec 37,5% des difficultés signalées. Quant aux œuvres sociales, peu d'étudiants (5%) ont signalé des difficultés, pourtant utilisées par 14 étudiants. Cela ne traduit pas forcément un bon fonctionnement mais pourrait être lié à une sous-utilisation ou une méconnaissance de ces services comme l'explique D8 : « pour le CENOU, en dehors du paiement des tickets restaurant, les étudiants ne les utilisent pas beaucoup car les demandes de logement ne se font qu'une seule fois en début d'année ».

Les enquêtés par questionnaires ont été invités à se prononcer sur le niveau de difficultés d'utilisation de chaque paquet de services. Les résultats sont consignés dans le graphique suivant.

Graphique 7 : Analyse du niveau de difficultés lors de l'utilisation des services

Source : données de l'enquête (juin-juillet 2025)

Globalement, les étudiants ont une bonne appréciation du service des œuvres sociales CENOU. 34 étudiants soit 85% jugent son utilisation pas du tout difficile ou peu difficile, tandis qu'aucun étudiant ne trouve ce service difficile. Sans doute parce que ce service est peu utilisé par les étudiants, car un étudiant sur cinq utilise ce service.

Les services des bourses et allocations CIOSPB-FONER ont le niveau de difficultés le plus élevé. En effet, 13 étudiants à savoir 32,5% jugent l'utilisation de ce service difficile ou très difficile, soit le taux le plus élevé parmi les trois (03) catégories de services. Seuls 3 étudiants, 7,5% le trouvent pas du tout difficile, ce qui est très faible. C'est le plus complexe selon les utilisateurs. Quant aux difficultés rencontrées lors de l'utilisation des services académiques et pédagogiques, 11 étudiants sur 40 soit 27,5% les trouvent difficiles ou très difficile.

Les enquêtés ont été invités à indiquer la cause principale des difficultés d'utilisation.

Tableau 4 : cause des difficultés rencontrées

Causes	Nb	Fréq.
Mauvaise qualité de la connexion	17	42,5%
Manque de formation dans l'utilisation de la plateforme	14	35%
Bug de la plateforme	05	12,5%
Manque de volonté et de personnel qualifié pour répondre aux sollicitations des étudiants	02	5%
Inaccessibilité fréquente de la plateforme Campus Faso	01	2,5%
Services FONER souvent inaccessibles	01	2,5%
Total	40	100

Source : données de l'enquête (juin-juillet 2025)

Comme nous pouvons le constater, la connexion internet 42,5% est la principale cause de difficultés. Cela montre que sans accès stable à internet il est difficile de pouvoir utiliser la plateforme Campus Faso. Le manque de formation dans l'utilisation de la plateforme 35% montre un déficit d'encadrement. Les bugs et problèmes de fiabilité de la plateforme 12,5% mettent en exergue un besoin d'amélioration et de stabilisation. Les autres causes, manque de volonté d'assistance et de personnel qualifié, inaccessibilité fréquente et difficultés d'accès aux services spécifiques du FONER constituent 10 % des causes relevées. En définitive, quelle est l'appréciation globale des utilisateurs sur la performance du système de digitalisation des services académiques et quelles suggestions font-ils pour son amélioration ?

3.1.4. Perception globale de la performance de la digitalisation et suggestions

Graphique 7 : perception globale de la digitalisation des services universitaires

Source : données de l'enquête (juin-juillet 2025)

Les perceptions négatives sont majoritaires 62,5%. Ainsi, la majorité des étudiants 25 sur 40 estiment que la digitalisation est peu ou pas du tout performante. De manière générale, cela traduit une insatisfaction vis-à-vis de l'efficacité des services digitalisés. Aucun étudiant ne perçoit le système comme très performant, ce qui signifie que les efforts actuels sont perçus comme insuffisants ou inachevés. Cependant, 37,5% des enquêtés perçoivent positivement cette digitalisation. Ces données révèlent une digitalisation perçue comme incomplète ou mal accompagnée car la performance n'est pas seulement liée à l'existence d'un système mais à son accessibilité, sa fiabilité et à l'accompagnement des usagers. Certains délégués interrogés se sont prononcés à ce sujet :

D1 : la digitalisation est une bonne chose parce qu'elle est censée faciliter les choses pour les étudiants en réduisant les déplacements et les nombreux frais de dossiers. Le traitement des dossiers devait être plus rapide et plus

transparente. Mais ce qu'on constate, c'est que rien n'est fait pour faciliter l'accessibilité aux étudiants, et certains n'arrivent pas à déposer leur dossier à temps (D1).

D7 précise que : l'utilisation de certains services est tellement complexe que ceux qui ont des connaissances limitées en informatique sont obligés, soit de payer des camarades pour les aider, soit d'abandonner quand ils n'ont pas les moyens. Je pense que ce n'était pas ça l'objectif de la digitalisation »

Ainsi, des difficultés relevées, il faut noter que la plupart des étudiants reconnaissent les bienfaits et la nécessité de la digitalisation des services académiques, mais relèvent la nécessité de son amélioration. Ils ont pour cela fait des suggestions dont les plus récurrentes sont résumées dans le tableau ci-après.

Tableau 6 : suggestions pour améliorer l'efficacité des services académiques et sociaux

Suggestions	Nb Cit.
Augmenter le débit de la connexion au campus	37
Améliorer la performance de la plateforme afin d'éviter les nombreux blocages et digitaliser les autres services académiques et sociaux	21
Organiser des formations ou mettre des agents à disposition des étudiants pour les aider à mieux utiliser les services numériques proposés par l'université	18
Rendre moins complexes et procédurales les processus (réduire les étapes inutiles)	18
Former plus de personnel au niveau des UFRs pour aider les étudiants	11
Disposer d'un numéro vert fonctionnel pour les requêtes des utilisateurs, permettre au moins 2 options pour récupérer un compte qu'on a perdu le INE ou le mot de passe	05
Créer d'autres plateformes pour une bonne résolutions des problèmes rencontrés lors des inscriptions, dépôts de FONER, etc.	02

Source : données de l'enquête (juin-juillet 2025)

Comme le montrent les données du tableau ci-dessus l'essentiel des propositions porte sur l'amélioration de la connexion internet (37 cit.), l'amélioration de l'accessibilité et de la convivialité de la plateforme (21 cit.) ainsi que le soutien à son utilisation (18 cit.) par un accompagnement efficace (11 cit.).

3.2. Discussion

De l'analyse des résultats obtenus, nous retenons que les principaux facteurs qui influencent la perception des étudiants sur les effets de la digitalisation des services mis à leur disposition sont principalement l'accessibilité à la plateforme et la facilité d'utilisation. Son utilité est aussi perçue par les étudiants qui souhaitent par ailleurs l'extension à d'autres services et les soutiens nécessaires à une bonne utilisation. Cependant, contrairement aux conclusions de Maaroufi, F., (2017) qui note qu'au Maroc ; 85% des étudiants possèdent au moins un outil technologique, notre enquête montre que la majorité des étudiants, 64,5% considèrent leur connexion comme peu ou pas satisfaisante, avec certains d'entre eux qui ne dispose pas d'outils informatique fiable, ce qui traduit un accès limité ou instable aux ressources numériques. C'est dire qu'au Burkina Faso, l'équipement et la connectivité restent encore des obstacles majeurs à une digitalisation efficace, confirmant ainsi les observations de Ouédraogo, B. D., (2019) sur les interruptions fréquentes dues à une connexion internet faible et à un manque de formation.

Cependant, nos résultats montrent que malgré les difficultés d'accès aux équipements, les étudiants voient la digitalisation comme une opportunité. En effet, la majorité des enquêtés, soit 62,5% juge la digitalisation peu ou pas performante, bien que 92,5% des étudiants utilisent les services académiques digitalisés, ce qui témoigne d'une insatisfaction généralisée liée à la qualité des services plutôt qu'à leur rejet. En outre, comme

l'a mis en évidence Maïdakoualé, I., (2023), la pénurie d'infrastructures numériques et le manque de soutien technique freinent l'adoption réussie des technologies. Cette situation est similaire à celle observée à l'UJKZ où les pannes techniques et la complexité d'utilisation de la plateforme Campus Faso sont parmi les principales sources d'insatisfactions des utilisateurs, ce qui pourrait les conduire à terme à limiter, voire éviter l'utilisation de ces services.

Conclusion

L'objectif de notre étude était d'analyser la perception des étudiants sur les effets de la digitalisation sur l'efficacité des services académiques et sociaux à l'UJKZ. La collecte des données s'est faite auprès des étudiants en années de licence dans les différents UFR et instituts, et les résultats de l'enquête indiquent que les utilisateurs rencontrent beaucoup de difficultés liées à la connexion internet et à la complexité de certaines procédures. À cela s'ajoute le manque de compétences numériques de certains utilisateurs qui présentent un besoin de formation. Cette étude montre que la digitalisation des services académiques et sociaux est une nécessité pour nos universités confrontées à la massification des effectifs. Cependant, sa mise en œuvre rencontre d'énormes difficultés. Aussi, pour rendre efficiente la digitalisation de ces différents services, il nous semble nécessaire que l'autorité renforce les mesures d'amélioration de la connectivité au profit des étudiants, et qu'un effort supplémentaire soit mis dans la formation des utilisateurs. En outre, il serait opportun, avant d'envisager l'implémentation de nouveaux services, de procéder à l'amélioration de la convivialité de la plateforme et à la simplification de certains processus.

Références bibliographiques

DAVIS Fred, 1989. « Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology ». *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>

HSIAO Chun Hua & YANG Chyan, 2011. « The intellectual development of the technology acceptance model : a co-citation analysis ». *International Journal of Information Management*, 31, 128-136.

MAARAFI Fatiha, 2017. « Effet des TIC sur les pratiques pédagogiques dans un établissement d'enseignement supérieur Marocain », *Science de l'éducation et de la formation*, [https://www.researchgate.net/publication/296935900_Effets_d es_TIC_sur_les_pratiques_pedagogiques_dans_un_etablissement_d_enseignement_superieur_marocain](https://www.researchgate.net/publication/296935900_Effets_d_es_TIC_sur_les_pratiques_pedagogiques_dans_un_etablissement_d_enseignement_superieur_marocain)

MAÏDAKOUALE Ibrahim, 2023. Le recours au numérique dans les universités africaines : représentations et réalités, *Tic & Sociétés*, Vol. 17 | N° 1-2 | 1er semestre 2023 - 2ème semestre 2023 Spécial Varia

NGNOULAYÉ Janvier, KARSENTI Thiery, GERVAIS Colette et LEPAGE, Michel, 2013. « Impact des TIC sur la motivation d'étudiants universitaires : le cas d'un cours de formation continue à l'Université de Yaoundé 1 ». Dans T. Karsenti et S. Collin (dir.), *TIC, technologies émergentes et Web 2.0. Quels impacts en éducation ?* (pp. 171-201). Québec. Presses de l'Université du Québec

OUEDRAOGO Blaise D., 2019. « Les effets de la digitalisation des sciences universitaires en Afrique : cas des étudiants Burkinabè », *Ethique en éducation et en formation*, p.47-63, <https://doi.org/10.7202/10844196ar>.

THOMPSON Ronald. L., HIGGINS, Christopher. A., & HOWELL, Jane. M., 1991. « Personal computing: Toward a

conceptual model of utilization ». *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 15(1), 125–142.

<https://doi.org/10.2307/249443>

UNESCO, 2020. « Réformes de l'enseignement supérieur en Afrique : des enjeux à relever », *Les Cahiers d'Afrique de l'Est*, p.54, <https://doi.org/10.4000/estafrica.1141>.

LES USAGES DIFFERENCIÉS DU SPORT COMME NORME DE SANTÉ ET LEURS EFFETS PERVERS : UNE ÉTUDE DES PRATIQUES CORPORELLES EXTRÊMES À L'ÈRE DU CULTE DE LA PERFORMANCE

OSSIRI Yao Franck

*Enseignant-Chercheur à l'Institut National
de la Jeunesse et des Sports (Côte d'Ivoire)*

Correspondant : ossirifranck6@gmail.com

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences (CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

jacobagobe@yahoo.fr

Résumé

Cette étude interroge la réception différenciée du sport comme norme médicale de santé dans la société ivoirienne, en particulier à Abidjan. À partir d'une approche qualitative triangulée, elle analyse les pratiques sportives extrêmes motivées par l'esthétique, la reconnaissance sociale ou le capital corporel, mais entraînant des effets contre-productifs pour la santé. En mobilisant la sociologie du corps, la sociologie critique de la santé et l'analyse interactionniste, elle montre comment ces pratiques traduisent des rapports ambigus à la norme médicale et aux inégalités sociales de santé.

Mots clés : Normes de santé, Pratiques corporelles extrêmes, Culte de la performance, Effets pervers du sport

Abstract

This study examines the differentiated reception of sport as a medical norm of health within Ivorian society, with a particular focus on Abidjan. Drawing on a triangulated qualitative approach, it analyses extreme sporting practices driven by aesthetic motives, the quest for social recognition, or the pursuit of bodily capital practices that often result in counterproductive

health outcomes. By mobilising the sociology of the body, critical health sociology, and interactionist analysis, the study reveals how these practices reflect ambiguous relationships with medical norms and expose underlying social health inequalities.

Keywords: *Health norms, Extreme bodily practices, Cult of performance, Perverse effects of sport*

Introduction

En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreuses sociétés contemporaines, le sport a progressivement acquis le statut de norme médicale légitime, prescrit comme instrument central de prévention, d'entretien du capital santé, et de moralisation des conduites individuelles. Cette médicalisation des pratiques corporelles s'est traduite par une diffusion généralisée de discours valorisant l'activité physique comme impératif de santé publique. Toutefois, dans le contexte urbain abidjanais, notamment dans les communes de Cocody, Yopougon et Marcory, cette norme a été réappropriée de manière hétérogène, donnant lieu à des pratiques sportives extrêmes (bodybuilding intensif, fitness radicalisé, dopage amateur), dont les finalités excèdent le simple maintien de la santé. L'idéal de performance corporelle, modelé par des logiques de distinction sociale et d'investissement identitaire, tend alors à supplanter les considérations sanitaires, induisant un paradoxe fondamental : l'injonction à la santé, lorsqu'elle est surinvestie, devient source de déséquilibres somatiques, de souffrances physiologiques et de pathologies émergentes.

Cette tension fonde la problématique centrale de l'étude : comment les usages différenciés du sport, tels que prescrits par les discours médicaux, se transforment-ils en pratiques corporelles extrêmes dans les contextes urbains ivoiriens, et quels en sont les effets sociaux et sanitaires ? En interrogeant les processus de réappropriation locale d'une norme globalisée, cette recherche vise à déconstruire l'apparente neutralité des

injonctions biomédicales, et à révéler les médiations sociales, économiques et symboliques qui façonnent les rapports au corps et à la santé dans les espaces urbains africains contemporains.

La pertinence scientifique de ce travail réside dans le fait qu'il contribue à combler un vide théorique et empirique dans le champ de la sociologie du sport et de la santé en Afrique francophone. En s'inscrivant à l'intersection de la sociologie du corps, des inégalités sociales de santé et des régimes de performativité, il documente avec précision la manière dont des normes médicales universelles sont retravaillées au prisme des aspirations sociales locales, produisant des usages ambigus, voire déviants, du sport. L'analyse met au jour les effets pervers d'une survalorisation de la performance physique, souvent alimentée par des injonctions biomédicales intériorisées mais reconfigurées dans des logiques de distinction ou de valorisation de soi. D'un point de vue utilitaire, les résultats peuvent contribuer à orienter les politiques de prévention et de régulation sanitaire, en soulignant la nécessité de contextualiser les discours de santé selon les configurations socioculturelles locales.

Du point de vue de la pertinence sociale, l'étude s'avère d'autant plus cruciale qu'on observe une recrudescence des troubles liés au surentraînement : affections cardiaques précoces, dérèglements hormonaux, lésions musculo-squelettiques chroniques. Ces pathologies, souvent occultées dans les discours institutionnels de santé, appellent une relecture critique des formes contemporaines de rapport au corps. La recherche permet ainsi de penser l'émergence de nouvelles vulnérabilités corporelles à l'ère du culte de la performance et d'interroger les processus d'auto-discipline corporelle qui se déploient hors des cadres médicaux traditionnels. Elle ouvre également la voie à une meilleure régulation des pratiques sportives extrêmes, en insistant sur l'importance d'une communication préventive nuancée et culturellement située.

Cette réflexion s'est nourrie d'une revue de la littérature mobilisant plusieurs travaux fondateurs en sociologie. P. Bourdieu(1979), montre comment les pratiques culturelles, y compris sportives, participent de la reproduction des hiérarchies sociales en fonction des capitaux détenus. Le sport n'y apparaît pas comme une activité neutre, mais comme un marqueur de classe et de style de vie. M. Foucault(1975), conceptualise quant à lui le « corps discipliné », produit de dispositifs de pouvoir diffus et intériorisés. Cette notion permet de comprendre comment les corps contemporains sont façonnés par des normes de rendement et d'auto-surveillance. A. Ehrenberg (1998), décrit les pathologies des performances troubles anxieuses, dépressions, souffrances corporelles comme effets psychiques d'un impératif constant d'activation de soi.

En définitive, L. Boltanski (1971), analyse la manière dont le corps est investi différemment selon les appartenances sociales, économiques et culturelles, éclairant les rapports pluriels et parfois conflictuels à la santé, au soin et à la douleur.

Ainsi, à travers une lecture croisée de ces apports théoriques, cette recherche propose de repenser les pratiques corporelles extrêmes non comme des dérives individuelles, mais comme des révélateurs de tensions structurelles entre normes médicales, rapports sociaux de classe, et idéaux contemporains de performance corporelle.

1. Référentiel théorique & méthodologique

Cette étude s'est inscrite dans un cadre théorique mobilisant la sociologie du corps, la biopolitique et la sociologie interactionniste, afin d'analyser la manière dont les pratiques sportives extrêmes, dans le contexte urbain abidjanais, construisaient des formes socialisées du corps marquées par des tensions entre performance, santé et reconnaissance sociale. Le corps, loin d'être une donnée biologique brute, avait été

appréhendé comme un espace d'inscription de normes, d'habitus et de stratégies identitaires.

Dans une première perspective, la sociologie du corps a été mobilisée à partir des travaux fondateurs de M. Mauss (1934) et de P. Bourdieu (1980), qui ont démontré que le corps constitue un support privilégié des habitus incorporés, façonnés par des processus de socialisation différenciés selon les positions de classe. Cette approche a été opérationnalisée par l'analyse des routines corporelles observables dans les salles de sport, ainsi que par l'examen des discours des enquêtés relatifs à la quête d'un corps performant. Le corps y apparaît comme un produit structuré et structurant des pratiques récurrentes et intériorisées, reflétant à la fois des logiques de distinction sociale, d'ascension symbolique et de conformité aux normes esthétiques dominantes.

Dans une seconde perspective, la biopolitique telle que conceptualisée par M. Foucault (1975 ; 1976) avait permis de penser le sport comme une technologie de gouvernement de soi. Le sport, en tant que pratique d'auto-discipline et de régulation corporelle, participait de la construction de sujets responsables de leur propre santé, de leur apparence et de leur productivité. Cette grille de lecture avait été mobilisée pour analyser les discours médicaux intériorisés par les pratiquants, ainsi que la manière dont les impératifs sanitaires globaux se traduisaient en prescriptions normatives subjectivement incorporées. Les enquêtés se présentaient souvent comme entrepreneurs de leur propre santé, dans un contexte où la pression à la conformité corporelle était largement médiatisée.

En somme, la sociologie interactionniste du corps avait été convoquée à partir des travaux E. Goffman(1959) afin de saisir les logiques de visibilité et de performance identitaire à l'œuvre dans les espaces publics et numériques. L'analyse des récits de présentation de soi et des usages des réseaux sociaux (notamment Instagram et TikTok) avait mis en évidence une

mise en scène constante du corps entraîné, dans une logique de reconnaissance symbolique. Le corps était ici traité comme un capital visuel, un support de valorisation dans un marché symbolique structuré par les normes de beauté, de contrôle et d'endurance.

L'articulation de ces trois cadres théoriques avait permis une lecture critique et multidimensionnelle du corps socialisé, croisant les déterminants structurels, les dispositifs de pouvoir et les interactions situées. Toutefois, cette approche présentait certaines limites. D'une part, l'accès aux données médicales objectives restait restreint, en raison de la confidentialité et de la faiblesse des dispositifs de traçabilité sanitaire. D'autre part, la forte subjectivité des discours sur le corps – souvent nourris de récits valorisants ou de justifications personnelles – rendait plus complexe l'objectivation sociologique des expériences corporelles extrêmes.

Sur le plan méthodologique, la recherche s'est appuyée sur une approche qualitative triangulée, articulant plusieurs techniques de collecte. Le terrain s'est déroulé à Abidjan, avec un choix de zones contrastées socialement : Cocody, représentant les classes moyennes et supérieures, Yopougon, quartier populaire à forte densité démographique, et Marcory, espace mixte sur les plans économique et culturel. Cette diversité spatiale avait permis de saisir la pluralité des rapports au sport dans un contexte urbain stratifié.

L'échantillon s'était composé de 24 enquêtés, répartis en trois profils sociologiquement contrastés : huit sportifs amateurs engagés dans une pratique intensive (plus de quatre séances hebdomadaires sur une période d'au moins six mois), huit coachs sportifs ou influenceurs fitness très actifs sur les réseaux sociaux, et huit professionnels de santé (médecins du sport, kinésithérapeutes, nutritionnistes). Les critères d'éligibilité avaient inclus la pratique sportive intense, le recours régulier à

des suppléments ou substances dopantes, la quête explicite d'un idéal esthétique, ainsi que l'auto-déclaration de troubles corporels liés à cette pratique.

Les données ont été recueillies à partir d'entretiens semi-directifs menés en face-à-face, d'une durée moyenne d'une heure, enregistrés et retranscrits. Deux terrains d'observation participante avaient également été réalisés dans des salles de sport fréquentées par les enquêtés, permettant une immersion dans les dynamiques d'interaction et les usages du corps en situation. Enfin, une analyse de contenus numériques avait porté sur les publications Instagram et TikTok d'acteurs locaux, afin de documenter les formes visuelles et discursives de mise en scène du corps performant.

L'ensemble des données avait été traité selon une méthode d'analyse thématique croisée, fondée sur un codage ouvert et inductif selon la démarche proposée par Paillé et Mucchielli (2016). Cette approche avait permis de dégager des régularités transversales, tout en respectant la singularité des trajectoires individuelles et des configurations sociales. Les catégories construites avaient mis en évidence des formes spécifiques de subjectivation corporelle, de rationalisation de la souffrance, et de redéfinition de la santé dans un contexte de normativité performative.

2. Résultats

2.1. La corporéité sportive comme modalité d'accumulation de capital incorporé et dispositif de légitimation symbolique dans les dynamiques de reconnaissance sociale¹

Le corps performant est devenu un capital symbolique. Les jeunes hommes en particulier le perçoivent comme un moyen d'attirer l'attention, de valoriser leur masculinité ou leur statut social.

Production discursive des enquêtés : « *Franchement ici, si tu n'as pas un bon corps, tu es invisible. Les filles ne te regardent même pas.* » (A.Y, 27 ans, commerçant) ; « *Le sport, c'est mon image. C'est ma marque sur les réseaux. Si je lâche, je perds tout.* » (Y.H, 30 ans, coach sur Instagram) ; « *Moi j'ai grossi mes bras, j'ai pris des boosters. C'est pas pour la santé, c'est pour les regards.* » (J.K, 24 ans, étudiant)

¹ Ce titre met en évidence le rôle du sport comme opérateur de capitalisation symbolique et de différenciation sociale à travers le corps.

- « **Corporéité sportive** » : le terme désigne le corps en tant que réalité socialement travaillée, c'est-à-dire façonnée par les pratiques sportives, et non pas seulement comme substrat biologique. Il s'agit du corps discipliné, performé et esthétisé, qui exprime des dispositions incorporées au fil des entraînements, des efforts et des habitus sportifs.
- « **Modalité d'accumulation de capital incorporé** » : dans la perspective bourdieusienne, l'investissement corporel par le sport est une manière de constituer un capital incorporé, à savoir un ensemble de compétences, d'attitudes, de postures et de dispositions qui ne sont pas transmissibles instantanément mais nécessitent une longue intériorisation. Le corps sportif fonctionne donc comme un vecteur d'accumulation de ressources symboliques durables (discipline, maîtrise de soi, endurance, esthétique corporelle) qui renforcent la position sociale de l'agent.
- « **Dispositif de légitimation symbolique** » : le sport, au-delà de sa fonction corporelle, est aussi un espace institutionnalisé de reconnaissance. Il offre un cadre de validation sociale où la performance, la visibilité et les signes corporels produits acquièrent une valeur légitime. Le sportif convertit son capital corporel en reconnaissance symbolique, parce que les règles du champ sportif (clubs, compétitions, médias) établissent la valeur de ce capital.
- « **Dynamiques de reconnaissance sociale** » : enfin, la corporéité sportive est intégrée dans des relations sociales qui reposent sur la quête de reconnaissance, telle qu'analysée notamment par Axel Honneth. Le corps sportif reconnu n'est pas seulement le signe d'une compétence individuelle, il participe à la production d'un statut, d'une identité sociale valorisée et d'une visibilité qui reconfigurent les rapports de pouvoir dans l'espace social.

En somme, le titre condense l'idée selon laquelle le sport ne peut être réduit à une simple activité physique : il est une pratique de distinction qui permet à travers le corps de capitaliser symboliquement, de s'inscrire dans un système de hiérarchies et de légitimer sa position sociale par la reconnaissance des autres.

Les propos recueillis donnent à voir une redéfinition profonde des finalités de la pratique sportive, qui ne s'inscrit plus prioritairement dans un registre de santé préventive ou de bien-être personnel, mais dans une logique de visibilité sociale et de conquête symbolique d'existence. Le corps performant devient ainsi une ressource statutaire, un capital d'exposition au sein de l'espace urbain et numérique. L'affirmation selon laquelle « si tu n'as pas un bon corps, tu es invisible » illustre la manière dont la reconnaissance sociale est désormais conditionnée par des critères esthétiques intériorisés, qui configurent les normes de respectabilité et de désirabilité dans les interactions quotidiennes. L'injonction à "exister par le corps" témoigne ici d'un processus de naturalisation des normes visuelles, qui régulent les rapports de genre, de statut et d'estime de soi.

Au-delà de la simple quête de forme physique, le corps est investi comme une interface identitaire, un support de performativité dans un environnement où les logiques de réputation et d'auto-entrepreneuriat de soi prévalent. L'énoncé « le sport, c'est mon image. C'est ma marque sur les réseaux » exprime clairement la mutation du rapport au corps vers une logique de branding individuel. Le sujet se pense comme une entité médiatisable, façonnant son apparence pour répondre aux attentes d'un marché symbolique hypervisibilisé, notamment sur les plateformes numériques. Cette dynamique révèle une imbrication croissante entre économie de l'attention, économie du corps et économie morale, où l'inaction ou le relâchement corporel est perçu comme une perte de valeur, voire une désocialisation.

L'usage assumé de produits dopants ou de suppléments pour modeler l'apparence corporelle s'inscrit dans un régime d'instrumentalisation stratégique du corps. La déclaration « j'ai grossi mes bras, j'ai pris des boosters. C'est pas pour la santé, c'est pour les regards » marque une rupture claire avec les discours hygiénistes ou médicaux traditionnels. Le corps n'est

pas ici une entité à soigner mais un objet à façonner, un espace plastique au service de la reconnaissance visuelle. Cette posture engage une redéfinition de la santé non plus comme équilibre biologique, mais comme conformité à un idéal esthétique partagé, renforçant les tensions entre apparence corporelle et intégrité physique.

Ces récits témoignent également d'une forme d'aliénation normative, où l'individu devient à la fois sujet et objet de l'injonction à la performance. L'obligation de maintenir un corps conforme, sous peine d'exclusion symbolique, produit des mécanismes de surveillance de soi et d'auto-discipline intensifiés. La peur de « perdre tout » si l'effort cesse traduit l'intériorisation d'une logique de compétition permanente, qui s'étend au champ des relations interpersonnelles, de la valorisation genrée et de la légitimité sociale. Le corps n'est plus uniquement ce que l'on possède, mais ce que l'on doit sans cesse produire, exhiber et rentabiliser.

En somme, ces usages extrêmes du corps révèlent une configuration nouvelle des inégalités, non plus seulement basées sur les ressources économiques ou éducatives, mais sur les capacités à investir son propre corps comme support de reconnaissance. Dans un espace urbain marqué par la précarité des parcours et l'incertitude statutaire, le corps devient un vecteur de distinction et un outil de réassurance identitaire. Toutefois, cette valorisation accrue du corps performant engendre aussi des formes inédites de vulnérabilité physiques, psychiques et symboliques en exposant les individus à des normes inatteignables, à une fatigue identitaire chronique, et à l'érosion du sens initialement attribué à la pratique sportive.

2.2. Les risques corporels et psychosociaux subordonnés à la logique de performance : une analyse des processus de naturalisation et de légitimation dans les pratiques compétitives

Les pratiquants minimisent souvent les effets négatifs du surentraînement ou de la supplémentation, préférant la logique de performance et d'apparence.

Production discursive des enquêtés : « *Je prends des gélules. Je sais que c'est pas bon, mais bon... faut souffrir pour être beau.* » (A.T, 25 ans, technicien) ; « *Le médecin m'a dit d'arrêter. J'ai arrêté une semaine seulement. Mon corps dégonflait déjà !* » (J-P.G, 31 ans, livreur) ; « *On nous dit que c'est pour la santé. Mais moi je suis tombé malade à force de trop m'entraîner. J'ai eu un souci au cœur.* » (M.K, 34 ans, vigile)

Les extraits recueillis traduisent une tension structurante entre l'injonction à la beauté corporelle et la conscience des risques sanitaires. L'usage de substances suspectées d'être nocives, assumé avec résignation « je sais que c'est pas bon, mais bon... faut souffrir pour être beau » exprime une soumission consentie à une norme esthétique intériorisée. Cette logique sacrificielle signale une forme de rationalité ambivalente, où la santé est délibérément reléguée au second plan au profit d'une conformité aux attentes visuelles dominantes. Le corps devient un objet d'investissement risqué, un support de valorisation individuelle dans un marché symbolique saturé par des représentations de puissance, de virilité et de contrôle de soi.

Le rapport au médecin, dans cette configuration, apparaît profondément ambivalent. D'un côté, la parole médicale conserve une certaine autorité « le médecin m'a dit d'arrêter » mais de l'autre, cette autorité est relativisée, voire contournée, par l'expérience corporelle immédiate : « mon corps dégonflait déjà ». Ce type de discours révèle une hiérarchie inversée des sources de légitimité : ce n'est plus la médecine qui fixe les seuils de normalité corporelle, mais l'apparence tangible du corps, vécue et perçue comme indicateur principal de valeur sociale. La régulation biomédicale du corps cède ainsi le pas à une auto-régulation dictée par les signes visibles de performance ou de défaillance esthétique.

La dégradation physique mentionnée par les enquêtés maladies, dérèglements, souffrances n'invalide pas la norme, elle en confirme paradoxalement la puissance. Le témoignage du vigile, déclarant être tombé malade à force de trop s'entraîner, illustre l'intériorisation de la norme de dépassement comme condition du mérite corporel. Même lorsque le corps flanche, la responsabilité est intériorisée, non pas comme une mise en cause de la norme elle-même, mais comme un échec personnel à la maîtriser. Le cœur défaillant devient ici le symptôme non pas d'un système oppressif, mais d'une transgression individuelle de ses limites, dans une logique d'hyper-responsabilisation des sujets.

Ces discours traduisent également une désarticulation entre la finalité déclarée du sport la santé et ses usages concrets. Cet habitus met en lumière le décalage entre les injonctions institutionnelles de santé publique, souvent diffusées sur un mode prescriptif et universalisant, et les usages situés, contextuels, marqués par des logiques de distinction, d'apparence, et de survie symbolique. La norme de santé, bien qu'omniprésente dans les discours, est subvertie dans les pratiques, où elle sert de justification à des conduites qui, en réalité, s'en éloignent radicalement. L'idéal sanitaire devient

alors un alibi pour des stratégies corporelles qui relèvent davantage de la lutte pour la reconnaissance que du souci de soi au sens clinique.

En conclusion, l'analyse met en évidence une reconfiguration contemporaine du rapport au corps, dans laquelle la souffrance, loin d'être disqualifiante, devient une preuve de mérite. L'expression « faut souffrir pour être beau » cristallise cette valorisation paradoxale de la douleur, convertie en capital symbolique. Dans cette perspective, le corps performant est celui qui a été travaillé, transformé, parfois abîmé, mais toujours exposé comme le résultat d'une ascèse. Cette dynamique contribue à la production de subjectivités où la vulnérabilité corporelle est normalisée, voire recherchée, et où la frontière entre soin et violence, entre entretien de soi et destruction, devient de plus en plus floue.

2.3. La polarisation entre savoirs profanes et régimes de légitimation biomédicale : dynamiques de hiérarchisation cognitive et de pouvoir symbolique dans les pratiques de santé

Une dissonance forte est observée entre les recommandations des médecins et les justifications profanes des pratiquants.

Production discursive des enquêtés : « *Les docteurs ne savent pas c'est quoi être dans un corps de rêve. Ils ne comprennent pas notre génération.* » (E.Y, 22 ans, influenceuse) ; « *Quand on va à l'hôpital, on nous juge. Ils pensent qu'on est fous.* » (D.A, 28 ans, livreur) ; « *C'est pas la médecine qui va me dire comment vivre mon corps.* » (L.A, 29 ans, coiffeuse)

Les énoncés recueillis mettent en évidence une fracture symbolique entre les porteurs de normes médicales et les usagers de pratiques corporelles extrêmes. Le rejet explicite de la compétence médicale en matière de vécu corporel « les

docteurs ne savent pas c'est quoi être dans un corps de rêve » signale un processus de disqualification inversée : ce ne sont plus les patients qui sont disqualifiés par l'expertise médicale, mais l'institution elle-même qui est perçue comme inapte à comprendre les logiques corporelles contemporaines. Le corps désiré, fantasmé et performé par les jeunes générations échappe aux cadres de légitimité traditionnels et redéfinit ses propres normes, en rupture avec celles portées par l'univers biomédical.

Cette défiance envers l'autorité médicale est également nourrie par un sentiment de stigmatisation, souvent vécu comme une disqualification morale. L'assertion « quand on va à l'hôpital, on nous juge » exprime une expérience d'exclusion symbolique, où la consultation devient un espace de surveillance normative plutôt qu'un lieu de soin. La perception d'être considéré comme « fou » traduit une assignation à une déviance pathologisante, qui renvoie les usagers à la marge du système de santé. Le soin est alors perçu non pas comme un droit mais comme un lieu d'épreuve, d'humiliation ou de malentendu, alimentant le recours à des alternatives informelles ou à l'auto-traitement.

Ces discours révèlent également une reconfiguration du rapport à l'expertise. La phrase « ce n'est pas la médecine qui va me dire comment vivre mon corps » marque une affirmation d'autonomie corporelle radicale. Le corps devient l'objet d'une souveraineté individuelle non négociable, soustraite à l'injonction médicale. Cette position témoigne d'un déplacement du pouvoir interprétatif : ce ne sont plus les institutions qui définissent les usages légitimes du corps, mais les individus eux-mêmes, dans une logique d'auto-normativité. La légitimité ne procède plus du savoir médical, mais de l'expérience corporelle vécue et revendiquée comme autorité première.

Cette autonomie proclamée n'est toutefois pas réductible à une simple revendication narcissique. Elle s'inscrit dans une

économie morale où la quête du « corps de rêve » constitue un impératif structurant des subjectivités contemporaines. Loin d'être une posture de refus irrationnel, cette désaffiliation médicale peut être lue comme une stratégie de préservation symbolique, face à des institutions perçues comme déconnectées des aspirations corporelles réelles. Le conflit entre la norme sanitaire et la norme esthétique révèle ici une dissociation profonde entre les régimes de vérité concurrents : l'un fondé sur la pathologisation des excès, l'autre sur la reconnaissance visuelle et la maîtrise subjective.

En clair, l'ensemble de ces positions discursives atteste d'une transformation du rapport au soin dans les sociétés post-disciplinaires. Le rejet des injonctions médicales ne signifie pas une désinvolture face au corps, mais une volonté de réappropriation de celui-ci selon des logiques alternatives : esthétiques, identitaires, communicationnelles. Le corps devient une scène de performance, un support d'expression de soi, une interface entre le biologique et le social, échappant aux dispositifs traditionnels de contrôle. Cette dynamique alimente une reconfiguration des frontières entre normalité et pathologie, entre soin et surveillance, entre écoute et domination, rendant obsolètes les oppositions classiques entre le profane et le savant, le malade et le médecin.

3. Discussion

Les résultats révèlent de quelle manière les pratiques sportives incarnent des relations complexes, ambivalentes et souvent contradictoires avec la norme médicale dominante. En effet, ces pratiques ne se contentent pas de se conformer aux prescriptions biomédicales ; elles réinterprètent, détournent voire contestent ces normes en fonction des logiques sociales et identitaires propres aux individus et aux groupes. Par ailleurs, ces usages du sport mettent en lumière les inégalités sociales de

santé, en soulignant que l'accès aux soins, la reconnaissance des pathologies liées à l'excès sportif, et la prise en charge effective varient fortement selon les capitaux économiques, culturels et sociaux détenus. Ainsi, le sport apparaît comme un terrain où s'entremêlent tensions entre normes institutionnelles, pratiques corporelles différenciées et dynamiques de pouvoir social, révélant la pluralité des rapports au corps et à la santé dans un contexte marqué par des disparités sociales structurelles.

Ce résultat trouve des ancrages solides dans plusieurs travaux majeurs de la sociologie de la santé, du corps et des inégalités sociales. Tout d'abord, P. Bourdieu (1979) a montré que les pratiques corporelles, y compris sportives, ne sont jamais neutres, mais socialement situées. Le corps est façonné par les habitus, eux-mêmes produits des trajectoires sociales, de sorte que les usages du sport varient selon le capital économique, culturel et social des individus. Dans cette perspective, les pratiques sportives extrêmes peuvent être comprises comme des stratégies de distinction ou de compensation, traduisant un rapport socialement différencié à la norme de santé et à la légitimité corporelle.

Dans un registre complémentaire, M. Foucault (1976) analyse le corps comme un objet de discipline, soumis à des technologies de pouvoir qui en façonnent les usages, les postures, les performances. Le sport, dans ce cadre, devient une modalité contemporaine du gouvernement de soi, où les individus intériorisent des normes de performance, d'optimisation et de maîtrise de leur propre organisme. Cependant, les résultats de l'étude montrent que cette intériorisation n'est pas homogène : elle est retravaillée selon des logiques identitaires, souvent en tension avec la norme médicale institutionnelle, marquant ainsi une friction entre dispositifs de normalisation et subjectivités corporelles.

La notion de *système explicatif* développée par A. Kleinman (1980) permet également d'éclairer ces contradictions.

Kleinman distingue les systèmes populaire, professionnel et folk dans la compréhension et la gestion de la maladie. Or, les sportifs intensifs étudiés se situent souvent à la croisée de ces trois systèmes : ils oscillent entre la médecine officielle, les savoirs profanes (issus d'Internet ou des pairs), et les pratiques alternatives, construisant des parcours thérapeutiques hybrides. Cette pluralité traduit un rapport éclaté à la santé, où la norme médicale dominante est sans cesse négociée, contournée ou marginalisée.

En conclusion, D. Fassin (2000) attire l'attention sur la manière dont les inégalités sociales de santé sont naturalisées ou éclipsées dans les discours publics. L'étude rejoint ce constat en montrant que les pathologies liées aux excès sportifs sont peu reconnues, notamment chez les individus perçus comme jeunes, valides ou performants. Cette non-reconnaissance révèle une hiérarchisation implicite des souffrances, où seuls certains corps malades « légitimes » ont droit à l'attention médicale. Le sport devient alors un lieu paradoxal, à la fois valorisé socialement et source de vulnérabilités ignorées.

En somme, les résultats s'inscrivent dans un faisceau d'analyses sociologiques convergentes, qui remettent en question l'universalité des normes médicales, révèlent la stratification sociale des rapports au soin, et mettent en lumière les usages ambivalents du sport comme vecteur à la fois d'émancipation, de distinction, mais aussi d'assujettissement ou de souffrance non reconnue.

Conclusion

Cette étude s'était inscrite dans le champ de la sociologie critique de la santé, avec une attention particulière portée aux inégalités sociales dans les trajectoires de soins et aux usages différenciés du sport comme norme médicale intériorisée. En contexte ivoirien, marqué par de fortes disparités socio-

économiques et une médicalisation incomplète des marges sociales, elle avait pour ambition d'interroger les effets ambivalents du culte contemporain de la performance corporelle sur la santé des individus, notamment dans les espaces urbains d'Abidjan.

Les résultats avaient mis en lumière une configuration paradoxale : tandis que le sport était de plus en plus prescrit comme pratique de prévention sanitaire par les autorités médicales et médiatiques, son appropriation par les classes populaires et intermédiaires s'était traduite, dans certains cas, par une intensification des pratiques corporelles jusqu'à la pathologie. Ces usages extrêmes, motivés par des logiques esthétiques, économiques ou identitaires, avaient révélé un déplacement de la norme de santé vers une norme de performance. Toutefois, loin de renforcer l'intégration médicale de ces individus, cette quête corporelle avait souvent entraîné des formes de disqualification symbolique, de méconnaissance clinique et d'inégalités concrètes d'accès aux soins.

L'analyse qualitative triangulée avait démontré que les corps surentraînés perçus comme jeunes, vigoureux ou socialement valorisés étaient paradoxalement exclus du champ de reconnaissance médicale. Cette mise à distance s'était traduite par une sous-estimation des symptômes, une tendance au renvoi vers l'autogestion, voire un refus de diagnostic. L'étude avait également mis en évidence l'importance du capital social dans la mobilisation des ressources médicales : seuls les individus disposant d'un réseau professionnel, relationnel ou économique conséquent avaient pu accéder à un traitement adéquat, tandis que d'autres s'étaient tournés vers les médecines alternatives, les automédications ou les diagnostics en ligne, construisant ainsi des parcours thérapeutiques éclatés et souvent risqués.

Sur le plan scientifique, cette recherche avait contribué à combler un angle mort de la sociologie du sport et de la santé en Afrique francophone, en documentant les effets pervers d'une

norme globalisée de performance corporelle sur des individus localement situés. Elle avait permis de problématiser les liens entre subjectivation corporelle, discipline sociale et inégalités structurelles de santé. Elle appelait ainsi à une révision critique des catégories biomédicales usuelles, souvent inadaptées à saisir les formes contemporaines de souffrance corporelle non institutionnalisée.

D'un point de vue utilitaire, les résultats invitaient à une réorientation des politiques de santé publique vers une reconnaissance plus fine des pathologies liées au sport extrême, mais aussi à une réforme des dispositifs de prise en charge, afin de mieux intégrer les corps « atypiques » dans les circuits thérapeutiques. Il était également nécessaire de renforcer la formation des professionnels de santé à la diversité des rapports sociaux au corps, afin de réduire les malentendus interprétatifs et les formes de stigmatisation implicites. Enfin, une régulation plus explicite des pratiques sportives dopantes ou extrêmes dans les milieux informels (salles de sport privées, influenceurs digitaux, réseaux d'entraînement communautaires) apparaissait indispensable.

En perspective, cette étude ouvrait plusieurs pistes de recherche : une ethnographie prolongée des espaces d'entraînement informel, une exploration genrée des pratiques corporelles extrêmes, et une analyse comparative régionale permettant d'évaluer la circulation des normes corporelles entre Sud global et cultures locales. En définitive, penser le corps sportif au prisme des inégalités de santé, en contexte ivoirien, revenait à dévoiler les tensions entre valorisation symbolique et occultation thérapeutique, entre norme de vitalité et logique d'épuisement. Cela exigeait, à terme, une reconfiguration critique de la place du sport dans les politiques de santé contemporaines.

Bibliographie

BOLTANSKI Luc, *Les usages sociaux du corps*, 1971. Éditions des Universités de Bruxelles, Bruxelles

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction. Critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Les Éditions de Minuit, Paris

Ehrenberg Alain, 1998. *La fatigue d'être soi. Dépression et société*, Odile Jacob, Paris

FASSIN Didier, 2000. *Les inégalités de santé. Une injustice qui ne se voit pas*, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

FOUCAULT Michel, 1976. *Histoire de la sexualité, vol. I : La volonté de savoir*, Gallimard, Paris

FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris

GOFFMAN Erving, 1959. *La mise en scène de la vie quotidienne, vol. I : La présentation de soi*, (édition française), Les Éditions de Minuit, Paris

KLEINMAN Arthur, 1980. *Patients and Healers in the Context of Culture*, University of California Press, Berkeley

MAUSS Marcel, 1934. *Les techniques du corps*, (in Sociologie et anthropologie), Presses Universitaires de France, Paris

PAILLE Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2016. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Armand Colin, Paris